

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 1 N° 2 AVRIL 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE EnClume d'Ivoire Vol. 1 N° 2 AVRIL 2025

REVUE EnClume d'Ivoire

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 1 N° 2 AVRIL 2025

**Tome 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 1 n° 2 Avril 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

**Tome 1 : Lettres, Langues, Arts &
Education**

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Date limite de soumission : 05 Mars 2025

Acceptation et retour d'expertise : 20 Mars 2025

Retour des textes corrigés : 30 Mars 2025

Parution : Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D'IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

- Parler en langues : quand le bilinguisme et la spiritualité se mettent au service de l'évangélisation_** ATCHADE Chambi Julien (*Bénin*) -----11
- Discours et actions de développement en Afrique à l'épreuve de la sémiotique du leurre : cas de « Et si l'Afrique refusait le développement ? »** d'Axelle Kabou_ BAYALA Alphonse (*Burkina Faso / France*) -----28
- « Le droit à la formation professionnelle : contribution à l'étude d'un droit fondamental du fonctionnaire tchadien »** _ ALLANGOMBAYE NDONAYE KOINGAR (*Tchad*) ----- 44
- Les appellatifs dans la construction des relations intersubjectives locuteur-interlocuteur(s) ou auditoire : formes et valeurs dans les discours du 1^{er} mai, en Côte d'Ivoire_** HOBA Hoba Euphrasie épouse KOUASSI (*Côte d'Ivoire*) -----76
- Médiations langagières et création des textes oraux en Afrique : une lecture analytique d'Un acte public tiré de Contes d'initiation sexuelle de Severin Cécille Abega_** Emmanuel KALPET, GOY-GOY Dapsia & KIMTOLOUM PATCHAD (*Tchad*) -----105
- Les noms personnels punu à valeur conjuratoire : étude sociolinguistique_** Firmin Moussounda ibouanga (*Gabon*)----- 123
- La chanson burkinabè comme canal de promotion et d'enseignement de la parenté à plaisanterie_** Koudbila Saïdou KIENTEGA & Gérard YAOGO (*Burkina Faso*) -----133
- La perspective actionnelle dans l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire_** Laphin Innocent MIMI (*Espagne*) -----160
- Une lecture des aspects plastiques de la temporalité dans le roman portugais de l'époque de la dictature salazariste_** Paul Ngor Mack Ndour (*Sénégal*) -----183
- Apprentissage axé sur la recherche : la nécessité de s'appuyer sur la recherche pour un enseignement de qualité_** Mamadou Vieux Lamine Sané (*Sénégal*)-----210

La position du pouvoir politique face aux langues au Mali_ Cheick Omar
DIALLO (*France*)----- 237

**Contraintes et perspectives liées à l'enseignement-apprentissage de la
littérature au lycée : cas de Madame Bovary et Le Père Goriot**_ Issa
Bengaly BAGAYOKO & Famakan KEITA (*Mali*)-----250

**Les Penseurs Africains dans le Système Educatif Ivoirien : Mythe ou
Réalité ?**_ YEO Kayinguibeyah Dramane (*Côte d'Ivoire*) -----269

**Triptyque culture, paix et développement dans *Le Monde s'effondre* de
Chinua ACHEBE**_ ASSIMTI Tcharebialon (*Togo*) -----290

LISTE DES AUTEURS

ATCHADE Chambi Julien, *Université de Parakou/ Bénin*,
julienatchade@yahoo.fr

BAYALA Alphonse, *Université Joseph KI-ZERBO & Université de Limoges/ Burkina- Faso & France*, bayalalebeni@gmail.com

ALLANGOMBAYE NDONAYE KOINGAR, *Université de Doba/ Tchad*,
koingarfils@gmail.com

Hoba Hoba Euphrasie épouse KOUASSI, *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire*, hoba.euphrasie@yahoo.fr

Emmanuel KALPET, GOY-GOY Dapsia et KIMTOLOUM PATCHAD,
École Normale Supérieure de Bongor, Université de N'Djaména & Université de Sarh/ Tchad, dkalpetemmanuel2@gmail.com

Firmin Moussounda ibouanga, *Université Omar Bongo/ Gabon*,
mussundafirmin@gmail.com

Koudbila Saïdou KIENTEGA & Gérard YAOGO, *Université Norbert ZONGO & Université virtuelle/ Burkina Faso*, kksaidou@yahoo.com & gerard.yaogo@uv.bf

Laphin Innocent MIMI, *Université de Grenade/Espagne*,
Innocentmimi03@gmail.com

Paul Ngor Mack Ndour, *Université Cheikh Anta Diop/ Sénégal*,
Paulngormack.ndour@ucad.edu.sn

Mamadou Vieux Lamine Sané, *université numérique Cheikh Hamidou Kane/ Sénégal*, mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn & mvsaec@gmail.com

Cheick Omar DIALLO, *Université de Limoges/ France*,
Cheickdiallo09@gmail.com

Issa Bengaly BAGAYOKO & Famakan KEITA, *Université Privée Modibo Kane Dilly / Mali*, bagayokoissab@gmail.com

YEO Kayinguibeyah Dramane, *Université Félix Houphouet-Boigny / Côte d'Ivoire*, kayinguiyeo@gmail.com

ASSIMTI Tcharebialon, *Université de Kara / Togo*, assimtit@gmail.com

Parler en langues : quand le bilinguisme et la spiritualité se mettent au service de l'évangélisation

ATCHADE Chambi Julien

Enseignant-chercheur,

Département des Langues, FLASH,

Université de Parakou, Parakou

julienatchade@yahoo.fr;

229 01 97 76 36 43

Résumé

Le phénomène dit « parler en langues » dans les églises (catholiques, évangéliques, célestes, ...) est actuellement devenu presque banal. Les occasions aux cours desquelles le célébrant ou tout autre fidèle se met subitement à parler, à prier dans une langue autre que celle communément utilisée sont devenues légions : séances de prières, d'intercession, etc. Dans quelle langue prie-t-on, que dit-on ? Autant de questions que soulève le présent article. Par ailleurs, dans le cadre de cette étude, nous avons interrogé 54 (cinquante-quatre) personnes aux profils différents qui sont autant des femmes, des hommes, de jeunes et moins jeunes, des pasteurs, des fidèles. Le travail a permis de relever les fondements bibliques, les perceptions qu'en ont les uns et les autres surtout les fidèles et les non fidèles des églises.

Mots clés : Bible, églises, fidèles, langues, prières

Abstract

The phenomenon known as "speaking in tongues" in our churches (Catholic, Evangelical, Celestial, etc.) has today become almost commonplace. The occasions during which the celebrant or any other believer suddenly begins to speak or pray in a language other than the one commonly used have become numerous: prayer sessions, intercessions, etc. In what language do we pray, and what is being said? These are questions that have found answers in this research paper. Furthermore, to conduct this study, 54 (fifty-four) individuals with different profiles, including women, men, both young and older individuals, pastors, and congregants have been interviewed. The work

also helped to identify the biblical foundations, as well as the perceptions of both believers and non-believers regarding the phenomenon in churches.

Keywords: *Bible, churches, believers, languages, prayers*

Introduction

Il est des phénomènes que l'on observe de plus en plus dans les églises, qu'elles soient catholiques, évangéliques, céleste, etc., et qui ne laissent personne indifférent. Il s'agit du phénomène appelé « parler en langues ». Au cours des séances de prières, de supplications, des prières d'intercession ou de délivrance, le célébrant ou un fidèle quelconque se met tout d'un coup à parler, à prier dans une langue autre que celle que tout le monde comprend. Aussi surprenant que cela puisse paraître, à la fin, le célébrant ou le fidèle dit ne pas se souvenir de ce qu'il disait. Il dit ne même pas se souvenir de la langue dans laquelle il priait. Ce sont là autant de paradoxes que le présent article, à travers les lignes suivantes, va -décrypter si l'on sait surtout que les églises, sont des lieux de rencontre de plusieurs communautés linguistiques. Ce sont aussi des lieux où des individus parlent à la fois plusieurs langues. Le présent article s'articule autour de sept (07) points dont Parler en langue comme une manifestation de l'esprit et comme un don de Dieu, Méthodologie, description, etc.

1. Parler en langue comme une manifestation de l'esprit et comme un don de Dieu

En explorant la conception biblique de « Parler en langues », il y a eu différentes approches sur la manifestation du Saint Esprit.

Parler en langues est considéré comme une manifestation tangible de la présence de Dieu dans l'assemblée et comme un signe de la sanctification du croyant.

Pourquoi le parler en langues est-il le signe de la présence du Saint-Esprit dans ces trois passages ? Actes 2 rapporte le baptême du Saint-Esprit reçu par les Apôtres, qui ont été revêtus de sa puissance pour annoncer l'Évangile. Les Apôtres ont été rendus capables de parler dans d'autres langues afin d'annoncer la vérité à tous dans leur propre langue. Actes 10 raconte comment l'Apôtre Pierre a été envoyé annoncer l'Évangile aux non-Juifs. Pierre, comme tous les premiers chrétiens, était Juif et il lui a été très difficile d'accueillir les Gentils (les non-Juifs) dans l'Église. Dieu a permis que ces Gentils parlent en langues, comme preuve qu'ils avaient bien reçu le même Saint-Esprit que les Apôtres (Actes 10.47, 11.17).

Actes 10.44-47 décrit la scène :

« Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.

Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-Juifs. En effet, ils les entendaient parler en langues et célébrer la grandeur de Dieu ».

Le don des langues est un don miraculeux, accordé dans un but particulier, à un moment donné. Il n'était pas et n'a jamais été le seul signe de la présence du Saint-Esprit.

Dans la lecture de 1 Corinthiens 14, Paul insiste sur le fait que le parler en langues n'est pas le don le plus utile dans le cadre des rencontres de l'Église, et qu'il vaut mieux lui privilégier la prophétie.

2. Méthodologie.

Dans le cadre de cette étude sur le phénomène de parler en langues, nous avons mené des enquêtes sur le terrain, précisément sur sept (07) paroisses de Parakou afin de recueillir des données directement auprès des membres des églises. Nous présentons un aperçu des participants et des résultats obtenus.

*Profil des Enquêtés

- Démographie : L'échantillon des participants comprend des membres de différents âges, sexes et niveaux d'implication dans l'église. Environ 60 % des enquêtés étaient des femmes, tandis que 40 % étaient des hommes. L'âge des participants varie entre 18 et 65 ans.

- Durée d'adhésion à l'église: La plupart des membres enquêtés étaient nés dans l'église, en étant chrétiens d'autres ont été convertis, d'autres encore sont devenus chrétiens pour des raisons personnelles. Cela a permis d'obtenir des perspectives approfondies sur la pratique du parler en langues au sein des églises.

- Niveau d'instruction : le niveau d'instruction varie, avec des membres ayant des diplômes allant de l'école secondaire aux études supérieures, d'autres sont également des illettrés ce qui a enrichi la diversité des réponses.

. Collecte de Données

- Questionnaires Écrits : des questionnaires ont été établis pour faciliter la recherche. Les questions portaient sur les expériences individuelles, les motivations et l'impact spirituel du parler en langues.

- Entretiens : des entretiens ont été réalisés avec les fidèles des églises.

3. Définition de « parler en langues »

Le “parler en langues”, est un phénomène spirituel et religieux où une personne prononce des sons, des syllabes ou des paroles dans une langue qu’elle dit ne pas connaître. Ce phénomène est considéré comme un don spirituel offert par le Saint-Esprit. Il est vu selon les chrétiens comme une forme de communication directe avec Dieu ou les entités célestes, transcendant les langues humaines classiques.

Dans la Bible, le parler en langues apparaît notamment dans le Nouveau Testament, lors de la Pentecôte (Actes 2:1-4), où les disciples de Jésus, remplis du Saint-Esprit, commencent à parler en diverses langues. Dans ce contexte, parler en langues est interprété comme une preuve visible et auditive de la présence du Saint-Esprit, un moyen d’exprimer des prières, des louanges ou des prophéties au-delà des mots ordinaires.

Le parler en langues a une signification particulière. Il est considéré comme un moyen de connexion plus intimement avec Dieu et de recevoir des révélations divines. Les fidèles qui manifestent ce don sont souvent perçus comme étant sous l’influence directe de l’Esprit Saint et leurs paroles peuvent nécessiter une interprétation spirituelle pour être comprises par l’assemblée. Ce phénomène est donc un signe de foi profonde et d’un lien puissant avec le divin.

3.1. Importance du « parler en langues »

Le parler en langues occupe une place centrale en tant que manifestation de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Ce phénomène est considéré comme un don spirituel précieux, à la fois un signe de l’authenticité de la foi et une preuve de la communion directe avec Dieu.

Le parler en langues est perçu comme une forme élevée de prière ou de louange qui permet aux fidèles de transcender les

limites du langage humain ordinaire pour communiquer directement avec Dieu. Cela reflète un état spirituel de grande intensité où l'âme du croyant se connecte au divin. Dans les moments d'adoration ou de prière, ces paroles inspirées sont une preuve visible que le Saint-Esprit est à l'œuvre, guidant et influençant la vie des fidèles.

Le parler en langues est souvent associé à des prophéties ou des messages divins qui sont transmis par des fidèles sous l'inspiration directe de l'Esprit Saint. Ces messages sont parfois accompagnés d'interprétations pour que la communauté puisse en saisir le sens. Ils peuvent contenir des révélations, des avertissements ou des directives spirituelles pour l'Église ou pour des individus (Echard Nicole, 1989 ; Guillelmon Delphine, 1994 ; Laburth-Tolra Philippe, 1985).

Parler en langues est vu comme une preuve de maturité spirituelle et d'engagement profond du fidèle. Ceux qui reçoivent ce don sont perçus comme étant particulièrement réceptifs à l'Esprit et capables de canaliser l'énergie divine. Cela les place souvent dans une position de respect au sein de la communauté, en tant que personnes spirituellement éveillées.

Le parler en langues renforce également la cohésion entre les membres de l'Église. Lorsqu'il se manifeste pendant les cultes, il crée une atmosphère de ferveur et d'unité spirituelle, car tous les participants partagent l'expérience d'être en présence du Saint-Esprit. Cela consolide

le sentiment de communion entre les fidèles, reliant chacun à une même source spirituelle.

En résumé, le parler en langues n'est pas simplement un acte de foi, mais une expérience mystique qui unit les croyants à travers l'influence divine et la manifestation visible de l'Esprit Saint. Il joue un rôle fondamental dans l'édification spirituelle des membres et dans la dynamique de l'Église.

3.2. Origine de « parler en langues »

Nous présentons un aperçu de ses origines et de son développement au sein des églises

- Contexte Biblique : le parler en langues trouve ses racines dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Actes des Apôtres (Actes 2:1-4), où les apôtres, remplis de l'Esprit Saint, parlent en diverses langues lors de la Pentecôte. Cette expérience est perçue comme une manifestation du Saint-Esprit et un signe de l'effusion divine.
- Mouvements de Réveil : au cours du XXe siècle, des mouvements de réveil chrétien, tels que le mouvement pentecôtiste, ont mis l'accent sur l'expérience spirituelle, notamment le baptême du Saint-Esprit, qui est souvent associé au parler en langues.
- Croyance en la Manifestation du Saint-Esprit : le parler en langues est considéré comme une preuve de l'activation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Les membres croient que cette pratique permet une connexion plus profonde avec Dieu, favorisant la prière et l'adoration.

3.3 Les différentes manifestations du « parler en langues »

Les manifestations du parler en langues sont diverses et riches en signification. Elles jouent un rôle central dans la vie spirituelle des membres, favorisant une atmosphère d'adoration, d'intercession et de guérison, tout en renforçant la communauté et l'expérience de foi.

- Pratiques de Louange : Au cours des cultes, les membres expriment leur adoration et leur dévotion à travers des chants et des prières dans une langue spirituelle. Ces moments sont souvent caractérisés par une intensité émotionnelle, créant une atmosphère de connexion avec le divin.

- Intercessions : Les croyants utilisent cette pratique pendant les prières d'intercession. Ils croient que cela leur permet de prier de manière plus profonde et plus efficace, en se laissant guider par l'Esprit Saint pour prier pour les besoins des autres.

- Rituels de Guérison : Lors des services de guérison ou de délivrance, le parler en langues peut se manifester comme un signe de l'action divine. Les membres peuvent prier dans cette langue pour demander la guérison ou la libération des influences négatives.

- Célébrations Spirituelles : Des événements spéciaux, tels que des retraites spirituelles ou des nuits de prière, sont souvent l'occasion de vivre des moments intensifiés de parler en langues. Ces rassemblements permettent aux participants de se concentrer sur leurs relations avec Dieu et d'approfondir leur expérience spirituelle.

- Transmission de Messages : Certains membres peuvent ressentir qu'ils reçoivent des messages divins qu'ils partagent avec la congrégation en utilisant cette pratique. Cela peut inclure des exhortations, des révélations ou des encouragements, considérés comme des inspirations directes de l'Esprit.

- Formation et Enseignement : Des sessions de formation sont parfois organisées pour expliquer et encourager cette pratique. Les leaders de l'église enseignent les membres sur son importance et son rôle dans la vie chrétienne, les aidant à développer cette expérience personnelle.

- Témoignages Personnels : de nombreux membres partagent des témoignages sur l'impact de cette pratique dans leur vie spirituelle. Ils racontent comment ils sont parvenus à relever des défis, à renforcer leur foi, et à établir une connexion plus intime avec Dieu.

4. Description du phénomène et son déroulement

4.1 Description du Phénomène

Le phénomène de parler en langues est une expression spirituelle vécue par de nombreux membres. Il est considéré comme une manifestation de l'Esprit Saint, permettant aux croyants d'exprimer leur foi de manière profonde et personnelle. Cette pratique est souvent perçue comme une forme de communication directe avec Dieu, transcendant les barrières linguistiques habituelles.

4.2 Déroulement du Phénomène

- Préparation Spirituelle : avant de participer à des services auxquels cette pratique se rapporte, les membres s'engagent dans des prières préparatoires. Cela peut inclure des moments de méditation et de recherche d'une connexion spirituelle plus profonde.

- Célébration collective : lors des cultes, l'atmosphère est généralement conviviale et remplie d'attente. La musique, les chants et les prières créent un environnement propice à la libre expression spirituelle. Les membres sont encouragés à s'ouvrir à l'action de l'Esprit- Atchadé C Julien (1991).

- Moments de Louange : à un moment donné du culte, lors d'une session de louange intense, les membres commencent à s'exprimer dans cette langue spirituelle. Cela peut se faire spontanément, lorsqu'ils sont sous l'inspiration de l'Esprit, ou à la suite d'un appel du leader de l'église.

- Intercessions et Prières : pendant la prière, certains participants commencent à parler en langues pour exprimer des demandes, des louanges ou des remerciements. Cette pratique est souvent ressentie comme un moyen d'atteindre une profondeur spirituelle et d'intercéder pour les autres.

-Guidance Spirituelle : Les leaders spirituels peuvent encourager les membres à pratiquer cette forme d'expression. Ils enseignent sur son importance et aident les croyants à l'utiliser pour enrichir leur vie spirituelle.

- Rétroaction Communautaire : Après ces moments de prière et de louange, les membres peuvent partager leurs expériences et témoignages. Cela crée un sentiment de solidarité et d'encouragement au sein de la communauté, renforçant ainsi la foi collective.

- Renforcement Personnel : Les participants témoignent souvent que cette expérience contribue au développement de la foi, à surmonter des obstacles personnels et à renforcer leur engagement spirituel. Elle est considérée comme un moyen d'édification personnelle et communautaire.

5. Le sens et les messages transmis par le « parler en langues »

5.1 Le sens

Le parler en langues revêt une signification spirituelle profonde et sert plusieurs objectifs au sein de la communauté :

-Expression de la Foi : Cette pratique est considérée comme une manière de témoigner de la foi. Les membres croient que parler dans cette langue spirituelle permet d'exprimer des sentiments et des dévotions qui transcendent le langage humain.

- Connexion avec le Divin : Pour les croyants, cette forme d'expression est perçue comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Elle permet une communication directe et intime, renforçant ainsi la relation personnelle avec le divin.

-Intercession Spirituelle : Le parler en langues est généralement utilisé dans le cadre de prières d'intercession, où les membres prient pour les autres. Cela est perçu comme une

manière de se laisser guider par l'Esprit pour prier avec efficacité et profondeur.

5.2 Messages Transmis

-Messages d'Encouragement : lors des services, des membres peuvent ressentir le besoin de transmettre des messages d'encouragement et de soutien à la communauté. Ces messages, souvent exprimés dans cette langue, visent à fortifier la foi des autres et à les inciter à persévérer dans leur cheminement spirituel.

-Révélations Spirituelles : certains croyants peuvent recevoir des révélations ou des inspirations qu'ils partagent avec la congrégation. Ces messages peuvent inclure des orientations, des avertissements ou des encouragements, généralement considérés comme des directives divines.

- Célébration et Louange : la pratique est également une forme de louange collective. Les messages transmis lors de ces moments expriment la gratitude, la joie et l'émerveillement face à l'œuvre de Dieu dans la vie des membres.

- Transformation personnelle : les participants rapportent habituellement que cette expérience contribue à une transformation intérieure. Ils décrivent une sensation de paix, de libération ou de renouveau, ressentant un profond changement spirituel grâce à cette pratique.

6. Acquisition et expérience du « parler en langues »

L'acquisition et l'expérience du parler en langues seraient liées à un processus spirituel.

6.1 Acquisition

L'acquisition du parler en langues au sein d'une église est généralement considérée comme un processus spirituel qui

se déroule de manière progressive et personnelle. Nous présentons quelques aspects de ce processus.

- Recherche Spirituelle : Les membres qui désirent vivre cette expérience s'engagent généralement dans une recherche spirituelle active. Cela peut inclure des prières, des méditations et des études bibliques pour mieux comprendre le rôle de l'Esprit Saint dans leur vie.

- Encouragement Communautaire : L'acquisition de cette pratique est souvent encouragée par la communauté. Les membres partagent leurs expériences et témoignages, créant un environnement propice où chacun se sent libre d'explorer cette dimension spirituelle.

- Séries de Cours et d'Enseignements : Des formations sont parfois offertes pour expliquer le sens et l'importance de cette pratique. Ces cours abordent les fondements bibliques et spirituels, aidant les croyants à comprendre comment et pourquoi s'engager dans cette forme d'expression.

- Moments de Prière Intense : Au cours de cultes ou de retraites spirituelles, des moments de prière intense sont organisés. Ces occasions offrent aux membres la possibilité de se concentrer sur leur relation avec Dieu et de s'ouvrir à l'expérience du parler en langues.

6.2Expérience du parler en Langues

L'expérience du parler en langues est variée et personnelle pour chaque croyant. Ainsi se présentent quelques éléments clés de cette expérience :

- Sentiment de Libération : beaucoup de membres décrivent le moment où ils commencent à parler en langues comme une expérience de libération spirituelle. Ils ressentent souvent une paix profonde et une joie intense, ce qui les aide à s'exprimer sans retenue.

- Édification Personnelle : L'expérience est perçue comme un moyen d'édification personnelle, permettant aux croyants de se renforcer spirituellement. Les membres rapportent une augmentation de leur foi et de leur engagement envers leur vie chrétienne.

- Moments de Communion : Les participants évoquent également des moments de communion profonde avec d'autres membres de la communauté lors de ces expressions spirituelles. Cela crée des liens solides et favorise un sentiment d'unité au sein de l'église.

- Transformation Spirituelle : Pour de nombreux membres, cette expérience est un catalyseur de transformation spirituelle. Ils témoignent de changements notables dans leur attitude, leur confiance et leur façon de manifester leur foi.

- Partage de Témoignages : Après avoir vécu cette expérience, les membres sont souvent encouragés à partager leurs témoignages avec la communauté. Ces récits inspirent d'autres et renforcent la foi collective, favorisant un climat d'encouragement et de soutien mutuel.

L'acquisition et l'expérience du parler en langues sont des éléments centraux de la vie spirituelle des croyants. Ce processus, enrichi par l'encouragement communautaire et les moments de prière, offre aux membres une opportunité unique d'exprimer leur foi, d'éprouver une libération spirituelle et de renforcer leurs liens avec Dieu et les autres.

7-Résultats recueillis sur le terrain

- Des fidèles ont déclaré que le parler en langues était un élément central de leur vie spirituelle, les aidant à renforcer leur foi et leur engagement envers Dieu.

- Des visionnaires estiment que le parler en langues contribue à l'unité et à la solidarité au sein de la communauté.

Ils ont souligné que cela crée un environnement d'encouragement et de soutien mutuel.

- Des fidèles ont rapporté que cette expérience les a poussés à partager leurs propres témoignages et à prier pour les autres, renforçant ainsi les liens communautaires.

- Plusieurs membres ont décrit comment le parler en langues les a aidés à surmonter des moments difficiles. Des répondants ont déclaré avoir vécu une transformation spirituelle positive grâce à cette pratique, avec des améliorations notables dans leur attitude et leur confiance en eux.

- Les témoignages variés révèlent que les membres vivent cette pratique de manière unique. Certains parlent de moments de révélation, tandis que d'autres expriment des sentiments de joie et d'émerveillement. Des enquêtés ont indiqué que leur expérience était associée à des moments de profonde spiritualité pendant les cultes.

- La quasi-totalité affirme être des personnes parlant une ou plusieurs langues nationales.

Exemples de parler en langues

- 1- Ababa ba chra ba !
- 2- Kitoyan barabaraba ché téri gésa gota yan ditimayi go brint
- 3- Bachégéré bosa béré bosa ba kondo chéri bosa yan dara babababa
- 4- Babachéré gosa yondoro mamama barababababara bosa
- 5- Sari kondo babachen genrére boosa boro babababara besa iba baba

Commentaires

- Il est à reconnaître que les exemples recueillis ne sont pas légions
- Le corpus recueilli s'apparente à une succession de syllabes et de sons qu'à une langue naturelle

- Le sens ne peut être reconnu que par son seul utilisateur d'autant plus que la formule ne semble être connue que de lui seul.

8. Interprétations des résultats

Les résultats recueillis sur le terrain mettent en lumière l'importance et l'impact du phénomène de parler en langues. Cette pratique est non seulement une expression personnelle de foi, mais elle joue également un rôle crucial dans la construction de la communauté, l'édification spirituelle des membres et le soutien mutuel. Les réponses des enquêtés illustrent la richesse des expériences vécues et la diversité des perceptions, soulignant l'importance d'explorer davantage cette pratique dans un contexte socioculturel et multilingue. La question se pose toujours de savoir quelles langues utilisées lorsqu'il s'agit de parler en langues. Cette question est restée sans réponse parce qu'on y a répondu invariablement la même chose. Cela dépend de chaque individu, des langues qu'il parlait déjà ou non.

Conclusion

Le phénomène de parler en langues représente une dimension spirituelle et communautaire significative pour ses membres. À travers les enquêtes menées, nous avons pu constater que cette pratique est perçue non seulement comme une manifestation de foi, mais aussi comme un puissant vecteur d'édification personnelle et collective.

Les résultats des enquêtes révèlent que la majorité des membres considèrent le parler en langues comme un moyen d'approfondir leur connexion avec le divin, favorisant ainsi une expérience spirituelle enrichissante. Les témoignages recueillis illustrent la diversité des vécus, où chaque participant rapporte

des sensations de paix, de réconfort et d'encouragement, tant sur le plan personnel que communautaire.

De plus, cette pratique joue un rôle crucial dans la construction de la cohésion sociale. En renforçant les liens entre les membres et en créant un climat d'unité et de soutien mutuel, le parler en langues contribue à forger une communauté solide, engagée et résiliente face aux défis de la vie.

Ainsi, le phénomène de parler en langues ne se limite pas à un acte individuel ; il constitue un élément central de la vie spirituelle et communautaire, favorisant des transformations profondes chez les membres et contribuant à l'identité collective de l'église. Les résultats de cette étude soulignent l'importance de continuer à explorer et à documenter ces expériences, afin de mieux comprendre leur impact sur la foi et la dynamique communautaire au sein des églises.

En somme, le parler en langues se révèle être un puissant outil de l'édification et de communion, renforçant les croyances des membres et leur engagement envers leur communauté, tout en révélant la richesse des interactions spirituelles au sein des églises. Nous ne saurons terminer le présent travail sans dire un mot sur ce qui relève parfois de l'alternance codique parce qu'il s'agit clairement de mélange de codes. A ce sujet, l'on peut lire SEKO SOUNONMamoudou,(2021)

Références bibliographiques

ATCHADE Chambi Julien, 1991. Le Sààram, langue ésotérique de Goro. Recherches d'identité, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, UNB.

ECHARD Nicole, 1989. Bori, aspects d'un culte à possession hausa, dans l'Ader et Kurfey (Niger), Paris, Ehess.

GUILLELMON Delphine, 1994. Traitement du langage chez le bilingue: la compréhension des interférences. Travaux Neuchâtois de Linguistique.

LABURTH-TOLRA Philippe, 1985. Initiation et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion Beti, Paris. Karthala.

SEGOND Louis, 1994. La Sainte bible, Alliance biblique Universelle, Paris.

SEKO SOUNON KPANDE Mamadou, (2021), Alternance Codique français-arabe dans le discours islamique au Bénin, une répartition fonctionnelle, UAC, 38 pages

Discours et actions de développement en Afrique à l'épreuve de la sémiotique du leurre : cas de « Et si l'Afrique refusait le développement ? » d'Axelle Kabou

BAYALA Alphonse

Université Joseph KI-ZERBO / Université de Limoges

bayalalebeni@gmail.com

Résumé :

Devenu objet de propagande et oscillant entre leurre, prétexte et incompétence, le sous-développement de l'Afrique témoigne symptomatiquement de la mal-gouvernance, qui s'érige en norme dans les sociétés africaines en quête de développement et de mieux-être pour leurs populations. Dans son ouvrage Et si l'Afrique refusait le développement?, Axelle Kabou articule sa réflexion autour des maux qui minent l'Afrique et s'interroge sur la volonté réelle de ses dirigeants d'endiguer la pauvreté et de favoriser son développement socio-économique. Cette réflexion, ancrée dans la pragmatique, montre comment, dans son sillage, les discours et les actions en faveur du développement de l'Afrique se heurtent à un leurre. Elle met également en évidence le paradoxe entre le dire et le faire dans les initiatives des décideurs politiques.

Mots clés : Pragmatique du discours, action de développement, épreuve du leurre, la pauvreté.

Abstract:

Having become an object of propaganda and oscillating between decoy, pretext and incompetence, Africa's underdevelopment is symptomatic evidence of poor governance, which is becoming the norm in African societies seeking development and well-being for their populations. In her book What if Africa refused development?, Axelle Kabou articulates her thinking around the ills that undermine Africa and questions the real desire of its leaders to stem poverty and promote its socio-economic development. This reflection, anchored in pragmatics, shows how, in its wake, speeches and actions in favor of Africa's development come up against a decoy. It also highlights the paradox between saying and doing in the initiatives of political decision-makers.

Keywords: *Pragmatics of discourse, Development action, test of decoy, poverty.*

Introduction

Soumis à d'innombrables ajustements structurels, le développement de l'Afrique demeure au cœur des débats économiques, scientifiques et littéraires. Pourtant, les perspectives annoncées se sont souvent révélées inefficaces. Les attentes placées dans ce projet se sont révélées largement déçues, en raison de failles structurelles évidentes. Les écrits sur le développement de l'Afrique ne cessent d'être renouvelés, chaque critique y apportant sa propre sensibilité. Ce sujet reste d'actualité et alimente des débats constants. Cette réalité a conduit de nombreux chercheurs à s'interroger sur les causes profondes de ce retard. Si les explications exogènes ont longtemps dominé la recherche, un autre courant, qualifié d'« anti-exogène », adopte une approche radicalement différente.

Parmi ces penseurs, Axelle Kabou propose, dans *Et si l'Afrique refusait le développement?*, une analyse singulière du rapport du continent au développement. L'un des constats majeurs des spécialistes du développement est que l'Afrique reste éloignée des standards des pays dits développés. Dans cette perspective, la sémiotique, science du sens, s'est, depuis une décennie, engagée dans une redéfinition de ses paradigmes afin de mieux appréhender les réalités contemporaines. Cette évolution nous amène à poser la problématique suivante : dans quelle mesure les discours et actions en faveur du développement de l'Afrique se heurtent-ils à un leurre, à la lumière de l'analyse pragmatique ? Autrement dit, qu'est-ce qui, dans la quête du développement du continent, a échoué et continue d'échouer ?

Ces interrogations nous permettent de fixer notre objet d'étude. Dans cette logique, nous articulerons notre approche autour d'un

certain nombre d'affirmations que nous appelons hypothèse :

- Le diagnostic posé à la base ne permet pas de toucher le problème du sous-développement des pays africains en vue d'une solution vrai.
- Le vouloir-faire et le vouloir-être des acteurs en quête de développement s'inscrivent dans la négation de la quête du développement.
- Le type de développement recherché par les décideurs n'est pas en phase avec les réalités sociales des pays africains.

Cette réflexion a pour objectif d'examiner dans quelle mesure la sémiotique, en tant que science sociale, peut contribuer à l'analyse des questions de développement en Afrique, à l'instar des sciences économiques et politiques. Il s'agit plus précisément d'interroger la congruence entre le dire et le faire dans les discours et les actions de développement, en prenant appui sur l'ouvrage d'Axelle Kabou, *Et si l'Afrique refusait le développement ?* Cette réflexion s'inscrit dans un cadre théorique et méthodologique relevant d'un pan de la sémiotique qui s'intéresse aux dynamiques du développement, en interrogeant des pratiques que nous qualifions de sémiotiques des pratiques sociales.

Trois aspects seront, pour ce faire, mis en exergue dans cette étude à savoir : d'abord une mise au point théorique, ensuite la manifestation du leurre dans les projets de développement de l'Afrique par les décideurs politiques, enfin l'implicature des actions s'inscrivant aux antipodes de la dynamique axiologique du développement.

1. Mise au point théorique

Le choix consistant à étudier notre texte par la sémiotique s'explique par le fait que celle-ci « se donne pour but l'exploration du sens »¹. Celui-ci se fondera sur l'analyse du signe textuelle qui « consiste à étudier le signe dans ses dimensions syntaxique, sémantique et pragmatique »². Pour notre part, il s'agira de l'appréhender sous l'angle de la pragmatique à travers les implicatures conversationnelles de H.P. Grice et par la notion de présupposition d'Austin. En fait, la communication en langue naturelle ne se fait pas par simple codage et décodage de l'information, mais repose de manière cruciale sur l'expression et la compréhension d'une intention communicative, étant donné que :

Toute communication est partiellement explicite, et partiellement implicite. Toute signification se construit en fait sur des données implicites. La part de l'implicite semble en fait souvent beaucoup plus grande que celle de l'explicite, y compris au simple niveau du sens littéral³.

Dans cette émanation, les implicatures conversationnelles permettront de mettre en exergue la signification sous-jacente. Cela s'explique par le fait que le signe textuel sémiotiquement parlant a pour vocation « de dire une chose et d'en signifier une autre »⁴. Il y parvient soit par des tournures détournées, par la langue de bois ou par des non-dits, en fait « qu'il s'agisse du sens littéral, de la valeur illocutoire, des actes indirects, et même

¹ Joseph Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive : méthodologie et application, , Langue, Linguistique, communication, , Hachette, 1976, p.33)

² Joseph Paré, Tchicaya Otam'si et Pacéré Titinga Frederic : obsession ontologique de la blessure. Dialectique de la vie et de la mort

³ Philippe Blanchet, La pragmatique. D'Austin à Goffman, Référence Bertrand-Lacoste, 1995, p.90

⁴ Joseph Paré, idem p.2

des assertions ou de la vision du monde propre à une langue, l'implicite est partout, car tout n'est pas dit »⁵. Il s'agira donc pour nous de dompter la dynamique mise en place pour aboutir à la signifiante nous permettant de passer de l'heuristique à l'herméneutique. Lorsque la question de la signification d'un énoncé se pose, « elle détermine ses conditions de vérité »⁶ et de légitimation de l'énoncé. Cette démarche nous fera prendre l'évolution textuelle telle que présentée par Axelle Kabou dans sa construction discursive (structure de surface) à valeur axiologico-idéologique (niveau profond). Ainsi, cette exégèse permettra-t-elle de mettre en relief les implicatures conversations.

« Le texte n'existe pas par lui-même et pour lui-même ; il s'insère dans un processus de communication beaucoup plus vaste où notre bagage culturel, notre connaissance du monde, nos idées et nos sentiments jouent également un rôle prépondérant (...) Le passage du texte à la compréhension de la communication se fait sur la base de l'interprétation qui s'établit à partir du fonds culturel, [...] et de la position individuelle du locuteur et de l'interlocuteur »⁷.

L'utilisation du mot devient de ce fait liée à l'existence humaine et une courroie de communication. Elle devient donc le lieu d'actions et de manipulations de l'homme sur l'homme et de l'homme sur son environnement. Le mot réalisé par le langage s'inscrit donc dans la dynamique des actes de langage. Par actes de langage, nous entendons le fait que dans « la communication effective, le langage n'a pas pour fonction de décrire le monde,

⁵ Philippe Blanchet, idem p.90

⁶ Récanati, F, 2001, Déstabiliser le sens, Revue internationale de Philosophie numéro 217, p.2)

⁷ Nicole Delbecq, Linguistique cognitive, Bruxelles, Éd. De Boeck, 2002, p.224)

mais d'agir sur le monde »⁸. Pour nous en convaincre, John L. Austin écrit : « On accomplit des actes en parlant puisque nous faisons autre chose que seulement d'affirmer : on promet, on ordonne, on avertit, etc. »⁹. Le projet énonciatif de notre œuvre intervient dans un cadre spatio-temporel pourvu de charge dont le contexte situationnel interroge la pragmatique à tout égard. Cela s'explique par le fait que le contexte « est un concept clé de la pragmatique, en ce qu'il tente d'expliquer comment le langage s'exerce concrètement dans des contextes spécifiques, et comment ce fonctionnement échappe en partie à la syntaxe et à la sémantique, mais comment il se manifeste pourtant en partie aussi à travers elle.

Notre outil théorique, la pragmatique, nous permettra de mettre en exergue les marques volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes d' Axelle Kabou (à travers son œuvre *Et si l'Afrique refusait le développement ?*) quant au projet de développement mis en place par les pays d'Afrique pour sortir de l'ornière et de nous porter vers un lendemain meilleur pour ce qui concerne la quête des États africains vers le bonheur étant donnée qu' « avec la pragmatique, une théorie devient un instrument (...) elle nous sert, non pas à nous reposer mais à nous porter en avant et nous permet, à l'occasion, de refaire le monde »¹⁰.

2. États des lieux de la question africaine du développement

Les questions de développement riment dans une certaine mesure avec la question de la lutte contre la pauvreté. Les actions de lutte contre la pauvreté ont aussi existé dans les sociétés mésopotamiennes des années durant avant l'ère chrétienne. En Europe, celles-ci se sont davantage ancrées dans les politiques avec l'essor du christianisme qui imposait une

⁸ Jean Paul Sawadogo, p.12

⁹ (John Austin)

¹⁰ Dewey J, *Essais in Experimental Logic*, Chicago University Press; cite par Deledalle G, p.32.

solidarité à tout égard dans la mesure où elle se présentait comme un devoir pour qui partageait l'idéologie chrétienne.

En France, du fait de la Révolution, la pauvreté se présente comme une conséquence née du dysfonctionnement de la société qui était censée réunir les conditions d'un mieux-être des populations dont les décideurs ont la charge. Cela a permis de prendre un certain nombre de dispositions lors de la Convention girondine en mars 1793, entre autres, le droit au travail, le droit à l'assistance pour tout homme hors état de travailler, dans la mesure où le principal facteur de la pauvreté est sans aucun doute, le facteur économique.

Pour faire face aux défis de développement et de la lutte contre la pauvreté plusieurs États africains (de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud en passant par l'Afrique du Centre et de l'Est) ont mis en place un certain nombre de référentiels économiques qui se sont soldés par des résultats peu reluisants. Ces référentiels se présentent comme suit :

- le Burkina Faso a proposé le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (C.S.L.P.) pour faire face aux défis sociétaux du pays en vue d'un mieux-être de sa population sauf qu'à ce jour, le pays se positionne à la 46^e place sur les 53 États d'Afrique¹¹ et au niveau mondial, le pays occupe la 185^e place¹².
- le Djibouti a mis en place la Loi portant sur l'orientation économique et sociale de la République (il se positionne à la 171^e place mondiale pour ce qui concerne son Indice de Développement Humain)¹³;
- le Burundi a mis en place le Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté (il se classe à la

¹¹ <https://www.agenceecofin.com/actualites/1009-101036-classement-2022-des-pays-africains-par-indice-de-developpement-humain-pnud>.

¹² Programme des Nations Unies pour le développement, Sortir de l'impasse, Rapport sur le développement humain 2023-2024.

¹³ <https://fr.wikipedia.org/wiki/djibouti>

- 187^e place mondiale pour ce qui concerne son Indice de Développement Humain¹⁴;
- La Mauritanie, dans la même dynamique, s'oriente dans le Cadre stratégique de Lutte contre la Pauvreté (Elle se loge à la 150^e place mondiale pour ce qui concerne son Indice de Développement Humain, selon le dernier rapport de 2023¹⁵;
 - la République Fédérale de la Somalie, à travers son Plan Somalien pour la Stabilité et le Développement, se contente de la 228^e place mondiale pour ce qui concerne son Indice de Développement Humain de 2018¹⁶.

Autant de plans de développement économique et social conçus par les décideurs politiques et les organisations non gouvernementales dans plusieurs pays africains gangrenés par la misère et la pauvreté, mais engagés dans un processus de développement et d'amélioration du bien-être de leur population. À cela s'ajoutent des actions menées par des organismes nationaux en faveur de la lutte contre la pauvreté et le mieux-être des populations. Ces actions ont favorisé :

- la mise en place des assurances privées, des assurances mutuelles ;
- le contrôle des naissances ;
- le principe de gratuité des études primaires ;
- des allocations familiales ;
- la réglementation du travail à travers un salaire minimum ;
- la création des institutions caritatives ou sociales.

En dépit de toutes ces actions, le tableau présente un *statu quo* quasi total. Sur les 20 pays les pauvres dans le monde (Burundi,

¹⁴ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi>

¹⁵ <https://fr.wikipedia.org/wiki/mauritanie>

¹⁶ (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi>)

Siéra Leone, Sud Soudan, République Centrafricaine, Madagascar, Soudan, Yémen, Malawi, Niger, Mozambique, République Démocratique du Congo, Somalie, Liberia, Burkina Faso, Mali, Gambie, Tchad, Togo, Guinée-Bissau, Rwanda) 19 pays sont des pays africains¹⁷ pour un continent abritant une cinquantaine de pays.

3. Bref aperçu de l'œuvre et de son auteure

Diplômée en communication stratégique, Axelle Kabou, Franco-Sénégalaise née au Cameroun, publie en 1991 *Et si l'Afrique refusait le développement ?* Cette œuvre, éditée chez L'Harmattan, compte 208 pages et est structurée en trois parties. La première, intitulée « Pourquoi le sous-développement ? Des réponses lacunaires », comprend cinq chapitres. La deuxième, « Le refus du développement », s'organise en huit chapitres, tandis que la troisième, « Pour l'avènement d'une Afrique décomplexée », en compte trois. À travers cet ouvrage, l'auteure dénonce les pratiques qui minent les sociétés africaines post-indépendances. Elle met en cause certaines mentalités et actions qui, selon elle, participent à la négation du développement et entravent toute initiative en ce sens. Pour que ces projets aboutissent, encore faudrait-il qu'ils soient portés par une véritable sincérité

4. La vériconditionnalité de la perspective de la quête du développement

Le titre de l'œuvre tel que présenté dès l'entame de la lecture nous fixe dans clairement le point de vue de l'auteure. La question du développement se pose à travers l'interrogation directe empreinte de paradoxe. Axelle fait son diagnostic des

¹⁷ Classement des pays ayant le plus faible produit intérieur brut dans le monde en 2023 [En ligne]
<https://fr.statista.com/statistiques/917055/pays-les-pauvres-mondes/> consulté le 16/08/2024 à 13h10 minutes

causes du retard de l'Afrique dès les premières lignes de son ouvrage dans la mesure où « Chacun de nous, en effet, connaît une ou deux anecdotes cadrant mal avec le répertoire officiel des causes du sous-développement en Afrique »¹⁸. Dans son analyse, les solutions aux problèmes posés sont inefficaces et inadaptées. À cela s'ajoute un certain nombre d'attitudes « franchement régressives, paradoxales, considérées comme inacceptables sous d'autres cieux, se répètent indéfiniment à tous les niveaux de l'échelle sociale en Afrique »¹⁹, entre autres, les coups d'État, les détournements de deniers publics, la corruption « sans susciter un profond besoin de changement »²⁰. Les réalités de la nouvelle donne imposent un changement radical dans la façon de vivre et de gouverner. Cela suppose une prise de responsabilité, une adhésion et une participation des populations à la chose politique.

Ne pouvant et ne devant pas se mentir à soi-même, les discours velléitaires auxquels les politiques se sont greffés ne doivent plus prospérer pour laisser place à de véritables efforts de développement. L'ordre mondial est tel qu'aucun Etat ne peut vivre en autarcie et se développer. Il devient donc nécessaire de consolider les acquis avec les partenaires de tout bord qu'ils soient techniques, financiers et/ou politique et en améliorant les relations en crise dans la mesure où « L'anti-occidentalisme primaire est si ancré dans les mentalités qu'il constitue encore le meilleur gage de la pérennisation de l'arriération sur tous les plans »²¹. La démocratie, quel qu'en soit le procès que les uns et les autres se font d'elle dans les réalités africaines, sont place et son apport dans le développement socio-économique des États africains ne saurait voués aux gémonies. C'est bien entendu avec beaucoup de stupéfaction qu'une certaine élite africaine soutient des actes anti-démocratiques. Le bouc émissaire étant l'ancienne

¹⁸ Et si l'Afrique refusait le développement, p.13

¹⁹ Et si l'Afrique refusait le développement, p.13

²⁰ Idem, p.13.

²¹ Idem p.159.

puissance coloniale, les présidents en treillis, principaux thuriféraires dans la dynamique populiste ont su imprimer cette conception dans le subconscient des populations. Cela s'illustre de la plus belle des manières lorsque Kabou affirme : « Il n'y a rien d'étonnant à cela quand on se rappelle que la classe politique africaine ne doit sa légitimité et sa crédibilité qu'à la croyance répandue en l'existence d'un complot néo-colonialiste. »²². Le développement de la Chine prouve avec beaucoup de bon sens que des États peuvent avoir été colonisés et par la suite se développer sans pour autant jeter l'opprobre ou son dévolu sur l'ancienne puissance coloniale. « La campagne a été si bien menée que l'Afrique est largement persuadée de n'être, en rien, responsable de son sort »²³.

5. Valeurs contrariées

Au-delà de la description des faits présentés dans l'œuvre se profile une remise en cause d'un certain nombre de valeurs imbriquées dans la notion d'« axiologie ». La dimension axiologique se range dans ce que les sociocritiques appellent « Tout texte est articulé à un contexte socio-culturel qu'il contribue à reproduire ou à modifier »²⁴.

Un certain nombre de valeurs reconnues aux États africains sont de plus en plus dégradées, y compris celle en rapport avec le développement. Lorsque nous disons le pays des Hommes intègres (en référence au Burkina Faso), la Terre d'Éburnie (en référence à la Côte d'Ivoire), le cœur de l'Afrique (pour parler du Burundi), la terre de rencontres et d'échanges (le Djibouti), un certain nombre de valeurs y sont véhiculées. Ces valeurs (de courage, de bravoure, d'honnêteté, etc.) s'inscrivent en porte-à-faux avec les réalités politiques et les sociétés africaines. Cela se traduit par l'étroite imbrication de la fiction et de la réalité. Un

²² Axelle Kabou, p.20

²³ Axelle Kabou, p.20.

²⁴ Konaté D., *L'antédestin*, Ouagadougou, édition Léonce Déprez 2004, p.49.

projet de développement requiert le dénouement de l'écheveau de mensonge, des vérités approximatives dans lequel les mentalités se sont empêtrées. Cela étant dit : « C'est donc le lieu de dire que, quand bien même l'Afrique disposerait actuellement de milliards de dollars, le développement ne s'y amorcerait quand même pas, car rien n'y a été fait depuis les indépendances pour favoriser l'émergence d'une vision nouvelle de soi et du monde extérieur »²⁵. Aussi, est-il bien de le dire : « l'histoire connue de l'humanité n'offre aucun exemple de nations faibles ayant obtenu des réparations de guerre en se contentant de gémir »²⁶. Il est grand que celui qui veut aller loin porte sa croix.

6. Clin d'œil indexical : spartialité, temporalité, actorialité

La trilogie actorialité, spartialité et la temporalité est clairement mise en exergue dans le corpus. Ces éléments sont porteurs de sens et véhiculent une charge signifiante qu'il convient d'analyser.

6.1. Temporalité

La question du temps « Et si l'Afrique refusait le développement » illustrée par l'imparfait de l'indicatif du verbe refuser inscrit l'œuvre dans une dynamique atemporelle qui est tel que la quête du développement dont fait preuve l'Afrique est encore et toujours d'actualité. Bien que l'œuvre ait été écrite en 1991, elle est toujours d'actualité étant donné que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Le diagnostic mal posé aboutit naturellement à une solution inefficace. L'œuvre s'inscrit donc dans un passé récent et présent. Plusieurs référentiels de développement économique sont mis en place après les premiers.

²⁵ Axelle Kabou, p.22.

²⁶ Axelle Kabou, p.105.

6.2. Spartialité

L'orientation politique des décideurs africains visant à sortir leur pays de la précarité peut se résumer à un ensemble de carrés imbriqués les uns dans les autres. Le carré A, représentant le développement, constitue l'objet de valeur, la finalité ultime de tout État aspirant à l'émergence socio-économique. Pourtant, les voies d'accès à cet objectif diffèrent de celles envisagées par les décideurs actuels. En effet, selon Axelle Kabou, la trajectoire adoptée par ces derniers conduit à une impasse, où le statu quo devient l'objectif principal, entraînant ainsi une absence réelle de développement. C'est précisément cette réalité que connaissent aujourd'hui de nombreux États africains.

Ainsi Kabou affirme-t-elle avec pertinence : « Rien, dans l'état actuel des recherches en matière de développement, ne permet d'affirmer avec certitude que l'Afrique est mue par un indiscutable désir de progrès. » Cette navigation politique, oscillant entre inertie et faux-semblants, apparaît dès lors comme une série d'actes dilatoires. En réalité, « *moins l'Afrique se développera, plus le mythe de son désir de progrès se renforcera* »²⁷.

6.3. Actorialité

Face à une jeunesse désabusée et à un taux d'alphabétisation alarmant, les hommes politiques, qu'ils soient en treillis ou en costume, multiplient les stratagèmes pour se dédouaner de leur incompétence et de leur responsabilité dans les maux qui accablent l'Afrique. Les hommes qu'il faudrait aux postes clés ne sont pas à leur place : tandis que des cadres compétents, formés à la gestion des affaires publiques, croupissent en prison ou vivent en exil, les plus chanceux se retrouvent au front. Pendant ce temps, des hommes issus des rangs militaires se voient confier les rênes du pouvoir, dans une inversion des rôles

²⁷ Axelle Kabou, p18

qui compromet tout espoir de développement. Il devient alors urgent de « rendre à César ce qui est à César ». Dans ce contexte de désillusion, Axelle Kabou souligne que « le faux problème de la supériorité ontologique du Blanc sur le Noir est resté d'une incomparable actualité en Afrique noire »²⁸.

Conclusion

Si, comme le suggère Victor Hugo, « le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs »²⁹, il en va de même pour le romancier. C'est dans cette perspective qu'Axelle Kabou inscrit son œuvre, en assumant la fonction d'éveilleuse des consciences. À l'instar du prophète à qui « Dieu parle à voix basse à son âme », elle exhorte les Africains à une prise de responsabilité collective, affranchie de toute tendance à l'auto-victimisation. Cette démarche implique une réappropriation et une redéfinition du concept de développement, en l'adaptant aux réalités sociopolitiques et culturelles des États africains.

Par ailleurs, les décideurs politiques – qu'ils soient civils ou militaires – doivent rompre avec les discours velléitaires, souvent érigés en stratégies de développement sans effets concrets. Il est impératif d'affronter les véritables défis du continent en se détachant des solutions de facilité, souvent marquées par un nationalisme exacerbé et aveugle, qui attribue les échecs à des ennemis extérieurs illusoire. En ce sens, Kabou souligne que « nous devons chercher en nous-mêmes quelquefois les raisons de nos malheurs et les solutions à nos problèmes »³⁰.

²⁸ Axelle Kabou, p.41.

²⁹ Victor Hugo, les rayons et les ombres, 1840, [en ligne] <https://genius.com/Victor-hugo-la-fonction-du-poete-annotated>.

³⁰ Joseph Paré, Tchicaya Utam'si et Pacere Titinga Frederic : Obsession ontologique de la blessure. Dialectique de la vie et de la mort, Université de Ouagadougou, 1990, p.8.

En réalité, « le complexe de la colonisation a conduit les élites africaines à jeter le bébé, de l'emprunt technologique, avec le bain de l'impérialisme ». Ce rejet systématique des apports extérieurs, sous prétexte d'un impérialisme révolu, a contribué à nourrir un certain fatalisme. Dès lors, déconstruire ce spectre du refus de développement, ancré dans l'inconscient collectif, devient une nécessité pour envisager un avenir plus constructif et réalistes.

Références bibliographiques

Austin John, 1991. Quand dire, c'est faire, Trad.fr 1970, rééd. Seuil, Coll « Point Essais»

Blanchet Philippe, 1995. La pragmatique. D'Austin à Goffman, Référence Bertrand-Lacoste

Courtés Joseph, 1976, Introduction à la sémiotique narrative et discursive : méthodologie et application, Langue, Linguistique, communication, Hachette

Delbecq Nicole, 2002, Linguistique cognitive, Bruxelles, Éd. De Boeck.

Dewey John, Essais in Experimental Logic, Chicago University Press; cite par Deledalle G.

Hugo Victor, 1840, Les rayons et les ombres, [en ligne] <https://genius.com/Victor-hugo-la-fonction-du-poete-annotated>.

Kabou Axelle, 1991. Et si l'Afrique refusait le développement ? Paris, L'Harmattan.

Konaté Dramane., 2004. L'antédestin, Ouagadougou, édition Léonce Déprez

<https://www.agenceecofin.com/actualites/1009-101036-classement-2022-des-pays-africains-par-indices-de-developpement-humain-pnud>.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/djibouti>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/mauritanie>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi>

Classement des pays ayant le plus faible produit intérieur brut dans le monde en 2023 [En ligne]

<https://fr.statista.com/statistiques/917055/pays-les-pauvres-mondes/> consulté le 16/08/2024 à 13h10 minutes

Paré Joseph, 1990. « Tchicaya Utam'si et Pacéré Titinga Frederic : Obsession ontologique de la blessure. Dialectique de la vie et de la mort », Université de Ouagadougou

Philippe Lavigne Delville, 1991. « Et si l'Afrique refusait le développement ? d'Axelle Kabou », Bulletin de l'APAD, Numéro 2

Programme des Nations Unies pour le développement, Sortir de l'impasse, Rapport sur le développement humain 2023-2024

Récanati François, 2001, Déstabiliser le sens, Revue internationale de Philosophie numéro 217

Sawadogo Jean Paul, 2018, Analyse sémio-pragmatique des affiches publicitaires, Mémoire de Master, Université Joseph Ki-Zerbo

« Le droit à la formation professionnelle : contribution à l'étude d'un droit fondamental du fonctionnaire tchadien »

ALLANGOMBAYE NDONAYE KOINGAR

Assistant à la Faculté de Droit et Sciences Économiques de l'Université de Doba

00235 62 72 16 74/ 99 15 56 51.

koingarfils@gmail.com

Résumé :

Le service public qui est l'élément catalyseur de l'Administration publique est caractérisé selon le Professeur Louis ROLLAND par un principe de mutabilité. En ce sens, il doit s'adapter de manière continue à l'évolution de la société et à celle de l'intérêt général. Dès lors, les agents publics, supports sociologiques du service public ne sauraient se soustraire de cette mutabilité ou adaptabilité. C'est alors qu'intervient la formation qui se déploie suivant un double schéma. A priori, il est institué une formation au profit des candidats aux emplois publics. Celle-ci s'effectue avant l'entrée en fonction, et donc avant l'entrée en carrière. L'on parle de la formation initiale. A posteriori, une autre formation est instituée au profit des agents déjà en activité, et donc au cours de la carrière. Il s'agit ici de la formation professionnelle communément appelée formation continue. À certaines conditions, cette dernière formation constitue pour les agents publics un droit. Mais comment ce droit à la formation est-il perçu en droit public tchadien? Telle est la problématique qui sous-tend cette réflexion.

Mots clés : *Droit à la formation, reclassement, confirmation, agent public, droit public.*

Abstract :

The public service which is the catalytic element of Pulic Administration is characterized according to Professor Louis ROLLAND by a principle of mutability. In this sense, it must continuously adapt to the evolution of society, including that of the general interest. Therefore, public agents, sociological supports of the public service cannot escape this mutability or adaptability. This is when training comes in, which is deployed following a double pattern. A priori, training is established for the benefit of candidates for public jobs.

This is carried out before taking office, and therefore before starting a career. We are talking about continuing education. A posteriori, other training is instituted for the benefit of agents already in activity, and the therefore during their career. This is professional training commonly called continuing education. Under certain conditions, this latter training constitutes a right for public officials. But how is this right to training perceived in Chadian public law ? This is the problem underlying this reflection.

Keywords : *Right to training, reclassification, confirmation, public agent, public law.*

Introduction

*« (...) La révolution que constituerait une véritable gestion des ressources humaines, appelle bien sûr une autre révolution, celle de la formation continue, celle de la validation des compétences (...) »,
Extrait du discours de l'ex Président de la République française, Nicolas SARKOZY
devant les élèves de l'Institut Régional d'Administration de Nantes,
19 septembre 2007.*

L'Etat de manière générale et l'administration de manière singulière sont des réalités incarnées¹. Ils ne prennent véritablement vie qu'à travers les hommes qui les incarnent au quotidien dans la poursuite des missions d'intérêt général. Vecteur de l'intérêt général, le service public est conçu sur la base d'un certain nombre de principes essentiels qui conditionnent sa concrétisation. L'on cite entre autres les principes d'égalité, de continuité et de mutabilité². Ce dernier

¹ ABANE ENGOLO (P.E.), Traité de droit administratif du Cameroun. Théorie générale et droit administratif spécial, Paris, L'Harmattan, 2019, p.421.

² Ces principes sont dégagés par Louis ROLLAND au début du XX^e siècle. Ils sont qualifiés de « Lois des services publics », lire ROLLAND (L.), Précis de Droit administratif, Paris, Dalloz, 1947, p.18, cité par HOUSER (M.), DONIER (V.) et DROIN (N.), Le droit administratif aux concours, Paris, La Documentation française, 2015, p.28 ; MAURIN (A.), Droit administratif, Paris, Sirey, 2018, pp.135-136 ; CAPONETTI (L.) et BARBARA (S.), « Comment définir le service public à travers ses différentes facettes, missions et principes ? », Working paper CIRIEC (cahier de recherche du Centre International de Recherche et d'Information sur l'Economie publique, Sociale et Coopérative), n°6, 2016, p.12 ; etc.

principe signifie que les services publics doivent être à mesure de s'adapter à l'évolution de l'intérêt général. C'est ainsi qu'intervient la question de la formation professionnelle des agents publics en général et celle des fonctionnaires en particulier.

Suivant cette logique, les agents publics doivent actualiser et enrichir sans cesse leurs connaissances³, afin de s'assurer de l'adéquation entre celles-ci et leurs emplois, davantage dans un monde marqué par des bouleversements continus et des adaptations conséquentes. Faute de cela, ils seraient dépassés, obsolètes et donc improductifs sur le terrain.

Etant au service de l'intérêt général, l'agent public est tenu en toutes circonstances au respect: du principe de changement ou de mutabilité par lequel, les pouvoirs publics peuvent modifier à tout moment les règles d'organisation et de fonctionnement des services publics, les conditions dans lesquelles les prestations sont fournies au public, afin d'adapter les services publics au progrès et à l'évolution des besoins à satisfaire⁴. Fort de ce constat, aucune formation initiale ne peut satisfaire tous les besoins d'une vie professionnelle, même si un bon équipement intellectuel et concret de base est essentiel⁵. Toute chose qui justifie la nécessaire intervention de la formation professionnelle pour éviter la « *kakistocratie* » comme l'a si bien dit Isabelle BARTH⁶. Loin de nier la pertinence de la formation professionnelle pour tous les agents publics⁷ soutenue par les

³ Sur l'importance de la connaissance des agents publics, lire ISSA (S.), « La réforme des institutions de formation des agents publics au Cameroun », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), vol.7, Issue 7, July 2022, pp.5121 et 5122. Lire aussi utilement EBOUSSI BOULANGA (F.), Lignes de résistance, Yaoundé, Editions Clé, 1999, p.26

⁴ Article 40 de la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique du Gabon.

⁵ Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, La formation continue des agents de la fonction publique de l'Etat, Rapport et conclusions, Paris, juillet 2008, p.22.

⁶ BARTH (I.), La kakistocratie ou le pouvoir des pires. Voyage au cœur de l'incompétence, Editions EMS GEODIF, 2024, 176 p.

⁷ Cf. paragraphes 2 et 3 supra.

institutions tant publiques⁸ que privées⁹ nationales et étrangères¹⁰ de formation, la présente étude se propose de se focaliser sur le cas particulier des fonctionnaires. En effet, par formation professionnelle, on désigne habituellement les moyens pédagogiques offerts aux agents publics/travailleurs pour qu'ils développent leurs comportements au travail. Les actions proposées renforcent leurs connaissances, attitudes et compétences pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés, et de s'adapter à leur environnement¹¹. Communément appelé formation continue, elle s'entend comme « *une formation en cours d'emploi qui assumerait trois (3) fonctions : une fonction d'encadrement ; une fonction de remédiation (recyclage) ; une fonction d'information et d'apprentissage* »¹². Il s'agit ici d'améliorer la performance et l'efficacité des fonctionnaires et faire émerger de nouveaux profils¹³. C'est pourquoi, l'article 232 de la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut général de la Fonction publique du Togo dispose que les fonctionnaires « (...) ont droit à la formation, à la spécialisation et au perfectionnement en cours d'emploi. Dans le cadre d'un schéma directeur de la formation permanente, des facilités de

⁸ Il s'agit par exemple des universités, écoles et instituts nationaux de formation supérieurs tels: École Nationale d'Administration, École Nationale de Formation Judiciaire, École Nationale Supérieure des Travaux publics, École Nationale des Techniques d'Élevage, École des Techniques d'Agriculture, École Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux, Écoles Nationales des Instituteurs Bilingues, Écoles Nationales Supérieures, Institut National de la Jeunesse et des Sports, Institut Supérieur des Arts et Métiers de Biltine, etc.

⁹ Il s'agit par exemple de l'Université la Francophonie, l'Université Emi-Koussi, l'Université Hec Tchad, les écoles privées de santé, etc.

¹⁰ Il s'agit des Universités camerounaises, sénégalaises, togolaises, burkinabé, françaises, y compris les écoles d'administration et de magistrature, etc.

¹¹ BILOT (M.), Comment les salariés perçoivent la formation professionnelle continue ? Le cas de Reims habitat Champagne-Ardenne et de l'entreprise X, Mémoire de Master en Gestion des Ressources Humaines, Université de Champagne-Ardenne, 2011, p.4.

¹² OBIANG ENGOHANG (L.), La formation des enseignants d'EPS Gabonais : critiques et perspectives, Monographie en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude aux fonctions d'Inspecteur d'Éducation Populaire, de la Jeunesse et des Sports (CAJEPJS), Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et des Sports (INSEPS), Dakar, 2007, p.7. Florentine MADOUÉ AKOUETE-HOUNSINOU disait que la formation continue, la formation permanente, le recyclage, le perfectionnement, le développement professionnel, etc., sont synonymes, cf. MADOUÉ AKOUETE-HOUNSINOU (F.), La formation continue à distance des enseignants du secondaire au Bénin : réalités et perspectives, Thèse de Doctorat en psychopédagogie, Université de Montréal, 2012, p.47.

¹³ Article 233 de la loi n°2013-002 du 21/01/2013 portant Statut général de la Fonction publique togolaise.

formation professionnelle et d'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs doivent être assurées par une réglementation appropriée ainsi que par les Statuts particuliers à tous les fonctionnaires et non fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires ». La formation professionnelle entendue au sens de la formation continue n'est pas à confondre à la formation professionnelle entendue au sens de la recherche ou l'acquisition d'une qualification pour exercer une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou encore d'une aptitude particulière à exercer une telle profession¹⁴. EL FECH BOUARFA l'a distingué de la formation générale¹⁵. L'article 11 du Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux en France, a établi quant à lui, la distinction entre la formation d'intégration (formation initiale) et la formation de professionnalisation (formation continue)¹⁶.

Afin de traduire dans les faits les dispositions textuelles précitées, chaque ministre est habilité à prendre en ce qui concerne les administrations ou services relevant de son autorité, toutes mesures propres à assurer la formation professionnelle et le perfectionnement de leurs cadres¹⁷.

S'agissant de la notion de droits fondamentaux, elle est amplement consacrée en droit constitutionnel, dans les normes¹⁸,

¹⁴ Lire IRIART (P.), La gouvernance de la formation professionnelle : approches en droit communautaire et comparé, COMPTASEC, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2006, p.6.

¹⁵ Selon cet auteur, la formation continue est toute activité éducative à laquelle pourrait s'adonner l'adulte dans le cadre du recyclage ou du perfectionnement. Elle est un programme de formation consistant à développer les habiletés, de connaissances, d'attitudes ou de comportements déjà acquis partiellement et qui s'avèrent nécessaires soit pour s'adapter aux exigences d'un poste de travail, soit pour en occuper un nouveau. Cette formation intervient généralement après la formation de base, cf. EL FECH (B.), « Le système de formation continue marocain : enjeux stratégiques et réalités des pratiques », ATTADRISS, Revue spécialisée à Comité de Lecture de la Faculté des Sciences de l'Éducation, Université Mohamed V, n°8, nouvelle série, décembre 2016, pp.143-144.

¹⁶ Cette distinction entre formation initiale et formation continue/formation professionnelle est aussi faite par Séverine NIEL, lire NIEL (S.), Vers une amélioration de l'accès à la formation continue des agents de catégorie C des services déconcentrés, Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), 2009, p.1.

¹⁷ Article 234 de la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut général de la Fonction publique togolaise.

¹⁸ YOUSSEF (N.), La transition démocratique et la garantie des droits fondamentaux, Paris, Éditions Publibook, 2011, pp.506 et s. ; SCHMIDT (A.N.), La limitation des droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Neuchâtel, 2011, pp.26 et s. ;

la jurisprudence¹⁹ et la doctrine²⁰. Suivant cette dernière, les droits fondamentaux sont les droits de l'individu, garantis par la Constitution²¹ et/ou les engagements internationaux²². C'est dès lors que les définitions courantes parlent de « *droits reconnus et protégés* »²³. En effet, les droits fondamentaux constituent l'expression juridique de ce qui est nécessaire aux hommes, aux femmes et aux enfants, pour vivre conformément à la dignité humaine.

De tout ce qui précède, un système juridique comprend des droits fondamentaux si et seulement s'il existe des droits au bénéfice de toutes les personnes relevant du système en règle générale, et aux bénéficiaires à titre exceptionnel; des textes encadrant lesdits droits ; et des organes de contrôle habilités à sanctionner les violations de ces droits²⁴. Toute chose qui conduit à dire, qu'un droit non reconnu n'est pas un droit dans un système juridique, et un droit non protégé n'est donc pas un droit du tout, c'est-à-dire que ce n'est pas une norme dont la violation entraîne des conséquences normatives visant à en corriger les effets. Somme toute, la consécration par la Constitution ou par un traité international constitue la condition nécessaire à la reconnaissance des droits fondamentaux.

De ce qui précède, l'on se pose la question de savoir : ***Comment le droit à la formation professionnelle est-il perçu en droit public tchadien ?*** Cette interrogation porte un intérêt double. D'abord, au plan théorique, elle permet de comprendre comment

ADAMA (C.), L'effectivité des droits fondamentaux dans l'ordre juridique ivoirien. Etude à la lumière du droit international et comparé, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Genève, 2014, pp.37 et s.

¹⁹ FAVOREU (L.) (dir.), Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Paris, Economica, 1982, pp.25 et s.; SINDJOUN (L.), Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp.369 et s.

²⁰ GRISEL (E.), Droit fondamentaux, Berne, Stämpfli, 2008, pp.18 et s.

²¹ LACHAUME (J.-F.), « Droits fondamentaux et droit administratif », AJDA, numéro spécial, 20 juillet-20 août 1998, p.93. L'expression « droits fondamentaux se situe sur le strict terrain du droit positif. Les droits fondamentaux seraient ceux proclamés par un texte et généralement par une constitution », KONRAD ADENAUER STIFUNG, Les droits civils et politiques d'un citoyen congolais, Kinshasa, janvier 2012, p.4.

²² PIERRE (A.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2014, p.46 ; FAVOREU (L.), GAIA (P.), et al., Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2016, n°2,70 et 87 ; etc.

²³ FAVOREU (L.), GAIA (P.), et al., Droit des libertés fondamentales, op.cit., n°89.

²⁴ FAVOREU (L.), GAIA (P.), et al., Droit des libertés fondamentales op.cit., n°87.

est-ce que la législation tchadienne consacre le droit à la formation professionnelle. Cette réflexion contribuera à comprendre la place ou l'importance que les pouvoirs publics tchadiens accordent à la formation des agents publics en général et des fonctionnaires en particulier. Au final, du fait que cette étude se veut un carnet de santé de l'appareil administratif tchadien, elle nous permettra de comprendre aisément son fonctionnement.

Ensuite, au plan pratique, l'intérêt de cette réflexion est lié au fait qu'elle permet de démontrer que « *derrière la façade des institutions et le masque du formalisme juridique* »²⁵, se cache une réalité douloureuse pour les agents publics tchadiens en général, et les fonctionnaires en particulier. C'est peut-être ce que Blundo GEORGIO a qualifié d'une « *administration à deux vitesses* »²⁶. Ainsi, il s'agit de relever les difficultés auxquelles la cible sus citée fait face, dans la recherche perpétuelle du savoir. Tout compte fait, cette étude est un impressionnant outil d'information, de sensibilisation et d'interpellation des acteurs administratifs sur la nécessité de promouvoir le droit à la formation professionnelle du fonctionnaire, comme gage d'une bonne administration.

Il va sans dire que, pour répondre à la problématique posée, l'on a recouru à la méthode juridique, accompagnée de celle sociologique²⁷. Il en ressort ainsi qu'au Tchad, le droit à la formation professionnelle est perçu comme un droit fondamental (I). Toutefois, il est insuffisamment développé (II).

²⁵ MEDARD (J.-F.), « L'Etat au Cameroun: l'Etat clientéliste transcendé? », *Politique africaine*, janvier 1981, p.123.

²⁶ GIORGIO (B.), « Une administration à deux vitesses. Projets de développement et construction de l'État au Sahel », *Cahiers d'études africaines*, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2011, Les sciences sociales au miroir du développement, 51 (202-203), pp.427-452.

²⁷ Sur la relation entre le droit et la sociologie, lire LASCOUMES (P.), SEVERIN (E.), « Le droit comme activité sociale : pour une approche wébérienne des activités juridiques », in LASCOUMES (P.), (dir.), *Actualités de Max Weber pour la sociologie du droit*, Paris, LGDJ, 1995, p.165 ; BARRAUD (B.), *La recherche juridique, sciences et pensées du droit*, Paris, L'Harmattan, 2016, p.106 ; etc.

I. Le droit à la formation professionnelle : un droit fondamental

Un bon système de formation est indispensable à toute organisation soucieuse que son personnel acquière et conserve des normes professionnelles de haut niveau, en matière de comportement et de compétence²⁸. Suivant cette logique et en vue de renforcer le professionnalisme²⁹ et l'éthique³⁰ dans la Fonction publique, plusieurs mesures ont été prises parmi lesquelles, la formation professionnelle des fonctionnaires. Ainsi, la fondamentalité de ce droit s'observe tant en ce qui concerne sa consécration (A), qu'en ce qui concerne sa justification (B).

A. Un droit consacré

De la qualité de la formation des agents publics, mais aussi et surtout des fonctionnaires, découle l'efficacité de l'Administration à accomplir ses missions³¹. C'est pourquoi, les attentes des citoyens en termes d'efficacité, d'efficience et de transparence justifient la nécessité de la formation continue de cette catégorie spéciale d'agents publics. À ce titre, plusieurs instruments juridiques tant nationaux (1) qu'internationaux (2) lui ont réservé leurs colonnes.

²⁸ SIGMA, Les systèmes de formation dans le service public des pays de l'OCDE, Document n°16, Paris, p.3.

²⁹ L'article 21 de la Charte Africaine de la Fonction publique adoptée par la troisième conférence des ministres de la Fonction publique à Windhoek à Namibie, trouve que le professionnalisme réside dans la maîtrise et le bon accomplissement de ses fonctions et tâches par l'agent public. Il se manifeste par le comportement de l'agent au travail et par l'effort constant qu'il fournit pour se perfectionner, approfondir et actualiser ses connaissances, affiner les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et améliorer son rendement et sa productivité.

³⁰ L'article 22 de la Charte Africaine de la Fonction publique précitée. L'éthique se réfère à une culture saine, basée sur des valeurs et principes déontologiques.

³¹ NGUEDA NDIEFOUO (G.), La nomination aux fonctions étatiques face aux défis de la bonne gouvernance, Paris, L'Harmattan, 2015, p.31. Suivant cette logique, Alphonso BORRERO CABAL faisait observer que plus le développement socio-économique est tributaire du savoir et doit s'appuyer sur des personnels et des cadres hautement qualifiés, plus la formation continue des agents publics s'impose, lire BORRERO CABAL (A.), L'Université aujourd'hui, Paris, Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), Editions UNESCO, p.ix.

1. La consécration nationale

Parler de la consécration nationale du droit à la formation professionnelle revient à rappeler les dispositions constitutionnelles en tant que normes suprêmes, avant celles qui leur sont inférieures.

En effet, l'article 38 de la Constitution tchadienne approuvée par référendum le 17 décembre 2023, et promulguée le 29 décembre 2023 par Décret n°3892/PT/2023 dispose que : « *tout citoyen a droit à l'instruction (...)* ».

Du point de vue légal, l'article 58 de la loi n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut général de la Fonction publique du Tchad dispose que: « *L'État a l'obligation d'assurer aux fonctionnaires en cours d'activité une formation professionnelle permanente* »³². L'article 59 du même texte poursuit que : « (...) *Le concours professionnel peut être remplacé par le passage dans une école de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'enseignement sanctionné par un diplôme* ». À la suite du Statut général de la Fonction publique, la loi n°016/PR/2006 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien dispose en son article 4 que : « *Le droit à l'éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle* ». C'est dans ce contexte que se situe le droit à la formation professionnelle des fonctionnaires, objet de cette analyse. Dès lors, l'article 60 de cette même loi a reconnu l'importance de ladite formation en ces termes : « *La formation professionnelle continue a pour objet de consolider et perfectionner les*

³² Au Cameroun, c'est l'article 2 du Décret n°2000/697/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime de la formation permanente des fonctionnaires qui dispose que : « L'Etat est tenu d'assurer au fonctionnaire en activité une formation permanente en vue d'accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels. À cet effet, le fonctionnaire doit bénéficier tous les cinq (5) ans d'au moins une session de formation ». Cette position est également soutenue par le Professeur Alain PLANTEY, cf. PLANTEY (A.), *Traité pratique de la fonction publique*, Paris, LGDJ, 1963, p.383.

connaissances acquises, les développer et les adapter à l'évolution de la technologie et du marché du travail. Elle vise également à conférer d'autres compétences et qualifications en vue de progresser dans l'activité professionnelle (...) »³³.

En France, le Décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État fixe ainsi les objectifs assignés à la formation continue en trois grands types d'actions : permettre aux fonctionnaires de l'État d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions d'efficacité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers ; favoriser la mobilité ; créer les conditions d'une égalité effective pour l'accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes³⁴. La législation gabonaise est davantage éloquente à ce sujet lors que l'article 144 de la Loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut général de la Fonction publique dispose que : « *La formation et le perfectionnement sont un droit et un devoir pour l'agent public permanent* »³⁵. Ainsi, elles contribuent à l'amélioration des connaissances, aptitudes et attitudes de l'agent, en vue de réaliser les objectifs du service public auquel il appartient, et d'assurer de manière efficace et efficiente les prestations de services aux usagers³⁶.

³³ Cette position est soutenue par la Circulaire du Premier ministre camerounais n°009/CAB/PM du 07 septembre 2007 à Messieurs le Vice-Premier ministre ; les Ministres d'Etat ; Mesdames et Messieurs les Ministres ; les Secrétaires d'Etat, portant sur la formation des personnels de l'Etat à l'étranger. Dans cette circulaire, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Monsieur INONI Ephraïm a tenu « à rappeler que les stages et séminaires constituent un droit pour les bénéficiaires ; ils s'inscrivent dans l'optique nécessaire du recyclage permanent des intéressés et participent à la formation continue du personnel en activité. Aussi, vous ne devez jamais perdre de vue qu'ils représentent des opportunités offertes aux agents pour développer une expertise, acquérir de nouvelles connaissances en vue d'accroître leur rendement, et partant, la productivité des Administrations qui les emploient, et ce à un coût aussi raisonnable que possible ».

³⁴ Rapport d'enquête et conclusions du comité d'enquête sur le rendement dans la Fonction publique, La formation continue des agents de la Fonction publique de l'Etat, juillet 2008, p.3.

³⁵ Lire aussi l'article 3 de la loi n°008/2001 du 12 décembre 2001 portant Orientation Générale de la Formation Professionnelle au Gabon.

³⁶ Cf. article 4 de la loi n°008/2001 du 12 décembre 2001 portant Orientation Générale de la Formation Professionnelle au Gabon ; et article 145 de loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut général de la Fonction publique du Gabon. L'article 36 de loi n°14/2005 du 08 août 2001 portant Code de la déontologie de la Fonction publique au Gabon dispose quant à lui que, l'administration doit assurer les conditions et les moyens nécessaires à l'amélioration et à l'adaptation permanentes aux besoins nouveaux du service public et aux aptitudes de l'agent public, notamment à travers la spécialisation et la polyvalence. Le droit à la formation est aussi consacré à l'article 235 de la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut général de la Fonction publique togolaise.

De tout ce qui précède, et partant du postulat selon lequel, l'administration publique est le principal instrument d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi et surtout dans la perspective de l'émergence du Tchad à l'horizon 2030, celle-ci devra être un véritable catalyseur du développement. Cela implique une application stricte des textes en vigueur qui la régissent en vue de sa modernisation³⁷. En effet, la modernisation administrative commande de placer les ressources humaines au cœur des priorités, par l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents de l'État, en vue d'accroître l'efficacité dans la délivrance de services publics de qualité. Toute chose qui induit inévitablement la formation professionnelle des fonctionnaires tchadiens, à l'effet d'adapter leurs connaissances à l'évolution, au même titre que ceux de leurs collègues de par le monde.

2. La consécration internationale

Le droit à la formation professionnelle est un droit internationalement reconnu. Il convient de parler ici de sa reconnaissance régionale africaine, avant celle universelle. En effet, dès 1976 les Chefs d'États et de Gouvernements africains ont fait de la formation continue leur priorité. Chose qui transparaît à l'article 16 de la *Charte culturelle de l'Afrique* qu'ils ont adoptée lors de leur 13^e session ordinaire et dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine à Port-Louis, du 2 au 5 juillet 1976. Il en résulte que : « *Les gouvernements africains devront prendre des mesures relatives à l'organisation rationnelle de la formation continue, établir un système d'enseignement approprié répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples* ».

³⁷ Ministère de l'Économie et de la Planification du Développement (Tchad), « VISION 2030, LE TCHAD QUE NOUS VOULONS », juillet 2017, Sous-axe 2.1 intitulé : « Promotion de la performance et de la motivation dans l'administration publique », p.20 ; LAPIN (J.), « Performance et fonction publique de l'Etat : les récentes réformes », Revue française d'administration publique, 2009/3 (n°131), pp. 601- 614.

Dans le même sillage, la *Charte de la Fonction publique en Afrique* adoptée par la troisième conférence des ministres de la Fonction publique à Windhoek en Namibie, le 05 février 2001, stipule en son article 17 que : « *La formation continue et le perfectionnement devant constituer un droit pour les agents publics, l'administration doit assurer les conditions et moyens nécessaires à l'amélioration et l'adaptation permanentes aux besoins nouveaux* ».

Au-delà de ces consécutions expresses, l'on peut sans risque de se tromper déduire le droit à la formation continue des agents publics, des dispositions de l'article 10 de la même *Charte de la Fonction publique en Afrique*. Celles-ci ont mis l'accent sur l'obligation faite à l'administration d'apporter les adaptations nécessaires aux conditions d'organisation et de fonctionnement de ses services, pour répondre en permanence à l'évolution des besoins et aux exigences de l'intérêt général. Ces adaptations doivent conduire à des meilleures prestations et informations aux usagers. Le droit à la formation professionnelle n'est bien évidemment pas un monopole du droit communautaire africain. Il est aussi consacré par le droit communautaire européen³⁸.

Au plan universel, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) consacrent une part non négligeable de leurs actions à la formation professionnelle. Le droit international reconnaît, notamment dans la constitution de l'OIT³⁹, un droit à la formation⁴⁰. De même, l'OCDE fait mention

³⁸ Le Traité instituant la Communauté européenne par exemple, comprend à l'article 3 de son préambule, une référence explicite à la formation.

³⁹ La constitution de l'OIT, déclare en annexe que : « La Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation Internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser: [...] c) pour atteindre ce but, la mise en œuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d'œuvre et de colons [...] ».

⁴⁰ Dans sa recommandation n°195 de juin 2004, l'OIT a réaffirmé la nécessité de faire de la formation professionnelle un principe en consacrant que : « Reconnaissant que l'éducation et la formation tout au long de la vie contribuent de manière significative à promouvoir les intérêts des individus, des entreprises, de l'économie et de la société dans son ensemble, particulièrement au vu du défi essentiel consistant à parvenir au plein-emploi, à l'élimination de la pauvreté, à l'insertion sociale et à une croissance économique durable dans l'économie mondialisée ; Appelant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à renouveler leur

de la formation professionnelle dans plusieurs de ses recommandations et programmes. Pour preuve, la convention portant création de l'organisation fait mention de la formation professionnelle en son article 2. Ainsi consacré, ce droit à la formation professionnelle a toute sa raison d'être.

B. Un droit justifié

Dans sa logique de promouvoir la bonne gouvernance et un État de droit, pour garantir une gestion saine des affaires publiques, afin d'impulser un développement socio-économique et culturel⁴¹, la formation continue des fonctionnaires s'impose comme un correctif des défaillances constatées dans le système de leur recrutement au Tchad (1). Ce n'est qu'à ce titre que l'on envisagera l'évolution de leur carrière (2).

1. Un correctif des défaillances du système de recrutement aux emplois publics

Le système éducatif ayant pour mission l'enracinement de l'ensemble des valeurs civiques et morales partagées par les Tchadiens et qui sont fondées sur la primauté du savoir, du travail, de la solidarité, de la tolérance et de la modération, il est sous-tendu par une formation de qualité et par un recrutement objectif des fonctionnaires. C'est ainsi que l'article 41 de la loi

engagement en faveur de l'éducation et de la formation tout au long de la vie: les gouvernements investissent et créant les conditions nécessaires pour renforcer l'éducation et la formation à tous les niveaux, les entreprises assurant la formation de leurs salariés, et les individus utilisant les possibilités d'éducation et de formation tout au long de la vie ; Reconnaissant que l'éducation et la formation tout au long de la vie sont fondamentales et devraient faire partie intégrante et être en harmonie avec des politiques et programmes d'ensemble économiques, fiscaux, sociaux et du marché du travail qui sont importants pour une croissance économique durable, la création d'emplois et le développement social ; Reconnaissant que de nombreux pays en développement ont besoin d'être soutenus dans la conception, le financement et la mise en œuvre de politiques appropriées d'éducation et de formation afin de parvenir au développement humain, à une croissance économique créatrice d'emplois et à l'élimination de la pauvreté ; Reconnaissant que l'éducation et la formation tout au long de la vie sont des facteurs qui contribuent à l'épanouissement personnel et qui facilitent l'accès à la culture et à une citoyenneté active », lire aussi ESPAGNO-ABADIE (D.), « La formation professionnelle, enjeu de la modernisation de la fonction publique », Actualité juridique Fonctions publiques (AJFP), 2007, n°3, mai-juin 2007, p.117.

⁴¹ Cf. objectif général de l'axe 2, « VISION 2030, LE TCHAD QUE NOUS VOULONS », juillet 2017.

n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 précitée dispose que : « *Les recrutements s'opèrent par voie de concours. Toutefois, il est prévu une modalité de recrutement sur poste en vue de répondre à des besoins ponctuels et clairement identifiés, notamment sur des emplois très techniques, pour lesquels le nombre de candidats s'est avéré inférieur au nombre de postes à pourvoir* ».

Selon l'esprit de cette disposition, mais aussi selon ses lettres, il apparaît clairement que c'est le concours qui est le mode de recrutement de principe. Or, l'observation de la réalité montre quant à elle que c'est le procédé dérogatoire appelé le recrutement sur titre qui est érigé en principe, en lieu et place du concours, au de-là de ses inconvénients. S'agissant de ces derniers, l'on dénonce substantiellement la politisation⁴² et la « *parentalisation* » des recrutements. Ces préoccupations sont communément partagées par Messieurs Luc ROUBAN⁴³, Christiane KONANA⁴⁴, ALLAH-ADOUMBEYE DJIMADOUMNGAR⁴⁵, ALLANGOMBAYE NDONAYE KOINGAR⁴⁶, DJIMASSAL Patrick⁴⁷, NDOLOUM Casimir⁴⁸,

⁴² L'on entend par politisation de la Fonction publique, « le remplacement des critères basés sur le mérite par des critères politiques dans la sélection, la rétention, la promotion, les récompenses et la prise de mesures disciplinaires pour les membres de la fonction publique », lire CAMERON (R.), « La redéfinition des relations politico-administratives en Afrique du Sud », *Revue Internationale des Sciences Administratives*, 2010/4 (Vol.76), p.4.

⁴³ Pour Luc ROUBAN, la Fonction publique française est un « lieu de placement social privilégié », dans lequel le recrutement et la carrière obéissent « aux règles générales de favoritisme et de présentation », lire ROUBAN (L.), *La Fonction publique*, Paris, La Découverte, 1996, pp.9 et 10.

⁴⁴ KONAN (C.), « La Fonction publique en Afrique noire : une "dynamique parentale" au cœur de l'Administration ivoirienne », *Transitions*, Bulletin de liaison, n°24, septembre 1999, pp.25-33.

⁴⁵ Sur les inconvénients du recrutement sur titre, lire ALLAH-ADOMUBEYE (D.), « Le recrutement à la Fonction publique tchadienne et le temps », in *Les Actes du colloque international sur l'administration publique tchadienne et le temps*, tenu à N'Djaména du 17 au 18 juillet 2023, pp.124-134.

⁴⁶ ALLANGOMBAYE (N.K.), « Réflexions sur le concours de la Fonction publique au Tchad : état des lieux et perspectives », *Revue Internationale de Droit et Science Politique (RIDSP)*, vol. 1, n°2, octobre 2021, pp.60-69.

⁴⁷ DJIMASSAL (P.), « L'Administration publique tchadienne à l'épreuve des crises sociopolitiques de l'ère postindépendance : entre dysfonctionnements, adaptabilité et continuité », in *Les Actes du colloque international sur l'administration publique tchadienne et le temps*, tenu à N'Djaména du 17 au 18 juillet 2023, p.342.

⁴⁸ NDOLOUM (C.), *De la problématique du système de recrutement des agents à la professionnalisation de la Fonction publique au Tchad*, Mémoire de Master en Administration et finances publiques, Université de Strasbourg, 2016.

Arnaud SCAILLEREZ⁴⁹, ZE Martin Paul⁵⁰, etc. Du fait de ces recrutements problématiques, les agents sans compétence sont parfois recrutés à la Fonction publique⁵¹ comme l'ont si bien relevé ALI ADAM ABDARRAHMAN ABIAD, René ABAKAR et MBAILASSEM BEN BOIKASS, lorsqu'ils ont parlé de « *professionnaliser les enseignants sans formation initiale* »⁵². Ce sont aussi les sentiments de SAUVAIRE pour qui, « *le personnage bien placé s'entoure des membres de son clan sans se soucier de leurs compétences. D'où le spectacle affligeant de fonctionnaires sachant à peine lire et écrire, prenant la place de diplômés moins favorisés sur le plan des relations* »⁵³. Surtout que l'on ne peut se débarrasser de ces agents parachutés, généralement qualifiés des « *parvenus* », la formation continue reste et demeure le moyen susceptible d'améliorer leur niveau et leur compétence⁵⁴. Il s'agit de corriger

⁴⁹ SCAILLEREZ (A.), Les processus de recrutement au sein de la fonction publique territoriale : pratiques, enjeux et perspectives, Thèse de Doctorat en science de gestion, Université des sciences et technologies de Lille 1, 2010, p.105.

⁵⁰ ZE (M.P.), La politisation des fonctionnaires au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2007.

⁵¹ Dans une approche similaire, l'ex Président gabonais OMAR BONGO ODIMBA, a dans un langage peu décent déclaré que : « Je peux faire d'un chien un ministre, d'un ministre un chien », SALAMI (I.-D.), GANDONOU (D.-O.-M.), Droit constitutionnel et institutions du Benin, Editions CeDAT, 2014, p.227.

⁵² ALI ADAM ABDARRAHMAN (A.), ABAKAR (R.) et MBAILASSEM BEN (B.), Professionnaliser les enseignants sans formation initiale : des repères pour agir, l'exemple du Tchad, Séminaire international, 2-6 juin 2008. Cette préoccupation est partagée par MBARISS NGARTOIDE Blaise, alors qu'il était Secrétaire Général du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) pour la Commune de N'Djaména. Ce dernier disait qu'au Tchad, « (...) Tu peux être un cancre, mais quand tu es dans un parti allié et qu'on te propose, on te nomme (...) ». Cité par ALLANGOMBAYE (N.K.), « Réflexions sur le concours de la Fonction publique au Tchad : état des lieux et perspectives », op.cit., p.63. Dans le même ordre d'idées, Guy DABI GAB-LEYBA disait que : « L'absence de concours de recrutement dans la Fonction publique qui est une singularité tchadienne est souvent évoquée comme une des causes de la baisse de niveaux », DABI GAB-LEYBA (G.), « Le secteur public tchadien et la nécessité de sa réforme », Tchad éco, le bimestriel du CROSET, n°4, 1^{er} mars au 30 avril 2015, p.5. « Le personnage bien placé s'entoure des membres de son clan sans se soucier de leurs compétences. D'où aussi le gonflement excessif du nombre de fonctionnaires sachant à peine lire et écrire, prenant la place de diplômés, moins favorisés sur le plan des relations », WAKAM (P.), Pratiques parentales et Administration : l'exemple de deux missions diplomatiques, l'Ambassade et le Consulat du Cameroun à Paris, Mémoire de DEA, Paris I, 1987, p.7.

⁵³ Cité par PAMBOU TCHIVOUNGA (G.), Essai sur l'Etat Africain post-colonial, Paris, LGDJ, 1982, p.66 ; BABAKANE COULIBALEY (D.), « Sur le service public en Afrique : déclin et utilité d'une institution », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 7, 2003, pp.172 et 173.

⁵⁴ Une étude menée pour le compte du Ministère de la santé révèle la faiblesse de niveau des ressources humaines. Une telle faiblesse ne peut être corrigée que par la formation continue. Lire à ce sujet, Ministère de la Santé Publique, Cellule Technique de Suivi Table Ronde Sectorielle "Santé et Affaires Sociales", Plans nationaux de formation initiale et de formation continue des ressources humaines pour la santé 1994-2000, PNUD/OMS/CHD/93/007, N'Djaména, février 1994, p.1.

l'écart de la logique managériale et la désobéissance de l'orthodoxie juridique tels que constatés. Au regard de ces analyses, il n'est pas difficile de comprendre qu'il n'y a que la formation professionnelle des fonctionnaires qui permettra de combler les lacunes de la formation initiale⁵⁵. Mais il faut aussi reconnaître que la formation continue est un impressionnant moyen d'évolution de la carrière.

2. Un élément de l'évolution de la carrière du fonctionnaire

Tout comme l'Administration, les agents publics ont eux aussi besoin de la formation continue pour le développement de leur carrière individuelle⁵⁶. Pour mettre en œuvre les « 3E » du Professeur BEGNI BAGAGNA⁵⁷ dans l'action administrative, et afin d'éviter « *la routinisation des comportements des agents* »⁵⁸, il est tout à fait légitime que la carrière du fonctionnaire évolue. De cette considération, résulte la déclaration d'Ernst BIRKER lorsqu'il a invité les agents de l'État à se rendre compte de l'importance d'une formation à vie dans l'optique du développement de la carrière⁵⁹. Pour ce faire, ceux-ci doivent à certains égards s'évertuer à se faire former à cet effet. Tel est aussi le sens de l'article 56 de la loi n°017/PR/2001 précitée qui révèle que : « *Le succès à un concours professionnel donne*

⁵⁵ BORRERO CABAL (A.), L'Université aujourd'hui, Paris, Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), Editions UNESCO, p.182.

⁵⁶ BIRKER (E.), « La formation continue dans la Fonction publique en Allemagne », Revue Française d'Administration Publique (RFAP), n°104, vol.4, 2002, n°37.

⁵⁷ Il s'agit de l'**effectivité**, l'**efficacité** et l'**efficience**. L'**effectivité** pour savoir si les réalisations prévues ont été mises en œuvre; l'**efficacité**, appréciant les différences entre les effets obtenus par rapport aux objectifs attendus et enfin, l'**efficience**, une interrogation partant sur l'adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats obtenus, lire BAGAGNA (B.), « La problématique de l'adaptation de l'administration publique tchadienne à l'exigence de la performance », in Les Actes du colloque international sur l'administration publique tchadienne et le temps, op.cit., p.198.

⁵⁸ BEZES (P.), « Le nouveau phénomène bureaucratique. Le gouvernement par la performance entre bureaucratisation, marché et politique », RFSP, vol.70, n°1, 2020, p.21.

⁵⁹ BIRKER (E.), « La formation continue dans la Fonction publique en Allemagne », RFAP, n°104, vol.4, 2002, n°37.

accès à un corps ou à une classe hiérarchiquement supérieur
»⁶⁰.

Bien entendu, la législation en vigueur au Tchad régit l'accès aux concours professionnels. Ils sont réservés aux fonctionnaires remplissant les conditions suivantes : avoir accompli au moins cinq (5) ans de services effectifs dans la classe ; avoir obtenu, après appréciation, au cours des trois (3) dernières années, des notes supérieures à la moyenne ; avoir obtenu un avis favorable du ministère utilisateur et après consultation de la Commission administrative paritaire (CAP). D'autres conditions plus restrictives peuvent être fixées par les Statuts particuliers⁶¹. Ainsi, après la formation professionnelle, l'article 61 de la loi n°017/PR/2001 précitée, renseigne que le fonctionnaire récipiendaire du diplôme accède à une nouvelle classe ou à un nouveau corps, et il est reclassé à l'échelon correspondant à l'indice égal et à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son ancienne classe ou son ancien corps.

Les corps étant classés dans trois (3) catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C⁶², un fonctionnaire peut passer d'une catégorie à une autre par le biais de la formation continue. Notons à titre d'exemple qu'un Agent Technique de la Santé (ATS) peut être intégré à la Catégorie B, première Classe ; alors qu'un Infirmier Diplômé d'État (IDE) peut être intégré à la Catégorie B, deuxième Classe ; et un Médecin peut, quant à lui, être intégré à la Catégorie A, alors

⁶⁰ Au Togo, l'article 75 de la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut général de la Fonction publique en fait référence. Il en résulte que le fonctionnaire peut valoriser la formation reçue en vue de son avancement, dans les conditions ci-après : il doit s'agir d'une formation complémentaire, commencée après le recrutement, sanctionnée par un diplôme ; la formation doit être acquise dans une discipline correspondant à l'une des spécialités du corps d'appartenance de l'agent, ou à une spécialité correspondant à des besoins de recrutement d'autres départements ministériels, et après accord desdits départements ministériels ; le fonctionnaire doit être régulièrement en position de congé de formation, par un arrêté pris à cet effet par le ministre chargé de la fonction publique ; lorsque le fonctionnaire après avis de son ministre de tutelle est dûment autorisé par le ministre chargé de la fonction publique à suivre une formation sanctionnée par un diplôme sur le territoire national.

⁶¹ Article 57 de la loi n°017/PR/2001 précitée.

⁶² Lire l'article 45 de la loi n°017/PR/2001 précitée. Il faut retenir que la catégorie définit la position du fonctionnaire dans la hiérarchie de son corps.

qu'ils appartiennent tous au même corps du personnel soignant⁶³. Aussi, au sein d'une même catégorie, il peut, par ce procédé, passer d'une classe⁶⁴ à une autre. C'est par exemple le cas d'un agent titulaire d'une licence qui peut être intégré comme enseignant, à la Catégorie A, 1^{ère} Classe. Lorsqu'il venait de suivre une formation continue de deux (2) ans, sanctionnée par le Master, il peut être reclassé à la catégorie A, 2^{ème} Classe. S'il suit encore une autre formation sanctionnée par le diplôme de Doctorat, il sera reclassé à la catégorie A, 3^{ème} Classe⁶⁵. Tel est le sens de l'évolution de la carrière du fonctionnaire, au côté de son évolution liée à l'ancienneté⁶⁶. Bien pensé, bien conçu et bien consacré, le droit à la formation professionnelle des fonctionnaires tchadiens est curieusement mal développé en pratique.

II. Le droit à la formation professionnelle : un droit insuffisamment développé en pratique

Les insuffisances du développement du droit à la formation professionnelle au Tchad sont macroscopiques. C'est alors qu'il est qualifié d'un droit "casse-tête" au regard de son environnement. Celui-ci est défavorable aussi bien du point de vue administratif (A), que du point de vue social (B).

⁶³ Lire les articles 10 et 17 du Décret n°903/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur de la Santé et de l'Action Sociale.

⁶⁴ La classe définit le niveau de qualification du fonctionnaire et détermine sa position dans la hiérarchie de sa catégorie. Ainsi, il est à noter que chaque catégorie comporte une (1) à quatre (4) classes dans l'ordre hiérarchiquement croissant : 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} classe (lire l'article 44 du SGFP du Tchad).

⁶⁵ Lire les articles 11 et 14 du Décret n°900/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur de l'Education.

⁶⁶ L'évolution à l'ancienneté est communément appelée avancement d'échelon.

A. L'hostilité de l'environnement administratif

Malgré l'entrée du monde dans la « quatrième révolution industrielle »⁶⁷, où le modèle de travail se structure sur la réaction et l'adaptation rapide, l'Administration publique tchadienne reste en grande partie réfractaire à cette nouvelle donne. Chose qui se traduit par la longueur de la procédure à observer pour obtenir une prestation d'un service public (1). Un tel climat est défavorable aux fonctionnaires désirant obtenir une autorisation de formation. Davantage, quand il leur sera demandé de financer eux-mêmes ladite formation (2).

1. La longueur procédurale dépassée

La boutade du Professeur Gérard Martin PEKASSA NDAM quand il disait que « *le droit camerounais n'est pas toujours un modèle de célérité et de précision, même s'il ne détient guère le monopole de ces imperfections* »⁶⁸, est également révélatrice de la réalité tchadienne. Toutes choses étant égales par ailleurs. Suivant cette logique, l'on ne relèvera jamais assez, que l'administration publique tchadienne connaît de nombreuses difficultés dans son fonctionnement et dans la fourniture de service aux usagers⁶⁹. C'est le cas par exemple de la difficulté qu'éprouvent les fonctionnaires à jouir du droit à la formation professionnelle qui leur est pourtant reconnu.

En effet, pour exercer son droit à la formation professionnelle, le fonctionnaire tchadien doit observer une longue procédure

⁶⁷ JACOB (S.) et OUELLET (S.), « Transformation du travail et évolution des compétences dans la fonction publique à l'ère numérique », *Cahiers de Recherche sur l'Administration publique à l'ère numérique*, Québec, 2019, n°1, p.27.

⁶⁸ PEKASSA NDAM (G.-M.), « La cessation anticipée de fonctions des organes municipaux au Cameroun », p.255, cité par SALEH ABAKAR (S.), « La dynamique de la décentralisation en droit positif tchadien », in *Les Actes du colloque international sur l'administration publique tchadienne et le temps*, op.cit., p.215.

⁶⁹ Or, David ABOUEM ATCHOYI a clairement relevé à la préface de l'ouvrage de Michel FOUNKOU que : « *Le rôle de l'Etat, dans les pays en développement, est si important qu'un citoyen normal ne peut vivre sans avoir de contact avec l'administration publique* », lire FOUNKOU (M.), *Règles, techniques et pratiques de la rédaction administrative*, Paris, L'Harmattan, 2012, p.5.

administrative allant de son supérieur hiérarchique direct au Ministère de la Fonction publique, en transitant par ceux utilisateur et des finances. L'affirmation du Professeur Serges GUINCHARD selon laquelle, « *parler du temps dans la procédure c'est constater que les procédures sont trop longues* »⁷⁰, trouve ici un terrain fertile. BARKA Lutter King partage cette préoccupation lorsqu'il disait : « *Un des problèmes majeurs qui ronge le Tchad est la lenteur administrative, en particulier la complexité des procédures, souvent source de corruption. La facilitation et l'accélération des procédures sont devenues un véritable commerce. Devant chaque ministère et bureau administratif, on rencontre des intermédiaires proposant de prendre en charge les dossiers pour en accélérer le traitement, jusqu'à leur finalisation. Cette pratique est semblable à celle des dockers dans les agences de voyages pour le chargement et déchargement des bagages, elle est devenue une source bien connue de corruption* »⁷¹. Cette pratique qui touche tous les secteurs de la vie publique⁷² est à l'origine de nombreux désagréments pour les administrés. A insi, ceux qui lui résistent sont contraints de faire la queue pendant des heures, voire des jours pour obtenir des documents administratifs.

⁷⁰ GUINCHARD (S.), « Les solutions d'organisation procédurale », in *Le temps dans la procédure*, Actes du Colloque organisé le 5 décembre 1995 par le tribunal de Nanterre et l'Association française de philosophie du droit, Dalloz, 1996, p. 52.

⁷¹ BARKA (L.K.), « Tchad : la lenteur administrative, un fléau », *Alwihda Info*, publication du 17 janvier 2024. Article disponible en ligne à l'adresse https://alwihdainfo.com/Tchad-la-lenteur-administrative-un-fléau_a129468.html, consulté le 27 janvier 2025, à 14h36. On trouve cette même réalité au Togo. Lire aussi PNUD, *Le défi d'une administration plus souple, efficace, accessible et moins onéreuse*, Lomé, 23 mars 2021, document disponible en ligne à l'adresse <https://www.undp.org/fr/togo/histoires/le-defi-dune-administration-plus-souple-efficace-accessible-et-moins-onéreuse>, consulté le 27 janvier 2025 à 14h58.

⁷² Dans une circulaire du 7 décembre 2021, l'Inspecteur général des services du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation Sociale, Monsieur MAHAMAT WARDOUGOU, a mis en garde les agents dudit ministère se livrant à des pratiques administratives liées aux dossiers « *main à main* ». Il reconnaît par ailleurs que, cette pratique répercute sur le bon fonctionnement des services, et qu'elle ternit l'image de l'administration. « Tchad : le ministère de la Fonction publique va en guerre contre des dossiers main à main », *Journal du Tchad*, publication du 7 décembre 2021, article disponible en ligne à l'adresse <https://journaldutchad.com/tag/dossiers-main-a-main/>, consulté le 31 janvier 2025 à 3h15.

Un autre phénomène qui accentue la lourdeur⁷³ de cette procédure est l'instabilité gouvernementale⁷⁴ avec comme corolaire les changements des dénominations entraînant très souvent les rejets des dossiers. Du fait de la gestion classique de l'Administration publique tchadienne, la liste des dossiers rejetés n'est pas souvent publiée. Toute chose qui entraîne des retards considérables dans l'aboutissement des dossiers de demandes d'autorisation d'études ou de formation des intéressés.

Il y a en sus, l'épineuse question d'affinité qui constitue une véritable entorse à l'exercice du droit de la formation professionnelle au Tchad. Les dossiers de demande d'autorisation d'études sont souvent traités de manière clientéliste, en violation flagrante du principe d'égalité des usagers du service public. Alors même qu'il résulte de l'article 6 de la *Charte de la Fonction publique en Afrique* que : « *Le service public doit être assuré dans le strict respect de la loi. Les décisions administratives doivent être prises conformément aux textes en vigueur* »⁷⁵.

Au-delà de cette procédure ainsi décrite, celle du reclassement devant intervenir après la formation, et la confirmation après le reclassement semble aussi être un véritable parcours de combattant. Ces dysfonctionnements qui découragent souvent le

⁷³ Lire « Tchad : La lenteur administrative, un fléau qu'il faut combattre », Tribune echos, publication du 17 décembre 2024, article disponible en ligne à l'adresse <https://tribuneechos.com/tchad-la-lenteur-administrative-un-fleauquil-faut-combattre/>, consulté le 19 décembre 2024, à 19h32.

⁷⁴ Pour preuve, ALLAH-ADOUMBEYE Djimadoumgar faisait observer qu'« au Tchad, au cours d'une année civile, un département ministériel avait connu huit (8) ministres. Dans un ministère, certains ministres ont la chance d'être au poste pendant six (6) à douze (12) mois. Plus grave est, le sort de certains ministres qui n'ont mis que quinze (15) jours ». In L'exception en droit, ONDOA (M.), ABANE ENGOLO (P.-E.) (Dir), Mélanges en l'honneur de Joseph OWONA, Paris, L'Harmattan, 2021, pp.586-587. Dans la continuité de cette analyse, Raymond LATCHABE KENNEUNE a expressément relaté que, de la période allant de 1990 à 2021, l'ex président tchadien IDRIS DEBY ITNO a successivement désinvesti 16 Premiers ministres alors qu'en 40 ans de règne, le Président camerounais Paul BYA en a nommé que 8. Lire à ce sujet LATCHABE KENNEUNE (R.), « La stabilité gouvernementale à l'épreuve du temps au Tchad », Les Actes du colloque international sur l'administration publique tchadienne et le temps, op.cit., pp.339-340.

⁷⁵ ABANE ENGOLO Patrick Edgard a été on ne peu plus clair sur cette question. Lire ABANE ENGOLO (P.-E.), L'application de la légalité par l'Administration au Cameroun, Thèse de Doctorat en Droit public, Université de Yaoundé II-Soa, 2009, 513 p.

fonctionnaire font indéniablement le lit de la petite corruption⁷⁶. C'est alors que la doctrine a trouvé que l'attente est l'outil privilégié du clientélisme politique⁷⁷. Le comble dans cette situation est que tout effort de redressement se heurte à des résistances, laissant libre cours à l'amateurisme⁷⁸.

Du fait des multiples crises socio-politiques que le Tchad a connues depuis plusieurs décennies, les gouvernants étaient amenés à focaliser plus leurs attentions sur les questions sécuritaires que sur celles de la formation des cadres. Entre temps, l'Administration publique fonctionne en grande partie avec les subalternes et les cadres moyens. Dans ce contexte de la rareté des cadres supérieurs, la plupart de ceux qui, par la force des choses ont été conduits à assumer des hautes fonctions, et qui généralement sont avancés en âge, sont animés d'une certaine peur⁷⁹ d'être relevés, si jamais ils accordent la possibilité aux jeunes de se faire former.

Tout compte fait, l'on doit relever que la longue procédure et la réticence des vétérans face à la formation professionnelle des cadets sont inadaptées au temps. Ainsi, plusieurs réformes s'imposent afin d'éviter toutes les péripéties ainsi décrites. Il s'agit par exemple de numériser⁸⁰ l'administration, ou

⁷⁶ Il résulte de ce constat que : « ceux qui occupent les échelons supérieurs semblent avoir institutionnalisé la corruption et enfermé leurs subalternes dans ces pratiques », JREISA (J.), « L'administration publique comparée en l'Afrique », *Revue Internationale des Sciences Administratives*, 2010/4 (Vol. 76), p.655.

⁷⁷ BRIQUET (J.-L.) et SAWICKI (F.) (dir.), *Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines*, Paris, PUF, 1998. Par clientélisme, il faut entendre un rapport de dépendance personnelle non lié à la parenté qui repose sur un échange réciproque de faveurs entre deux personnes ou deux entités. Pour plus d'informations lire MEDARD (J.-F.), « Le rapport de clientèle », *Revue française de science politique*, Vol.26, n°1, 1976, pp.103-130.

⁷⁸ La conséquence logique est que l'excellence, la performance et la qualité des prestations rendues dans les services publics ne sont que des simples slogans. Cette situation a « (...) contribué à l'exode des cerveaux, des cadres supérieurs, qui ont opté pour le secteur privé ainsi que pour des cieux plus cléments sur d'autres continents », lire DJIMASSAL (P.), « L'Administration publique tchadienne à l'épreuve des crises sociopolitiques de l'ère postindépendance : entre dysfonctionnements, adaptabilité et continuité », *op.cit.*, p.343.

⁷⁹ Docteur BAISEMMA Thomas parle de la « Peur du changement dans l'administration publique tchadienne », lire BAISEMMA (T.), « L'administration publique tchadienne : le principe d'égal accès à la Fonction publique tchadienne et le temps entre léthargie et l'incrémentalisme en matière des politiques publiques », in *Les Actes du colloque international sur l'administration publique tchadienne et le temps*, *op.cit.*, p.374.

⁸⁰ Lire à ce sujet RAHMOUNI-SYED GAFFAR (D.) (dir.), *Les défis du numérique. Penser et pratiquer la transition numérique*, Bruxelles, Bruylant, 2019 ; ROUX (L.), « L'administration électronique : un vecteur de qualité de service pour les usagers ? », *Informations sociales*, n°2, vol.158, 2010 ; OCDE, *L'administration électronique : un impératif. Etudes de l'OCDE sur l'administration électronique*, Paris, Editions OCDE, 2004,

dématérialiser⁸¹ la procédure du traitement des demandes de l'autorisation d'études, ou encore la simplifier⁸². Telles sont les mesures salvatrices à adopter dans l'intérêt du droit à la formation professionnelle du fonctionnaire tchadien. Elles dépendent effectivement d'une bonne volonté politique⁸³ à dépasser le simple cadre d'adoption des normes et politiques⁸⁴, pour traduire dans les faits, ou d'appliquer effectivement la législation en vigueur. En plus des gymnastiques à accomplir par le requérant, il faudrait encore qu'il finance lui-même ses études.

2. L'imposition du financement personnel de la formation

Après une longue période d'attente, même si le fonctionnaire venait à être autorisé à se faire former, il est généralement confronté à une nouvelle difficulté, celle financière. En effet, depuis quelques années et surtout avec la chute des prix du baril de pétrole des années 2013, ayant affecté considérablement les budgets successifs de l'État de la période concernée, l'Administration a, soit suspendu la réception des demandes d'autorisation d'étude ; soit autorisé les fonctionnaires à étudier à leurs frais.

document disponible en ligne à l'adresse <https://doi.org/10.1787/9789264101203-fr>, consulté le 02 janvier 2025 à 15h46 ; etc.

⁸¹ Steve JACOB et Steven OUELLET disaient en ce sens que : « La numérisation des informations permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité, mais à condition de posséder les connaissances appropriées en informatique pour traiter et analyser les données. JACOB (S.) et OUELLET (S.), « Transformation du travail et évolution des compétences dans la fonction publique à l'ère numérique », op.cit., p.7. Il résulte de cette constatation que désormais, le travail s'inscrit dans un enchevêtrement du virtuel et du réel. Ainsi, « il faudra désormais apprendre à travailler avec les robots [et] ne pas faire la course contre la machine, mais avec la machine [car] l'avenir du travail dépendra de la combinaison optimale des performances de la nouvelle génération de machines et des capacités des êtres humains », VALENDUC (G.) et VENDRAMIN, (P.) « Le travail dans l'économie digitale : continuités et ruptures », Working Paper, n°3, 2016, Bruxelles, Belgique, Institut syndical européen, p.25.

⁸² L'ancien Premier ministre togolais Gilbert HOUNGBO disait à ce sujet que: « La réforme de l'administration publique est une nécessité. C'est une condition sine qua non pour notre pays qui veut résolument se mettre sur les rails vers l'émergence, le développement durable », cf. PNUD, Le défi d'une administration plus souple, efficace, accessible et moins onéreuse, 23 mars 2021, document disponible en ligne à l'adresse <https://www.undp.org/fr/togo/histoires/le-defi-dune-administration-plus-souple-efficace-accessible-et-moins-onereuse>, consulté le 27 janvier 2025 à 14h58.

⁸³ Lire à ce sujet ORMOND (D), « Priorités aux priorités : Une volonté politique durable pour changer la gouvernance publique », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2010/2 (Vol. 76), pp. 235-256.

⁸⁴ L'on fait allusion par exemple à l'adoption de la « VISION 2030, LE TCHAD QUE NOUS VOULONS », en juillet 2017.

Dans la première hypothèse, l'on note à titre d'exemple que par une circulaire du 24 juillet 2024, du Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique à l'attention des Recteurs d'académies, des Délégués Provinciaux de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, des Inspecteurs Départementaux de l'Éducation Nationale, celui-ci a suspendu jusqu'à nouvel ordre les demandes d'autorisation d'études supérieurs⁸⁵. Cette suspension a fait réagir Monsieur MAHAMAT NASRADINE MOUSSA, Secrétaire Général de la Confédération Indépendante du Syndicat du Tchad (CIST) en ces termes : « *Cela fait longtemps que le Ministre de l'Éducation a suspendu la délivrance des autorisations d'études, et nous ne sommes pas d'accord avec cette décision du gouvernement. Cette décision va pénaliser les enseignants qui n'ont d'autres avantages que de progresser dans leurs carrières en se formant* »⁸⁶.

Dans la seconde hypothèse relative au financement personnel des études, l'on constate que les autorisations de formation délivrées aux bénéficiaires ces dernières années comportent en grande partie la mention : « *L'intéressé finance lui-même sa formation* »⁸⁷. Il s'agit effectivement d'une stratégie mise en place par le gouvernement pour contraindre les fonctionnaires à abandonner l'option de la formation, puisqu'il ne peut alléguer, ni son ignorance sur le coût élevé de la formation professionnelle⁸⁸, ni des ponctions qu'il a opérées sur la rémunération des fonctionnaires dans le cadre des mesures d'austérités qu'il les a imposées, ni encore son ignorance de l'endettement des fonctionnaires dans le cadre des crédits

⁸⁵ Information disponible en ligne à l'adresse <https://www.ndjamenaactu.com/2024/07/27/tchad-suspension-des-demandes-detudes-et-affectations-au-ministere-de-leducation/>, consulté le 15 janvier 2025 à 03h21.

⁸⁶ Propos rapportés par N'Djaména Actu, à l'adresse : [https://www.ndjamenaactu.com/2024/09/13/nasradine-nous-sommes-partants-pour-regelementer\(lautorisation-detude/](https://www.ndjamenaactu.com/2024/09/13/nasradine-nous-sommes-partants-pour-regelementer(lautorisation-detude/), consultée le 15 janvier 2025 à 03h34.

⁸⁷ Cf. autorisation de formation n°001/PT/PMT/MJSLE/SE/SG/DRH/2023 du 24 février 2023 de Monsieur TOMNAYEL Apollinaire ; autorisation de formation n°003/PR/PM/MJSL/DRHF/SARH/2017 du 04 janvier 2017 de Monsieur ALLANGOMBAYE NDONAYE KOINGAR, etc.

⁸⁸ Le coût élevé constitue l'une des crises de la formation professionnelle en Afrique, lire à ce sujet GERHARDS (T.), « La triple crise de la formation professionnelle en Afrique », Revue Européenne de la Formation Professionnelle, n°29, vol.3, mai-août 2003, p.58.

bancaires, sans avoir à parler de la cherté de vie. Pour toutes ces raisons, il n'est pas difficile de comprendre que cette attitude gouvernementale imposant le financement personnel de la formation professionnelle cadre parfaitement à ce que nous qualifions d'un « *tacite refus* ». Étant donné qu'il s'agit pertinemment que dans ces conditions, certains bénéficiaires des autorisations de formation ne peuvent pas financer leurs études. Puisque nous analysons ici un problème sociétal, il sied d'interroger cet environnement pour apprécier s'il est ou non favorable à la thématique à l'étude.

B. L'antipathie sociale

En général, la société tchadienne n'est pas très favorable à encourager les études, et davantage quand il s'agit des fonctionnaires. Plusieurs de ses facteurs tendent à influencer négativement les amoureux du savoir qui sont à sa quête. D'un côté, l'on a l'harassante cherté de vie (1). Alors que de l'autre côté, l'on doit faire face aux préjugés (2).

1. La cherté de la vie

La problématique de la cherté de vie se fait sentir avec acuité au Tchad⁸⁹, davantage en milieu étudiant⁹⁰. Celle-ci est accélérée par le poids des crédits bancaires pour le cas particulier des fonctionnaires. Compte tenu de cette cherté de vie, le fonctionnaire tchadien moyen peine à subvenir aux besoins élémentaires de sa famille nucléaire. En effet, le fonctionnaire

⁸⁹ La question de la cherté de vie au Tchad est un sujet préoccupant qui a fait l'objet d'une session ordinaire du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) du 5 au 19 février 2024 au Palais des Arts et de la Culture à N'Djaména. Lire ZARA DEKORO (Y.), « Tchad : La cherté de vie fait l'objet d'une session ordinaire du CESCE », Alwihda Info, publication du 5 février 2024, article disponible en ligne à l'adresse http://www.alwihdainfo.com/Tchad-La-cherte-de-vie-fait-objet-d-une-session-ordinaire-du-CESCE_a129912.html, consulté le 20 janvier 2025 à 08h46.

⁹⁰ Lire LONGMENE FOPA (A.) et NGANKEU JOHANNAS (M.), « Mobilité intellectuelle et impact socioéconomique au Cameroun : cas des étudiants Tchadiens de la ville de Dschang », Revue Espace Géographique et Société Marocaine, Numéro double 73-74, août-septembre 2023, pp.267-269.

tchadien au même titre que n'importe quel citoyen tchadien est quotidiennement confronté à des difficultés liées à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des matériaux de construction, des frais de consommation de l'eau et de l'électricité, du prix du carburant et sa constante pénurie, au même titre que ceux du gaz butane, etc. De ce constat, il est un véritable problème pour le fonctionnaire tchadien de se nourrir, se loger ou se soigner⁹¹. Malgré cela, il doit souvent affronter les besoins de la famille large, ironiquement appelée « *famille africaine* »⁹². Au nom de cette solidarité sociale, le fonctionnaire tchadien est tenu de prendre en charge une bonne partie des oncles, tantes, cousins, neveux, etc., au-delà des récurrents cas sociaux. En voulant se retrancher de cette logique peu favorable à la stabilité sociale, le fonctionnaire s'expose au risque de récusation. Et s'il emboîte ce chemin tête baissée, ses maigres ressources financières sont éparpillées, englouties dans le social au grand dam de sa carrière qui reste quasiment statique. Dans un tel contexte social, il n'est pas rare de voir au Tchad un agent resté avec le même diplôme du début jusqu'à la fin de sa carrière. Généralement, les fonctionnaires sont contraints de se contenter de l'évolution d'échelons, que de celle de classes ou de catégories.

Du fait des inflations ainsi présentées, beaucoup de fonctionnaires tchadiens se tournent vers les banques⁹³ de la place pour des prêts, appelés crédits scolaire et de

⁹¹ Pour plus d'informations sur cet aspect, lire NIEBEDE (V.), « La difficile vie des fonctionnaires tchadiens », BBC News Afrique, publication du 14 février 2018, article disponible en ligne à l'adresse <https://www.bbc.com/afrique/43057044>, consulté le 30 janvier 2025 à 02h43. Lire aussi l'article du Journal du Tchad com, du 8 octobre 2019, intitulé : « Tchad : des prêts alimentaires pour les fonctionnaires », article disponible en ligne à l'adresse <https://journaldut Chad.com/tchad-des-prets-alimentaires-pour-les-fonctionnaires/>, consulté le 30 janvier 2025 à 03h35.

⁹² La famille africaine se compose de plusieurs membres: le père, la mère, les oncles, les frères, les sœurs, les tantes, les grands-parents, la belle-fille, le gendre, etc., lire KOI-SUAL (O.), *La famille africaine*, N'Djaména, Editions TOUMAI, 2022, 80 p; DIBAKAMA (J.-A.) et MISSIE (J.-P.), *L'Afrique des familles : la famille dans l'Afrique contemporaine, entre changement et performance*, Paris, L'Harmattan, 2018 ; LOCOH (T.), « Famille africaine, population et qualité de vie », Les dossiers du Centre Français sur la Population et le Développement (CEPED), n°31, mars, 1995, pp.1-54 ; etc.

⁹³ Lire SANFO (I.N.) épouse OUEDRAOGO, *Enjeux et perspectives de la bancarisation des agents de la fonction publique du Burkina Faso*, Mémoire de Master en Finance-Banque, Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion (ISIG-Ouagadougou), 2012, 67 p.

consommation. Certains cumulent les deux. Fort de ce constat, MASRAMBAYE Blaise faisait observer que l' : « *Inflation, emprunts bancaires, les salaires de beaucoup de fonctionnaires tchadiens du secteur public finissent avant les mois prochains* »⁹⁴. Abordant dans le même sens, DJENONKAR Steve a relevé que : « *Les fonctionnaires, entrepreneurs, commerçants, beaucoup de Tchadiens ont contracté des dettes auprès des banques. Le remords est malheureusement grand* »⁹⁵. En outre, les préjugés pèsent aussi lourdement sur le fonctionnaire tchadien ambitieux, passionné de la formation.

2. Les préjugés

Dans un environnement globalement marqué par l'analphabétisme ou l'ignorance, la conscience collective est réfractaire à l'évolution et à l'épanouissement intellectuels. Du fait de cet environnement, les fonctionnaires candidats à la formation professionnelle font souvent face aux préjugés, plutôt que d'être soutenus suivant la logique de la « *dynamique collective* »⁹⁶.

En effet, pour le commun des Tchadiens, être intégré à la Fonction publique est une fin en soi. Du fait de cette mentalité rétrograde, quand un fonctionnaire souhaite étudier, il est qualifié de tous les noms d'oiseaux : paresseux, aventurier, etc. Davantage, quand il embrasse les études doctorales, il est *a*

⁹⁴ Lire utilement MASRAMBAYE (B.), « Tchad : ces salaires qui bouclent à peine deux semaines », Alwhida Info, publication du 17 juin 2022, article disponible en ligne à l'adresse https://www.alwhidainfo.com/Tchad%C2%A0-ces-salaires-qui-bouclent-a-peine-deux-semaines_a114513.html, consulté le 30 janvier 2025 à 03h55.

⁹⁵ DJENONKAR (S.), « Tchad : crédit bancaire, un fardeau accablant », Alwhida Info, publication du 7 août 2021, article disponible en ligne à l'adresse https://www.alwhidainfo.com/Tchad-credit-bancaire-un-fardeau-accablant_a105998.html, consulté le 30 janvier 2025 à 04h06.

⁹⁶ L'idéologie de la dynamique collective se fonde sur le fait que pour réussir, on ne manage pas seul, on le fait avec tous les autres. Cette idéologie a été très vite comprise par le Recteur de l'Université de Dschang au Cameroun, le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO, depuis son arrivée à la tête de l'institution en 2015. Pour preuve, l'on peut lire sur une plaque à l'entrée de l'école doctorale de ladite université le slogan suivant : « Ecole doctorale, une œuvre de la dynamique collective ». Sur cette idéologie, lire aussi LONGMÈNE FOPA (A.) et NGANKEU JOHANNAS (M.), « Mobilité intellectuelle et impact socioéconomique au Cameroun : cas des étudiants Tchadiens de la ville de Dschang », op.cit., p.255.

priori qualifié d'un sectaire. Les jeunes fonctionnaires, pleins d'énergie, favorables à la formation professionnelle sont de plus en plus accusés à tort ou à raison d'appartenir à des confréries. Jean PALOU disait à ce sujet que: « *La sorcellerie n'est qu'un mot dans la bouche des hommes, celui dont se pare l'ennemi spirituel ou l'ennemi tout court. Sorciers ou Sorcières ne sont que des victimes désignées de l'adversité sociale* »⁹⁷. André MARY a quant à lui, parlé du « *voisin jaloux* »⁹⁸.

Si déjà en 1784, Kant disait que : « *Les lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre : sapere aude !* »⁹⁹, nous trouvons cette expression encore justifiée au XXI^e siècle au Tchad. Il s'agit pour le fonctionnaire, d'une interpellation à briser les clichés pour progresser au-delà de ce que pouvaient penser les autres. L'opinion est libre a-t-on coutume de le dire. Ramenant cette posture au contexte tchadien, il n'y a que les fonctionnaires audacieux et téméraires qui brisent les tabous, pour suivre une formation continue parvenant ainsi à démystifier la chose.

Conclusion

L'action administrative est fondamentalement justifiée par la satisfaction des besoins d'intérêt général, par la fourniture des prestations au public¹⁰⁰. Ainsi, lorsqu'elle fonctionne bien, elle

⁹⁷ Cité par YOUSSEF (K.), « La problématique de la sorcellerie: Questionner une réalité épistémologique complexe », Revue Baobab, deuxième semestre 2019, p.197.

⁹⁸ MARY (A.), « Sorcellerie bocaine, sorcellerie africaine : le social, le symbolique et l'imaginaire », Les Cahiers du LASA, n°7, 1987, p.124.

⁹⁹ KANT, cité par BEOGO (J.), Accès à la formation continue des enseignants du primaire au Burkina Faso et contribution des universités : les déterminants de la démarche individuelle, Thèse de Doctorat unique en cotutelle, Université de Paris-Est et Université Joseph KI-ZERBO, 2014, p.vi.

¹⁰⁰ FERRANDIS (Y.), La rédaction administrative en pratique, Paris, Les Editions Organisations, 1996, p.13.

apporte à la fois des avantages et des bénéfices aux individus et à l'État. En premier lieu, elle permet aux gouvernements d'atteindre leurs objectifs politiques et de garantir une mise en œuvre adéquate des décisions politiques et des règles juridiques, et promeut ainsi l'efficacité et la stabilité politiques. En revanche, une mauvaise administration publique occasionne des retards, de l'inefficacité, de l'incertitude, de la corruption et d'autres formes de mauvaise gestion. Ces choses créent chez les citoyens un ressentiment, une déception, une résistance et une contestation de l'État et de ses institutions. Afin d'éviter à l'Administration un regard négatif, et en vue d'une meilleure prestation de sa part, il est reconnu au fonctionnaire un droit à la formation professionnelle/continue. À travers ce droit, le fonctionnaire serait amené à développer ses compétences, d'en acquérir de nouvelles, d'obtenir une qualification supérieure en vue d'une promotion.

Toutefois, le droit à la formation professionnelle du fonctionnaire tchadien est largement éprouvé du fait de la lenteur administrative, relative au traitement de sa demande d'autorisation de formation, au reclassement, au financement personnel de sa formation, etc. Aussi, la cherté de la vie, les préjugés assimilant quasiment les intellectuels aux sorciers, etc., ne sont-ils pas de facteurs limitant l'exercice du droit à la formation professionnelle du fonctionnaire tchadien. Au regard de ce sombre tableau de la formation professionnelle du fonctionnaire tchadien, il est donc temps de la revaloriser ou de lancer sa grande transformation¹⁰¹ afin de permettre l'adhésion des récipiendaires « *au culte de la performance* »¹⁰². Pour ce faire, l'administration publique tchadienne gagnerait à introduire les cours en ligne¹⁰³ communément appelés formation à distance dans son système éducatif. Cette option constituerait

¹⁰¹ POLANYI (K.), *La grande transformation*, Paris, Gallimard, 2009, 476 p.

¹⁰² EHRENBURG (A.), *Le culte de la performance*, Paris, Calmann-Lévy, 1991.

¹⁰³ Ulf-Daniel EHLERS parle quant à lui de la formation électronique. Lire EHLERS (U.-D.), « La qualité dans la formation électronique. L'apprenant comme catégorie fondamentale de l'assurance qualité », *Revue Européenne de la Formation Professionnelle*, n°29, vol.3, mai-août 2003, p.3.

une alternative majeure pouvant permettre aux agents publics de concilier leurs obligations professionnelles avec leur droit à la formation, si l'administration ne souhaite pas les décharger pour cette cause, en raison du sous-effectif souvent allégué. Ces enseignements en ligne s'inscriveraient dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier de *e-learning*¹⁰⁴.

Au-delà de ces considérations, et dans un climat tchadien globalement en difficulté, ne poursuit la formation professionnelle en vue d'une meilleure prestation et de l'évolution de la carrière, pas le fonctionnaire "qui veut", mais "qui peut". L'accent est ici mis sur la capacité du fonctionnaire à supporter la longueur de la procédure, le déséquilibre financier, la pression sociale, etc. Il s'agit en réalité d'avoir des fonctionnaires résilients. Et comme l'a si bien dit le Prince TALINO Manu : « *Dans la vie, tout est possible, rien n'est facile. Pour réussir, il faut persévérer* »¹⁰⁵, puissent les fonctionnaires tchadiens continuer à persévérer dans l'effort !

Bibliographie sélective

ABANE ENGOLO Patrick Edgard, *Traité de droit administratif du Cameroun. Théorie générale et droit administratif spécial*, Paris, L'Harmattan, 2019, 548 p.

ALI ADAM ABDARRAHMAN ABIAD, ABAKAR René et MBAILASSEM BEN BOIKASS, *Professionnaliser les enseignants sans formation initiale : des repères pour agir, l'exemple du Tchad*, Séminaire international, 2-6 juin 2008 ;

ALLANGOMBAYE NDONAYE KOINGAR, « Réflexions sur le concours de la Fonction publique au Tchad : état des lieux et

¹⁰⁴ Il s'agit de « l'utilisation des technologies informatiques et de l'internet pour fournir un large éventail de solutions permettant de faciliter l'apprentissage et d'améliorer les performances », lire ISSA (S.), « La réforme des institutions de formation des agents publics au Cameroun », op.cit., 5130.

¹⁰⁵

Cf.

le

lien

<https://www.facebook.com/tricomcallcenter/videos/481411019212515/mibextid=?rS40aB7S9Ucbxw6v>, consulté le 24 janvier 2025 à 20h53.

perspectives », *Revue Internationale de Droit et Science Politique (RIDSP)*, vol.1, n°2, octobre 2021, pp.55-77 ;

BARTH Isabelle, *La kakistocratie ou le pouvoir des pires. Voyage au cœur de l'incompétence*, Editions EMS GEODIF, 2024, 162 p.

BILOT Marie, *Comment les salariés perçoivent la formation professionnelle continue ? Le cas de Reims habitat Champagne-Ardenne et de l'entreprise X*, Mémoire de Master en Gestion des Ressources Humaines, Université de Champagne-Ardenne, 2011, 49 p.

BIRKER Ernst, « La formation continue dans la Fonction publique en Allemagne », *Revue Française d'Administration Publique (RFAP)*, n°104, vol.4, 2002, pp.617-623 ;

BRIQUET Jean-Louis et SAWICKI Frédéric (dir.), *Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines*, Paris, PUF, 1998, 336 p.

DABI GAB-LEYBA Guy, « Le secteur public tchadien et la nécessité de sa réforme », *Tchad éco*, le bimestriel du CROSET, n°4, 1^{er} mars au 30 avril 2015, pp.4-6 ;

EL FECH BOUARFA, « Le système de formation continue marocain : enjeux stratégiques et réalités des pratiques », *ATTADRISS, Revue spécialisée à Comité de Lecture de la Faculté des Sciences de l'Education*, Université Mohamed V, n°8, nouvelle série, décembre 2016, pp.139-158 ;

ESPAGNO-ABADIE Delphine, « La formation professionnelle, enjeu de la modernisation de la fonction publique », *Actualité juridique Fonctions publiques (AJFP)*, n°3, mai-juin 2007, pp.116-124 ;

HOUSER Matthieu, DONIER Virginie et DROIN Nathalie, *Le droit administratif aux concours*, Paris, La Documentation française, 2015, 200 p.

IRIART Pierre, *La gouvernance de la formation professionnelle : approches en droit communautaire et comparé*,

COMPTASEC, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2006, 76 p.

ISSA Saly, « La réforme des institutions de formation des agents publics au Cameroun », *International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)*, vol.7, Issue 7, July 2022, pp.5121 et 5122 ;

LAPIN (J.), « Performance et fonction publique de l'Etat : les récentes réformes », *Revue française d'administration publique*, 2009/3 (n°131), pp. 601- 614 ;

MADOUE AKOUETE-HOUNSINO Florentine, *La formation continue à distance des enseignants du secondaire au Bénin : réalités et perspectives*, Thèse de Doctorat en psychopédagogie, Université de Montréal, 2012, 288 p.

NDOLOUM Casimir, *De la problématique du système de recrutement des agents à la professionnalisation de la Fonction publique au Tchad*, Mémoire de Master en Administration et finances publiques, Université de Strasbourg, 2016, 49 p.

NIEL Séverine, *Vers une amélioration de l'accès à la formation continue des agents de catégorie C des services déconcentrés*, Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), 2009, 58 p.

OBIANG ENGOHANG Laurent, *La formation des enseignants d'EPS Gabonais : critiques et perspectives*, Monographie en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude aux fonctions d'Inspecteur d'Education Populaire, de la Jeunesse et des Sports (CAJEPJS), Institut National Supérieur de l'Education Populaire et des Sports (INSEPS), Dakar, 2007, 62 p.

SCAILLEREZ Arnaud, *Les processus de recrutement au sein de la fonction publique territoriale : pratiques, enjeux et perspectives*, Thèse de Doctorat en science de gestion, Université des sciences et technologies de Lille 1, 2010, 439 p.

ZE Martin Paul, *La politisation des fonctionnaires au Cameroun*, Paris, L'Harmattan, 2007, 292 p.

Les appellatifs dans la construction des relations intersubjectives locuteur-interlocuteur(s) ou auditoire : formes et valeurs dans les discours du 1^{er} mai, en Côte d'Ivoire.

HOPA Hoba Euphrasie épouse KOUASSI

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire.

Résumé

Pour désigner ceux à qui il s'adresse, le locuteur dispose d'un large éventail de termes et de mots. Il doit, de ce fait, opérer un choix qui correspond à ses objectifs illocutoires, à des motivations sociales. Outre leur fonction de désignation et d'interpellation, les appellatifs permettent d'identifier, avec précision, son ou ses interlocuteur(s). Ils se présentent sous différentes formes et suggèrent une relation spécifique du locuteur à l'auditoire désigné. Les appellatifs inscrivent, également, dans la matérialité du discours, une image de l'auditoire qu'ils contribuent ainsi, à influencer.

Mots clés : *Appellatifs-Discours-Auditoire-influence*

Abstract

To designate those to whom he is addressing, the speaker has a wide range of terms and words. He must, therefore, make a choice that corresponds to his illocutionary objectives, to social motivations. In addition to their function of designation and interpellation, appellatives allow to identify, with precision, his interlocutor(s). They come in different forms and suggest a specific relationship of the speaker to the designated audience. Appellatives also inscribe, in the materiality of the discourse, an image of the audience that they thus contribute to influence.

Keywords : *Appellatives-Discourse-Audience-influence*

Introduction

Les appellatifs sont des termes utilisés par le locuteur pour nommer et désigner explicitement son ou ses interlocuteurs. Leur usage varie d'un discours à un autre et est fonction du locuteur, du contexte de production du discours, et surtout, de la

relation qu'il veut créer avec son ou ses interlocuteur (s). Les appellatifs contribuent donc à modeler les relations locuteur-interlocuteur. Leur usage participe également à la transmission de certaines valeurs qu'ils inspirent et à l'atteinte d'objectifs spécifiques que se fixe le locuteur. Les appellatifs jouent un rôle crucial dans les discours institutionnels et particulièrement dans les discours du 1^{er} mai. Les choix qu'opère le locuteur institutionnel et la diversité des appellatifs dans les discours en font non seulement des termes de désignations et d'adresse à l'auditoire qui participent à la construction des relations intersubjectives ; mais aussi, des termes qui véhiculent des valeurs et révèlent les intentions du locuteur. Comme le dit Anna Jaubert (2017 :5), « l'usage d'un appellatif par rapport à un autre dans un discours, renvoie à un degré de conventionnalisation, de l'inspiration conjoncturelle d'un locuteur aux emplois pérennes liés aux routines socio-discursives ». On comprend, dès lors, que le choix que fait le locuteur du discours du 1^{er} mai, de désigner l'auditoire par différents termes, n'est pas un choix fortuit. C'est une stratégie discursive motivée par l'intention de créer des relations particulières qui ont une influence sur la perception du message qu'il adresse à ses interlocuteurs.

La diversité des appellatifs et leurs valeurs distinctes traduisent les objectifs illocutoires des discours du 1^{er} mai. Ces discours sont, en effet, d'une importance particulière dans le paysage socio-politique. Outre la commémoration de la fête du travail, la reconnaissance et la valorisation du travail et des travailleurs, la promotion du dialogue social, le renforcement de la cohésion nationale et la communication sur la politique sociale du gouvernement, les discours du 1^{er} mai sont un lieu où se jouent des enjeux de pouvoir, de construction identitaire et de revendications. L'usage des appellatifs, leur choix et leur hétérogénéité permettent d'atteindre ces objectifs illocutoires. La diversité des liens qu'ils engendrent et les valeurs corrélatives qu'ils transmettent, font des appellatifs, des termes subjectifs qui

ont une incidence indéniable sur la réception des discours par l'auditoire. Catherine Kerbrat-Orrechioni (2009 :141), par la définition de la désignation qui est la fonction première des appellatifs, souligne leur inclination à la subjectivité et à l'interprétation :

« Dénommer, c'est choisir au sein d'un paradigme dénominatif ; c'est faire « tomber sous le sens », c'est orienter dans une certaine direction analytique, l'objet référentiel ; c'est abstraire et généraliser, c'est classer et sélectionner : l'opération dénomminative, qu'elle s'effectue sous la forme d'un mot ou d'une périphrase, (c'est à dire qu'elle prédique implicitement ou explicitement sur l'objet dénoté), n'est donc jamais innocente, et toute désignation est nécessairement « tendancieuse ».

L'analyse envisagée, repose sur notre corpus d'analyse du discours du 1^{er} mai en Côte d'Ivoire. Elle a permis de relever un usage préférentiel et orienté des appellatifs par le locuteur institutionnel. Les plus significatifs sont « Mes chers compatriotes », « Chers syndicalistes », « Chères travailleuses, Chers travailleurs ; « Mes chers amis », « Chers frères et sœurs ». Ce constat permet de dire que ces modalités d'adresse ou d'interpellation, sont une marque linguistique de la présence et de l'implication de l'auditoire dans les discours du 1^{er} mai qui, « en identifiant le public comme citoyen participant à la scène politique, légitime du même coup celui qui parle. » Patrick Charaudeau (2014 :136). Les appellatifs jouent un rôle prépondérant dans les discours du 1^{er} mai. Leur usage préférentiel dépasse le cadre de la simple identification de l'auditoire désigné, de la création de liens particuliers, pour en faire des porteurs de sens, d'intentions, de mobilisation et de transmission de valeurs à l'auditoire qu'ils identifient. Les

appellatifs imposent, par ailleurs, au locuteur, d'adapter son discours à l'auditoire.

L'usage et le choix des appellatifs dans les discours du 1^{er} mai, suscitent de ce fait, quelques interrogations. Quelles sont les formes en usage dans les discours du 1^{er} mai et quel type de relation locuteur-interlocuteur(s) ou auditoire suggèrent-ils ? Quels en sont les valeurs et quel est leur impact sur l'auditoire et sur les objectifs illocutoires du locuteur ?

Ce sont là, les préoccupations qui orienteront la présente analyse. Il s'agira d'une part, de définir le terme appellatif et de préciser les différentes modalités d'apparition de ces termes dans le corpus, leurs connotations et leurs effets sur l'auditoire et d'autre part, d'établir le type de relation locuteur-auditoire qu'ils suggèrent, et les valeurs qu'ils transmettent.

1. Les appellatifs, définition

Les diverses études sur les appellatifs ont abouti à plusieurs définitions. Malgré cette diversité conceptuelle, elles s'accordent, cependant, sur la fonction vocative ou allocutive donc d'interpellation des appellatifs. D'une manière générale, le recours aux appellatifs répond au besoin du locuteur d'interpeller, de désigner, d'identifier et de matérialiser son ou ses interlocuteur(s). Ce sont des indices qui « concrétisent l'image de l'allocutaire en l'inscrivant dans la matérialité du discours » Ruth Amossy (2014 :55-62). Les appellatifs traduisent l'image que l'orateur se fait de l'auditoire et qu'il projette dans sa parole. De ce fait, outre la fonction de désignation, il y'a à considérer la motivation qui anime le locuteur quant au choix préférentiel d'un appellatif par rapport à un autre comme le souligne Anna Jaubert (2017 : 5) :

« Le trait commun des appellatifs réside non pas dans un champ conceptuel spécifique, mais dans la

motivation qui inspire le choix de tel ou tel appellatif, plutôt que d'un autre. On invoque généralement ici les règles sociales, voire protocolaires qui s'imposent au locuteur. Elles sont variables selon les situations (âge, statut social, familial, etc.), les pays, les langues. »

Si on tient compte de la panoplie de termes et d'unités lexicales dont dispose le locuteur, le choix qu'il opère est guidé par une intentionnalité qui est bien souvent, de construire une image de l'auditoire qu'il lui renvoie, qui traduit sa position, sa condition, son statut et dans laquelle l'auditoire se reconnaît. Mais, il s'agit, également, de la manière dont l'auditoire visé, modèle le discours de l'orateur ; car, c'est pour et en fonction de cet auditoire qu'il parle dans la mesure où, comme le souligne Ruth Amossy (2014 :50) :« On parle toujours en fonction de quelqu'un, aussi importe-t'il avant toute chose de voir comment l'analyse peut prendre en compte un allocataire qui, bien souvent, n'est indiqué qu'en creux ». Cette évidence a inspiré la recommandation de Perelman Chaïm (2009 :41) à l'orateur de s'adapter à l'auditoire s'il veut agir efficacement par son discours.

Le discours du 1^{er} mai relève du genre routinier avec des particularités qui le distinguent des autres genres routiniers. Il est une tribune d'expression de revendications des travailleurs, de revendications sociales et de communication et d'enjeux politique. Les appellatifs créent des liens entre les interlocuteurs. Ils contribuent à susciter chez l'auditoire, des émotions et des sentiments qui favorisent la transmission des valeurs et une bonne réception du message véhiculé. Ce sont des discours avec des contenus variables qui sont fonction du contexte social, économique et politique. Ces particularités font du discours du 1^{er} mai en Côte d'Ivoire, un outil de communication institutionnel, un moyen d'action politique et sociale et un cadre

d'échange entre l'institution que représente le Président de la république ou son représentant et les travailleurs en particulier. Les appellatifs, en tant que termes de désignations de l'auditoire, jouent donc un rôle décisif dans les discours du 1^{er} mai. Leur usage permet d'identifier et d'interpeller les différents auditoires constitués auxquels s'adresse le locuteur et contribue à définir leurs rôles, leurs statuts et leurs responsabilités ainsi que le message adéquat destiné à cet auditoire. Mais également, dans le discours du 1^{er} mai, les appellatifs jouent le rôle de transition d'un paragraphe à un autre, donc de marqueurs de structuration de la communication, en signalant par ailleurs, parfois, le changement d'auditoire et également le changement thématique. Ainsi, lorsque le locuteur s'adresse à l'auditoire désigné par l'appellatif « Mes chers compatriotes », son message à l'endroit de cet auditoire est un message généralisant, construit autour des valeurs de fierté, de solidarité, d'espoir, d'unité et de cohésion. Comme stratégie argumentative, l'appellatif « Mes chers compatriotes », comme les autres appellatifs en usage dans les discours analysés, prédispose favorablement l'auditoire à la réception du discours et à l'action escomptée par le locuteur. De façon générale, les différents appellatifs en usage, invitent au renforcement du sentiment d'appartenance, à la cohésion sociale, à l'unité nationale et au développement inclusif et participatif de tous de la nation.

L'auditoire désigné auquel le locuteur s'adresse et sur lequel il veut agir, par son argumentation, s'inscrit, en effet, de différentes manières dans le discours. Les différentes formes en usage, sont à la fois, un mode de désignation et une stratégie argumentative, notamment, pour ceux qui revêtent une connotation particulière. Leur utilisation est réfléchie et déterminée par les circonstances qui déterminent la production du discours du 1^{er} mai. Ce discours met aux prises le Président de la république ou son représentant et les travailleurs, à travers les différentes représentations syndicales, et s'inscrit dans un

contexte de revendications corporatistes, sociales et d'enjeux politique et social. Les appellatifs sont donc, un moyen d'inscription et de désignation explicite de l'auditoire et ils transmettent des valeurs et sont porteurs de sens. La représentation que l'orateur se fait de l'auditoire et dont les appellatifs sont une manifestation, modèle son discours et son entreprise de persuasion.

Sous le vocable « appellatifs », sont désignés, généralement, des termes ou des unités lexicaux dont on se sert pour nommer de façon plus ou moins spécifique l'allocutaire du discours. Des différentes définitions qui sont proposées, on retient celle de Ruth Amossy (2014 : 60-62) pour qui, les appellatifs sont des indices d'allocution. Elle inscrit, dans cette catégorie, en plus des appellatifs qui sont des désignant nominaux, la description de l'auditoire, les pronoms personnels et les évidences partagées qui sont des indices d'allocution désignant l'auditoire. Sa catégorisation des appellatifs s'étend des désignants neutres (mesdames, messieurs et chers collègues) aux désignants qui permettent une image orientée de ceux à qui on s'adresse. L'accent est mis, d'une part, sur la fonction d'interpellation et de désignation de l'allocutaire que les appellatifs matérialisent dans le discours. D'autre part, les appellatifs manifestent une certaine relation sociale ou affective du locuteur à l'auditoire ainsi désigné. L'auditoire immédiat, dans le cas du discours du 1^{er} mai, est un public particulier. Il est constitué de travailleurs et de représentants syndicaux à qui s'adresse le locuteur dans une circonstance qui impose au locuteur de produire un discours persuasif qui fait appel aux sentiments, aux émotions, à l'imagination ainsi qu'à la raison. Les appellatifs, parce qu'ils suggèrent une certaine relation du locuteur à l'auditoire, provoquent divers sentiments chez l'auditoire.

La fonction de désignation de l'interlocuteur des appellatifs, rapproche la définition de Ruth Amossy de celle de

Catherine Kerbrat-Orecchioni (1992 : 15) pour qui, les noms d'adresse ou appellatifs sont : « un ensemble d'expressions dont dispose le locuteur pour désigner son allocataire ». Ils sont donc utilisés pour s'adresser directement à celui à qui s'adresse le locuteur. Ce sont : « les syntagmes nominaux susceptibles d'être utilisés en fonction vocative » (1992 : 22-23). Outre leur fonction vocative, les appellatifs ont d'autres fonctions que la conception plus étendue et la classification de Delphine Perret (1970 : 112) met en évidence :

« Les appellatifs se définissent à la fois par une fonction et par une forme. Lorsqu'un terme du lexique est employé dans le discours pour mentionner une personne, il devient un appellatif. Toutefois n'importe quel terme ne se rencontre pas indifféremment dans cette fonction. Il existe des appellatifs usuels ; ce sont les pronoms personnels ; les noms propres ; certains noms communs : les titres (« monsieur », « mon général »), certains termes de relation (« camarade »), les termes de parenté, les termes qui désignent un être humain (« fillette »). D'autres termes, employés métaphoriquement pour désigner un être humain, constituent également des appellatifs usuels (« ma poule ») ; de même, certains adjectifs sont employés dans la même fonction (« mon vieux »). »

Sa conception des appellatifs bien que généralisante, exclut cependant, certaines désignations métaphoriques d'un être humain telles que « mon chien », « mon aboulique » (*Idem*). Elle consacre aux appellatifs la fonction première qui consiste à expliciter et à conforter la relation sociale qui existe entre les deux partenaires de l'échange verbale (1968 : 9). Delphine Perret (1970 : 112) suggère également une utilisation des

appellatifs « comme la première, deuxième et troisième personne du verbe » ; ce qui lui permet d'établir des correspondances. Le locuteur, pour désigner la personne qui parle ; l'allocutaire : la personne à qui l'on parle et le délocuteur ou délocuté pour désigner la personne dont on parle. La conception de Delphine Perret, élargit ainsi la notion d'appellatifs au locuteur et à la personne dont on parle. Cependant, l'étude envisagée des appellatifs, est restreinte à leur utilisation pour désigner l'allocutaire qui est la personne à qui l'on parle. Plus précisément, à l'auditoire avec lequel le locuteur, par les appellatifs, établit, maintient un contact et s'adresse directement.

2. Les appellatifs dans les discours du 1^{er} mai

Les appellatifs, dans le discours du 1^{er} mai, se présentent sous divers ordres et diverses formes. Ils sont tous cependant, des appellatifs vocatifs. Ils permettent au locuteur d'interpeller et de désigner l'auditoire à qui il s'adresse. L'usage des appellatifs dévoile aussi une fonction de construction, d'explicitation et d'affermissement de la relation social et affective entre les différents interlocuteurs notamment le locuteur institutionnel et l'auditoire. Les appellatifs étudiés dans les discours du 1^{er} mai, sont regroupés en trois catégories. Ce sont les termes de relation, les termes de parenté et les titres de fonction.

2.1. Les termes de relation

Les termes de relation évoquent un lien affectif ou social entre des individus. Le choix de ces appellatifs dans le contexte officielle du discours du 1^{er} mai, est motivé par l'idéal de solidarité et d'égalité sociale entre le locuteur et l'auditoire que les positions sociales, les statuts et les rôles impartis, tendent pourtant, à opposer.

2.1.1. « Mes chers compatriotes »

Du mot latin « compatriota », de com- (cum), et patria « patrie », le thème compatriote, selon la définition du dictionnaire le Robert, « Personne originaire du même pays qu'une autre », convoque les origines et à l'appartenance à un même pays.

L'appellatif « mes chers compatriotes » est très en usage dans les discours et allocutions historiques, oraux et télévisés des chefs de l'État comme c'est le cas des discours du 1^{er} mai. Ces discours commémoratifs marquent un moment important de l'histoire de la lutte des travailleurs et de la liberté syndicale en générale. Dans ce contexte, les discours du 1^{er} mai en Côte d'Ivoire, appellent à l'unité nationale et à la mobilisation citoyenne autour de la valeur du travail. L'appellatif « mes chers compatriotes » permet ainsi, dans un contexte d'adresse publique officielle, au locuteur de s'adresser à un auditoire homogène comme les travailleurs et à la nation toute entière en rappelant l'identité nationale qui est le lien commun. Ainsi, par ce terme d'adresse, le locuteur, sur la base du sentiment d'appartenance à une même communauté, qui se situe au-delà des différences individuelles, crée un lien émotionnel avec l'auditoire. Le locuteur suscite par « mes chers compatriotes », chez cet auditoire constitué majoritairement de travailleurs, les sentiments de fierté nationale, de solidarité et d'assurance que traduisent ces extraits.

1) « Mes chers compatriotes,

L'action que nous menons à la tête de l'État, a pour objectif principal de créer, par le travail, les conditions de l'épanouissement et du bien-être de tous nos concitoyens. (...)

Grâce aux efforts conjugués de tous : enseignants, médecins, agents des forces de sécurité, fonctionnaires, paysans, Chefs d'entreprises, cadres du

privé, commerçants, transporteurs, artistes, jeunes, femmes, vieux... grâce à l'implication de chacune et chacun d'entre vous, nous avons réussi, en seulement six ans, à changer le visage de la Côte d'Ivoire. » (Discours Alassane Ouattara, 1^{er} mai 2017).

2) « Mes chers compatriotes ; [...].

Au cours des deux décennies écoulées, nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Mais nous les avons surmontées grâce à notre engagement collectif et à notre ardeur au travail.

Ensemble par le travail, dans la confiance les uns dans les autres, nous viendrons à bout de toutes les difficultés actuelles.

J'ai foi en une Côte d'Ivoire Nouvelle ; une Côte d'Ivoire au travail ; une Côte d'Ivoire solidaire [...].

Je veux vous rassurer que la paix sociale et la marche de notre pays vers le développement sont inexorables. Nous allons nous atteler avec encore plus d'énergie à la reconstruction de notre armée ; pour qu'elle soit unie, forte et républicaine. Et surtout qu'elle inspire davantage de fierté et de respect à tous les Ivoiriens.

Nous continuerons à travailler au renforcement de la cohésion entre tous les Ivoiriens ; elle s'enracine chaque jour un peu plus dans le cœur de nos populations. » (Discours Alassane Ouattara, 1^{er} mai 2017).

Et également le sentiment d'appartenance que suscite le pronom « nous » inclusif et l'adjectif possessif correspondant « notre » dans des constructions telles « notre engagement collectif et à notre ardeur au travail », qui impliquent des actions communes et une responsabilité collective. Les adjectifs possessifs « nos, notre, », qui d'ailleurs, rapportés à des

substantifs comme « pays », « armée », « populations », suggèrent l'idée de pluralité possessive donc d'appartenance qui vient confirmer ce partage d'identité nationale et de destin commun.

- 3) « Nous devons tous ensemble contribuer à préserver la quiétude sociale, pour faire avancer notre pays. [...]. Nous devons tourner la page des malentendus, ouvrir celle de l'avenir, de la prospérité promise pour notre pays, pour le bonheur de chaque Ivoirien. Nous devons le faire parce que nous sommes tous de la même famille ; cette famille, c'est notre chère Côte d'Ivoire. » (Discours Alassane Ouattara, 1^{er} mai 2017).

La concomitance du substantif « compatriote » et du possessif « mes », fonde la relation entre le locuteur et l'auditoire sur la référence à un espace socio-politique commun et spécifique que l'adjectif « chers » amplifie. La composition de l'appellatif « mes chers compatriotes », fait ainsi référence à une relation d'appartenance du locuteur et de l'auditoire à la même patrie que le locuteur revendique lorsqu'il s'adresse à l'auditoire en ces termes. Mais également, l'adjectif « chers » insiste sur le degré d'attachement du locuteur à l'auditoire. Ainsi, l'appellatif « mes chers compatriote » manifeste le sentiment d'appartenance qui est constitutive de la relation du locuteur à l'auditoire. Ce sentiment se perçoit également par le déterminant possessif « mes » qui, par ailleurs, révèle la subjectivité affective du locuteur. La relation du locuteur à l'auditoire est une relation d'identité nationale et d'appartenance commune à la patrie. C'est une relation de vivre ensemble qui implique également un partage de valeurs, de croyances, d'intérêts communs et aussi d'aspirations, de peines, d'inquiétudes que le discours du 1er mai 2017 évoque. Il y'a, de ce fait, un effet de communauté qui se créé. La relation locuteur-auditoire s'apparente à ce que

Françoise Rigat (2010 :9) qualifie « d'une relation symbolique ». Cette relation, actualisée par les désignants sociaux, crée ce que l'on nomme, en rhétorique, un effet de communauté, une *homonoia*.

Ensuite, l'appellatif « mes chers compatriotes » renforce la légitimité que le statut de Président de la République ou de représentant du Président de la République confère au locuteur. Ce statut fait du locuteur le représentant de la nation qui, par « mes chers compatriotes », construit son discours sur les sentiments patriotiques, la solidarité et l'identité nationale à travers le sentiment d'appartenance. L'appellatif « mes chers compatriotes » appelle donc à l'unité autour de la patrie, surtout à l'unité face aux défis de relance économique et développement du pays et surtout à l'unité autour du projet politique du Président de la République qu'il affirme être en faveur de tous les ivoiriens. Cette légitimité qui justifie les actions du locuteur et surtout sa détermination affichée à faire face à tous les défis, devrait, également, guider celles de l'auditoire invité à la responsabilité, à l'engagement et à la solidarité.

Le désignant « compatriote » est employé 28 (vingt-huit) fois ; mais, il est utilisé 10 (dix) fois en tant que terme d'adresse uniquement dans les discours du Président de la République. Il est beaucoup plus en usage dans le discours de 2017 qui commémore la fête du travail dans un contexte particulier et celui de 2018. Ce contexte est marqué par l'avènement de la troisième République dont la promulgation a été faite le 08 novembre 2016. Dans ce contexte, l'appellatif « mes chers compatriotes », partant du principe de l'appartenance, réunit le locuteur et l'auditoire dans une communauté politique et patriotique. Le locuteur s'adresse ainsi à l'auditoire sur la base de valeurs politiques et patriotiques qu'il promeut et auxquelles l'auditoire adhère. L'interpellation qui repose sur le principe d'appartenance vise en définitive, à renforcer l'unité nationale fragilisée par les dissensions politiques et aussi par les

mouvements de grève des travailleurs. Des tensions qui sont de nature à fragiliser l'économie et la paix sociale après la crise politico-militaire qu'a connu le pays et dont les conséquences indéniables, demandent des efforts considérables pour un retour effectif à la normalité.

Par ailleurs, en disant « mes chers compatriotes », le locuteur s'adresse, exclusivement, aux ivoiriens. L'adresse exclusive aux ivoiriens que suggère l'appellatif « mes chers compatriotes » en usage uniquement par le Président de la république, n'est pas sans rappeler la question d'identité nationale. S'il y a une volonté d'émouvoir l'auditoire en évoquant l'appartenance politique et patriotique, il y'a également une affirmation de l'appartenance du locuteur, une affirmation de son identité qui vient, définitivement, mettre un terme au débat suscité par son identité. L'adjectif possessif au pluriel « mes » qui exprime une possession commune, inclut le locuteur qui ainsi, affirme son identité. En effet, le déni de citoyenneté et d'appartenance à une nation donc d'identité est considéré comme un motif d'exclusion. C'est une injustice et une raison fondamentale de disqualification politique qui d'ailleurs, a été l'une des causes de la crise politique qu'a connu le pays. Le président de la république qui en a été victime, affirme ainsi, par cet appellatif, son identité et son appartenance à la Côte d'Ivoire qu'il dirige.

Par ailleurs, avec l'avènement de la nouvelle République qui s'est faite par voie de referendum, dans un environnement social précaire, il paraît plus que nécessaire d'appeler tous les ivoiriens, quelques soient leurs origines et leurs divergences, à la cohésion sociale, gage de la stabilité. Comme le dit le Président de la république dans le discours de 2017, cette cohésion sociale a été mise à mal par des revendications et des manifestations violentes qui ont freiné les activités économiques et paralysé l'administration ivoirienne. Dans ces circonstances, par l'appellatif « compatriotes », le locuteur s'appuie sur l'idée

d'appartenance et d'identité pour rassembler l'auditoire sans s'y exclure.

Au-delà de la relation d'appartenance et d'identité, on peut aussi déduire la volonté du Président de la République de créer une relation politique. Sur la base de l'appartenance et d'affirmation d'une identité commune suggérée par l'appellatif « mes chers compatriotes », il est question de persuader un auditoire homogène partageant la même valeur du travail et aussi composite parce que réunissant des travailleurs et des personnes d'obédience politique distincte et d'opinions divergentes. Cette divergence est évidente surtout en ce qui concerne les questions d'appartenance que le locuteur met en avant par « mes chers compatriotes ». L'usage de l'appellatif « mes chers compatriotes », suggère implicitement, une négociation pour la consolidation de l'unité nationale en faisant appel aux sentiments patriotiques et à la solidarité donc d'unité face aux défis. C'est également un appel à l'adhésion au projet politique, économique et social que propose et défend le locuteur ; donc l'appartenance des travailleurs à la communauté politique que leur adhésion aux idéaux que propose le locuteur implique.

2.1.2. « Chers Amis »

Du latin *amicus*, *amica*, « ami » désigne, selon le Dictionnaire le Robert, celui, celle qui est lié(e) d'amitié avec (une autre personne), ou qui est l'objet de l'amitié de quelqu'un. L'appellatif « amis » est employé au masculin pluriel dans les discours. En effet, il est dans tous ses usages suivis de « travailleurs » et de « presse » dans les expressions « chers amis travailleuses et travailleurs » et « chers amis de la presse ». Les groupes nominaux que forment les noms « amis » et « travailleurs » ainsi que « amis » et « presse », permettent de référer à des groupes constitués. Les appellatifs ainsi constitués, « chers amis travailleurs » et « chers amis de la presse », permettent au locuteur de s'adresser à un groupe assez défini. Il

peut s'agir d'une simple formule de politesse pour s'adresser à l'auditoire et faire ainsi de la relation locuteur /auditoire une relation de proximité, de convivialité qui suggère une amitié et une affection partagée. Mais, la nature des rapports entre ces différents auditoires permet de dire le contraire. En effet, les appellatifs « chers amis travailleurs » et « chers amis de la presse » font référence à deux entités avec lesquelles le gouvernement a très souvent des relations de collaboration et parfois des relations conflictuelles pour ce qui concerne les travailleurs. L'une, notamment la presse, en ce qu'elle traite et diffuse les informations. Elle joue ainsi un rôle essentiel et sensible auprès de la population dans le traitement et la diffusion des informations. Par ailleurs, un mauvais traitement de l'information ou la diffusion d'une information erronée peut créer au sein de la population, des manifestations, des conflits. L'autre, les travailleurs, acteurs du développement économique qui, à travers les différents représentants syndicaux, sont constamment à la table des négociations avec le gouvernement. Des négociations qui se soldent, très souvent, par des désaccords ou par la dérogation aux accords dont la conséquence directe est parfois, les grèves.

L'appellatif « amis » est dans ses usages, employé avec l'adjectif qualificatif « chers ». Cet adjectif traduit le degré d'affection du locuteur à l'auditoire. C'est un terme d'adresse qui crée une certaine amitié entre ces différentes instances. Le locuteur tente ainsi de créer une relation de proximité avec les travailleurs et la presse. En désignant les travailleurs et travailleuses par « amis », il réduit la distance plus ou moins grande entre lui et ces différents interlocuteurs du fait de leurs différentes positions, de leurs rôles et de leurs impacts sur la société. Il y a une tentative d'inverser et même de reconstruire cette relation de défiance et d'antagonisme qu'on leur connaît, en une relation amicale. L'usage de l'appellatif « chers amis », créé un rapprochement entre le locuteur et l'auditoire ainsi

désigné en mettant cet auditoire dans une disposition favorable qui le rend plus réceptif au message. Et comme le dialogue, la confiance, la compréhension mutuelle et le respect réciproque sont des valeurs nécessaires à l'établissement de toute amitié, le locuteur construit son discours autour de ces valeurs. Cette logique argumentative vise à créer chez les travailleurs et travailleuses, une certaine disposition, une certaine attitude et un certain comportement qui reflètent ces valeurs lorsqu'il énonce dans cet exemple extrait du discours du 1^{er} mai 2017 :

- 4) « Chers amis Travailleuses et Travailleurs ;
Mesdames et Messieurs ;
Vos attentes sont nombreuses.
Je le comprends parfaitement.
Mais nous devons travailler main dans la main pour améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens, avec réalisme, sans chantage, sans confrontation.
Je serai toujours à l'écoute des préoccupations des travailleurs et attentif aux conditions de vie des Ivoiriens.
La commémoration de la fête du Travail étant aussi un moment privilégié pour renforcer le dialogue social, entre les travailleurs et leurs employeurs, mais surtout, entre les travailleurs et le Gouvernement, [...].
(Discours 1^{er} mai 2017 de S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République).

L'appellatif « Chers amis Travailleuses et Travailleurs » permet au locuteur de s'adresser à l'ensemble des travailleurs que les termes « chers amis » viennent flatter. Il y a la sollicitation par « chers amis », de la sympathie des travailleurs et également, la manifestation de la sympathie et de l'empathie du locuteur à leur endroit. Le verbe de modalité « devoir » dans « devons travailler » et l'expression « main dans la main » ainsi

que les énoncés « Je le comprends parfaitement », « Je serai toujours à l'écoute des préoccupations », génèrent ces valeurs fondamentales de l'amitié que le locuteur pose comme nécessaires. Ces expressions et ces énoncés traduisent, d'une part, les valeurs d'une amitié qui se veut être une franche collaboration entre travailleurs et gouvernement. D'autre part, le locuteur, par ces énoncés et expressions, produit ainsi, un discours qui tend à rassurer les travailleurs ; ce qui est également une qualité nécessaire traduisant son amitié pour cet auditoire.

L'appellatif « chers amis de la presse » a également une connotation particulière lorsqu'on sait le rôle prépondérant de la presse dans le milieu politique. L'importance de la presse justifie sa présence permanente à toutes les occasions. L'adresse qui lui est faite dans les segments d'ouverture qui caractérisent les discours officiels et, particulièrement, les discours du 1^{er} mai, montre l'influence des médias et l'attention particulière qui leur est accordée dans la sphère politique. Cet emplacement en fait un terme utilisé couramment pour s'adresser aux journalistes présents lors de cette cérémonie pour la couverture médiatique et des échanges avec l'assemblée pour le recueil des avis et impressions. Mais, quand on sait le rôle de visibilité que la presse assure aux acteurs politiques par la propagande des informations et des actions, il est nécessaire, pour le locuteur, d'avoir une bonne collaboration avec ces organes de presse. La désignation « chers amis », instaure donc un climat de confiance et de collaboration entre le locuteur et la presse.

2.2. Les termes de parenté

Ce sont, selon Catherine Kerbrat-Orecchioni (2009 : 61), « des termes relationnels ». Ils suggèrent une relation de parenté entre le locuteur et le destinataire. C'est à juste titre qu'elle parle de termes relationnels dans la mesure où, ils traduisent la nature des relations qui unissent le locuteur à son ou ses interlocuteur(s). Les termes de parenté sont donc employés dans

une perspective subjective. Ils ont une forte connotation émotionnelle.

2.2.1. « Chers frères et sœurs »

Par l'appellatif « chers frères et sœurs », le locuteur désigne l'auditoire par l'évocation du lien de sang, le fait d'être issu d'un même couple parental. Mais, dans ce cas précis, cet appellatif a une portée affective et communautaire. Il crée un lien de parenté symbolique qui évoque une relation d'appartenance à une même patrie. En d'autres termes, on est « frères et sœurs » parce qu'on appartient tous à la Côte d'Ivoire qui est notre nation, notre bien commun. On est tous des ivoiriens, ce qui a pour effet de renforcer la fraternité et la solidarité qui créent une atmosphère de confiance et d'humanité. Ainsi, la fraternité dont il est question ici, se construit autour de la relation d'appartenance à la même nation que vient en outre, confirmer l'appellatif « mes chers compatriotes » en usage concomitant avec « chers frères et sœurs ». L'exemple suivant, extrait du discours du 1er mai, relève cet usage concomitant de ces deux appellatifs et atteste de cette relation d'appartenance.

5) « Chers frères, chères sœurs ;

Mes chers compatriotes ;

Après avoir connu une période d'embellie, l'économie de notre pays traverse une période difficile. [...].

Chers sœurs Travailleuses, chers frères Travailleurs ;

Mes chers compatriotes ;

Au cours des deux décennies écoulées, nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Mais nous les avons surmontées grâce à notre engagement collectif et à notre ardeur au travail. Ensemble par le travail, dans la confiance les uns dans les autres, nous viendrons à bout de toutes les difficultés actuelles. [...]. Nous devons le faire parce que nous sommes tous

de la même famille ; cette famille, c'est notre chère Côte d'Ivoire. » (Discours 1er mai 2017 de S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République).

Tout comme dans le cas de l'appellatif « mes chers compatriotes », le locuteur s'appuie sur le sentiment d'appartenance pour susciter, chez l'auditoire, des liens de fraternité que la présence du pronom « nous » inclusif, de l'adjectif « collectif », de l'adverbe « ensemble », du nom « famille », viennent renforcer. Le lien de fraternité que l'appellatif « frères et sœurs » suggère, correspond à une relation familière dont la conséquence, chez les travailleurs, est une attitude fraternelle de solidarité et de confiance attendue par le locuteur. Ainsi, comme on le sait, entre frères et sœurs, il y'a l'égalité et il y'a nécessité de maintien de la cohésion, d'entraide et d'entente pour l'épanouissement de chacun et de tous. L'idée de fraternité invite à l'unité, à l'engagement et à la responsabilité commune. Le locuteur attend de l'auditoire désigné par « frères et sœur » et particulièrement des travailleurs désignés par ailleurs, par l'appellatif « Chers sœurs Travailleuses, chers frères Travailleurs », une inscription de leur rapport dans ce cadre fraternel. En tant que « frères et sœurs », locuteur et auditoire sont aussi unis par le travail.

On voit un déplacement de l'idée de communauté que suggère l'appartenance à une même patrie, à celle de famille dont la Côte d'Ivoire est la mère patrie qui unit et réunit le locuteur et l'auditoire : « Nous devons le faire parce que nous sommes tous de la même famille ; cette famille, c'est notre chère Côte d'Ivoire » (Discours 1er mai 2017). L'argumentation qui se base sur des liens d'appartenance et surtout des liens de famille, tend à lier le locuteur à l'auditoire. Ce rapprochement est propice à un règlement des différends entre les différents protagonistes par une confrontation pacifique des opinions dans un cadre qui privilégie la discussion. La démarche du locuteur

tend à préserver les intérêts communs et l'unité de la famille d'où l'importance particulière accordée au dialogue par le Président de la république qui se positionne ainsi, comme le père de cette famille. Dans ce rôle, il rassure et travaille à apaiser les dissensions et à rassembler les enfants de la famille. Le maintien du dialogue avec les acteurs du monde du travail à l'occasion de la célébration de la fête du travail est, de ce fait, nécessaire. Comme le relève le Premier Ministre dans le discours de 2018, le dialogue permet de maintenir les discussions entre gouvernement et travailleurs.

- 6) « Ces célébrations annuelles nous donne en effet, l'occasion d'un échange franc et constructif entre les autorités et les organisations syndicales en vue de renforcer les actions du gouvernement en faveur des travailleurs et de l'ensemble des populations. [...]. » La rencontre restreinte de ce jour vise à maintenir le dialogue avec les acteurs du monde du travail, car, aujourd'hui plus que jamais, le gouvernement et les travailleurs doivent accorder leurs points de vue afin de poursuivre la dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations entamée depuis 2011. » (Discours 2020 de S.E.M Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre).

Il participe, de ce fait, à l'écartement de toute déchirure au sein de cette précieuse famille constituée que l'appellatif « chers frères et sœurs » traduit. L'appel au dialogue privilégie les valeurs de paix, de cohésion et d'unité entre « frères et sœurs » ; des valeurs que le locuteur tente ainsi, de rappeler à l'auditoire, tout en insistant sur leur nécessité. L'argumentation qui se construit sur les liens de fraternité qu'induit l'appellatif « frères et sœurs », permet au locuteur de toucher l'auditoire et de l'émouvoir par les liens affectifs.

2.3. Les titres de fonction

Ce sont des qualificatifs qui permettent de désigner l'auditoire auquel s'adresse le locuteur par une caractéristique sociale. L'auditoire est désigné par son rôle dans un groupe social « chers syndicalistes » ou dans la société « chères travailleuses, chers travailleurs ». Dans les deux cas, les appellatifs évoquent l'activité de l'auditoire désigné.

2.3.1. (Mes) (chers) travailleurs, (Mes) (chers) travailleuses », « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales »

L'auditoire désigné par les appellatifs « (Mes) (chers) travailleurs, (Mes) (chers) travailleuses », « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales », l'est respectivement par des adjectifs qualificatifs. Ces adjectifs correspondent, dans le cas de « syndicalistes », à leur fonction de syndic qui est de représenter une communauté et de défendre ses intérêts. Dans celui de « travailleurs, travailleuses », l'auditoire est désigné à la fois par sa fonction, celle d'une personne qui exerce une profession ou un métier et par son rôle d'acteur économique et social. L'appellatif « travailleurs, travailleuses », souligne l'appartenance de cet auditoire à une communauté professionnelle. Globalement, ces différents appellatifs désignent l'auditoire sur la base de sa situation sociale. Il est interpellé en tant qu'acteur social de développement. Ainsi, il ne s'agit pas seulement des travailleurs du seul secteur public ; mais, de tous ceux qui, par leurs actions, contribuent à la construction, au développement économique et social de la nation. Cette forme d'interpellation est généralisante.

Dans le cas de « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales », ces appellatifs ajoutent, en plus de la précédente fonction, celle d'entité ou de collectif représentant et défendant les droits des travailleurs. Ces différents appellatifs sont en adéquation avec la scène d'énonciation qui met au prise les travailleurs et le chef de l'État. Le discours étant principalement adressé aux travailleurs et travailleuses que les organisations syndicales représentent, ceux-ci sont interpellés, de manière explicite, conformément à ce qu'ils sont réellement pour le locuteur. Delphine Perret (1968 :9) souligne, à cet effet, que :

« Chaque homme se veut comme un terme distinct et lié aux autres par le type de relation qu'il entretient avec eux. [...]. C'est ainsi qu'il se définit socialement et il semble y tenir. [...]. L'homme veut être appelé adéquatement à ce qu'il pense être pour l'autre. Le terme d'adresse affirme alors cette relation ».

Les titres de fonction que sont les appellatifs « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales », interpellent l'auditoire sur la base de ce qu'il est pour le locuteur et prédique ainsi, une relation employé /employeur avec le locuteur qui n'est autre qu'une relation d'hierarchie. Le discours du locuteur, direct, explicite et approprié, contribue, en outre, à répondre aux préoccupations de l'auditoire et à maintenir cette relation.

En ce qui concerne « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales », ces appellatifs ont attiré au militantisme qui est une caractéristique des personnes

interpellées. Ainsi révèlent-ils que les personnes interpellées, sont mandatées par ceux qu'ils représentent à toutes les instances de décisions spécialement, auprès du gouvernement. Les représentants syndicaux sont, de ce fait, une interface entre les travailleurs et le gouvernement. Ils sont également connus pour leurs actions de revendications et de mobilisations pour la défense et la protection des droits et des intérêts des travailleurs. Cette capacité de mobilisation est, d'ailleurs, très souvent saluée dans les discours, notamment, en 2012 et particulièrement, en 2014. Les appellatifs « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales », contrairement à l'appellatif « travailleurs travailleuses », sont dépourvus de l'adjectif possessif « mes » qui fait des termes relationnels, un élément de référence comme le souligne Catherine Kerbrat-Orecchioni (2009: 95-110) pour les termes de parenté, et particulièrement, dans le cas de « mon/ton/son papa », dont elle dit : « c'est le personnel incorporé dans le possessif, et non le terme de parenté, qui est déictique » .

L'absence du possessif « mes » et du marqueur affectif « chers », marque et accentue la distanciation du locuteur à l'auditoire. En effet, les appellatifs « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales », sont parfois, dépourvus du marqueur affectif « chers ». Dans ce cas, l'absence du marqueur affectif crée une distance entre les différents interlocuteurs. Le rapport du locuteur à l'auditoire devient, dès-lors, un rapport formel d'hierarchie dans laquelle locuteur et interlocuteur ne se considèrent pas comme égaux. La distance qui se crée, par l'usage de « Mmes et messieurs », place le locuteur en position psychologique supérieure qui lui permet de tenir un discours sincère à cet auditoire.

« Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », même si cet appellatif permet de

désigner un auditoire sur la base de son statut social, il suggère cependant, des informations sur la qualité des interlocuteurs et la qualité des relations qu'ils entretiennent avec le locuteur. Le rôle que le statut de syndicalistes impose, donne une image négative à l'appellatif « syndicalistes » malgré son usage avec l'appellatif neutre « mesdames et messieurs ». En effet, le syndicaliste est, de façon générale, une personne affiliée à un syndicat et qui y joue un rôle actif comme celui de secrétaire général qui est chargé d'établir un contact permanent avec les membres et les autorités politiques. Ce rôle consiste à formuler et à transmettre les revendications des membres, à défendre les droits et les intérêts du collectif qu'il représente, et par ailleurs, à mobiliser les membres. Or, de manière générale, la mobilisation intervient lorsqu'il y'a insatisfaction. Elle devient ainsi, un moyen de pression pour voir l'aboutissement et la satisfaction des revendications. Vu sous cet angle, l'appellatif « syndicaliste » revêt une connotation négative.

- 7) « Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux des Centrales syndicales UGTCI, DIGNITE, FESACI, UNATRCI et HUMANISME ;

Chères sœurs et chers frères Travailleurs de Côte d'Ivoire,

J'ai bien noté vos attentes pour cette année 2018 ainsi que les nombreux défis à relever. Je voudrais vous assurer que le Gouvernement ne ménage aucun effort pour apporter des réponses idoines à vos préoccupations [...]. (Discours 2018 de S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République)

- 8) Mesdames et Messieurs, chers syndicalistes,
La raison d'être du travail consiste à créer de la richesse pour tous. C'est pourquoi, la situation des travailleurs constitue une préoccupation majeure pour

le Gouvernement. [...]. Face à l'ampleur des défis à relever, le dialogue social avec les travailleurs pour un climat social apaisé, est une des conditions du succès du processus de reconstruction de notre pays. (Discours 2012 de S.E.M Jeannot Ahoussou Kouadio, Premier Ministre)

- 9) Messieurs les Secrétaires Généraux des centrales syndicales ;
- Chers amis travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés ;
- J'ai vu votre mobilisation. [...]. En conjuguant nos efforts et en maintenant le cap de la concertation permanente, nous trouverons, ensemble, des solutions adaptées à vos préoccupations qui, soulignons-le encore une fois, sont légitimes. Dans cette perspective, il nous faut consolider la plate-forme de concertation du Gouvernement avec les syndicats. C'est pourquoi, je propose la poursuite de rencontres périodiques d'échanges, tous les 6 mois, avec les hauts responsables des différentes Centrales syndicales. (Discours 2014 de S.E.M Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre)

Cependant, la composition de ces appellatifs, certains en usage concomitant avec d'autres termes, vient corriger cette connotation péjorative. « Mmes et messieurs les syndicalistes et secrétaires généraux des syndicats », « Mmes et messieurs les représentants des organisations syndicales » coexistent avec les termes de parenté et « Chères sœurs et chers frères » et la désignation spécifique « Travailleurs de Côte d'Ivoire » qui est également un titre de fonction ; ce qui constitue l'appellatif « Chères sœurs et chers frères Travailleurs de Côte d'Ivoire ». Cette coexistence se fait aussi avec les termes de relation « Chers

amis » et les titres de fonction « travailleuses et travailleurs » dans ce qui constitue l'appellatif « Chers amis travailleuses et travailleurs ». La coexistence des appellatifs avec ceux précédés de l'adjectif « chers » comme dans le cas de « Chères sœurs et chers frères Travailleurs de Côte d'Ivoire » et « cher amis », mêle plutôt, les relations de pouvoir, d'identification et de distance. Cependant, de cette fusion émerge la relation d'identification à l'auditoire, en général, et celle de rapprochement des syndicalistes plutôt que d'éloignement sans toutefois, omettre de maintenir la relation d'hierarchie qui préside le discours du 1^{er} mai.

Conclusion

L'étude des différents appellatifs, dans les discours du 1^{er} mai en Côte d'Ivoire, a permis de souligner l'importance de ces termes d'interpellation et de désignation explicite de l'auditoire dans la construction des relations locuteur/interlocuteurs. L'examen des diverses formes d'appellatifs dont use le locuteur institutionnel et leurs connotations, ont permis de relever les valeurs qu'ils véhiculent ainsi que leurs effets sur l'auditoire. Cela a permis de comprendre que les appellatifs jouent un rôle prépondérant dans les discours du 1^{er} mai. Ils ne sont pas que de simples termes d'interpellation et de désignation explicite de l'auditoire ; mais, ils sont porteurs de sens et de valeurs. Ils contribuent, au-delà de leur fonction première, à organiser les interactions locuteur/interlocuteur(s) par la définition des statuts, des rôles et des responsabilités qui suggèrent des relations particulières de pouvoir et d'autorité.

Leur choix dans les discours du 1^{er} mai, est lié aux objectifs illocutoires du locuteur qui veut ainsi, construire des relations d'appartenance et de rapprochement de l'auditoire en général. De façon particulière, il s'agit, pour le locuteur institutionnel, de mobiliser et de se rapprocher, par les

appellatifs, des travailleurs et des représentants syndicaux qui sont l'auditoire cible. Cette tentative vise à les convaincre en suscitant des sentiments d'appartenance, d'identité nationale, d'unité, de solidarité et de responsabilité collective que le paysage socio-politique ivoirien post-crise requiert pour faire face aux défis de relance économique et de développement.

L'étude des appellatifs dans les discours du 1^{er} mai, a permis, en définitive, de mieux comprendre les enjeux de l'usage diversifié de ces termes, en tant que moyens de désignation explicite de l'auditoire, qui garantissent une communication efficace et sont des moyens d'action politique et sociale de l'institution.

Bibliographie

- AMOSSY Ruth, 2014, *l'Argumentation*, Armand Colin, Paris.
- CHARAUDEAU Patrick, 2014, *Le discours politique, les masques du pouvoir*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas.
- CHAÏM Perelman, 1977, 2008, *L'empire rhétorique*, Rhétorique et argumentation, librairie philosophique J. VRIN.
- JAUBERT Anna, 2017, *Nommer et faire être. Pragmatique du nom propre et de l'appellatif*. Les Seuil du nom propre, fhal-02078837f.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1992, *Les interactions verbales*, tome II. Armand Colin, Paris.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1994, *Les interactions verbales*, tome III. Armand Colin, Paris.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1984, « Pour une approche pragmatique du dialogue théâtral », *Pratiques* 41, mars, Paris, p. 46-62.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 2009, *L'Énonciation*, Armand Colin, Paris.
- PERRET Delphine, 1970, Les appellatifs. In : *Langages*, 5^e année, n°17. L'énonciation. ; doi

:<https://doi.org/10.3406/lgge.1970.2579>https://www.persee.fr/doc/lgge_0458726x_1970_num_5_17_2579, p. 112-118.

PERRET Delphine, 1968, « Termes d'adresse et injures », *Cahiers de lexicologie* 12, Paris, p. 3-14.

RIGAT Françoise, 2010, « « Mes chers compatriotes » : stratégies discursives de l'interpellation des électeurs dans les professions de foi », *Corela* [En ligne], HS-8 |, mis en ligne le 30 avril 2014, consulté le 23 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/corela/783> ; DOI : 10.4000/corela.783

Médiations langagières et création des textes oraux en Afrique : une lecture analytique d'Un acte public tiré de Contes d'initiation sexuelle de Severin Cécille Abega

Emmanuel KALPET

École Normale Supérieure de Bongor, Tchad

GOY-GOY Dapsia

Université de N'Djaména, Tchad

KIMTOLOUM PATCHAD

Université de Sarh, Tchad

Résumé :

*L'Afrique, reconnue comme la cité de la littérature orale, est un immense et diversifié continent. Depuis la nuit de temps, ses œuvres et leurs transmissions, quand bien même vues comme orales, restent des archives vivantes grâce aux diverses recherches académiques basées sur l'invention des alphabets standards des langues africaines, les principes de transcription et de traduction. Ce travail portant sur les médiations langagières et la création des textes oraux s'intéresse à la manière dont les hommes se partagent les idées, communiquent et se transmettent les informations. Partant de la lecture du conte intitulé Un acte public tiré de Contes d'initiation sexuelle de Séverin Cécille Abega, suivant la démarche de la sémantique interprétative telle qu'esquissée par Tzvetan Todorov dans son ouvrage *Qu'est-ce que le structuralisme ?* ce travail vise à montrer que les sens des textes oraux sont sous-jacents aux médiations langagières qui participent à leur création.*

Mots clés : *Abega, conte, création littéraire, médiations langagières, sémantique.*

Abstract:

Africa, recognized as the city of oral literature, is an immense and diverse continent. Since the dawn of time, his works and their transmissions, even if seen as oral, remain living archives thanks to various academic research based on the invention of standard alphabets of African languages, the principles of transcription and translation. This work on language mediations and the creation of oral texts focuses on the way in which people share ideas, communicate and transmit information. Starting from the

reading of the tale entitled *A public act taken from Tales of sexual initiation* by Sévérin Cécille Abega, following the approach of interpretative semantics as outlined by Tzvetan Todorov in his work *What is structuralism?* this work aims to show that the meanings of oral texts underlie the linguistic mediations which participate in their creation.

Keywords: *Abega, storytelling, literary creation, language mediations, semantics.*

Introduction

L'Afrique noire précoloniale avait développé une littérature essentiellement orale. En effet, c'est vers les années 1900 que la forme écrite de cette littérature est apparue. De nos jours, elle existe sous la forme orale chez les traditionnalistes qui la détiennent ainsi que sous des formes secondaires dues aux bouleversements et aux transformations des sociétés africaines modernes : transcription phonétique en alphabet standard de langues africaines, transcriptions savantes des linguistes, traduction en langues européennes et ressentie adaptation par des écrivains contemporains. C'est dans le sillage de la traduction et de l'adaptation que se situe Sévérin Cécille Abega¹ lorsqu'il rassemble et traduit les contes du terroir camerounais en collaboration avec les ressortissants des communautés cibles. Le conte intitulé *Un acte public* (p.157-158), objet de notre étude est extrait de son recueil *Contes d'initiation sexuelle* (1995). *Un acte public* est un conte qui met en scène un homme jaloux enclin à surveiller sa femme. Un jour alors qu'un travail collectif est organisé par le mari de celle-ci, elle profite à l'heure du repos pour faire l'amour avec un amant qu'elle a dissimulé dans une fosse creusée sous l'arbre à l'ombre duquel le mari et ses amis

¹Sévérin Cécille Abga (1955-2008) est un enseignant, un écrivain et un anthropologue camerounais. Considéré comme l'un des fondateurs de la littérature camerounaise, Sévérin Cécille Abga, partant d'un style humoristique, classique et comique, dépeint et bâtit la société moderne en se basant sur les formes littéraires classiques.

prenaient un repas à l'heure de la pause. Elle accomplit son acte sans que personne ne s'en rende compte.

Quel sens peut-on donner à ce conte ? Les éléments linguistiques qui y sont déployés pour sa conception pourraient nous informer sûrement. Considérant que la littérature, fait du langage, n'est pas du domaine de la vérité, nous axerons notre analyse sur des bases linguistiques notamment l'examen du discours suivant la démarche de la sémantique interprétative telle qu'esquissée par Tzvetan Todorov dans son ouvrage *Qu'est-ce que le structuralisme ?* L'objectif consiste à appréhender les phénomènes de médiation déployés dans ce conte afin d'en dégager le sens. En effet, dans leurs démarches de la poétique structurale, Oswald Ducrot et ses collaborateurs conçoivent que l'œuvre littéraire représente une réalité : « *on cherche à expliquer ses particularités à partir des relations qu'entretiennent ses éléments constructifs* », Oswald Ducrot et al, (197 : 99-100). Après avoir présenté le conte qui constitue le matériau de notre analyse, nous relèverons les éléments de la médiation langagière ayant contribué à sa poétisation sémantique.

Titre du conte : *Un acte public* (Mundang)²

Tiré de *Contes d'initiation sexuelle* (1995), pp.157-158

« Dans un village, il y avait un homme d'une jalousie morbide. Jour et nuit, il importunait sa femme par une surveillance de tous les instants. Celle-ci ne pouvait même pas vaquer tranquillement à ses travaux, la tyrannie des soupçons l'entourant constamment de ses sourcilleuses attentions. Aux champs, au puits, à la cuisine, l'époux était là, le regard magnétisé, les sourcils froncés, indécollable. Sa femme lui répétait que cette surveillance était aussi odieuse que vaine. Le

² « Mundang » désigne la communauté auprès de laquelle le conte est recueilli.

venin de la jalousie infligeait cependant à notre homme une fièvre incurable.

Un jour, elle ramasse une jarre pour aller au puits. L'homme court, s'empare aussi d'un récipient et s'attache ses talons. La femme avait cependant un amant. Le mari ne l'avait pas vu. Ce dernier, alerté, se juche sur un arbre. Au moment où le mari passe sous son observatoire, ployant sous la charge de l'eau, l'homme perché jette un caillou dans le vase. Arrivé à la maison, l'époux découvre avec ahurissement cette pierre et appelle sa femme pour lui montre le miracle.

- Voilà qui prouve que tu ne peux exercer sur moi aucune surveillance, lui dit la femme.

Une pierre dans une marmite d'eau constitue pourtant un bien mauvais remède pour une affection rebelle à la raison. Le mari ne relâcha pas sa surveillance.

L'auteur de cet exploit, s'il n'était pas dédaigné par l'objet de sa passion, n'avait jamais pu pousser son avantage jusqu'aux derniers outrages. Il cherchait encore à conquérir ce privilège.

Ce jour là donc, le mari devait accueillir dans son champ les hommes du village pour le travaille collectif. La femme prépara de la nourriture et des boissons pour recevoir dignement les invités de son époux. Elle courut la première au champ et y creusa une fosse de la taille d'un homme. Elle la recouvrit d'une natte et perça la natte d'un trou.

Ce savant dispositif se déployait à l'ombre, par ailleurs fort confortable, d'un arbre.

Elle dissimila son amant dans la fosse, invisible de la foule qui se bousculait dans le champ. Le soleil tapait dru, le travail battait son plein. Bientôt l'effort lassa les muscles et tout le monde reflua sous l'arbre pour se reposer et se restaurer. La femme attendait. Elle vint s'asseoir au-dessus du trou, s'ajustant soigneusement à l'ouverture. Son complice, préparé depuis

longtemps à l'avènement, s'ajusta à son tour et la pénétra par cette fenêtre. Commença alors une danse bien curieuse.

Les convives mangeaient. Pendant ce temps, le mari, échanton improvisé, distribuait la boisson sous l'œil attentif de sa femme :

*Donne à celui-ci,
Et à celui-là,
A celui-ci,
A celui-là.*

Un mouvement ondulatoire de la croupe accompagnait tous ses mouvements. La femme balançait légèrement, à gauche :

A celui-ci,

Elle pointait ensuite quelqu'un d'autre du doigt à droite :

A celui-là,

Et du nouveau à gauche, puis à droite. Le rythme s'accélérait, la femme pivotant de plus en plus vite, comme prise par une soudaine frénésie :

*A celui-ci,
A celui-là.*

Et le mari circulait d'un invité à l'autre, sous la dictée de cette hôtesse attentionnée. Même rôle qui termina ce ballet fébrile n'attira aucune attention :

A celui-là aaaaaah !

Tout le monde éclata de rire devant une telle emphase. Personne ne se douta du plaisir qui l'inondait à cet instant... »

1. Les faits satiriques

De prime abord, passons en revue le vocabulaire pour révéler sa nature et sa qualité. En effet, nous remarquons que le vocabulaire de ce conte est concret et dépréciatif. Cette nature concrète qui donne à lire un texte réaliste est perceptible à travers la récurrence des mots renvoyant à des référents palpables :

« *homme, femme, champs, puits, sourcils, jarre, récipient, cailloux, vase, nourriture, boisson, village, invités, natte, trou, arbre, fosse, monde, muscle, etc.* ». Dépréciatif, il est perceptible à travers des termes évaluatifs tels que : « *jalousie morbide, importunait sa femme, tyrannie de soupçons, regard magnétisé, sourcils froncés, surveillance odieuse et vaine, venin de la jalousie, s'attache à ses talons, ployant sous la charge, affection rebelle, etc.* ». Ce qui donne à lire un texte à tonalité essentiellement satirique. Quelle est donc l'idée générale qu'on peut retenir de ce conte ? Nous faisons ressortir les champs lexicaux avec ce vocabulaire dont nous venons de passer en revue.

Primo, nous dégageons le champ lexical de la surveillance. Dans ce champ, nous retrouvons des items tels que : « *importunait, surveillait, regard magnétisé, s'attache à ses talons, ...* ». Secundo, nous retenons le champ lexical du mariage : « *homme, femme, époux, le mari* » ; puis le champ lexical d'accusation : « *soupçon, sourcils froncés* ». Tertio, nous avons le champ lexical de l'infidélité : « *homme perché, amant, son complice, la pénétra, rôle, etc.* » puis le champ lexical du travail : « *champ, hommes du village, effort, muscles, se reposer, se restaurer...* ». Enfin, nous retenons le champ lexical de la

discrétion : « *creusa une fosse, recouvrit, perça la natte d'un trou, savant dispositif, dissimula, invisible, s'ajusta soigneusement, l'œil attentif, balançait légèrement, pointait du doigt, hôtesse attentionnée, personne ne se douta, etc.* ».

De ces champs lexicaux, nous pouvons dégager l'idée générale comme quoi, un homme marié, jaloux, se livre à la surveillance de sa femme. Pour montrer qu'il ne peut la contrôler comme elle le lui a toujours dit, elle se livre discrètement à l'adultère lors d'un travail collectif au champ, sous les regards ignorants du mari et ses amis qui se régalaient sous la même ombre servant de pause. Le message dont le conte cherche à véhiculer peut se lire à travers la subjectivité de l'énonciateur. Ces champs lexicaux dénotent l'idée d'une crise sous-jacente qui sévit au sein du couple et constituent un réseau lexical dynamique. La lexie *surveillance* indique une crise de confiance qui pourra déboucher sur la déstabilisation du foyer à cause de l'*infidélité*. Cette *surveillance* est née du *mariage* dont l'homme, par amour, ne veut pas se voir trahi par sa femme.

De là, l'étude de l'énonciation s'impose. Disons en commençant par les pronoms que "il" et "elle" dominent le texte. Le "tu" apparaît une seule fois : « *voilà qui prouve que tu ne peux exercer sur moi aucune surveillance, lui dit la femme* ». Le "tu" ici apparaît comme signe d'infériorisation de l'homme ou du pouvoir sur l'homme, la non récurrence du pronom "tu" marque le mépris, et le tout donne un caractère révolutionnaire au texte. Du point de vue temps, nous soulignons les indicateurs tels que : « *jour et nuit* » qui attestent que le mari surveille régulièrement sa femme. C'est une surveillance constante et inlassable, sans distinction temporelle ; « *un jour* » : annonce un premier événement, résultat de la surveillance ; « *ce jour-là* » : marque l'insistance sur l'événement grandiose qui va se produire ; « *pendant ce temps* » : marque la concomitance entre les faits (action de la femme qui jouissait et celle de son mari

qui partageait la boisson sous son ordre) ; idem pour « à cet instant », mais cette fois-ci, la concomitance s'établit entre les rires des hommes et le rôle de la femme. Quant aux indicateurs de lieu, on note « dans le village » : qui apparaît ici comme le chronotope situant l'action dans un espace précis, un espace global où se déroulent les actions ; « aux champs, au puits, à la cuisine » : laissent voir que le mari suit sa femme partout, sans distinction précise des lieux ; « sur un arbre » : qui atteste que l'amant a une position de contrôle sur le mari parce que sans doute aidé par la femme, les amis, et marque l'idée d'ascendance verticale, car le récit fait une ellipse à ce sujet lorsqu'on lit : « La femme avait cependant un amant. Le mari ne l'avait jamais vu. Ce dernier alerté, se juche sur un arbre... ». Alerté, oui, mais par qui ? Le texte n'en dit pas plus. On note aussi « dans son champ » : lieu de travail et espace d'adultère ; « à l'ombre » : lieu de repos et par ailleurs de jouissance ; « dans la fosse » : lieu de cachette sûr. Les choix des déictiques temporels et de lieux ne sont pas gratuits, car ils attestent bien la subjectivité de ce récit. En sus de ces déictiques, on peut retenir les termes modalisateurs.

Si le vocabulaire est essentiellement dépréciatif, cela justifie bien la présence des modalisateurs teintés d'exagération tout le long du texte. On lit par exemple : « jalousie », qui est un sentiment négatif et, d'ailleurs, l'énonciateur parle d'une « jalousie morbide » ; « importunait, ne pouvait même pas vaquer, regard magnétisé, sourcils froncés, indécollables », sont des modalisateurs hyperboliques. *Magnétisé, froncés et indécollables* sont des adjectifs dotés d'une forte coloration et relèvent d'une menace et d'une influence profondes. On lit aussi : « sa femme lui répétait que cette [...] » ce qui laisse entendre que l'homme n'écoute pas de conseils. À ce niveau, le texte prend une tournure argumentative. Nous remarquons que l'énonciateur fait un flash-back pour puiser des exemples afin de soutenir sa thèse, son récit. De même, nous notons l'expression

« *ployant sous sa charge* » qu'on peut ici interpréter par le prix de la jalousie que paie le mari. À ce niveau, l'énonciateur semble moqueur. Enfin on lit : « *une affection rebelle à la raison* » qui se dénote par : un homme qui refuse de voir la réalité. Nous pouvons observer que tous ces mots dépréciatifs sont formulés à l'égard de l'homme. Cette vision nous amène à considérer ce texte d'une part comme un plaidoyer en faveur de la femme.

Eu égard à tout ce qui précède, on peut noter à partir des champs lexicaux que le texte pose le problème de la jalousie et d'adultère. Cependant, le degré de condamnation n'est pas le même. Dans sa démarche, l'énonciateur montre que la jalousie, cette « *jalousie morbide* » n'est pas une solution pour contraindre la femme à la fidélité. Il la présente comme un acte ridicule qui ne doit pas prendre le dessus sur l'homme. En montrant cet homme jaloux à côté de ses amis en train de rire à grande gueule pendant que sa femme qu'il prétend surveiller était en train de commettre l'adultère à son vis-à-vis, sans qu'il ne la soupçonne, il met en scène la vulnérabilité des hommes qui croient tout contrôler. Cette phrase finale du texte le justifie largement : « *Tout le monde éclata de rire devant une telle emphase. Personne ne se douta du plaisir qui l'inondait à cet instant...* ». Ce point de suspension qui termine le récit peut donner lieu à des interprétations éparées, à des suites complexes et amplifiées ou non. Nous pouvons dire que la femme peut recommencer son acte autant de fois qu'elle veut sans qu'aucun homme ne puisse suspecter quoique ce soit. Tout comme elle peut s'abstenir de le faire par respect à son mari et non parce qu'il lui fait pression. Si le texte signifie, il peut aussi symboliser, dit Todorov et, cela est vrai de ce conte.

En effet, nombreux sont les hommes qui ne témoignent d'aucune confiance à l'égard de leur partenaire, leur épouse. Et, cela, loin d'être simplement ridicule (la jalousie), peut mener au divorce, voire à la mort. La littérature ayant pour but de conscientiser, d'éduquer et d'informer, peint à travers le conte, des exemples

de ce genre dans le but de sensibiliser contre la tentation portée au plus vil degré de bassesse. Là-dessus, les Mundang dont le conte tire son origine, insistent ; c'est pourquoi la thématique de la jalousie et de l'adultère est récurrente dans le recueil de Séverin Cécile Abéga. En effet, en dehors d'*Un note public*, on perçoit cette thématique dans les contes tels que : *Les deux amis*, *La belle-sœur du chef*, *Le Lepreux*, *Le couple sous le lit*, etc. Mais il n'y a pas que les Mundang qui évoquent la jalousie et l'adultère, les Peuhl de même : *L'homme jaloux* ainsi que les Pygmée Bedzang : *La femme adultère*. Ce rapprochement relève de la polyvalence, car le conte qui fait objet de notre analyse n'est pas isolé, il entretient des rapports avec d'autres contes posant les mêmes problèmes ; ce qui atteste l'actualité et la récurrence de ses thèmes.

2. Les types de modalités

Dans la *Structure du langage poétique*, Jean Cohen (1965) mentionne que la poésie est une forme spécifique du langage destiné à remplir une fonction de la communication. Selon les théoriciens, l'énoncé littéraire est fait de mots, de phrases qui appartiennent à des registres différents de la parole. La reproduction sémantique s'apparente selon les manifestations d'une structure abstraite et générale. De ce fait, l'analyse des champs lexicaux faite supra, a permis de connaître la posture jalouse ou la haute surveillance de soi-disant mari. L'attitude corrective de sa femme montre clairement qu'on ne pourrait jamais surveiller à 100% un être humain. Dans le même sillage, l'examen des procédés de modalisation, l'analyse des déictiques et de la stylistique s'avèrent nécessaires pour comprendre le contour littéraire et linguistique d'*Un acte public*, un conte extrait du recueil « *Contes d'initiation sexuelle* » du poète camerounais. Cependant, une lecture pointue dévoile plusieurs manifestations du sujet vis-à-vis du contenu de l'énoncé

situationnel. On peut citer, en premier, la modalité aléthique, ensuite, la modalité épistémique et enfin la modalité déontique.

Se basant sur l'évolution de la situation qui relève de l'ordre de vrai ou du faux, du possible et de l'impossible (modalité aléthique), on comprend dès l'entame que « *jour et nuit, il importunait sa femme par une surveillance de tous les instants [...]* ». En d'autres termes, l'homme d'une « jalousie morbide » dérangeait non seulement sa femme, mais la soupçonnait, l'accusait et la surveillait régulièrement. N'étant pas libre de ses mouvements, la femme décide de lui montrer ses « griffes » ou son vrai visage (comportement) : « *la femme avait cependant un amant. Le mari ne l'avait jamais vu. De plus, au moment où le mari passe sous son observatoire, ployant sous sa charge d'eau, l'homme perché jette un caillou dans le vase [...]* ». De plus surprenant, en dehors de cet avertissement, elle finit par coucher avec son amant, « *elle vint s'asseoir au-dessus de trou, s'ajustant soigneusement à l'ouverture* », malgré la présence de multitude d'hommes du village venus pour l'aider dans les travaux champêtres. Ces indices de modalité aléthique montrent qu'on ne pourrait jamais surveiller un être pensant.

Dans cet extrait, nous remarquons les éléments qui renvoient à la modalité épistémique. Elle évalue le certain et l'incertain à partir de l'expérience du locuteur. À travers les verbes comme « *importuner, s'emparer, savoir, prouver, croire, pousser, prétendre, infliger etc.* », certaines phrases comme « *il cherchait encore à conquérir ce privilège* » et « *personne ne se douta du plaisir qui l'inondait à cet instant etc.* », ainsi que les locutions et tournures comme « *à tous les instants* », nous comprenons que malgré la vigilance de l'époux qui cherche à tout savoir, tout connaître et tout contrôler, le résultat est néant. Tout jugement qui pourrait porter la valeur de la « vérité » est nul. La femme certaine, qu'on ne peut pas contrôler un être humain, moins une femme, sous le regard de millier de travailleurs, « *pivotant de plus en plus, balançait légèrement,*

s'accélérait, » sans que personne ne doute du plaisir émotionnel qui l'asphyxiait. Cela montre à suffisance le degré d'amour et du comportement de la femme qui ressemblent à un envoûtement et qui démontrent qu'elle n'est pas maîtrisable.

Tout porte à croire que l'agent contrôleur, se trouve, par la force du malin, de croire à sa vision, tout en sachant que tout ce qui s'imposait à lui, était dicté par la force extérieure : « *le plaisir accablant de l'amour* ». C'est ce qu'on appelle la modalité déontique. Elle se réfère à un ordre moral ou social pour exprimer ce qui doit être obligatoire ou ce qui peut être permis. De nature prescriptive, elle s'appuie sur des contraintes dont la démonstration peut être traditionnelle, peut se focaliser sur les droits et les devoirs, les intersubjectives dans un contexte particulier avec ses lois propres qui légitiment la contrainte. Nous pouvons ajouter à cette modalité, la modalité volitive qui exprime un jugement de vérité en termes de volonté. La femme, délaissée de son pouvoir de l'épouse, la moitié ou l'âme sœur de l'homme, « *dissimula son amant dans la fosse, invisible de la foule qui se bousculait dans le champ* ». Elle réalise un jugement subjectif comme confirme le narrateur : « *la femme les attendait* ». Pour exprimer sa colère, montrer son talent, satisfaire ses désirs, concrétiser ses souhaits, la bonne dame « *vint s'asseoir au-dessus du trou* ». La lecture démontre clairement que son complice, « *s'ajusta à son tour et la pénétra par cette fenêtre* ». À travers une danse de bonheur, elle fatigua constamment son époux.

3. La situation d'énonciation

À scruter de prêt ce conte de l'auteur camerounais Sévérin Cécille Abega, nous constatons l'effet du système d'énonciation. Dans cette situation d'énonciation, l'énoncé est coupé (récit) et quelquefois ancré (discours) dans la situation d'énonciation.

L'énoncé est coupé, lorsqu'il ne fait pas référence ou il est détaché de la situation d'énonciation. Dans cette analyse, le récit se trouve caractérisé visiblement par :

⇒ L'emploi de la 3e personne « *il/elle, lui* » représentant « l'homme et la femme » deux actants importants. Les déterminants possessifs de 3e personne « *ses, son, sa* » renvoient respectivement aux deux actants et à l'amant, au complice de la femme ainsi que les déterminants démonstratifs comme « *celui-ci, celui, celui-là* » qui désignent la femme et les travailleurs ;

⇒ Les temps de l'indicatif situent les événements et les actions dans le réel. Ceux marquant le récit, présents dans le conte, sont : le passé simple, un temps révolu, exprime les actions ponctuelles et accomplies dans le passé lointain. L'usage récurrent du passé simple se remarque à travers certains verbes comme « *prépara, courut, recouvrit, perça, dissimula, douta, ...* ». L'imparfait, sans limiter dans le temps, présente les actions duratives et itératives. Il domine largement dans le texte, notamment, les verbes « *importunait, pouvait, répétait, était, infligeait, avait, se déployait, tapait, circulait, etc.* », ainsi que la forme négative de plus-que-parfait « *s'il n'était pas dédaigné* », « *n'avait jamais pu* ». Ce sont des temps verbaux ayant une concordance. Ces formes négatives et conditionnelles, montrent que le narrateur exhorte et exprime sous forme de conseil, un fait antérieur à un autre situé dans le temps.

⇒ Des indicateurs spatiaux (y, là) comme « *dans un village* », « *aux champs* », « *au puits* », « *à la cuisine* », « *à l'ombre* ». Ces marques montrent les différents lieux où se déroulent les actions et montrent l'environnement où se construit toujours la vie en société. Partout, dans le lieu où la femme met

ped, comme l'adverbe qui montre le point, le moment précis de la situation « là » dans « l'époux était là ».

⇒ Les indicateurs temporels, les mots ou expressions qui précisent les événements dans un temps précis. Dans ce conte, nous pouvons citer : « *il y avait* », « *un jour* », « *au moment* », « *ce jour-là* », « *bientôt* », etc.

Ces différentes marques de la situation d'énonciation attestent que l'énoncé est un récit. Dans le même sillage d'analyse, quelques indices montrent que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. Les aspects caractéristiques sont entre autres :

⇒ Les pronoms personnels de la deuxième personne du singulier « tu » et « moi » représentant celui qui parle, bien évidemment « la femme » ;

⇒ Les temps verbaux : le présent de l'indicatif « *peux, constitue, découvre, appelle...* », des verbes conjugués à la deuxième et troisième personne du singulier.

Le conte est un discours rapporté. Il y a deux types du discours dans cet énoncé :

- le discours rapporté directement avec ces indicateurs « *voilà qui prouve que tu ne peux exercer sur moi aucune surveillance* » ; « *donne à celui-ci et à celui-là...* »

- le discours rapporté indirectement dont les indices sont : « *sa femme lui répétait que cette surveillance était audacieuse que vaine* » ;

Le narrateur n'a pas manqué de donner son point de vue : « *une pierre dans une marmite d'eau constitue pourtant un bien mauvais remède [...]* ». La détermination et le comportement du

mari, l'amène à exhorter, moraliser et à siffloter que, malgré le malheur qui se dessine, qui est prouvé, l'époux reste aveuglé par la jalousie « *le mari ne relâcha pas sa surveillance* ». Quand et pour combien de temps pourrait-on contrôler un être pensant armé d'une intelligence capitale ? Ce conte, est à tout prendre, l'expression d'une morale qualificative, très édifiante.

4. Les figures de style

L'analyse méticuleuse du texte montre qu'il renferme diverses figures de style justifiant le comportement hostile, le sentiment douloureux, la crainte d'infidélité, la sensualité, la lascivité de l'époux et l'attitude drôle, ironique et fort mentionnant de l'épouse. Ces figures jointives sont entre autres, la métaphore, l'anaphore, l'allégorie, l'oxymore, etc.

La métaphore vise à rapprocher deux champs lexicaux en mettant en évidence un élément qui leur est commun. Cette comparaison abrégée ou expression analogique, décrit les réalités par identification. Pour Jacqueline Picoche (1992 : 88), la métaphore est une figure qui « *consiste à donner à un mot un sens qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison sous-entendue [...] et s'explique par la suppression, la mise entre parenthèses d'une partie des sèmes du mot qu'elle concerne* ». Ainsi évoque-t-on le courage d'un homme en l'appelant un *lion* ; ou bien parle-t-on de la *fleur de l'âge* pour désigner la jeunesse ou de l'hiver de la vie pour illustrer la vieillesse. La métaphore utilise un mot à la place d'un autre, sur la base de la ressemblance ou de l'opposition. Dans ce texte, nous pouvons identifier plusieurs rapprochements des comparés et comparants sans termes de comparaison. Par exemple, la proximité verbale : « *la tyrannie des soupçons l'entourant constamment* », « *le regard magnétisé* », et « *l'époux découvre avec ahurissement* » ; la proximité nominale : « *il y avait un homme d'une jalousie morbide* » ; la proximité adjectivale : « *une surveillance*

audacieuse que vaine », « *une fièvre incurable* », « *les sourcils froncés indécollables* » ; la proximité adverbiale : « *vaquer tranquillement* », « *répondre sèchement* ». La métaphore se fait par un écart dans l'énoncé et crée des correspondances utopiques.

L'oxymore désigne la réunion surprenante, dans une même expression, de deux termes contradictoires. Dans ce conte, nous pouvons mentionner la contradiction entre les adjectifs : « bien/mauvais » et « rebelle / à la raison », respectivement dans les phrases, « *une pierre dans une marmite d'eau constitue pourtant un bien mauvais remède* » et « *une affection rebelle à la raison* ».

L'hyperbole marque l'amplification, l'emphase et l'exagération des termes d'un énoncé afin de mettre en valeur un objet ou une idée. Elle consiste à mettre en relief une idée au moyen d'une expression exagérée. Tel est l'exemple des énoncés suivants : « *un homme d'une jalousie morbide* », « *le venin de la jalousie infligeait cependant à notre homme une fièvre incurable* » ; « *importunait sa femme par une surveillance de tous instants* ». Il est à souligner que les adjectifs « *morbide et incurable* » identifiés dans les deux premières phrases marquent instantanément l'exagération, la rivalité, le sentiment déplaisant ou la crainte d'infidélité de l'épouse aimée. Le nom pluriel « *instants* », montre qu'il embête très souvent sa femme avec un contrôle suivi, malgré ses gestes techniques, l'alerte ésotérique de son amant qui « *se juche sur un arbre* », puis « *jette un caillou dans le vase* » sort d'une malédiction, « *le mari ne relâcha pas sa surveillance* », « *il cherchait encore à conquérir ce privilège* ». Ces derniers énoncés démontrent le degré élevé de l'espionnage, de l'insistance et de la persistance.

En dehors de l'amplification, de l'accentuation ou l'incroyable venin de la jalousie influé en cet homme, la forme déclamatoire des travailleurs dans cette formule « *tout le monde éclata de rire devant une telle emphase* », exégète la nature

ondoyante de l'homme et peu maîtrisable. Dans cette stupéfaction où « *l'époux découvre avec ahurissement cette pierre* », l'on note le persifflage teinté de lueur d'ironie dans le comportement de l'être pensant féminin qui prouve au masculin qu'on pourrait se tromper en voulant tout contrôler. On constate que, pour le tromper une seconde fois : « *la femme prépara de la nourriture et des poissons pour recevoir dignement les invités de son époux* ». Cette haute tromperie et cette subtile dénonciation se vérifient à travers la danse curieuse aux rythmes anaphoriques des battements dirigés par madame le maestro : « *à celui-ci, à celui-là* ». Cette rime croisée « *donne à celui-ci, et donne à celui-là ; à celui-ci ; à celui-là* » où moins ce refrain marque aussi l'anaphore qui est un procédé d'amplification rythmique visant à répéter le même mot en tête de phrases ou de vers successifs.

Conclusion

En somme, *Un acte public* est un conte qui met en garde les hommes qui ont tendance à vouloir tout régenter dans le foyer. Les dispositifs linguistiques mis en œuvre pour véhiculer ce message nous ont conduits à cette conclusion. Même si le texte est une prise de position par l'énonciateur en défaveur de l'homme, il ne tranche pas pour autant en faveur de la femme, car le système de ponctuation semble laisser un trou, un vide en fin du récit qui donne lieu au non-dit déléguant ainsi la charge au lecteur. C'est un texte à caractère social et pédagogique. La littérature, comme pense Todorov Tzvetan (1984), est un langage qui traite l'existence humaine. C'est un discours pratique orienté vers la vérité et la morale.

Bibliographie

ABEGA Sévérin Cécille, 1995. *Contes d'initiation sexuelle*,

Éditions Clé, Yaoundé.

COHEN Jean, 1965. *Structure du langage poétique*, Flammarion, Paris

DUBOIS Jean et al. 2000. *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris

GENETTE Gérard, 1965. *Figures I*, Seuil, Paris

JAKOBSON Roman, 1963. *Essais de linguistique générale*, Seuil, Paris

OSWALD Ducrot et TODOROV Tzvetan, 1979. *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Seuil, Paris

PICOCHÉ Jacqueline, 1992. *Précis de lexicologie française*, Nathan, Paris

TODOROV Tzvetan, 1977. *Qu'est-ce que le structuralisme ? Poétique*, Seuil, Paris

TODOROV Tzvetan, 1978. *Les genres du discours*, Seuil, Paris

TODOROV Tzvetan, 1984. *Critique de la critique*, Seuil, Paris

TODOROV Tzvetan, 1973. *Poétique (Qu'est-ce que le structuralisme, tome 2)*, Seuil, Paris

Les noms personnels punu à valeur conjuratoire : étude sociolinguistique

Firmin Moussounda ibouanga

Département des sciences du Langage, FLSH – UOB

Résumé :

En pays bantou, nous entrevoyons que le nom personnel est un marqueur d'identité cruciale. Il permet d'identifier un homme, une femme ou un enfant. Quelle que soit sa morphologie, sa taille, son âge et sa tribu, le nom distingue le porteur ou la porteuse. Ces faits onomastiques sont connus et se transmettent à travers la dation, créant des fois l'homonymie, fait culturel qui permet d'assurer la perpétuation du patrimoine familial. Ces noms personnels sont réalisés sous plusieurs coutures phonétiques. Dans cet article, il est question d'analyser la valeur conjuratoire de certains noms jugés mystiques, étranges et protecteurs afin d'enclencher la vision du monde du peuple qui perpétue ces identités multiples et variées comme le monde punu.

***Mots-clés :** Nom personnel, attribution, valeur conjuratoire et répertoire onomastique.*

Abstract :

In the Bantu world, personal names are seen as crucial identity markers. They serve to identify a man, a woman, or a child. Regardless of one's morphology, size, age, or tribe, the name distinguishes its bearer. These onomastic facts are well-known and transmitted through naming practices, sometimes resulting in homonymy—a cultural phenomenon that ensures the perpetuation of family heritage. These personal names take various phonetic forms. This article aims to analyze the conjuratory value of certain names deemed mystical, peculiar, and protective to unveil the worldview of the people who uphold these diverse identities, such as the Punu.

***Keywords:** Personal name, attribution, conjuratory value, onomastic repertoire.*

Introduction

Le répertoire onomastique en pays punuphone¹ est dense et surprenant lorsque l'on découvre, le sens dissimulé ou implicite du patronyme. L'expression « pronom personnel à valeur conjuratoire » fait référence aux noms utilisés dans la culture punuphone pour leurs pouvoirs symboliques ou magiques voire protecteur. Ils sont attribués aux enfants selon les circonstances de leur naissance, et sont des fois, employés pour invoquer une protection, porter chance ou chasser le mal comme nous allons l'analyser dans cet article.

De nombreuses études ont porté sur l'onomastique en général et l'anthroponymie en particulier en Afrique. Mickala Manfoumbi (2006) étudie l'évolution contemporaine des anthroponymes au Gabon. Dodo Bounguenza (2006) scrute les registres sémantiques de l'anthroponymie gabonaise. Mayer et M'Bene-Mayer (2006) analysent une plurinymie et multifonctionnalité dans l'anthroponymie gabonaise.

Kristeva (1981) montre comment le nom sert d'intermédiaire aussi bien que les parties du corps pour faire agir la magie chez les primitifs en relevant l'idée de Frazer (1911-1915). Elle observe également que chez les Indiens de l'Amérique du Nord, le nom est une réalité et non une étiquette, une partie distincte du corps. Chez les Krus de l'Afrique, précise-t-elle, des Wolofs de la Sénégambie, aux îles Philippines, le nom a plusieurs considérations. Pour les Cafres, il est interdit aux épouses de réaliser le nom de leur époux et beau-papa. Cela entraînerait une modification dans leur langage.

Cette conception est également perceptible chez certains peuples bantou, où l'on note aussi qu'une belle-fille ou un beau-fils n'a pas le droit de prononcer le nom de la belle-mère ou de

¹ Locuteur de la langue ipunu, langue bantou du groupe B40, indexée sous le numéro, B42.

la belle-tante. Ils le substituent par un petit nom affectueux au risque de payer une amende.

Dans le cadre de cet article, nous voulons montrer, en nous référant à la conception punophone, que le nom à valeur conjuratoire joue un rôle exceptionnel en permettant à l'enfant nommé de survivre face aux affres de la vie quotidienne. La sociolinguistique nous aidera à rendre ce projet concret.

1. Hypothèse

Le nom en pays punophone est utilisé comme une forme de protection ou un porte-bonheur et préserve l'individu du mal ou de la mort.

Cette hypothèse repose sur l'idée que le nom a une fonction de bouclier, de défenseur. Il a un pouvoir magique, une âme et constitue un esprit. Il établit un lien indéfectible entre le réel et l'au-delà. Il l'imbrique, communique et annule la distance entre le monde du vivant et l'invisible.

2. Méthodologie

La sociolinguistique est un domaine qui étudie la relation entre la langue et la société. Elle est d'abord une pratique qui révèle et remplit chaque seconde de notre vie en s'intéressant aux segments linguistiques (variables linguistiques), séquences (variables extralinguistiques) de nos sociétés.

“Ce pôle peut être défini comme celui de la sociolinguistique des institutions, de la structure sociale, des types de variations, des pratiques linguistiques de groupes “ (Boyer 1996, p. 10) dans lesquelles l'homme s'insère.

La sociolinguistique étudie le langage dans son contexte social. Sachant que le nom personnel est un fait de langue, il a

cours dans la société. Il a une fonction sociale certaine, qui permet au porteur d'être distingué de son congénère et d'être au monde. Le nom personnel est ainsi construit par et dans l'interaction sociale. La connaissance des faits onomastiques et socioculturels sont essentiels pour différencier les noms personnels appropriés, de ceux qui sont inappropriés.

3. Corpus

Le corpus de notre étude est extrait de l'ouvrage de Mickala Manfoumbi (2014) qui traite des anthroponymes punu. Nous avons extrait de cet ouvrage près de 28 unités anthroponymiques qui ont une valeur conjuratoire. Ils sont de différentes structures et genres (mixte, masculin et féminin). Pour comprendre, ces analyses, essayons de découvrir qui sont les Punu ?

4. Les Punu

Parlant le ipunu/yipounou, les Punu sont un peuple bantou de l'Afrique centrale. Etablis au Gabon et au Congo-Brazzaville, leurs origines sont situées dans le Kasai en République Démocratique du Congo. Les Punu sont du groupe B40 (indice B42), estimés à 24% de la population gabonaise (RGPH 1993, p. 18). Ils constituent l'un des groupes ethnolinguistiques dits groupe sira-punu auxquels sont rattachés : les Lumbu, Vungu, Massango, Gisira, Varama et Ngubi. Au Gabon, on les retrouve dans les villes comme : Mouila, Ndende (Ngounié), Tchibanga, Mabanda et Moabi (Nyanga). On les localise également à Lambaréné (Moyen-Ogooué), à Port-Gentil (Ogooué-Maritime), à Moanda (Haut-Ogooué) et à Libreville, la capitale politique du Gabon.

5. Discussion et résultats

La sociolinguistique appréhende le nom personnel tel qu'il est perçu dans la culture punophone. Les faits linguistiques les plus ordinaires comme le nom personnel sont des activités sociales que la sociolinguistique peut constituer en objet d'étude. Dans le cas des noms personnels, plusieurs aspects peuvent être explorés :

5.1. *Tableau n° 1 : Noms personnels contre la mort :*

N°	Noms personnels contre la mort	Sens
1.	Ibindi	Cadavre, macchabée, dépouille
2.	Ibotsi	Pourriture, charogne
3.	Igabougui	Aller-retour, très bref séjour
4.	Ilouani	Guerrier, combattant
5.	Imaga	Miracle, mystère, énigme
6.	Itali	Fer, métal
8.	Kassa	Poison d'épreuve (ordalie)

Dans le monde punophone, certains noms personnels jouent le rôle de bouclier et préserve le porteur de la mort dans la vie sociale. Si la nommée porte déjà le nom de « Ibindi=cadavre, Ibotsi=pourriture, Igabougui=aller-retour, kassa=poison d'épreuve, Ilouani=guerrier et Itali=fer », cette personne est à l'abri de la mort. Elle ne peut plus mourir, parce que son identité la préserve (Imaga=mystère, énigme), sa chair ne peut plus être consommée par les sorciers (charogne, dépouille), parce qu'elle a déjà effectué, un « Igabougui=aller-retour » entre la mort et le séjour des vivants. Elle est de par ce fait immunisée et victorieuse.

Ces quelques noms estimés à 28,57 % évoquent notamment pour l'homme punu, la résistance à la fatalité, « Ilouana=guerrier, combattant », l'affirmation de soi, « Itali=fer, métal » et la quête de l'immortalité ou la transcendance « Igabougui=aller-retour ». Le nom lutte également pour que l'existence de celui qui le porte et ses actions soient reconnues et mémorisées en étant hors temps et espace. Ainsi, à travers, la dation, l'individu prend conscience de son invincibilité, « Itali= mystère, énigme ». Il est alors perçu comme un symbole de lutte pour la vie, où chaque personne s'efforce de surmonter des épreuves, de trouver des raisons et de s'affirmer face à l'inéluctable.

5.2. Tableau n° 2 : Noms personnels féériques ou ésotériques :

N°	Noms personnels féériques/ ésotériques	Sens
1.	Didouma	Gloire, louange, renommée
2.	Dienga	Grâce, faveur, bienveillance
3.	Dienini	Lueur, clarté
4.	Dikoundou	Vampirisme, organe de la sorcellerie
5.	Dimengui	Lumière, aurore, point du jour
6.	Dinyanga	Grade, dignité
7.	Ditengou	Fantôme, spectre, revenant
8.	Ditsiba	Lieu de séjour des morts, enfer, limbes
8.	Divanda	Fétiche, fétichisme
9.	Divassa	Jumeau
10.	Doumfoumfou	Splendeur, resplendissement, éclat

Les noms personnels féériques ou ésotériques contenus dans le tableau n°2, ci-dessus, évalués à 35,71%, sont immergés dans un contexte sociolinguistique fascinant. Ils révèlent comment la culture et la pratique onomastique punuphone impactent la personne désignée avec les noms personnels comme «Dimengui = lumière, aurore », «Ditengou = fantôme, spectre », « Dikoundou = vampirisme », « Dinyanga= grade, dignité », « Ditsiba = lieu de séjour des morts, enfer », «Divassa = jumeau » et «Divanda= fétiche, fétichisme ». Les pratiques onomastiques et culturelles façonnent le langage et la société. Un nom personnel n'est jamais sorti de nulle part, il est très souvent associé avec son milieu. Le choix du nom personnel est fonction d'une décision, soit naturelle, soit surnaturelle. Il est fréquemment associé à des croyances spécifiques selon les clans et lignages qui sont des véritables détenteurs de la puissance des anthroponymes ésotériques.

La langue ou le code comme le ipunu possède un pouvoir magique ayant la capacité de construire des réalités socioculturelles diverses et variées. Il en est de même de la construction des identités et de la perception que l'on a des hommes punuphones dans la culture bantou, comme ceux du tableau n°2, plus haut.

5.3. Tableau n°3 : Noms personnels protecteurs :

N°	Noms personnels protecteurs	Sens
1.	Bagafou	Ils ne sont pas morts
2.	Baboussa	Que les sorciers refusent, n'acceptent pas
3.	Bakita	Esprits fétiches, génies des eaux
4.	Bayissi	Génies de bois, des eaux, sirènes
5.	Bikokou	Ensembles de fétiches et sortilèges
6.	Bissiemou	Mélange rituel composé d'aromates ou de substances pour bénir et purifier

7.	Bouka	Soigne par des remèdes ou des fétiches
8.	Boukandou	Protection, blindage
9.	Dibada	Charognes, pourriture
10.	Dibengui	Invocation, incantation

Dans le monde punu, un nom protecteur fait référence à un anthroponyme qui a une signification positive, « Boukandou = protection, blindage » ou négative « Bikokou = ensembles des fétiches et sortilèges ». Ces noms personnels évalués à 35,75 %, sont souvent utilisés pour évoquer la sécurité, la défense ou le soutien. Dans le cadre sociolinguistique, cela pourrait également désigner des faits onomastiques pour indiquer des entités « Baboussa = que les sorciers refusent, n’acceptent pas » ou des concepts comme ceux de la bantuphonie « Dibengui = invocation, incantation », « Bouka = soigne par des remèdes ou des fétiches », « Bissiemou = mélange rituel composé d’aromates ou de substances pour bénir et purifier », qui offrent une forme de protection. Tout cela est agencé aux figures mythologiques « Bayissi = génies de bois, des eaux, sirènes » ou symboles culturels forts pour la survie de la personne désignée.

5.4. Transmission et préservation

En donnant un nom personnel à valeur conjuratoire, l’homme punu transmet “ethnolinguistiquement” une histoire, une vision du monde, des valeurs et une culture de la dation en pays bantou. Cela permet de maintenir vivants les us et coutumes et les souvenirs onomastiques, défiant le temps, l’espace et la mort. Les Anciens préservent les contextes de dations, immortalisent des émotions et des expériences de vies par le nom qui est transmis de génération en génération. Ce processus de préservation est une manière de lutter contre l’oubli, de s’opposer contre le temps qui passe, en célébrant la vie et l’identité humaine et trans-temporelle.

5.5. Implications identitaires chez les homonymes

L'implication des homonymes qui portent les mêmes noms personnels fait référence à la manière dont ceux-ci s'identifient, se définissent et forment une communauté d'homonymes en milieu rural. Le milieu rural sert souvent de lieux de renforcement d'identités, ainsi que le sentiment d'appartenir à une même puissance, origine et famille. Imaginons deux individus qui déclarent s'appeler « Boukandou = Protection, blindage », « Bikokou = ensembles de fétiches et sortilèges » dans un village... D'après les Anciens, leurs liens sont étroits et intimement liés, en termes de relations interpersonnelles. Sur le plan mystique, ils peuvent contribuer à former une "paire de protection ou blindage" ou un fétiche puissant où l'individu se définit par rapport à la communauté et à son histoire personnelle. Ce type de sentiment façonne le mode de vie, mais également des valeurs associées à la durabilité, à l'environnement onomastique des homonymes parce qu'ils défendent les intérêts communs.

Conclusion

En somme, le nom personnel à valeur conjuratoire n'est pas un fait de langue inédit dans le monde bantou ou punophone. Il participe depuis des années à organiser la vie, la culture et les desseins des individus dans la société. Il dynamise les événements, les parcours de vie et enrichi le patrimoine onomastique des nommés. « *Nous sommes environnés de noms. Du lever au coucher, nous allons de noms en noms. Du café du matin à la tisane du soir* ». Beaucarnot (2004 : 5). C'est à ce titre que le nom punu est perçu comme une forme de protection, porte bonheur et préserve l'individu du matin au soir contre le mal ou la mort. L'hypothèse énoncée plus haut est amplement justifiée

parce que le nom personnel à valeur conjuratoire améliore la perception de soi et des autres au sein de la communauté.

Références bibliographiques

Beaucarnot Jean -Louis (2006). *Laissez perler les noms ! noms de lieux, prénoms, noms de famille, noms de marques*, éditions j'ai lu, Manchecourt/Paris.

Boyer Henri., (s. d.) (1999). *Sociolinguistique territoire et objets*, Delachaux et Niestlé.

Dodo Bounguenza Eric (2006). « Registres sémantiques de l'anthroponymie gabonaise », *Cahiers d'anthropologie numéro 18*, les éditions du Laban, Libreville, 2066-2084.

Dubois Jean & alii (2001). *Dictionnaire de linguistique*, Larousse, Paris.

Kristeva Julia (1981). *Le langage cet inconnu*, collection Points, sciences humaines, Points, Tours.

Mayer Raymond et M'bene Mayer Berthe (2006). « Plurinymie multifonctionnalité dans l'anthroponymie gabonaise », *Cahiers d'anthropologie numéro 18*, les éditions du Laban, Libreville, 2127-2134.

Mickala Manfoumbi Roger et Mayer Raymond (éd) (2006). *Cahiers d'anthropologie numéro 18*, les éditions du Laban, Libreville.

Mickala Manfoumbi Roger (2006). « L'évolution contemporaine des anthroponymes au Gabon » *Cahiers d'anthropologie numéro 18*, les éditions du Laban, Libreville, 2047-2065.

Recensement général de la population et de l'habitat (1993). *Principaux résultats*, Direction générale de la statistique et des études économiques, Libreville.

La chanson burkinabè comme canal de promotion et d'enseignement de la parenté à plaisanterie

Koudbila Saïdou KIENTEGA

Université Norbert ZONGO

kksaidou@yahoo.com

Gérard YAOGO

Université virtuelle du Burkina Faso

gerard.yaogo@uv.bf

Résumé

La chanson est un art omniprésent dans toutes les sociétés humaines. Elle serait même au cœur de l'existence humaine et l'Africain y est particulièrement ancré. Comme mode d'expression culturelle, la chanson permet à l'individu et à la société d'exprimer leurs joies et leurs peines. La chanson est culturellement chargée : elle véhicule des valeurs, des pratiques, des croyances. En contexte burkinabè, la chanson prend ancrage dans le vécu quotidien et véhicule des réalités socioculturelles. L'une des réalités socioculturelles véhiculées à travers elle retient notre attention : la parenté à plaisanterie. Pratique sociale aux multiples fonctions (culture de la paix, du vivre-ensemble ...), elle mérite d'être promue, et enseignée, surtout à la jeune génération au regard du contexte national actuel. Le présent article ambitionne d'analyser la contribution de la chanson burkinabè dans la promotion et l'enseignement de la parenté à plaisanterie sous l'angle de la théorie ethnolinguistique.

Mots-clés : *chanson ; valeurs culturelles ; parenté à plaisanterie*

Abstract

Song is an art omnipresent in all human societies. It would even be at the heart of human existence and the African has been particularly anchored. As a mode of cultural expression, the individual and society express their joys and their sorrows through song. Song is culturally charged: it conveys values, practices, beliefs. In the Burkinabe context, the song is anchored in daily life and is a vehicle for the socio-cultural realities. One of the sociocultural realities conveyed through it catches our attention: kinship and joking alliance. Social practice with many functions (peace and living

together...), it deserves to be promoted, to be taught especially to the younger generation in view of the current national context. This article aims to analyze the contribution of Burkinabe song in the promotion and teaching of joking relationships, from the perspective of ethnolinguistic theory.

Keywords: *song; cultural values; joking relationship*

Introduction

La chanson semble être liée à l'essence même de l'Homme. Elle s'invite dans toutes les circonstances de la vie humaine et y occupe même une place de choix. En Afrique, elle semble avoir plus d'importance dans la vie des hommes. En effet, l'Africain et la chanson se veulent un tout indivisible, sommes-nous tentés de dire. La chanson, en contexte africain et mieux, burkinabè trouve sa sève nourricière dans le vécu quotidien et se veut un art utile puisque dépassant la dimension purement artistique pour traiter de certaines réalités sociales. C'est ainsi qu'elle devient un canal de promotion et d'enseignement de valeurs culturelles cardinales comme la parenté ou l'alliance à plaisanterie. Ce travail s'organise autour de la question suivante : en quoi la chanson est un moyen de promotion et d'enseignement des valeurs culturelles burkinabè comme la parenté ou l'alliance à plaisanterie ? De cette question principale dérive l'hypothèse de recherche libellée comme suit : la chanson est un moyen de promotion et d'enseignement de valeurs culturelles burkinabè en l'occurrence la parenté ou l'alliance à plaisanterie. Cet article se propose donc d'apporter des éléments de réponse à cette interrogation formulée plus haut. En termes clairs, ce travail se donne pour objectif principal de montrer comment la chanson constitue un canal de promotion et d'enseignement de la parenté ou alliance à plaisanterie. Pour y arriver, nous nous appuyerons sur des chansons d'artistes chanteurs burkinabè d'une certaine notoriété dont les chansons constitueront le corpus d'étude. Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté le schéma que voici : le cadre théorique et

méthodologique, la justification du choix du sujet et la présentation du corpus, l'analyse et la discussion.

1. Le cadre théorique et méthodologique

Il s'agit pour nous de présenter les aspects théoriques relatifs à la recherche d'une part et d'autre part, de faire part de la feuille de route adoptée pour mener ladite recherche.

1.1. Le Cadre théorique et conceptuel

Ce travail s'inscrit dans le cadre général de la littérature orale. Nous situant dans cette perspective, il convient de nous appuyer sur une théorie y afférente. Ainsi, nous fondons cette étude sur la théorie ethnolinguistique de Geneviève CALAME-GRIAULE. Approche interdisciplinaire, l'ethnolinguistique peut être définie comme « *l'analyse des relations entre langue, culture et société, en tenant compte bien sûr de la notion de variation linguistique, sociale et culturelle* » (CALAME-GRIAULE, 1965, p.163). Autrement dit, la méthode ethnolinguistique « *associe le texte avec le contexte culturel et la langue et fait sans cesse appel, dans l'interprétation symbolique, à la vision du monde* » de la communauté hôte. (KABORE, 1993). Nous emprunterons également des concepts de l'ethnomusicologie, particulièrement sur son volet qui considère la musique comme un fait social à travers l'étude de ses usages, fonctions et représentations (BONTE et IZARD, 2022)

Ces approches induisent d'une part, la collecte des données et d'autre part, la transcription littérale puis littéraire de celles-ci.

Avant d'aborder l'approche méthodologique, il convient pour nous, à travers une approche conceptuelle, de lever le voile sur les concepts de chanson, valeurs culturelles, parenté à plaisanterie et alliance à plaisanterie pour une meilleure

compréhension de notre travail d'analyse. Que revêtent ces concepts clés susmentionnés ?

1.1.1. La chanson

Le petit Larousse, version 2005, définit la chanson comme étant « une composition musicale divisée en couplets et destinée à être chantée. » Elle se veut une œuvre artistique composée d'un texte et d'une mélodie destinée à être interprétée par la voix humaine. Cette interprétation peut se faire sans accompagnement instrumental c'est-à-dire en « a cappella » ou avec un accompagnement d'un ou plusieurs instruments de musique. Autrement dit, la chanson est faite de paroles musicalisées. Elle est constituée de trois grandes composantes : les paroles, l'interprétation et la musique.

1.1.2. Les valeurs culturelles

Le dictionnaire Larousse définit la valeur comme « ce qui est posé comme vrai, bien d'un point de vue personnel selon les critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. » Nous entendons donc par valeurs culturelles les vertus, les pratiques et les mécanismes propres à une culture ou à un ensemble de cultures qui méritent d'être préservées, défendues du fait du bien qu'elles apportent à la communauté.

1.1.3. La parenté ou alliance à plaisanterie

Pratique culturelle entre des castes, des clans, des familles, belles familles, villages ou des groupes ethniques, la parenté à plaisanterie est un jeu social permettant à ces entités de s'invectiver, de se lancer des pics dans une atmosphère pacifique et ambiante. Le sociologue Marcel MAUSS à qui le concept de parenté à plaisanterie est attribué la définit comme des sortes de taquineries diverses, de licence verbale. En tant que pratique sociale, la parenté à plaisanterie permet de cultiver et de

maintenir la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble, de rendre le monde meilleur : elle est une voie royale vers l'altérité, vers l'interculturalité (SISSAO, 2002). Pratique très ancienne, la parenté à plaisanterie n'est pas l'apanage des seules communautés burkinabè : en effet, la charte de Kurukan Fugan, cité par SANGO dispose que : « *il est institué entre mandekans le sanankouya (parenté à plaisanterie) [...] En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle* ».

Au Burkina Faso, elle fait partie du fond culturel commun à plusieurs communautés. Pour André NYAMBA (1999), il existe une nuance entre parenté à plaisanterie et alliance à plaisanterie. La parenté à plaisanterie se fait au sein des structures familiales et l'alliance à plaisanterie se fait entre ethnies, entre castes. Dans le présent article, nous ne nous inscrivons pas dans cette approche nuancée, étant entendu que selon une certaine conception, l'allié peut être considéré comme un parent et vice-versa. Pour les besoins de la cause, nous proposons une esquisse de typologie des parents à plaisanterie au Burkina Faso. Ainsi, il existe la parenté ou l'alliance à plaisanterie entre Samo et Mossé ; Bissa, Djerma et Gourounsi ; Bobo et Dafing ; Bobo et Peul ; Dagara, Lobi, Jan et Gouin-Turka, Senoufo ; Peul et Yarsé ; Peul Yarsé et Forgerons ; Forgerons et Bendré, Poéssé ; Gourmatché et Yadsé ; Bissa et Yadsé ; Zaosé et Yana ; Manga et Saponé ; Koupéla, Tenkodogo, Kaya ; Zorgho et Koupéla ; Tema Bokin et Boulsa ; Yako et Nanoro ; Ouargaye et Diabo ; Petit-fils et grands parents ; époux et petites sœurs, nièces de l'épouse ; épouse et petits frères/sœurs de l'époux ; neveux et femmes des oncles maternels. Comment allons-nous mener ce travail ?

1.2. Le cadre méthodologique

En termes de méthodologie, il convient de noter que nous avons, dans un premier temps identifié les auteurs dont les chansons

traitent de la parenté à plaisanterie dans le contexte burkinabè. Dans un second temps, nous avons procédé au choix des chansons du corpus et à leur transcription. À ce niveau, nous n'avons pas voulu transcrire l'intégralité des chansons, mais seulement les fragments qui nous sont utiles dans le cadre de ce travail. Nous avons aussi mis l'accent sur la traduction littéraire, faisant abstraction de la traduction littérale. Tout ceci est lié aux contraintes du volume imparti au document. Pour terminer, nous avons procédé à l'analyse de ces chansons dans le but de répondre à la question principale formulée plus haut et du même coup pour l'atteinte des objectifs visés par cet article. Notre travail s'appuiera sur les tubes des artistes Yoni, Alex le Grand, Rovane et Alassane Zorgho.

Quelles sont les raisons qui sous-tendent le choix de ce sujet ?

2. Justification du choix du sujet et présentation du corpus

Nous tenterons de justifier d'une part le choix du sujet et d'autre part nous présenterons les chansons faisant office de corpus dans le cadre de cette étude.

2.1. Justification du choix du sujet

Le Burkina Faso vit depuis quelques années une situation sécuritaire des plus délétères. La cohésion sociale est mise en mal et des solutions sont recherchées afin de juguler cette situation qui n'a que trop duré. L'une des solutions, le plus souvent recommandée, est de faire recours aux sources afin de puiser dans nos valeurs culturelles les ressorts nécessaires pour remonter la pente. L'une des valeurs culturelles la mieux exploitée reste sans conteste la parenté ou l'alliance à plaisanterie. Si du fait du modernisme cette valeur tend à disparaître, il convient de reconnaître que certains artistes la font vivre à travers leurs créations musicales, contribuant ainsi à la recherche de la paix et de la cohésion sociale.

Parmi eux, nous pouvons citer Yoni, Alex le Grand, Rovane et Alassane Zorgho. En effet, ces derniers enseignent et pratiquent la parenté à plaisanterie à travers leur chanson respective. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivé à explorer leurs chansons dans le cadre de ce travail de recherche. Quelles sont les chansons du corpus d'étude ?

2.2. Présentation du corpus

Le corpus d'étude est composé de chansons d'artistes burkinabè ayant consacré des tubes entiers à la parenté à plaisanterie. Étant donné qu'ils sont d'un nombre important, nous avons décidé d'en retenir quatre.

2.2.1. Le carnet de visite des artistes retenus

Nous présenterons à tour de rôle les artistes dont nous étudions les chansons dans cet article.

▪ La biodiscographie de Yoni

Yoni Abdou Dramane à l'état civil, Yoni est un artiste chanteur burkinabè. Formé au sein de la structure « La dernière trompette », influencé par Georges OUEDRAOGO, il apprend la guitare en 1998 puis intègre l'Orchestre National en 2000. Il a été la révélation de l'année en 2005 avec l'album "Song Taaba" dont le titre "Nonglom" a été un hit au pays des hommes intègres. Avec cet opus, il conquiert le cœur des mélomanes qui l'adoptèrent dès lors. Sa musique puise dans divers genres musicaux (reggae, zouk, soul, pop et rythmes du Burkina Faso). Yoni a été lauréat des Kundé 2008. » Notons que Yoni a plusieurs cordes à son arc. Il s'est initié d'abord à la bande dessinée et à la calligraphie avant de se lancer dans la musique. Il est aussi un artiste peintre de renom et fait également dans la décoration et bien d'autres domaines artistiques. Yoni a une discographie très riche qui se présente comme suit : 1^{er} album titré *Songtaaba* (2005) ; 2^e album titré *Koglego* (2007) ; 3^e

album titré *Calendrier* (2009) ; 4^e album titré *Viim-Koeega* (2011) ; 5^e album titré *Gilbert* (2013) ; 6^e album titré *Manoum yam* (2017). Yoni a reçu plusieurs distinctions et non des moindres dans le domaine musical. Comme distinctions, il a remporté le Kundé du meilleur espoir en 2005 ; le Kundé de la musique la plus jouée en discothèque en 2006 et le Kundé d'or en 2008.

▪ **La biodiscographie d'Alex le Grand**

Guesbeogo ZANGO à l'Etat civil, Alex le Grand est un artiste musicien chanteur burkinabè. Avant d'embrasser officiellement la musique, il est d'abord professeur certifié des lycées et collèges en Anglais. C'est un artiste chanteur assez bien connu dans la galaxie musicale du pays des hommes intègres. Nous l'avons retenu dans le cadre de ce travail étant donné qu'il fait la part belle à la parenté à plaisanterie. Il a mis sur le marché de disque deux albums et un single que voici : 1^{er} album titré *Réveillez-vous* (2008) ; 2^e album titré *Leçons de vie* (2013) ; Single titré *Yiki-Yan* (2024)

▪ **La biodiscographie de Rovane**

Mariam ZABRE alias Rovane est une artiste chanteuse burkinabè. Née d'une mère ivoirienne et d'un père burkinabè, Rovane est une artiste qui a marqué d'une pierre blanche son arrivée sur la scène musicale du Burkina Faso. Rovane s'est intéressée à la musique dès le bas âge. Elle commença par interpréter et imiter des artistes musiciens de renommée comme Aïcha Koné, Salif Keïta, Myriam Makeba pour ne citer que ceux-là. Par la suite, elle décida de forger son talent à travers les orchestres et formations musicales du pays. Elle fut tour à tour membre de « Les Petits Chanteurs aux poings levés », en 1988, de l'Orchestre national du Burkina en 2003, de « Les Colombes de la Révolution », de « Dési et les Sympathics », de « Les Messagers de l'ONEA » et de « l'Orchestre de la Radiodiffusion

Télévision du Burkina ». Elle en sortit bien formée avant d’embrasser une carrière solo. Elle s’est toujours affirmée comme l’avocate défenseuse des femmes. Selon elle, les femmes sont victimes de plusieurs brimades et il est temps que cela cesse. Son parcours est assez riche et cela se traduit par plusieurs albums.

Son parcours discographique peut se résumer ainsi qu’il suit : 1^{er} album baptisé *Maahou* (2003) ; 2^e album baptisé *Cœur à cœur* (2006) ; 3^e album baptisé *Chœurs de femmes* (2008), 4^e album baptisé *Désir de femme* (2013) ; 5^e album baptisé *Respect* (2017) ; 6^e album baptisé *Wend Konté* (2020). Comme distinctions, Rovane a remporté en 2003 le Grand prix de la chanson moderne et en 2009 le Kundé du meilleur artiste féminin.

▪ **La biodiscographie d’Alassane Zorgho**

Bagayan Alassane alias Alassane Zorgho est un artiste chanteur burkinabè évoluant dans le tradi-moderne. Il est natif de la province du Ganzourgou, précisément de Kogho, une localité située à environ soixante-cinq (65) kilomètres du chef-lieu Zorgho. Il a été piqué par le virus de la musique depuis sa tendre enfance. Cependant, il a dû apprendre davantage dans des groupes et formations musicales. À partir de 2003, il décida d’embrasser une carrière solo. Cet artiste est une valeur sûre et incontestée dans son registre musical. Il est concurrencé par Salif Widga qui se présente comme son challenger principal. Alassane Zorgho a une riche carrière pouvant être résumée par la discographie ci-dessous : 1^{er} album intitulé *Doaga* (2013) ; 2^e album intitulé *Bas rabeem* (2015) ; 3^e album intitulé *Rakiré* (2016) ; 4^e album intitulé *Buudu* (2019) et 5^e album intitulé *Rasam Ti Somkieta* (2022, le dernier en date).

2.2.2. *Les chansons constitutives du corpus*

Étant donné que nous traitons de la parenté à plaisanterie dans la chanson burkinabè, le corpus d'étude est donc constitué de chansons d'artistes burkinabè ayant traité de ce sujet dans leur chanson respective. Les chansons que voici composent le corpus d'étude dans le cadre de ce travail.

⇒ *Rakiré* de Yoni

Dans cette chanson, Yoni titille la communauté Yadga. Notons que Yoni est de la communauté Gourmantché. Yadsé et Gourmantché étant des parents à plaisanterie, l'artiste Yoni se permet de lancer aux Yadsé des pics dans une ambiance fraternelle.

⇒ *Rakiré* de Alex Le Grand

Cette chanson sonne comme une réplique des Yadsé aux Gourmantchés. Dans ladite chanson, Alex Le Grand réplique de façon véhémement à Yoni et par ricochet à toute la communauté gourmantché. C'est de la légitime défense sommes-nous tentés de dire !

⇒ *Rakiré* de Rovane

Dans la chanson, Rovane fait mention de la parenté à plaisanterie entre Moosé et Samo. Des invectives sont lancées aux parents à plaisanterie dans une bonne ambiance comme le sous-tend l'esprit de cette pratique sociale.

⇒ *Rakiré* de Alassane Zorgho

Chez Alassane Zorgho, la parenté et l'alliance à plaisanterie est omniprésente. Il est question entre autres de la parenté à plaisanterie existant entre Zorgho-Koupéla, Saponé-Manga, Fada-Ouahigouya, Peul-Yarsé. Il égrène dans cette chanson les bienfaits de la parenté/alliance à plaisanterie pour

toutes les communautés burkinabè. Eu égard aux vertus de cette pratique sociale, l'artiste soutient qu'il est important de la conserver.

2.2.3. *La transcription des chansons*

➤ La chanson *Rakiré* de Yoni

Gurum namba, tònd ka noor n pòused yāmb ye

Chers Gourmantché, nous vous remercions infiniment

Yāmb sè n tòog n yi Burkina Faso n na wa ges tònd wagio ka rāmba

Vous qui êtes venus du Burkina Faso pour nous rendre visite à Ouahigouya

Wend a ye bal n na n yao yāmba

Seul Dieu saura vous récompenser

Wayugi rāmb bæ bi y laa n gāande

Ouahigouyalais, réjouissez-vous

Ti mam na n wa beogo

Car je viendrai demain

Wagio rāmba bæ m bôs ti y wè nu-poak n kò mam

Ouahigouyalais, veuillez m'acclamer

Bala mam na n wa beogo

Car je viendrai demain

Foo la ānda ? Fo yita yēene ? Fo la ānda n dat n wa ri naam ka ?

Qui es-tu ? D'où viens-tu pour vouloir régner chez nous ?

Foo la ānda ? Fo yita yēene ? Fo la ānda n dat n wa ri naam ka ?

Qui es-tu ? D'où viens-tu pour vouloir régner chez nous ?

Sokr la bāngre, ad mam ya Gurma, Gurum damb la noabga

Quand on ignore, on se renseigne. Je suis un Gourmantché

Sokr la bāngre. Hee ! Gurum damb bi-nōngre n na wari naam beenè

Je suis le fils bien-aimé des Gourmantchés qui vient régner chez vous

Sã ka rakir yĩng ya, yãmb tõe n paam mam be ?

N'eut été grâce à la parenté à plaisanterie, auriez-vous le privilège de m'avoir là-bas ?

T'm wa ri naam be bi ?

Comme votre chef ?

Awaaa ! Tiligreeeee ; Awaa a kadhafi mwi la tønd data

Que nous sommes sauvés ! Nous voulons le riz de Kadhafi

Awaaa ! Tiligreeeee ; Yell ka ye. A kadhafi mwi la tønd data

Que nous sommes sauvés ! Il n'y a pas de problème. Nous voulons le riz de Kadhafi

Mwiwa ne nemna (le riz et la viande)

Tønd yika Fada ye n kèng yadtenga tid na n sòng bāmba

Nous sommes venus de Fada pour apporter secours aux Ouahigouyalais

A Bamog ko baag kũũm ti wayugi pāng tot saabo la wènd maag Gurum damba

Si Ouhaigouya est redoutable, c'est grâce aux Gourmantché

Fo kò na n sòng ned wa ra ru tug n basè doud n walag fo ;

Ad suogr sak tondo

Tu aides quelqu'un à monter dans un arbre et en retour, il pisse sur toi. Nous sommes très tolérants

Fo sã n kèng Fada, svug n sel puga, bi y soka Yendabri

Si tu vas à Fada, tu peux remarquer un couteau sur un rocher.

C'est l'œuvre de Yendabri

Fo sã n kèng Fada ya, wedmoag rvv toæga, bi y ket n sokda Yendabri

Arrivé à Fada, il y a des traces de sabots de cheval. C'est encore un exploit de Yendabri

Sã ka rakir ying ya, yãmb tõe n paam mam be ?

N'eut été grâce à la parenté à plaisanterie, auriez-vous le privilège de m'avoir là-bas ?

T'm wa ri naam be bi ?

Comme votre chef ?

Awaaa ! Tiligreeeee ; Awaa a kadhafi mwi la tønd data

Que nous sommes sauvés ! Il n'y a pas de problème. Nous voulons le riz de Kadhafi

Awaaa ! Tiligreeeee ; Yell ka ye. A kadhafi mwi la tønd data

Que nous sommes sauvés ! Il n'y a pas de problème. Nous voulons le riz de Kadhafi

Mwiwa ne nemna/le riz et la viande

Yãmb data Hôpital bi ? Ayoo

Voulez-vous un hôpital ? Non

Ecole bi ? Ayoo

Une école ? Non

Yãmb data monter bi ? Ayoo

Voulez-vous une moto ? Non

Bò la yãmb me rata ?

Que voulez-vous alors ?

A kadhafi mwi la tønd data

Nous ne voulons que le riz de kadhafi

Mwiwa ne nemna

Le riz et la viande

Yãmb data lumière bi ? Ayoo

Voulez de l'électricité ? Non

Cuillère bi ? Ayoo

Voulez-vous une cuillère ? Non

Yãmb data serpillère bi ? Ayoo

Voulez-vous une serpillière ? Non

Bò la yamb me rata ?

Que voulez-vous à la fin ?

A kadhafi mwi la tond data

Nous ne voulons que le riz de Kadhafi

Mwiwa ne nemna

Le riz et la viande

Yãmb data ampoule bi ? Ayoo

Voulez-vous une ampoule ? Non

Kabul bi ? Ayoo

Des paires de chaussure ? Non

Yāmb data choucroute bi ? Ayoo

Voulez-vous de la choucroute ? Non

Bòe la yamb me rata ?

Que voulez-vous à la fin ?

A kadhafi mwi la tond data

Nous ne voulons que le riz de Kadhafi

Mwiwa ne nemna/le riz et la viande

➤ La chanson *Rakiré* d'Alex le Grand

We-rūmsi n maane b tikri wo n dat ra-wènga wāb ye (2)

Les animaux sauvages s'étaient réunis dans le but de dévorer le plus laid d'entre eux

A katr wudga lombe lombe lombe n ti tal reogo n waabo

La hyène alla précipitamment ramener le phacochère

N yeel reog ta a ra zāag ziiga ti rūnda yè paama laafi ye

Lui disant de ne point s'éloigner, car ce jour était son jour

La reog kelmame t'b maage-b menga ti yènda tara koεεga

Le phacochère s'écria en disant de patienter, qu'il avait un mot à dire

Ti y yā ninsaala wèen ne wènde ta sid ya ra-wènga

Qu'il a vu un humain encore plus laid que lui

Ta soba wa ruruugu ne nenga wa sānkar bataille du rail

Qu'il était aussi noir que le cobra avec un visage quasiment balafré

N yaole n boonda meng ti Gurma, wèen ne wènde ta sid ya ra-wenga

Il se fait appelé Gourmantché ; c'est vraiment le prototype de la laideur

Ti weeg naab kelme : yok-y ra-wènga n wā ye

Alors le roi lion ordonna de lui amener le laid

We-rūmsa mika Gurma yaaba ta zao wed-moaga n boba a tapo

Les animaux sauvages trouvèrent l'ancêtre Gourmantché sur son cheval, armé de son arc

Hali confiance a menga bala biisir yela lame ta y a ninja

Tout confiant car son sable lui avait dit qu'il était un ninja

Ti weeg naab kelme : yok-y ra-wenga n wã ye

Et le roi lion ordonna à nouveau de lui ramener ce laid homme

A Gurma yaaba lebga ne rabeem n kidga weefo n ti ru toæga

Pris de frayeur, le grand-père des Gourmantchés s'enfuit et monta dans un arbre avec son cheval

N yaole n bebe n yābda ti naaba Yadeg zīind n wum dēnda

Et de là-haut, il pleurait et le roi des Yadsé entendit ses cris

A naaba yadeg yika ne pèese n tū sebgo n ti rig we-rūmsa

Le chef des yadse vint par le vent et dispersa les ravisseurs

N yaole n soka Gurma, fo no-pelma tēka la woto bi ?

Et lui demanda ensuite où était sa bravoure tant vantée ?

La Gurma yaaba lekamame : depote lafia

L'ancêtre des Gourmantchés cria en disant : *depote lafia*

N mik ra-wēnga goma moore : ti zoe n pòse la laafi ya

En fait, l'homme laid s'était exprimé en mooré : fuir c'est sauver sa vie

N hinnn ! Gurum damba kelgem neere

Ecoutez-moi bien les Gourmantchés

Sa n y a ne gomd ya, Yatenga la rēnda

Nous sommes des gens de parole

Togs sida n gāand kom, yāmb banga tōnd ne rēnda

Nous ne jurons que par la vérité ; nous la préférons à la nourriture

Tōnd ka tar sūur ye, sè n tara pāng tara sugri

Nous ne sommes pas rancuniers, le plus fort est toujours tolérant

Gurum damba kelg-y neere, tōnd na n ninga yāmb doaga

Chers Gourmantché, écoutez-moi bien, nous allons vous formuler des vœux

Ti saaga ni toong gurm-tenga n kāag biisra n loog fas

Afin que l'eau de pluie draine tout le sable

Ti Gurum damba faa kēng somase

Mettant ainsi les Gourmantchés au chômage

Biisir sen sa toom ka sa bi ? Ou bien Alex le grand ?

Sans sable, point d'activité ! N'est-ce pas Alex le grand ?

A Yoni yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de YONI s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Thiombiano yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de THIOMBIANO s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Yonli yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de YONLI s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Lompo yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de LOMPO s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Tindano yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de TINDANO s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Tankoano yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de TANKOANO s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Manli yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de MANLI s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Ouali yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de OUALI s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Ouoba yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de OUOBA s'écria : fuir c'est sauver sa vie

A Couldiati yaaba kelmame, zoe pòse la laafi ya

L'ancêtre de COULDIATI s'écria : fuir c'est sauver sa vie

➤ La chanson *Rakiré* de Rovane

Runda viima yaa n lebga toogo : rooga paanga yaa n lebga yelle

De nos jours, la vie est devenue compliquée : avoir un mari est devenu un problème

Mam kènga Paris, n pa tu paam mam sèn data ye

Je suis allée à Paris, je n'ai pas eu ce que je voulais

Mam wa n yii be, n kèng Dakar, Dakar yaa nangadef bala

J'ai quitté là-bas et je suis allée à Dakar, à Dakar c'est « nangadef » seulement

Mam sèn yi be, mam kènga Abidjan, Abidjan pa yi maam noog ye

Lorsque j'ai quitté là-bas, je suis allée à Abidjan ; Abidjan ne m'a pas plu

Mam wa n yi be, mam kènga Toma, Mam ti reega samog a ye n mare

Lorsque j'ai quitté là-bas, je suis allée à Toma ; épouser un Samo

Mam zaka puga, laafi bee be

Dans ma famille, il y a la paix

Samogemba fāa paama vènegre

Tous les Samo sont désormais éclairés

Moog ramb yunga b paama pug neere

Grâce aux Mossé, ils ont eu une belle femme

Ti daar fāa yaa laad bala

Donc, tous les jours, on rit seulement

Rakiira yunga, laafi bee be

Grâce à la parenté à plaisanterie, il y a la paix

Daar fāa yaa laad bala

Tous les jours, on rit seulement

➤ La chanson *Rakiré* d'Alassane Zorgho

Bòe noome n yude Rakire m'dole ?

Qu'est-ce qui est plus doux que la parenté à plaisanterie, mon cher ?

Bāng bòe noome n yiide ? Ahhhhhhh

Devine ce qui est plus doux mon cher !

Tònd tēnga ramb tika bòe sè Rakire m'dole?

Les gens d'ici se fondent sur la parenté à plaisanterie

Naaba Bòog tika bòe sè ?

Sur quoi s'appuie Naaba Baongo

Bòe noome n yude ?

Qu'est-ce qu'il y a de plus doux ?

Tènkodogo naab tika bòe se ?

Sur quoi s'appuie le chef de Tenkodogo ?

Bòe noome n yiide ?

Qu'est-ce qu'il y a de plus doux ?

Rissom naab tika bòe se ? Rakire m'dole

Sur quoi s'appuie le chef de Dissomé ?

Bòe tigsed buuda ?

Qu'est-ce qui unit les peuples ?

Bòe sɛɛsed zabre ?

Qu'est-ce qui met fin aux conflits ?

Bòe siked sūura ? Rakire m'dole

Qu'est-ce qui apaise les cœurs ? La parenté à plaisanterie.

Bòe noome n yiide ?

Qu'est-ce qui est plus doux ?

Tònd tɛnga ramb tika bòe se ?

Sur quoi s'appuie notre peuple ?

Naab tika rê ya n deene m'dole

Le chef s'appuie sur ça pour plaisanter

Ya moose n yeele waa tig yog rakire

Les moose approuvent la parenté à plaisanterie

Wa-y tig yog rakire

Pratiquons le jeu de la plaisanterie

Burkina ramba wa-y tid yog rakire

Burkinabè, usons de la parenté à plaisanterie

Ya moose n yeele, svug ka wāaga wuuga

Les mosse disent que lorsque le couteau ne coupe pas son fourreau

Ada ka waaged būmbu

Il ne peut couper autre chose

M na n kɛnga yɛne ? M na n kɛnga Zorgho

Je vais provoquer les Zorgholais

Bi Zorgho naab maanem sugri, hummm

Que le chef de Zorgho me pardonne

(...) zorgh ramb wābda pwenda n deemde m'dole

Les Zorgholais mangent les crapauds

Bòe noome n yiide ?

Qu'est-ce qui est plus doux ?

Mam dabda yeene ? (...)

Qui provoquer ?

Kugpɛl damb tɛ̀nga gili, bāmb wābda goyaka

Les gens de Koupéla mangent les goyaves

Gurum damb yogda rakire

Les Gourmantchés plaisantent

Gurum ne yadega ;

gourmantché /Yadse

Kombisir damba, naaba saag zaken w aya

Bāmb buta nayui, nayui wā tōe yāka mwend la ?

Les gens de Kombissiri mangent de la patate douce ; est-ce une culture vivrière ?

Burkina Faso tɛ̀nga gili, korā kupa zānga ti Mang ket n wita

Il y a délestage dans sur tout le territoire burkinabè mais il y a de l'éclairage à Manga

Mang ramba yāmb korā yita yeene ? Ghana bi Togo ?

D'où vient votre électricité, chers Mangalais ? Du Togo ou du Ghana ?

Yiki tid yog rakire

Pratiquons le jeu de la plaisanterie

Mooag ne Samogo bi ? Mosse /Samo

Gurum ne Yadega bi ? Gourmantché/yadse

Silmiga ne Yarga ; Peul/Yarse

Kudug tɛ̀nga gili, yibr manqua beenè

À Koudougou, il n'y a plus de charognards

Sapon tɛ̀nga ramba, bāmb zug-peogã, bāmb climatiseur hummm

Le chapeau de Saponé est leur climatiseur

3. Analyse de la parenté à plaisanterie à travers la chanson et discussion

Nous aurons dans un premier temps le volet analyse de la parenté

ou l'alliance à plaisanterie avec les différentes implications et dans un second temps, nous discuterons les résultats obtenus au cours de cette analyse.

3.1. Les enseignements sur la parenté à plaisanterie véhiculés par les chansons

Les enseignements sur la parenté à plaisanterie tels qu'ils sont véhiculés à travers les chansons portent sur l'utilité sociale de cette pratique et sur les ethnies et communautés alliées à plaisanterie.

3.1.1. De l'utilité sociale de la parenté à plaisanterie

En tant que pratique sociale, la parenté à plaisanterie constitue une sorte de régulateur de tension : elle permet de détendre l'atmosphère, de dédramatiser une situation, d'éviter ou de désamorcer des crises, d'apaiser les cœurs, de fraterniser. Bref, elle fortifie les liens socio-familiaux, favorise l'intégration des communautés, le vivre-ensemble, la solidarité, la cohésion sociale. Comme le résume si bien André NYAMBA (1999, p.78), la parenté à plaisanterie permet que « que l'on fasse une bonne petite guerre maintenant, pour éviter, du fait de nos différences, d'en arriver à la vraie un jour ! ».

Et les artistes chanteurs, en tant que hérauts sociaux, en sont bien conscients. C'est pourquoi dans sa chanson, YONI pose la question suivante : « si ce n'est pas grâce au rakiiré (c'est-à-dire l'alliance à plaisanterie), est-ce que vous pouviez m'avoir là-bas comme naaba ? ». Autrement dit, l'artiste reconnaît et enseigne que c'est par le truchement de la parenté à plaisanterie que lui, le fils aimé des gourmantchés, peut s'intégrer dans la communauté yadega, dire et faire ce qu'il veut, se prendre même pour le sauveur, le chef des Yadsé.

Par ailleurs, selon Alex le Grand, c'est au nom de la « parenté » que Naba yadga, avec ses forces surnaturelles, s'est

envolé avec le vent pour chasser les animaux afin de libérer l'ancêtre gourmantché pris en otage dans l'arbre.

Quant à Alassane Zorgho, il débute sa chanson par la question suivante : « Qu'est-ce qu'il y a de plus doux que la parenté à plaisanterie ? » Et de répondre que le rakiiré c'est-à-dire la parenté à plaisanterie est plus douce, plus intéressante que tout. Pour preuve, il évoque le fait que la parenté à plaisanterie « réunit les communautés », « met fin aux bagarres » et « désarme, apaise les cœurs ». C'est pourquoi il appelle, au nom de la communauté moaga, à la conserver et la promouvoir car, dit-il, « si le couteau ne coupe pas son fourreau, il ne coupe pas quelque chose d'autre ». Autrement dit, tant que nous allons pratiquer la parenté à plaisanterie, nous n'allons jamais « dégainer les couteaux », par conséquent, nous n'allons jamais nous « couper » c'est-à-dire nous faire la guerre.

Il ressort, enfin, de la chanson de Rovane que, grâce à la parenté à plaisanterie, son quotidien familial chez les Samo est fait de rire, de bonheur et de paix.

3.1.2. De la connaissance des ethnies et communautés alliées à plaisanterie

L'origine des différentes alliances ou parentés à plaisanterie a fait l'objet de plusieurs hypothèses émises de la part des chercheurs : entre autres, André NYAMBA cite l'hypothèse des relations matrimoniales, des rapports de voisinage, des mythes et récits concernant les alliés (cas du Samo ayant volé le zomkoom par exemple). Quelle que soit l'hypothèse retenue, il apparaît que ces communautés ou groupes ethniques ont historiquement été mis en contact à un moment donné de leur histoire. Lequel contact s'est soldé par le lien de l'alliance qui est plus ou moins la suite logique de la relation de départ.

Lorsque l'on écoute les chansons du corpus, l'on apprend beaucoup sur les communautés qui sont alliées à plaisanterie en contexte burkinabè. C'est ainsi que l'on apprend à travers les

chansons de YONI et Alex le Grand que Yadga et Gourmantché sont alliés à plaisanterie. Alex le Grand donne plus de précisions en citant les principaux patronymes gourmantchés qui sont : YONI, THIOMBIANO, YONLI, LOMPO, TINDANO, TANKOANO, MANLI, OUALI, OUOBA, COULDIATI. La chanson de Rovane rappelle l'existence de l'alliance à plaisanterie entre Moosé et Samo. Enfin, Alassane Zorgho cite les localités et communautés suivantes comme alliées à plaisanterie : Koupéla et Zorgho, Manga et Saponé, Mossi et Samo, Gourmantché et Yadega, Peul et Yarga.

3.2. Les invectives ou pics lancés à travers les chansons

La parenté ou alliance à plaisanterie se caractérise particulièrement par « les licences verbales » les joutes oratoires, les railleries, les invectives et les pics que les alliés s'adressent. Les invectives dans le cadre du jeu de plaisanterie dans la chanson sont une reproduction plus ou moins fidèle de celles en situation réelle. Ainsi, l'allié ou le parent à plaisanterie apparaît sous plusieurs caractéristiques péjoratives, dépréciatives :

► Il est ignorant, non civilisé, inconscient et sauvage.

C'est le cas du Yadega dans la chanson de Yoni, qui ne sait pas que Ouahigouya fait partie du Burkina Faso quand il dit « *chers Gourmantchés, nous vous remercions infiniment ; vous qui êtes venus du Burkina Faso pour nous rendre visite à Ouahigouya* ». Le Yadega également qui, par ignorance ou parce que « n'étant pas civilisé » préfère « *le riz de Kadhafi accompagné de la viande* » à l'électricité, l'hôpital, l'école, la moto, la lumière, la cuiller, la serpillère, l'ampoule, la cagoule ou la choucroute que lui propose le gourmantché. Il ressort donc que le Yadega n'a besoin ni de la science, ni du développement, ni de la modernité ; son seul souci étant alimentaire. Rovane, à travers sa chanson, estime avoir apporté la civilisation dans la famille de son mari, partant en pays san. Dans le clip de la

chanson, c'est elle qui apprend à son mari Samo comment allumer un poste téléviseur, comment se savonner, comment se laver.

▶ **Il est ingrat**

Selon Yoni, Ouahigouya (fief des Yadsé) doit son existence à la toute-puissance des Gourmantché, laquelle puissance est évoquée à travers le couteau implanté dans la roche et le cheval qui est monté sur le baobab à Fada, hauts faits de Yendabri, un des ancêtres Gourmantché. Mais, selon lui, les yadsé sont ingrats. Il traduit l'ingratitude des Yadsé par l'usage de la métaphore de celui qui, une fois monté dans l'arbre, pisse sur celui qui l'a aidé à grimper.

▶ **Il est peureux et vaurien**

C'est l'exemple du gourmantché dans la chanson de Alex le Grand, qui, d'abord, se prend pour un « ninja » avant de détalier pour monter dans le baobab avec cheval et armes au premier assaut des animaux de la brousse. Il dut son salut, face aux animaux, grâce à l'intervention du tout puissant Naaba Yadega ayant entendu ses pleurs. Yadega, après avoir sauvé le gourmantché, lui posera donc la question suivante : « *Tout ton bruit se résume donc à cela ?* » Comme pour lui dire : ta puissance tant vantée, ton histoire de sable n'est que du bruit et rien d'autre ! D'ailleurs Yadega souhaite que des pluies diluviennes tombent et emportent tout le sable de la terre afin de mettre au chômage les gourmantchés qui ne savent que pratiquer la géomancie à travers le sable.

▶ **Il est subalterne et esclave.**

Rovane fait percevoir à travers sa chanson le fait que le Samo, au regard de son statut inférieur n'était pas son « premier choix marital ». C'est pourquoi elle est allée d'abord voir du côté de Paris, New-York, Dakar, Abidjan, Lomé et Bobo. Et elle

justifie ce « choix par défaut » par le fait que de nos jours, il est très difficile d'avoir un mari, de fonder un foyer. D'ailleurs, selon elle, les Samo ne peuvent qu'être heureux car ils ont eu l'insigne honneur d'accueillir chez eux une belle femme, de surcroît une princesse moaga.

► **Il est le prototype de la laideur**

Dans la chanson d'Alex le Grand, le Yadega traite son allié Gourmantché de vilain. Pour ce faire, il utilise la personnification en faisant parler les animaux. En effet, le phacochère ayant été désigné comme l'animal le plus vilain de la brousse s'en défend en disant qu'il a croisé un humain plus vilain que lui. Et pour convaincre, il jure « au nom de Dieu » et décrit l'homme en question comme suit : « *il est noir comme le serpent boa, son visage est semblable aux rails de Sankara et il se fait appeler gourma* ». Les rails de Sankara sont ceux construits sous la présidence de Thomas Sankara (1983-1987) à travers les travaux d'intérêt commun de la bataille du rail. L'évocation du visage comparé aux rails fait allusion aux cicatrices ethniques (balafres) des Gourmantchés qui se caractérisent généralement par leur grande taille.

Les pics lancés lors du jeu d'alliance portent également sur une nourriture ou un outil que l'allié à plaisanterie adore particulièrement. Yoni fait ressortir le fait que les Yadsé adorent le riz tandis que Alassane Zorgho nous informe que les ressortissants de Koupéla aiment la goyave, ceux de Zorgho le crapaud, ceux de Kombissiri, en lieu et place du mil, du maïs et du haricot préfèrent semer de la patate douce dès les premières pluies de l'hivernage. Les gens de Koudougou adorent tellement la viande de vautour dont le manque a amené le chef à faire sortir des enfants pour arrêter le train afin qu'en revenant de la Côte-d'Ivoire, celui-ci puisse leur en rapporter. Quant aux ressortissants de Saponé, il ressort de la chanson d'Alassane Zorgho qu'ils sont tellement fiers de leur chapeau en paille qu'ils

l'ont préféré au climatiseur qui leur a été proposé. Enfin, Manga se caractérise par sa lumière permanente car comme le dit la chanson d'Alassane Zorgho, « *pendant qu'il y a délestage dans tout le Burkina, il y a la lumière à Manga* ». Ainsi il demande aux gens de Manga si leur électricité vient du Ghana ou du Togo. En fait, il est fait ici allusion aux feux des sorciers de cette zone, Manga étant réputé selon l'imaginaire collectif comme étant la capitale de la sorcellerie, des sorciers et sorcières.

3.3. La discussion des résultats

L'analyse des chansons du corpus nous aura permis de vérifier notre hypothèse de départ et du même coup de statuer sur l'atteinte des objectifs. Les chansons que nous avons analysées dans le cadre de ce travail nous ont fait découvrir ou redécouvrir la pratique de la parenté/ l'alliance à plaisanterie et son importance. Il est ressorti qu'elle est un jeu ou une pratique sociale contribuant à l'apaisement du climat social, la recherche de la paix et l'instauration de la cohésion au sein des différentes communautés quelles qu'elles soient. Dans le contexte actuel, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de la cohésion, de l'entente de tous ses fils et de toutes ses filles pour renaître et garder le cap devant l'ennemi. La parenté à plaisanterie, qui est une pratique multiséculaire, doit être promue, vulgarisée et enseignée à la jeune génération qui semble être en déphasage avec certaines pratiques culturelles dont celle-ci.

Les artistes ont joué leur partition pour la promotion et l'enseignement de la parenté à plaisanterie et partant de ses bienfaits aux plans individuel et collectif. Il appartient aux autorités politiques et administratives de poursuivre l'initiative pour le bien-être du pays des hommes intègres. La parenté à plaisanterie, tout comme d'autres valeurs pourraient être intégrées dans les curricula de l'enseignement au post-primaire et au secondaire voire au supérieur afin d'amener la jeune génération à s'en approprier et pouvoir en faire usage pour le

bonheur de tous. Bref, Yoni, Alex le Grand, Rovane et Alassane Zorgho ont levé le lièvre et l'invite est lancée aux autres artistes burkinabè ainsi qu'à toutes les autres couches sociales à le poursuivre.

Conclusion

En partant d'un corpus de quatre chansons, cet article s'était fixé pour objectif principal d'analyser la contribution de la chanson à l'enseignement et la promotion de la parenté/alliance à plaisanterie. L'analyse du corpus a révélé effectivement que la chanson constitue un véritable support permettant de comprendre et de pratiquer le jeu d'alliance : d'une part elle véhicule des informations et des savoirs en lien avec la pratique de la parenté à plaisanterie, d'autre part elle est un « terrain » d'exercice de cette pratique sociale aux avantages multiples. Lorsque la chanson est tournée en clip, le jeu d'alliance à plaisanterie devient plus vivant, plus réaliste avec les jeux de rôles des différents acteurs. La chanson d'une manière générale et particulièrement sa version « clip » peut constituer un excellent support pour mieux apprendre et enseigner la parenté à plaisanterie à la jeune génération qui semble véritablement avoir perdu les repères socioculturels.

Ces résultats nous amènent à réaffirmer ici les enjeux socioculturels et anthropologiques de la chanson en tant que pratique artistique. Dans un contexte national marqué par une crise sécuritaire complexe, la parenté à plaisanterie, tout comme les autres ressorts et valeurs culturelles peuvent et doivent être mis à contribution. Et cela pourrait se faire par l'entremise des créations artistiques. Dans ce sens, la chanson apparaît à notre avis comme un canal idéal eu égard à ses caractéristiques propres et sa capacité à fédérer plusieurs autres arts vivants comme la danse et le théâtre.

Références bibliographiques

- BONTE Pierre et IZARD Michel (Dir.), 2022. *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, PUF, Paris
- CALAME-GRIAULE Geneviève, 1965. *Ethnologie et langage : la parole chez les Dogon*, Gallimard, Paris
- GANOU Souleymane, 2021. *Pour une anthropologie de la création musicale, clip vidéo, identité culturelle et développement*, Presses universitaires, Ouagadougou
- KABORE Oger, 1993. *Les oiseaux s'ébattent, chansons enfantines au Burkina Faso*, L'Harmattan, Paris
- OUATTARA Vincent, 2016. *Littérature et sciences de l'éducation, lectures interdisciplinaires*, L'Harmattan, Paris
- SAWADOGO Georges, 2005. Pour une exploitation efficiente de littérature orale dans l'enseignement-apprentissage du Français. In REPÈRES N° 32/2005 : INRP. Pp 31-43, Paris
- SISSAO Alain Joseph, 2002. *Alliances et parentés à plaisanterie au Burkina Faso*, Sankofa et Gurli, Ouagadougou

La perspective actionnelle dans l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire

Laphin Innocent MIMI

Université de Grenade

Innocentmimi03@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-5549-7614>

Résumé :

Cet article analyse l'intégration de la perspective actionnelle dans l'enseignement de l'espagnol langue étrangère (ELE) en Côte d'Ivoire. Après avoir mis en évidence les limites des approches traditionnelles dans l'acquisition des compétences communicatives, il explore les fondements théoriques de la perspective actionnelle et son alignement avec le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). L'étude se concentre sur quatre composantes principales : les tâches actionnelles, l'apprentissage par projet, l'apprentissage coopératif et l'exploitation des documents authentiques. À partir de ces éléments, l'article propose des pistes pédagogiques adaptées au contexte ivoirien, tout en s'appuyant sur les trois piliers du CECRL qui sont réfléchir, communiquer et se cultiver. En conclusion, l'article souligne que cette approche offre des opportunités pour un enseignement plus dynamique, contextualisé et culturellement pertinent, permettant ainsi une meilleure maîtrise de l'espagnol chez les apprenants.

Mots-clés : *Perspective actionnelle, dynamique, compétences, espagnol*

Abstract:

This article analyses the integration of the action perspective in the teaching of Spanish as a foreign language (ELE) in Côte d'Ivoire. After highlighting the limitations of traditional approaches to the acquisition of communicative skills, it explores the theoretical foundations of the action perspective and its alignment with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The study focuses on four main components: action tasks, project-based learning, cooperative learning and the use of authentic documents. On the basis of these elements, the article proposes teaching approaches adapted to the Ivorian context, based on the three pillars of the CEFR: thinking, communicating and learning. In conclusion, the article stresses that this approach offers opportunities for more dynamic,

contextualised and culturally relevant teaching, thereby improving learners' command of Spanish.

Key words : *Action-oriented perspective, dynamic, skills, Spanish*

Resumen:

Este artículo analiza la integración de la perspectiva de la acción en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en Costa de Marfil. Tras destacar las limitaciones de los enfoques tradicionales para la adquisición de competencias comunicativas, explora los fundamentos teóricos de la perspectiva de la acción y su alineación con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El estudio se centra en cuatro componentes principales: las tareas de acción, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el uso de documentos auténticos. A partir de estos elementos, el artículo propone enfoques pedagógicos adaptados al contexto marfileño, basados en los tres pilares del MCER: pensar, comunicar y aprender. En conclusión, el artículo subraya que este enfoque ofrece oportunidades para una enseñanza más dinámica, contextualizada y culturalmente pertinente, mejorando así el dominio del español por parte de los alumnos.

Palabras clave: *Perspectiva de la acción, dinámico, competencias, español*

Introduction

L'apprentissage des langues étrangères constitue un enjeu majeur pour les systèmes éducatifs à l'échelle mondiale. En Côte d'Ivoire, l'espagnol langue étrangère (ELE) est enseignée dans de nombreux établissements, mais les approches traditionnelles restent prédominantes. Celles-ci se fondent principalement sur la mémorisation des règles grammaticales et la traduction, ce qui limite souvent l'acquisition de compétences communicatives et la capacité des apprenants à utiliser la langue dans des contextes authentiques. Dans un contexte où la maîtrise des langues étrangères est de plus en plus valorisée à des fins professionnelles et interculturelles, il apparaît essentiel d'adopter des méthodologies pédagogiques mieux adaptées aux réalités et besoins des apprenants ivoiriens.

Dans cette optique, nous nous interrogeons sur la pertinence de la perspective actionnelle, telle que définie par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), dans l'amélioration de l'apprentissage de l'espagnol en Côte d'Ivoire. Cette problématique nous conduit à examiner si l'intégration de cette approche peut non seulement renforcer les compétences linguistiques des apprenants, mais également accroître leur motivation, leur autonomie et leur capacité à interagir dans des situations réelles. En d'autres termes, dans quelle mesure la perspective actionnelle, à partir de ses quatre composantes majeures (tâches actionnelles, apprentissage par projet, apprentissage coopératif, exploitation des documents authentiques), pourrait-elle transformer les pratiques pédagogiques existantes et répondre aux besoins des apprenants ivoiriens ?

À partir de cette problématique, nous formulons l'hypothèse selon laquelle l'intégration de ces quatre composantes, associées aux trois piliers fondamentaux du CECRL – réfléchir, communiquer, se cultiver –, permettrait non seulement d'améliorer les compétences linguistiques des apprenants, mais aussi d'instaurer des pratiques d'enseignement plus interactives et significatives. L'objectif de cet article est donc d'analyser les apports de la perspective actionnelle pour l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire, en montrant comment cette approche peut faciliter l'acquisition des compétences communicatives, offrir des activités d'apprentissage plus dynamiques et significatives, et répondre aux besoins spécifiques du contexte ivoirien tout en s'alignant sur les standards internationaux définis par le CECRL.

Pour mener cette réflexion, nous adoptons une méthodologie qui combine une analyse théorique des fondements de la perspective actionnelle, une exploration des quatre composantes principales de cette approche, et des exemples d'application pédagogique adaptés au contexte

ivoirien. Cette démarche vise à démontrer comment les pratiques issues de cette approche peuvent être mises en œuvre dans les classes de ELE et en quoi elles permettent de mieux préparer les apprenants à une utilisation autonome et fonctionnelle de la langue. Pour structurer notre propos, nous présenterons d'abord les fondements théoriques de la perspective actionnelle et ses bases dans le CECRL, puis nous analyserons les quatre composantes principales de cette approche en les illustrant par des exemples pratiques, avant de discuter les implications pédagogiques de la perspective actionnelle dans l'enseignement de l'ELE en Côte d'Ivoire.

1. Cadre théorique et historique

Dans cette partie, nous examinerons d'abord l'évolution historique des approches pédagogiques en Côte d'Ivoire afin de mieux comprendre les enjeux et les défis liés à l'implémentation des méthodes actuelles. Ensuite, nous présenterons les principaux cadres théoriques qui ont influencé la didactique des langues, en mettant en relation avec la perspective actionnelle.

1.1. Contexte historique

L'enseignement des langues étrangères en Côte d'Ivoire a connu une évolution significative marquée par plusieurs réformes éducatives influencées par divers courants méthodologiques. Cette section retrace les grandes étapes de cette évolution, en mettant en lumière les défis liés à la mise en œuvre de l'approche par compétences.

1.1.1. Les premières approches pédagogiques entre héritage éducatif français et réformes

L'éducation en Côte d'Ivoire est profondément marquée par l'héritage colonial français, influençant notamment l'enseignement des langues étrangères. Historiquement, la

méthode grammaire-traduction a dominé, mettant l'accent sur l'apprentissage des règles grammaticales et la traduction de textes, favorisant ainsi les compétences écrites au détriment de l'expression orale. Cette approche, largement utilisée dans l'enseignement secondaire français au XIX^e siècle, considérait la langue comme un ensemble de règles et d'exceptions à maîtriser, souvent à travers des textes littéraires (Puren, 1988). En Côte d'Ivoire, cette méthodologie a été adoptée durant la période coloniale, renforçant une vision académique et littéraire de l'apprentissage linguistique (Desalmand, 1983).

Après l'indépendance en 1960, des réformes éducatives ont été entreprises pour adapter l'enseignement aux réalités locales. L'introduction de la méthode audio-orale et de la méthode directe, inspirées respectivement par les théories béhavioristes et cognitivistes, visait à améliorer l'apprentissage des langues en mettant l'accent sur l'écoute active et la répétition. La méthode audio-orale, influencée par les travaux de linguistes comme Fries et Lado, reposait sur l'imitation et la répétition, sans analyse explicite des règles grammaticales (Puren, 1988). La méthode directe, quant à elle, privilégiait l'enseignement inductif, où les règles étaient découvertes à travers l'usage pratique de la langue, inversant l'ordre traditionnel des apprentissages en favorisant l'oral avant l'écrit (Hidden, 2019). Cependant, ces innovations sont restées largement théoriques en Côte d'Ivoire, principalement en raison d'un manque de ressources pédagogiques adéquates et d'une formation insuffisante des enseignants (Kouadio, 2010). Cette situation a conduit à une persistance des méthodes traditionnelles, limitant ainsi l'efficacité de l'enseignement des langues étrangères et entravant le développement de compétences communicatives chez les apprenants.

1.1.2. L'introduction de l'approche par compétences et les défis persistants

Dans les années 2000, la Côte d'Ivoire a officiellement adopté l'Approche Par Compétences (APC), influencée par des organismes internationaux tels que l'UNESCO. Cette réforme visait à doter les apprenants de compétences transversales en privilégiant des situations d'apprentissage authentiques et contextualisées (Bissouma, 2017). L'APC, centrée sur l'apprenant, encourage une pédagogie active où les élèves construisent leur savoir à travers des activités pratiques et significatives.

Cependant, l'application de l'APC dans les classes d'espagnol en Côte d'Ivoire rencontre plusieurs obstacles. Un défi majeur réside dans le manque de formation adéquate des enseignants. Beaucoup d'entre eux, formés aux méthodes traditionnelles, peinent à intégrer les principes de l'APC dans leur pratique pédagogique quotidienne (Diallo, 2021). Cette situation est exacerbée par l'absence de programmes de formation continue ciblés, limitant ainsi leur capacité à adopter de nouvelles approches pédagogiques.

De plus, les manuels scolaires actuels reflètent partiellement l'APC, conduisant à une pratique pédagogique hybride mêlant anciennes et nouvelles méthodes. Cette incohérence entre les objectifs curriculaires et les ressources disponibles entrave l'efficacité de l'enseignement de l'espagnol. Les enseignants, dépourvus de supports adaptés, se retrouvent souvent contraints de recourir à des techniques traditionnelles, telles que la répétition et la mémorisation, au détriment d'activités interactives favorisant une communication authentique (Konan, 2019) ; d'où l'importance d'une perspective actionnelle rendant plus facile l'acquisition des compétences communicatives.

1.2. Cadre théorique

L'évolution des théories de l'apprentissage a profondément influencé les méthodes d'enseignement des langues. Cette section explore trois cadres théoriques majeurs qui ont façonné la didactique des langues étrangères, en mettant en évidence leur pertinence relative par rapport à la perspective actionnelle.

1.2.1. Du béhaviorisme au cognitivisme, d'une approche en décalage à une étape vers la perspective actionnelle

Le béhaviorisme, théorisé par Skinner (1957), postule que l'apprentissage repose sur le conditionnement et le renforcement. Appliqué à l'enseignement des langues, ce modèle a inspiré la méthode audio-orale, mettant l'accent sur l'imitation et la répétition des structures linguistiques (Watson, 1924). Cette approche considère l'apprenant comme un récepteur passif, où l'exposition répétée à des stimuli spécifiques entraîne des réponses souhaitées. Cependant, des critiques, notamment de Noam Chomsky (1965), ont souligné le caractère mécanique de cette méthode et son incapacité à favoriser une communication authentique. Chomsky a démontré que le langage ne pouvait être entièrement expliqué par le conditionnement, mettant en évidence la créativité inhérente à l'utilisation linguistique. Ainsi, le béhaviorisme apparaît en décalage avec la perspective actionnelle, qui valorise l'engagement actif des apprenants dans des tâches significatives.

En réponse aux limitations du béhaviorisme, le cognitivisme, porté par des chercheurs tels que Jean Piaget (1972) et Jerome Bruner (1983), considère l'apprentissage comme un processus actif de construction des connaissances. Cette approche met l'accent sur la manière dont les apprenants structurent et organisent les informations, reconnaissant leur rôle actif dans l'assimilation et l'accommodation des savoirs. Dans le domaine de la didactique des langues, le cognitivisme a conduit

au développement de la méthode communicative, qui privilégie l'acquisition de compétences linguistiques fonctionnelles à travers l'interaction et la pratique contextualisée (Ellis, 1997). Cette méthode représente une avancée significative par rapport au béhaviorisme, en mettant l'apprenant au centre du processus éducatif. Néanmoins, elle a été critiquée pour son insuffisance à intégrer pleinement les dimensions socioculturelles et pragmatiques de la langue, éléments essentiels pour une maîtrise authentique et contextuelle.

Ainsi, le passage du béhaviorisme au cognitivisme marque une étape cruciale vers la perspective actionnelle, qui intègre non seulement les processus cognitifs, mais aussi les contextes sociaux et culturels dans lesquels la langue est utilisée, tel que le propose le socioconstructivisme.

1.2.2. Le socioconstructivisme, un socle pour la perspective actionnelle

Le socioconstructivisme, tel que développé par Lev Vygotsky (1978), met en évidence l'importance de l'interaction sociale dans le processus d'apprentissage. Selon cette approche, l'acquisition des connaissances ne se fait pas de manière individuelle, mais à travers des interactions avec l'environnement social et culturel de l'apprenant. L'un des concepts fondamentaux de cette théorie est celui de la Zone Proximale de Développement (ZPD), définie comme l'écart entre ce qu'un individu peut accomplir seul et ce qu'il peut réaliser avec l'aide d'un interlocuteur plus compétent (Vygotsky, 1978). Cette interaction permet de favoriser la co-construction des savoirs et d'aider les apprenants à progresser au-delà de leur niveau actuel de compétence (Bruner, 1983).

Dans le domaine de l'apprentissage des langues, cette approche a été approfondie par Lantolf (2011), qui souligne que le langage est un outil médiateur de la pensée et du développement cognitif. Pour cet auteur, l'appropriation d'une

langue étrangère passe nécessairement par un usage social et contextuel, où l'apprenant construit son savoir linguistique à travers des échanges significatifs et des interactions en situation authentique. Cette vision s'oppose aux méthodes d'enseignement traditionnelles fondées sur la simple transmission de règles grammaticales et favorise des pratiques pédagogiques interactives et collaboratives (Swain & Lapkin, 1998).

Le socioconstructivisme constitue ainsi un socle théorique fondamental pour la perspective actionnelle, telle que définie dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Conseil de l'Europe, 2001). Dans ce cadre, l'apprentissage est envisagé comme un processus actif dans lequel l'apprenant est considéré comme un acteur social (Puren, 2009). Contrairement aux approches traditionnelles centrées sur la langue comme un ensemble de règles à maîtriser, la perspective actionnelle insiste sur l'usage de la langue dans des tâches communicatives authentiques (Piccardo, 2014).

2. Composantes et avantages de l'intégration de la perspective actionnelle

Cette section explore simultanément les composantes et les avantages de la perspective actionnelle, en les divisant en deux grands axes : d'une part, les tâches actionnelles et l'exploitation de documents authentiques ; et d'autre part, l'apprentissage par projet et l'apprentissage coopératif.

2.1. Les tâches actionnelles et l'exploitation des documents authentiques

En examinant des exemples concrets d'application de la perspective actionnelle dans la didactique de l'ELE en Côte d'Ivoire, nous mettrons en lumière les avantages des tâches actionnelles avant de détailler l'importance des documents authentiques et variés.

2.1.2. Les tâches actionnelles

Les tâches actionnelles occupent une place centrale dans la perspective actionnelle, telle que définie par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Dans cette approche, l'apprenant est envisagé comme un acteur social, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe de langue, ce qui valorise tous les types de communications et d'échanges réels. Comme le souligne Ileana (2015, p.178), « *en el marco de la metodología accional, el estudiante se convierte en un actor social dentro y fuera de la clase de ELE, lo que privilegia todo tipo de comunicaciones e intercambios reales* ». Cette conception permet de passer d'activités de réception (compréhension) à des activités de production (expression), en offrant aux apprenants les outils nécessaires pour s'exprimer de manière fluide et adéquate dans des contextes réels (figure 1).

Figure 1 Formation de tâches actionnelles

Source : *Élaboration personnelle basée sur la définition de la tâche actionnelle par le CECRL*

L'importance de la tâche actionnelle réside précisément dans cette possibilité de fournir des éléments pour la compréhension qui préparent les apprenants à s'exprimer aisément, que ce soit oralement ou par écrit. Il est essentiel de souligner que, dans une tâche actionnelle, les activités de réception et de production peuvent être exclusivement orales ou écrites, ou bien une combinaison des deux.

Comme le souligne Puren (2009, p10), « *la tâche actionnelle engage l'apprenant dans une dynamique où la langue devient un outil au service de l'action, favorisant ainsi une appropriation plus naturelle et contextualisée* ». En intégrant des tâches actionnelles pertinentes, les enseignants peuvent créer un environnement d'apprentissage motivant et ancré dans la réalité des apprenants. Cette approche permet également de développer des compétences transversales telles que la collaboration, la résolution de problèmes et la pensée critique, cruciales dans le monde professionnel et social.

Il est important que les tâches proposées soient adaptées au contexte local et aux intérêts des élèves pour maximiser leur engagement. Ainsi, les tâches actionnelles, en reliant l'apprentissage linguistique à des activités concrètes et significatives, constituent un levier puissant pour améliorer la compétence communicative en espagnol des apprenants ivoiriens.

Un exemple concret pourrait être : « *Menciona los sectores que se beneficiaron del fútbol (activité de réception) para explicar el impacto económico y social del fútbol en España (activité de production)* ». Toutefois, une tâche actionnelle ne se construit que selon la ressource, qui elle-même dépend de la thématique. Dans le cas de cet exemple, la thématique est clairement l'impact du football sur la société espagnole. La ressource pourrait être, par exemple, un texte authentique disponible sur le lien suivant : <https://www.ondafc.es/es/impacto-en-la-sociedad-el-futbol-es->

un-fenomeno-cultural-en-espana/. A ce niveau, il s'agit d'une compréhension écrite (texte), qui mène à une expression qui peut être orale ou écrite. Si l'expression est orale, les apprenants doivent se contenter d'écrire des mots-clés pour pouvoir formuler oralement des phrases.

Toujours dans le cadre de cette même thématique, une tâche actionnelle de type compréhension orale pourrait être :

« *Nota las acciones de los aficionados y la razón para explicar la influencia del fútbol en la convivencia social en España* ».

Cette question pourrait suivre la ressource audiovisuelle suivante : *Disturbios entre aficionados del Atlético y Real Madrid en las afueras del Vicente Calderon* disponible sur le lien <https://www.youtube.com/watch?v=zdH2ZhhtiIk>.

Comme on peut le constater à travers ces exemples qui permettent aux apprenants de réfléchir, de communiquer et de s'enrichir culturellement, il est nécessaire d'utiliser des ressources authentiques.

2.1.3. L'exploitation des documents authentiques

L'exploitation des documents authentiques est une composante fondamentale de la perspective actionnelle, qui vise à immerger les apprenants dans des situations réelles de communication. Ces documents, tels que des articles de presse, des vidéos, des chansons ou des publicités, sont produits pour des locuteurs natifs et reflètent la langue telle qu'elle est réellement utilisée dans des contextes variés. Comme le souligne Bérard (1991), l'un des principes de l'approche communicative est d'utiliser des documents authentiques, car ils exposent les apprenants à des langages vivants et variés, au-delà des structures formelles enseignées traditionnellement. Selon Littlewood (2004), l'utilisation de documents authentiques renforce non seulement la motivation des apprenants, mais aussi leur capacité à

comprendre et à reproduire la langue dans des situations concrètes. De plus, Celce-Murcia (2001) insiste sur le fait que ces ressources permettent une exposition directe à des registres variés et à des expressions idiomatiques propres à la langue cible. Dans cette dynamique, Arias Corrales (2015, p185) propose une fiche descriptive d'un document authentique (figure 2).

Figure 2 Fiche descriptive de Document Authentique

Descripción del Documento auténtico	
Fuente:	_____
Autor/ locutor:	_____ Nivel (es) <input type="checkbox"/> A1 <input type="checkbox"/> A2 <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2
Tipo de matriz:	_____
Tipo de soporte:	_____
Documento:	<input type="checkbox"/> Oral <input type="checkbox"/> Escrito <input type="checkbox"/> Iconográfico <input type="checkbox"/> Otro
Documento oral/ audiovisuales:	
- Duración:	_____
- Elementos no verbales:	_____
Documentos escritos:	
- Extensión:	_____
- Elementos paratextuales presentes:	_____
Objetivos de aprendizaje por cumplir por medio de la didactización del documento:	

Contenidos presentes en el corpus/paratexto:	
<input type="checkbox"/> Léxicos:	_____
<input type="checkbox"/> Gramaticales:	_____
<input type="checkbox"/> Fonéticos:	_____
<input type="checkbox"/> Sociolingüísticos:	_____
<input type="checkbox"/> Pragmáticos:	_____
<input type="checkbox"/> Culturales:	_____
Otros:	_____

Source : Fiche proposé par Arias Corrales, I. (2015, p185)

Dans le contexte de l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire, l'utilisation de documents authentiques offre de nombreuses opportunités pédagogiques. Par exemple, l'analyse d'une publicité espagnole pour un produit similaire à ceux disponibles localement peut aider les apprenants à comparer les

stratégies marketing et les préférences culturelles spécifiques. L'étude de chansons populaires permet également d'aborder des thèmes culturels tout en enrichissant le vocabulaire, en travaillant la prononciation et en sensibilisant aux différents registres de langue utilisés dans des contextes informels.

L'utilisation de vidéos comme *Disturbios entre aficionados del Atlético y Real Madrid*

(<https://www.youtube.com/watch?v=zdH2ZhhtlIk>) permet de réfléchir à l'impact du football sur la société espagnole tout en s'exerçant à la compréhension orale.

Cependant, le choix des documents authentiques doit tenir compte du niveau des apprenants. La sélection de supports pertinents et l'élaboration d'activités pédagogiques ciblées sont essentielles pour que ces ressources restent accessibles. Comme le note Tomlinson (2012), l'authenticité d'un document ne réside pas dans sa difficulté, mais dans la manière dont il reflète l'usage réel de la langue dans des contextes réels.

Les tâches actionnelles et l'exploitation de documents authentiques permettent une appropriation contextualisée et significative de la langue en engageant l'apprenant dans des situations réelles. Pour renforcer cet apprentissage, il est judicieux de créer un cadre interactif et créatif par l'intégration des projets coopératifs.

2.2. L'apprentissage par projet et l'apprentissage coopératif

Dans l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère, deux méthodes pédagogiques particulièrement efficaces sont l'apprentissage par projet et l'apprentissage coopératif.

2.2.1. L'apprentissage par projet

L'apprentissage par projet est une méthode pédagogique dynamique qui s'intègre parfaitement dans la perspective actionnelle, axée sur la réalisation collective d'une tâche complexe et authentique sur une période prolongée. Dans cette

approche, les apprenants sont immergés dans des situations réelles où ils appliquent leurs connaissances linguistiques tout en développant des compétences transversales telles que l'organisation, la gestion du temps et la résolution de problèmes. Cette méthode valorise l'autonomie, la responsabilité et l'engagement des apprenants en les plaçant au centre du processus d'apprentissage, ce qui favorise une compréhension plus approfondie et durable des concepts étudiés.

L'apprentissage par projet engage les étudiants dans des tâches complexes et authentiques, reflétant les défis du monde réel (Levy et Murnane; 2004). Cette immersion dans des projets significatifs permet aux élèves d'ancrer les connaissances théoriques dans des situations pratiques, tout en favorisant une compréhension durable des contenus enseignés. De plus, les projets en groupe stimulent la collaboration et la communication entre les élèves, deux compétences essentielles dans le monde moderne. Ils permettent également de développer une pensée critique et une capacité d'analyse plus aiguisée face aux enjeux réels de la société.

Dans le contexte ivoirien, un exemple concret d'apprentissage par projet pourrait être la création d'une affiche publicitaire ou d'une affiche de sensibilisation. Par exemple, sur le thème de l'impact du tourisme en Espagne, un projet final pourrait se présenter ainsi : « *Por grupo de cuatro, vais a realizar un cartel de sensibilización sobre el turismo de masas, la turismofobia o el turismo responsable* ». À travers ce projet, les élèves pourraient développer des compétences transversales au-delà des compétences linguistiques. La présentation orale du projet permettrait de travailler plus efficacement l'expression orale. Ce projet impliquerait les élèves dans toutes les étapes, de la recherche d'informations à la présentation orale du projet, en passant par la réalisation de l'affiche. Une telle activité permet non seulement de renforcer la maîtrise de la langue espagnole dans un contexte authentique, mais aussi d'acquérir des

compétences techniques et organisationnelles importantes, telles que l'utilisation des outils numériques et la gestion de projet.

Un autre exemple pourrait être le projet suivant : « *En grupos de 4, vais a hacer una ponencia seguida de cuatro talleres diferentes sobre la temática del medio ambiente. El objetivo es aprender a través de talleres divertidos y variados* ». Ici, le projet combine à la fois des aspects individuels et collectifs. D'une part, les élèves devront présenter collectivement un exposé sur la thématique, et d'autre part, ils devront développer ce sujet à travers des ateliers différents. Chaque élève sera responsable de l'organisation d'un atelier, et le reste de la classe sera divisé en groupes selon le nombre d'ateliers. Ainsi, chaque groupe aura l'occasion de participer à l'ensemble des ateliers. Cette structure permet de développer des compétences en travail de groupe, en organisation, ainsi que des compétences linguistiques à travers des situations d'apprentissage actives et participatives.

Pour que l'apprentissage par projet soit véritablement efficace, il est essentiel que les enseignants offrent un encadrement approprié. Cela inclut la définition d'objectifs clairs, l'attribution de tâches spécifiques à chaque élève, et un soutien constant tout au long du projet. L'évaluation, quant à elle, doit tenir compte non seulement du produit final, mais aussi du processus, de la créativité, de l'implication des élèves et de leur capacité à travailler en équipe.

En intégrant l'apprentissage par projet dans l'enseignement de l'espagnol, les enseignants ivoiriens peuvent offrir des expériences d'apprentissage motivantes et enrichissantes. Ce type d'approche prépare les élèves à utiliser la langue de manière autonome et efficace dans des contextes variés tout en favorisant un apprentissage coopératif, où chacun contribue à la réussite collective.

2.2.2. L'apprentissage coopératif

Il convient de noter que, bien que les termes collaboration et coopération soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils revêtent des significations distinctes dans le contexte pédagogique. La collaboration, couramment utilisée en cours d'espagnol en Côte d'Ivoire, implique généralement une forme de travail en groupe où les élèves accomplissent des tâches similaires du début à la fin du projet. En revanche, l'apprentissage coopératif exige une participation à la fois individuelle et collective. En clair, les élèves sont amenés à travailler sur une tâche spécifique du projet avant de faire une mise en commun de leurs résultats. Cette distinction est cruciale, car l'apprentissage coopératif favorise une participation active et un engagement mutuel, où la contribution de chaque élève est essentielle pour la réussite collective.

Selon Johnson et Johnson (1999), l'apprentissage coopératif crée une interdépendance positive entre les étudiants, les motivant à travailler ensemble pour atteindre des buts communs. Cette interdépendance est essentielle pour créer un environnement d'apprentissage où chaque apprenant se sent valorisé et où les compétences de tous les membres sont mises à profit. De plus, l'apprentissage coopératif permet le développement de compétences sociales indispensables dans un monde de plus en plus interconnecté. Slavin (1995), soutient que les méthodes coopératives renforcent non seulement les résultats scolaires, mais aussi les relations sociales entre les élèves, créant ainsi un climat d'apprentissage plus positif et plus inclusif.

Dans le contexte de l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire, plusieurs activités didactiques coopératives peuvent être mises en place notamment l'organisation d'un débat en classe sur un sujet d'actualité. Les élèves seraient divisés en groupes, préparant des arguments pour ou contre un thème, puis présentant leurs points de vue en espagnol devant la classe. Une

telle activité permet de travailler l'interaction orale, ainsi que l'argumentation, tout en encourageant l'écoute active et le respect des opinions divergentes. De plus, ce type d'activité développe des compétences essentielles telles que la pensée critique, la formulation de points de vue structurés, et la gestion du dialogue dans un contexte interculturel.

Un autre exemple concret d'activité coopérative pourrait être l'utilisation de la galerie pédagogique. Dans cette activité, les élèves, par groupes, créent des affiches ou des présentations visuelles sur un thème donné. Ces affiches sont ensuite exposées dans un espace commun une « galerie », et chaque groupe présente son travail aux autres. Par exemple, sur le thème de l'impact du tourisme en Espagne, les élèves pourraient concevoir des affiches sensibilisant aux effets *el turismo de masas* et *la turismofobia*. Chaque groupe doit non seulement créer une affiche, mais aussi justifier ses choix graphiques et arguments en espagnol. Ce projet permet aux élèves d'appliquer la langue dans un contexte authentique tout en travaillant sur des compétences artistiques et oratoires. Il incite également à une collaboration étroite, les élèves devant partager leurs idées, discuter des concepts et créer ensemble un produit final.

De plus, les enseignants peuvent organiser des ateliers thématiques. Par exemple, les élèves peuvent être répartis en groupes et chaque groupe prépare un atelier sur un aspect spécifique du thème « L'environnement ». L'un pourrait traiter des énergies renouvelables, un autre des déchets et recyclage, un troisième de la biodiversité, etc. Chaque élève du groupe a un rôle à jouer, en fonction de ses compétences, et doit ensuite expliquer son atelier aux autres groupes. Ce type d'activité favorise une approche collaborative de la recherche et de la présentation de contenus, et développe des compétences sociales et linguistiques tout en abordant des thématiques importantes pour la société contemporaine.

Pour maximiser les bénéfices de l'apprentissage coopératif, il est essentiel que les enseignants structurent soigneusement les activités afin de garantir une participation équitable de chaque membre du groupe. Kagan (1994), l'un des pionniers dans la promotion de l'apprentissage coopératif, insiste sur l'importance de la structuration des tâches de manière à ce que chaque membre du groupe contribue activement et que la responsabilité collective soit clairement partagée.

L'évaluation des projets coopératifs doit aussi être globale, prenant en compte non seulement la contribution individuelle mais aussi la performance collective du groupe. Selon Gillies (2007), une évaluation formative dans un cadre coopératif permet de suivre les progrès des élèves tout au long du projet, en évaluant non seulement le produit final, mais aussi les compétences interpersonnelles et de communication développées au cours de l'activité.

En intégrant des stratégies d'apprentissage coopératif dans les pratiques pédagogiques, les enseignants ivoiriens peuvent créer des environnements d'apprentissage plus dynamiques et inclusifs, renforçant ainsi non seulement les compétences linguistiques des élèves, mais aussi leurs compétences sociales et interpersonnelles. Ces compétences, essentielles pour la réussite future des élèves, permettent de mieux les préparer à vivre et travailler dans un monde de plus en plus interconnecté et collaboratif.

Conclusion

L'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire présente de nombreux défis liés aux approches pédagogiques traditionnelles, souvent centrées sur la mémorisation des règles grammaticales et la traduction. Cependant, la perspective actionnelle, telle que définie par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), offre des solutions novatrices pour améliorer

l'acquisition des compétences communicatives et favoriser l'autonomie des apprenants. Cette approche, qui se fonde sur des tâches actionnelles, l'exploitation de documents authentiques, l'apprentissage par projet et l'apprentissage coopératif, permet non seulement de renforcer les compétences linguistiques des élèves mais aussi de les préparer à utiliser la langue dans des situations réelles et significatives.

L'intégration de la perspective actionnelle dans l'enseignement de l'ELE en Côte d'Ivoire peut répondre aux besoins spécifiques du contexte local tout en s'alignant sur les standards internationaux. En encourageant l'engagement actif des apprenants, l'autonomie, la coopération et la réflexion critique, cette approche transforme l'apprentissage en une expérience interactive et dynamique. Les exemples d'activités pédagogiques présentées, telles que les débats en classe, les projets de sensibilisation, les ateliers thématiques et la galerie pédagogique, illustrent l'efficacité de ces méthodes pour rendre l'apprentissage plus pertinent et motivant.

Ainsi, l'adoption de la perspective actionnelle, combinée à un soutien adéquat pour les enseignants et à des ressources adaptées, pourrait représenter un levier puissant pour l'amélioration de l'enseignement des langues en Côte d'Ivoire. En outre, elle préparerait les apprenants à faire face aux défis d'un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, en renforçant non seulement leurs compétences linguistiques, mais aussi leurs compétences sociales et interculturelles.

Références bibliographiques

ARIAS CORRALES Isabel, 2015. *Herramientas para la elección de documentos auténticos como punto de partida para la creación de secuencias didácticas en ELE*, *Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica*, vol. 41.

- BÉRARD Denis, 1991. *La pédagogie de l'action*, Hachette, Paris.
- BISSOUMA Kassoum, 2017. *L'approche par compétences en Afrique francophone : enjeux et réalités*, L'Harmattan, Paris.
- BRUNER Jerome, 1983. *Child's talk: Learning to use language*, Oxford University Press, Oxford.
- CELCE-MURCIA Marianne, 2001. *Teaching English as a Second or Foreign Language*, 3^e éd., Heinle & Heinle, Boston.
- CHOMSKY Noam, 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*, MIT Press, Cambridge.
- COHEN Andrew, 1990. *Language Learning: Insights for Learners, Teachers, and Researchers*, Newbury House.
- CONSEIL DE L'EUROPE, 2001. *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer*, Didier.
- DESALMAND Pierre, 1983. *Histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire, Tome I : Des origines à la Conférence de Brazzaville (1944)*, Éditions CEDA, Abidjan.
- DIALLO Mamadou, 2021. *Enseignement et réformes éducatives en Afrique de l'Ouest*, Presses Universitaires, Dakar.
- ELLIS Rod, 1997. *Second Language Acquisition*, Oxford University Press, Oxford.
- GILLIES Robyn M., 2007. *Cooperative Learning: Integrating Theory and Practice*, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
- HIDDEN Marie-Odile, 2019. « Écrit et méthode directe d'enseignement des langues : des innovations pédagogiques ? », *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*, n° 63, pp. 47-64. <https://doi.org/10.4000/dhfles.7471>
- JOHNSON David W. & JOHNSON Roger T., 1999. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*, 5^e éd., Allyn and Bacon, Boston.
- KAGAN Spencer, 1994. *Cooperative Learning*, Kagan Publishing, San Juan Capistrano, CA.

- KOUADIO Jean, 2010. *Les défis de l'éducation en Afrique francophone*, Éditions du CERAP, Abidjan.
- LANTOLF James Paul, 2011. « The sociocultural approach to second language acquisition: Sociocultural theory, second language acquisition, and artificial L2 development », in *Alternative Approaches to Second Language Acquisition*, pp. 24-47, Routledge.
- LEVY Frank & MURNANE Richard J., 2004. *The New Division of Labor: How Computers Are Creating the Next Job Market*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- LITTLEWOOD William, 2004. « The task-based approach: Some questions and suggestions », *ELT Journal*, vol. 58, n° 4, pp. 319-325.
- PIAGET Jean, 1972. *La construction du réel chez l'enfant*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
- PICCARDO Enrica, 2014. « From communicative to action-oriented: A research pathway », *Canadian Journal of Applied Linguistics*, vol. 17, n° 1, pp. 1-25.
- PUREN Christian, 1988. *Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues*, CLE International, Paris.
- PUREN Christian, 2009. « La perspective actionnelle et l'approche par les tâches en classe de langue : vers une pédagogie de projet intégrée », *Les Cahiers de l'APLIUT*, vol. 28, n° 1, pp. 10-23.
- SLAVIN Robert E., 1995. *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*, Allyn and Bacon, Boston.
- SWAIN Merrill & LAPKIN Sharon, 1998. « Interaction and second language learning: Two adolescent French immersion students working together », *The Modern Language Journal*, vol. 82, n° 3, pp. 320-337.
- TOMLINSON Brian, 2012. *Materials Development in Language Teaching*, 2^e éd., Cambridge University Press, Cambridge.

VYGOTSKY Lev Semionovich, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Harvard University Press, Cambridge.

WATSON John B., 1924. *Behaviorism*, Norton, New York.

Une Lecture des Aspects Plastiques de la Temporalité dans le Roman Portugais de l'Époque de la Dictature Salazariste

Paul Ngor Mack Ndour,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
république du Sénégal

Résumé

Face aux rigueurs de la censure et aux difficiles conditions d'existence des populations, les arts et plus particulièrement, la littérature portugaise engagée, se font l'écho d'enjeux d'ordre social, relayés par des courants littéraires sensibles au sort des couches populaires. Ainsi, la prose néo-réaliste en lutte contre la dictature salazariste (1933-1974) est traversée par la question du matérialisme dialectique conçue dans sa dimension temporelle. Nous déterminons, dans cette étude quelques figures plastiques de la temporalité romanesque et analysons leur signification dans le roman portugais du XXème siècle. L'objectif est de prouver à partir d'une approche sémiotique et symbolique qu'en revêtant une forme métaphorique tangible, la temporalité conçue comme rythme de maturation acquiert une dimension herméneutique qui favorise la divulgation de l'idéologie du courant littéraire néo-réaliste d'obédience marxiste.

Mots clef : *temporalité, matérialisme dialectique, formes plastiques.*

Abstract

Faced with the rigours of censorship and the difficult living conditions of the population, the arts and, more specifically, committed Portuguese literature, echoed issues of a social nature, relayed by literary movements sensitive to the plight of the working classes. For example, neo-realist prose in the struggle against the Salazarist dictatorship (1933-1974) is permeated by the question of dialectical materialism in its temporal dimension. In this study we identify a number of plastic figures of novelistic temporality and analyse their significance in the twentieth-century Portuguese novel. The aim is to use a semiotic and symbolic approach to prove that, by taking on a tangible metaphorical form, temporality, conceived as a rhythm of

maturation, acquires a hermeneutic dimension that helps to disseminate the ideology of the Marxist neo-realist literary movement.

Key words: *temporality, dialectical materialism, plastic forms.*

Introduction

Aussi longtemps que l'on puisse remonter dans l'histoire, la question de la coulée chronologique a toujours préoccupé penseurs, artistes et philosophes. Il n'est, pour s'en convaincre ; que de se référer au sentiment d'impuissance d'Horace face à la "fuite du temps" (Rat, 1947, p. 103) ; d'évoquer l'aporie augustinienne de l'être et du non-être de la temporalité (Ricoeur, 1983, p. 24) ou la conception kantienne d'une chronologie étroitement liée au mouvement et au changement (Kant, 1995, p. 74). De tels questionnements procèdent d'une conscience de la fugacité de la temporalité chronologique ainsi que de l'analyse des réactions que le caractère insaisissable du temps a pu susciter.

Lorsque le Portugal a connu, à l'instar de l'Europe de la première moitié du XXème siècle, une crise politique aiguë, il a été confronté aux contradictions de la pensée humaine.¹ Justement, la littérature néo-réaliste portugaise s'est assigné une mission humaniste, se voulant également un cadre d'explicitation pédagogique des mutations profondes qui interviennent dans la nature au sens social du terme. Pour cela, il lui a fallu, à l'image des écrivains et philosophes marxistes dont elle était tributaire, envisager l'effet de la coulée temporelle sur les situations sociales en termes allégoriques. Notre corpus est constitué d'abord d'ouvrages pionniers de l'engagement d'écrivains hostiles au régime salazariste: Carlos de Oliveira, *Casa na duna* (1943), *Uma abelha na chuva* (1953) et

¹Celles de l'émergence du matérialisme historique selon lequel "la découverte des contradictions dans la pensée et le choc des opinions contraires étaient le meilleur moyen de découvrir la vérité. Ce mode dialectique de pensée, étendu par la suite aux phénomènes de la nature, [étant] devenu la méthode dialectique de connaissance de la nature [car] d'après cette méthode, les phénomènes de la nature sont éternellement mouvants et changeants, et le développement de la nature est le résultat du développement des contradictions de la nature, le résultat de l'action réciproque des forces contraires de la nature." (Staline 1954, p. 10)

Finisterra: paisagem e povoamento (1978); Manuel da Fonseca, *O fogo e as cinzas* (1953) et Romeio Correia, *Sábado ao sol* (1947). Nous interrogerons le roman *A sibila* (1954) d'Agustina Bessa Luís, une figure attentive à la cause de la femme portugaise victime d'exclusion de la part du système patriarcal de l'Etat Nouveau.

Le trait commun des personnages romanesques que nous voulons étudier consiste en une surveillance permanente du passage du temps. Notre premier objectif sera d'interroger les manifestations textuelles de la fuite du temps ainsi que l'effet qu'elle imprime aux perspectives de développement individuel des personnages. Nous nous pencherons ensuite sur la manière dont les narrateurs "manipulent" la chronologie et sur le mode d'intégration des métaphores temporelles dans le tissu narratif d'œuvres marquantes de la littérature portugaise de l'époque de la dictature. Le troisième objectif poursuivi sera de dégager la signification que revêtent les manifestations plastiques de la temporalité dans un contexte marqué au Portugal par la restriction des libertés individuelles et collectives.

La démarche méthodologique adoptée consistera d'abord à déterminer les représentations de la fuite du temps dans quelques romans de la littérature portugaise de l'époque de la dictature par une analyse sémiologique de leurs occurrences. Nous interrogerons ensuite, dans une perspective symbolique, le mode de représentation du rapport des personnages à la coulée chronologique avant de dégager la signification idéologique des formes plastiques de la temporalité.

1. le temps qui coule

La définition de la temporalité romanesque intègre, depuis le tournant sémiologique qu'a amorcé la critique des œuvres, deux

aspects distincts que sont le temps de l'Histoire ou les circonstances chronologiques et météorologiques dans lesquelles se déroule la *diégèse*² et le temps du récit qui renvoie à la mise en place d'une logique séquentielle de restitution des événements narrés (Jouve, 2007, p. 44). Christian Metz, (1968, p. 27) évoquera l'une des fonctions du récit romanesque, lequel consiste à "monnayer un temps dans un autre temps." La coulée temporelle est d'abord figurée, dans les œuvres de notre corpus grâce aux récits elliptiques, sommaires et itératifs. En ce qui concerne la vitesse du récit Vincent Jouve définit le sommaire ainsi : "Le sommaire condense une longue durée d'histoire en quelques mots ou quelques pages" : il produit un effet d'accélération.³ Quant à la fréquence qui consiste à se demander combien de fois est raconté un événement, elle permet de constater, en ce qui concerne les histoires narrées dans notre corpus, un usage fréquent du mode itératif.⁴ De telles formes de représentation traduisent une accélération du récit. Le procédé fait écho à une préoccupation fréquente chez les personnages de premier plan du roman néo-réaliste : ralentir le passage du temps. À titre d'exemple, *Sábado ao sol*, roman de Romeio Correia appréhendé par la censure, décrit les conditions dans lesquelles des dockers portugais procèdent au déchargement d'un cargo anglais. La temporalité est articulée à l'activité des ouvriers. Au plus fort de leur labeur, le temps chronologique est présenté comme un long serpent paresseux : "O tempo demorase, molengão" (Correia, 1947, p. 17). En revanche les moments de pause sont considérés par les ouvriers comme tellement

²Quelques exemples d'anthropomorphisme du temps de l'histoire nous sont offerts par la littérature portugaise engagée. Evoquons au titre de l'onomatopée le cas de Bento, jeune héritier impotent du contrebandier António de Valmurado dans *Seara de vento* (Fonseca, 1958, p. 13). Bento (vento) constitue une métaphore de l'acharnement du système répressif de l'Etat Nouveau contre les masses populaires. Il se balance à l'image des bourrasques qui fouettent la région et du vent de violence qui s'abat sur la demeure lorsque la garde républicaine attaque son père : António de Valmurado. La famille Mau-Tempo, des migrants de l'Alentejo à la recherche d'un travail dans les latifundios, apporte, dès l'incipit de *Levantado do chão* de José Saramago, (1980, p. 20) la pluie et le mauvais temps à la ville de São Cristóvão.

³Le narrateur "met moins de temps à raconter les faits qu'ils n'en ont mis à se dérouler." (Jouve, 2007, p. 46)

⁴Ce mode, selon Jouve, sert à "raconter une fois ce qui s'est passé plusieurs fois" (*Ibidem*, p. 50)

fugaces que le galop du temps écrase leurs corps. Lisons cet extrait :

Aquela hora passa num galope.

O apito do encarregado soa como uma provocação.

-Já ?

Os corpos erguem-se alquebrados, os suores recolhidos à carne.

Raios partam a vida

E a luta do trabalho recomeça, violenta, brusca, contra o destino

inelutável dos que mourejam. (Correia, 1947, pp. 18-19)

Les travailleurs passent du temps léthargique (temps-serpent) au temps débridé (temps-cheval) selon les préoccupations du moment. Le narrateur opte pour un déterminisme esthétique car en racontant une seule fois les frustrations répétées des travailleurs, il reconduit la parcimonie qui caractérise l'octroi d'un temps de repos insignifiant aux dockers et marque sa solidarité envers les ouvriers. De surcroît, en désignant les personnages à partir de la synecdoque du corps (*corpos alquebrados*) et de la profession (*mourejam*), le narrateur donne la parole aux organes meurtris pour mieux mettre en exergue le calvaire qu'ils vivent.⁵ Aux yeux de maître António d'*uma abelha na chuva*, roman néo-réaliste de Carlos de Oliveira, le temps s'écoule trop vite. Le potier ambitieux souhaite sortir de sa condition sociale misérable (cécité et pauvreté) en offrant sa fille en mariage à un riche propriétaire. Mis au courant de la relation qu'entretient le cocher du bourgeois Álvaro Silvestre avec sa fille, l'aveugle prend conscience du caractère fugace de la temporalité. Il tend une embuscade à l'amant de sa fille, aidé

⁵Le destin, dans ces conditions, peut être assimilé à une succession de fatalités selon cette réponse du personnage Cassandre à Andromaque dans l'Acte I de la pièce de théâtre de Jean Giraudoux (1935, p.8): " [le destin], c'est simplement la forme accélérée du temps."

par son apprenti. Si l'on considère la vitesse du récit, l'opinion du potier est relatée grâce à une scène.⁶ La voici :

Tous deux gardaient le silence. Jusqu'à ce que le crépuscule pluvieux refroidit l'atelier.

-Il doit être tard n'est-ce pas ?

-L'Angelus n'a pas encore sonné. Mais il ne va pas tarder, maître.

-Le temps passe vite. On s'en aperçoit à peine et voilà un autre jour terminé.

Maître António quoique bien installé dans sa "cellule naturelle" (sa profession), veut intégrer une catégorie sociale plus aisée. Il entame une course contre la montre dans le but d'éliminer le danger qui guette sa fille. La disparition de Jacinto, l'amant de cette dernière, lui permettrait de rétablir l'ordre selon son calendrier personnel. Il s'agit pour lui, malgré son handicap visuel, de changer de classe sociale quitte à user de stratagèmes immoraux.

C'est à la même lutte contre le passage du temps que nous assistons dans *o fogo e as cinzas*, recueil de contes de Manuel da Fonseca dans lequel André Juliano un ancien pompier estime que le meilleur moyen d'accélérer son ascension sociale réside dans un parricide par le feu. Il découvre cette stratégie alors qu'il se remémore l'époque où les bons incendies lui permettaient d'être adulé par la société, en même temps que ses deux amis. Voici leur conversation :

- A culpa é tua ! - gritava-lhe eu - Se soubesses impor-te, se soubesses encaminhar

as coisas, já tinhas convencido o teu pai que isso não pode continuar assim.[...]!

⁶Dans la vitesse de la narration, la scène intervient lorsqu'il y a une coïncidence parfaite entre "le temps qu'on met à lire l'épisode et le temps qu'il met à se dérouler" (Jouve, 2007, p. 46)

André Juliano avermelhava de pânico:
-Oh, homem, pois se não se passa um dia sem que eu batalhe com ele!... Esta manhã, até nos íamos pegando. Pôs-se a berrar, como de costume: "Tem tempo de gastar tudo quando eu morrer! Agora, enquanto eu for vivo, nem mais um tostão!".

[...]

-Quando morrer... Mas, quando é que o raio do velho morre, não me dirão?!

Calavamo-nos. E, por momentos, eu e mestre Poupa desejávamos que André Juliano, quando voltasse a casa, fosse encontrar o pai na agonia. Mas, logo, para desviar este infeliz pensamento, ao mudar a conversa, eu caía noutro ainda mais penoso:

- Pois é - murmurava, olhando para mestre Poupa - Os incêndios, agora, são um nada comparados com os de outrora. (Fonseca, 1953, p. 70)

En présentant sa mort comme la *condition sine qua non* de son legs à son fils, le père allume l'incendie de la cupidité chez André Juliano. Il accélère par cette maladresse le passage du temps et se condamne à la disparition. Ainsi commence un compte à rebours. On notera que le récit offre l'occasion d'un indéci temporel qui participe de l'enchevêtrement de la contemporanéité dans une *analepse*. Le *flash-back* convoque d'abord le futur hypothétique (quando eu morrer), ensuite l'imparfait de l'indicatif (desejávamos) et enfin l'imparfait du subjonctif (fosse, voltasse). Juste après avoir évoqué les conditions d'un héritage substantiel qui remplacerait les vingt-cinq sous quotidiens que le père d'André Juliano consent à ce dernier en dépit de ses cinquante années, le groupe replonge dans

le passé. Ce faisant, il convoque symboliquement les vertus positives du feu. En effet, "si ce qui change lentement s'explique par la vie, ce qui change vite s'explique par le feu" (Bachelard, 1949, p. 23). Le feu pour Bachelard, (1949, p. 29) permet d'introduire chez l'enfant une désobéissance adroite. Autrement dit, une imitation de son père, loin de ce dernier, dans une quête prométhéenne d'indépendance et de savoir.

Dans la rêverie humaine, l'action du feu a partie liée avec la chronologie. La matière ignée apparaît comme une version elliptique du passage du temps. L'impatience du personnage s'articule à la perte du temps, considérée à partir de sa propre subjectivité. La fugacité du temps selon le fils s'oppose au rythme normal de la chronologie appréhendée à partir de la sensibilité du père. La divergence des opinions engendre la destruction de la maison, métonymie de la structure familiale. Il est également question de maison dans l'ouvrage d'Agustina Bessa Luís *A sibila*. Dès l'incipit du roman, nous lisons cette phrase:

Há uma data na varanda desta sala-disse Germana-que lembra a época em que a casa se reconstruiu. Um incêndio, por altura de 1870, reduziu a ruínas toda a estrutura primitiva. Mas a quinta é exactamente a mesma, com a mesma vessada, o mesmo montado, aforados à coroa há mais de dois séculos e que têm permanecido na sucessão directa da mesma família de lavradores. (Luís, 1954, p. 7)

Le récit s'ouvre avec l'évocation de motifs tels que la chronologie, le feu, la destruction-reconstruction. La destruction de la *casa de Vessadas* est l'œuvre de Maria, la mère de Joaquina, lasse des aventures de son époux. Fatiguée de subir un flux de temps négatif (la solitude nocturne), elle décide d'accélérer le rythme d'évolution de sa condition pour repartir

sur de nouvelles bases. Cette destruction de la maison est symbolique car la demeure, symbole de la discorde familiale, doit être anéantie pour qu'un nouvel édifice puisse être érigé et qu'une nouvelle chronologie fondée sur la loyauté puisse être inventée. Les romans d'Agustina Bessa Luís revisitent un passé aristocratique marqué par une société conservatrice, pleine de vices dans sa morale de façade. En elle, les personnages séjournent au cœur de leurs phobies et phantasmes, ne se livrant qu'à contrecœur. Le recours fréquent aux procédés elliptiques est en droite ligne de la parcimonie qui caractérise le personnage d'Agustina Bessa Luís.

Dans *A sibila*, Germa expose une suite d'anecdotes atemporelles autour de Joaquina Augusta (Quina), âme rebelle et mystérieuse. Se considérant marginalisée par sa mère, Quina voit dans sa maladie un moyen de susciter plus d'attention de la part de cette dernière. Elle tient, dès sa convalescence, un langage énigmatique où alternent divination et suspens. Ainsi le décrit le narrateur : "Aos poucos, ela foi ganhando títulos de adivinha, de mulher de virtude, que nunca repudiou completamente ainda que lhe repugnasse ser equiparada a qualquer explorador de ingenuidades brancas" (Luís, 1954, p. 57). Le don de la divination confère à Quina le pouvoir d'anticiper sur le flux et le flou chronologiques. Il agit comme une forte prolepse en agréant les temporalités. L'anachronisme est ainsi jugulé. Elle est inscrite dans la contemporanéité grâce aux vertus anticipatrices de la divination. La place de choix que devront occuper des figures féminines décomplexées à l'image de Quina dans la société portugaise de l'après-révolution est déjà une réalité fixée par l'anticipation de la sibylle. Son histoire racontée par la narratrice débouche sur un contemporain dont le flux est élastique à l'image de l'anecdote qui se conclut par des points de suspension. Comme le note Henry-Pageaux (2022, p. 181), "Germa sur son rocking-

chair éternellement en mouvement est la figuration métaphorique simple du principe de non-aboutissement."

Le flux chronologique, dans les exemples que nous avons évoqués, subit une modification du fait de l'action de personnages ambitieux qui, soucieux de gagner du temps, veulent imprimer à la chronologie un rythme artificiel. En revanche, maints exemples de ralentissement du flux temporel nous sont offerts. Ils présentent le passage du temps sous un aspect plastique dans le but de mieux restituer ses effets sur les consciences individuelles et collectives.

2. Marques textuelles de la temporalité

Les formes plastiques de la temporalité ont pour cadre l'espace domestique. Elles se cristallisent sur des symboles du changement et de l'irrésolu. Leur action débouche systématiquement sur une situation de concrétion temporelle. C'est ce à quoi nous assistons avec la description du personnage Germa d'A *sibila* :

...Um dos prazeres [da Gema]. consistia em analisar-se como o conteúdo de todo um passado, elemento onde reviviam as cavalgadas das gerações, onde a contradição das afinidades vibrava uma vez mais, e aptidões, gostos, formas que, como um recado, se transmite, se perde, se desencontra, surge de novo, idêntico à versão de outrora. Ela balançava-se activamente numa velha rocking-chair... (Luís, 1954, p. 8)

Cette description fait du personnage un condensé de temporalités. Elle rappelle le portrait de Quina dressé par le narrateur lorsque cette dernière, jeune fille, restait prostrée au bas des escaliers : "ficava sentada no degrau que comunicava a nova cozinha com os outros aposentos, e que era um pequeno

ce biais, une éventualité elle aussi située dans un temps révolu. L'ordre de narration (le rapport entre l'enchaînement logique des événements présentés et l'ordre dans lequel ils sont racontés, (Jouve, 2007, p. 50) est ainsi bouleversé tandis que le lecteur doit faire un effort pour démêler le nœud chronologique. *Finisterra* de Carlos de Oliveira porte à son degré ultime cette indécision temporelle. L'anachronie narrative y est incarnée par le seul personnage physiquement représenté dans l'histoire. Au chapitre 3, l'homme enfermé dans sa maison attaquée par un champignon destructeur entame un dialogue avec l'enfant qu'il a été. Il lui demande la signification du dessin dans lequel ce dernier a représenté le paysage avoisinant la demeure :

Je peux commencer ?

Commence

Attention : c'est le jeu de la vérité.

Quod est veritas ?

Terriblement précoce.

(..)

Une nuit maman est entrée dans la chambre, a regardé du côté de mon berceau et m'a

vu sans tête.

Sans tête ?

La chambre mal éclairée, les voiles du berceau tirés lui ont fait cette impression (...)

Elle s'est mise à crier. L'araignée était ronde, un peu plus grande que la moitié de la

paume et me couvrait tout le visage. Elle a commencé à descendre (...) la bonne est

apparue l'a écrasée avec le balai. Maman s'est évanouie de joie. L'araignée ne m'avait

pas mangé les yeux.

Te manger les yeux ?

C'est ce que font les araignées aux enfants.

Qui t'a raconté cette histoire ?

J'y étais non ?

Tu étais très petit et l'araignée très grande. (Oliveira, 1978, p. 22)

Dans cet extrait dépourvu d'indications subjectives, le temps et les personnages sont déterminés par des indices anthropomorphes tels que les substantifs "maman, berceau, enfant" dont l'emploi montre que c'est l'enfant qui s'exprime alors que les adjectifs "précoce et petit" indiquent que les propos sont de l'adulte. La chronologie ne possède qu'une forme implicite que le lecteur décèle en interrogeant certaines caractéristiques sémiotiques du texte. Du point de vue du récit, ce dialogue fait cohabiter deux types d'anachronies narratives⁷. Lorsque l'enfant s'adresse à l'homme il fait intervenir un ordre régi par la prolepse (anachronie par anticipation) alors que s'il s'agit de l'homme interrogeant le garçon, on qualifiera d'analepse cette anachronie par rétrospection. Le narrataire est en présence d'une alternance d'ordres qui engendre un nœud temporel, théâtre de l'irrésolu cognitif qui caractérise *Finisterra*. Ce *roman-patchwork* (Santos 1987, p. 643) symbolise la résurgence spectrale du passé domestique dans la contemporanéité. Cependant, l'originalité se situe ici dans l'anthropomorphisme de la temporalité. Dans la maison familiale, l'enfant assis "dans le fauteuil à bascule" (Oliveira, 1978, p. 15) chevauche le temps. Il observe ce qui apparaît à ses yeux comme une menace extérieure. Quant à l'homme qu'il deviendra, il constate l'effet destructeur du champignon vénéneux et "feuillette le cahier d'écolier posé sur la table en palissandre" (*Ibidem*, p. 17). L'homme évoque le souvenir de l'enfant qu'il était, dessinant le paysage inoffensif assis sur l'os de baleine (*ibidem*). Au-delà de l'opposition mouvement-fixité,

⁷Contrairement à l'homologie qui consiste à rapporter les péripéties de l'histoire dans leur ordre d'occurrence, Les anachronies désignent le fait de narrer les événements après-coup ou d'anticiper leur occurrence en les évoquant à l'avance (Jouve, 2007, p. 51).

un autre antagonisme concerne le fauteuil à bascule, opposé à la table et à l'os de baleine. En effet, l'enfant se situe dans une perspective d'évolution négative de la situation de la maison. Quant à l'homme, il s'immobilise dans la contemporanéité du désastre, essayant de trouver dans le stratagème du dessin d'enfant, une zone de refuge face à la menace extérieure. Ainsi le lecteur ne réussit à identifier la temporalité chronologique que lorsqu'il détermine l'origine de la voix narrative. On assiste alors à un jeu de temps dans lequel l'anachronique et le contemporain deviennent aussi fugaces que les alternances de subjectivités qui désorientent le lecteur.

Le lecteur du conte *O fogo e as cinzas* de Manuel da Fonseca, prend connaissance de l'histoire d'un ancien pompier qui se languit de revivre la belle époque où il éteignait de "bons gros feux." Son dilemme réside dans le fait que sa fiancée Antoninha da Dores ayant été sauvée de l'incendie *in extremis* par un pompier, a laissé paraître sa nudité, ce qui eut l'heur d'atténuer le feu de la passion chez Monsieur Portela. Ce dernier vit désormais, tiraillé entre le regret de ne pas avoir épousé sa bien-aimée et la satisfaction d'avoir évité de consommer un plat apparu en public. D'un autre côté, son ami, André Juliano, las d'attendre la mort de son père pour hériter, incendie sa demeure après l'avoir attaché à son lit. André Juliano finira dans une prison, laquelle fait penser à une halte de la coulée chronologique. Dans les deux cas, l'action du feu a été décisive dans la tournure qu'a prise le cours de la vie des personnages. Le paradigme du feu imposant à la coulée temporelle un dénouement inattendu, condensant toutes ses péripéties en un seul moment de climax qui correspond à une pause définitive du passage du temps.

Les romans de Carlos de Oliveira offrent aussi des exemples substantiels de cette coulée temporelle que le narrateur matérialise à l'aide d'objets tangibles. Dans *la maison sur la dune*, roman qui décrit la décadence d'une propriété petite

bourgeoise de la Gândara, dr Seabra le médecin des Paulo, explique à Hilário l'héritier de la famille, l'évolution chronologique du domaine à travers la métaphore du mûrissement de la vigne :

Tu vois ces vignes ?

Et le médecin de lui raconter l'histoire d'un grain de raisin, depuis le moment où le soleil en veloutait la peau jusqu'à celui où il trônait sur la nappe de toile auprès

du pain sortant du four : une goutte de vin de la teinte des dernières feuilles de vigne entre la pourpre et l'or. (Oliveira, 2007, p. 35)

Le passage cité participe d'un récit sommaire. Le dr Seabra parle du vin à l'enfant en présentant ce breuvage comme un condensé de temporalités. Le produit a connu un processus élaboré sur la base des potentialités plastiques de la matière modelée par la coulée temporelle. Au-delà de sa portée pédagogique, le discours du médecin renferme une forte teneur idéologique. Le personnage veut suggérer l'inéluctable transformation, au fil des années, des choses et des situations. Dans le premier ouvrage de l'auteur, *Alcateia*, c'est par un procédé similaire de cristallisation de la coulée chronologique dans un récit sommaire que le personnage João Santeiro explique à Leandro la logique de transformations dans laquelle s'inscrivent les êtres vivants:

A rã é bicho que passa as do Algarve (...) Não sei se você sabe ?

Leandro não sabia e o João Santeiro explicou:- Antes de ser aquilo que ali se vê, tem que gemê-las. Primeiro é uma coisa de nada, um minhoco qualquer; depois cresce e fica outro bicho, depois, outro e outro (...) até ser mesmo rã, com patas, olhos e tudo. É como se nos

nascesse hoje um braço, uma perna daqui a um ano e o resto lá
pró meio da vida. (Oliveira, 1944, p. 156)

Le personnage utilise cette allégorie de la transformation de la grenouille des mares pour inculquer à son interlocuteur des vertus de patience et d'endurance. Le procédé stylistique présente la coulée temporelle comme la justicière par excellence. Car si le temps "balaie toutes les fixités du monde" (*Tempus edax rerum*)⁸, pour la bande à João Santeiro, chaque moment qui passe enfonce le groupe de voleurs instrumentalisé par le bourgeois Cosme Sapo pour déstabiliser son adversaire politique, le Dr Carmo, dans le cadre des rivalités entre élites sociales. Les bandits contestent leur situation de précarité et de sédentarité sociale en se mettant en marge de la loi. Les métamorphoses de la grenouille des mares reflètent, aux yeux de ces personnages, les marques positives que le temps imprime à la nature. *La maison sur la dune*, celle des Paulo, petits propriétaires terriens de la campagne portugaise, se présente au chapitre XV dans sa forme spectrale surtout lorsqu'elle est décrite à travers le prisme de la sensibilité d'Hilário, le fils indolent de Mariano Paulo. La demeure manifeste, de par sa seule apparence, une complexité chronologique exacerbée par l'indifférence de l'adolescent :

Le domaine semblait vivre hors de temps. Dans une pause du temps. La mémoire, les événements, les choses paraissaient flotter au hasard. Hilário ne parvenait pas à leur imposer un ordre cohérent. La solitude, qu'il avait tant appréciée, commençait maintenant à le troubler, dissolvait dans un même rythme confus le passé, l'avenir. Des jours et des jours, des alternances de soleils et de ténèbres qui engendraient des semaines des années,

⁸ Voir en annexe le tableau illustratif de cette maxime tirée des *Métamorphoses* d'Ovide, VIV, 234 (Pencz, 2024).

des vies entières, sans même qu'on s'en aperçoive.
(Oliveira, 2007, p. 78)

La vitesse du récit se caractérise par une évocation sommaire du passage du temps. Mais la chronologie suspendue déteint sur la demeure ainsi que sur Hilário qui incarne l'incapacité des Paulo de s'adapter à la modernisation des moyens de productions agricoles. Le domaine manifeste les signes destructeurs du temps. Il est le temps qui coule.

Dans les exemples évoqués, la chronologie est envisagée sous le prisme de sensibilités de personnages en butte à l'évolution insatisfaisante du monde dans ses composantes sociopolitiques ou socioéconomiques. Les différents auteurs, sensibles à l'impact de l'évolution chronologique sur les situations et mentalités, semblent consentir une existence physique à la chronologie. Ils font jouer un rôle actantiel à la temporalité qui, au départ, ne devrait constituer qu'un moyen d'imprimer un ordre chronologique aux événements. Ce faisant, les écrivains assument le rôle prépondérant qu'ils font jouer à cette catégorie narrative dans le processus d'affirmation idéologique de l'émetteur vis-à-vis du récepteur (Júnior, 1981, p. 29)

3. La portée idéologique des métaphores temporelles

Dans l'entendement du dictateur António de Oliveira Salazar inspiré par les théories de Franco, l'Etat reconduit le précepte fédérateur de la cohésion familiale et évolue à son image. Il se veut son macrocosme au plan de la discipline, de la solidarité et d'une nécessaire hiérarchisation des valeurs. Jacques Georgel rappelle ce sacerdoce en ces termes :

La nation ainsi entendue se constitue comme dans
l'esprit de Franco, sur la base de cellules

« naturelles », la famille, la profession, l'Église, la société civile. Le 30 juillet 1930, Salazar affirme se fonder sur cette constitution naturelle de la société pour construire son État social et corporatif. (Georgel, 1999, p. 220)

La description du processus de décadence de propriétés bourgeoises ou petites bourgeoises, qu'elles soient considérées dans leurs aspects physiques ou interprétées à partir de leur dimension métonymique, est une constante dans la littérature engagée du Portugal de la première moitié du XX^e siècle. Au cœur de cette évolution figurée par la déliquescence des structures domestiques, se trouve la question de l'évolution, avec le temps qui passe, des rapports entre individus de groupe social différent. Pour les écrivains néo-réalistes tributaires de la sotériologie marxiste, il fallait donner corps au matérialisme historique à travers l'utilisation des potentialités plastiques de la catégorie narrative du temps.

Telle qu'elle apparaît dans plusieurs romans d'obédience néo-réaliste, la temporalité revêt une forme spectrale lorsque l'on considère l'acception moderne de ce terme. De l'avis de Marine Aubry-Morici & Silvia Cucchi (2018, p. 7), la spectralité désigne un ensemble d'"expressions et incarnations à des degrés divers qui, toutes, par l'irruption imprévue du passé au cœur d'un présent qu'il vient déranger, tendent à mettre en question la réalité et l'ordre établi." La temporalité s'il en est ainsi, dépasse sa fonction diacritique qui consiste à donner un certain ordre aux événements, pour devenir un passeur d'histoire. Autrement dit, le temps se solidifie afin d'apporter à la contemporanéité les questionnements irrésolus du passé. Réfléchissant sur la notion de contemporanéité, Henry-Pageaux (2022, p. 74) estime que ce concept renvoie d'abord "au processus par lequel une communauté veut faire siennes les œuvres en les reconnaissant comme des présents possibles, de vie, de culture, de systèmes de pensée, de sentir." Il conclue que le contemporain est "ce

processus de survie d'une œuvre qui permet son actualisation possible, souhaitée." (*Ibidem*) Sous ce rapport, on verra dans l'alternance anthropomorphe de la temporalité un constat de l'Etat du Portugal en ruine idéologique, appréhendé à la fois sous une perspective historique et contemporaine. L'objectif poursuivi étant de faire coïncider (donc de comparer) dans un balancement chronologique, la situation des libertés jadis menacées mais encore existantes à celle des droits bafoués par le régime dictatorial. Considérer que le contemporain renvoie à une extension du présent implique que l'on admette que le narrateur puisse, par un procédé similaire de coagulation de la coulée chronologique, présenter ce qui relève du fugace comme étant plutôt une manifestation d'un présent durable, solidifié et modifiable car appréhensible. Dans cette logique, *A sibila* cristallise dans le *rocking chair* une préoccupation de la voix narrative à savoir la capture des fulgurances du passé pour mieux lire les énigmes de la Sibylle.

Par leur fugacité, les événements passés exacerbent chez les personnages une quête perpétuelle de réponses. Les objets deviennent des signes visibles de l'œuvre de la chronologie tant sur la matière physique que sur la sensibilité des personnages. La temporalité indécise agit sur la perception des choses que la mémoire propose. D'où la logique de précarité qui contamine toutes les catégories de la structure narrative d'*A sibila*.

Le contexte remis en surface par les formes plastiques de la temporalité concerne une société bourgeoise. Des figures féminines, symboles de l'émancipation, telles que Quina et Isidra font entendre leur voix alors que le discours des archétypes de la frustration, à l'image de Maria et de sa cousine Soito mariée à onze ans, est rapporté au lecteur par le narrateur (Luís 1954, p. 24). Dans le processus inabouti symbolisé par le balancement, le temps favorable à venir se traduit par une représentation éphémère, c'est-à-dire par son dévoilement bref et prémonitoire qui est le propre de l'oscillation. L'alternance

des temporalités contraires permet une comparaison explicite des situations sociales. On assiste alors à une hybridation du temps chronologique. Ainsi se manifeste le discours messianique de l'auteur, lequel fait allusion à l'imminence d'une époque à laquelle le conservatisme sexiste dont furent victimes des femmes telles que Maria et Soito serait remplacé par un temps de liberté absolue pour les figures rebelles comme Quina et Isidra.

Dans *La maison sur la dune*, le paradigme de la grande route qui descend du bourg et se rapproche de Corrocovo (Oliveira, 2007, p. 149) apporte la modernité au village. Il constitue une métaphore temporelle lorsque l'on considère sa dimension chronotopique.⁹ La route représente un trait d'union reliant les époques, donnant corps au basculement socioéconomique vers une période d'ouverture, de la région comme du Portugal tout entier sur d'autres réalités. La coulée temporelle garantit le rétrécissement des distances et l'évolution des mentalités au plan intérieur. En contexte de dictature, le bouleversement de l'architecture familiale de type patriarcal, résultat de l'inéluctable évolution des mentalités, se manifeste par intermittence dans toutes les figures de la réversibilité des postures socioéconomiques : fauteuil à bascule, chaise oscillante, alternance temporelles etc. Ces caractéristiques modernes du texte d'Agustina, se retrouvent dans les romans de Carlos de Oliveira, marqués par une atmosphère de fragilité. Le lecteur a l'impression que les relations tissées entre les individus obéissent à une logique d'incons(is)tance. Rosa Maria Martelo parlera de poétique de la précarité :

Na palavra brevidade, Carlos de Oliveira faz convergir uma opção no conflito de classes, reportando-a à

⁹Dans *Esthétique et théorie du roman*, Mikhaïl Bakhtine (1973, p. 384) s'attache aux chronotopes, c'est-à-dire aux paradigmes de l'évolution spatio-temporelle qui donnent une tonalité ambivalente à des motifs tels que le château, la petite ville de province, le salon entre autres espaces de rencontre. La grande route peut être considérée, dans *La maison sur la dune*, comme un exemple de chronotope.

memória da carência observada na infância rural na região da Gândara; mas dessa memória vem também a evidência da permanente transformação do mundo físico, (“dunas modeladas, desfeitas pelo vento”), agora alargada a condição ontológica, e ainda a experiência da perecibilidade, o entendimento da vida como um ‘rumor precário’ (Martelo, 2000, p. 253-254)

La vie est assimilée à une rumeur précaire dont le passage du temps est révélateur, dans l’anecdote narrée comme dans le processus d’essentialisation du style d’écriture. Relation entre fond et forme empreinte d’un certain déterminisme, lequel déborde sur la référence historique car l’auteur appelle à considérer la structure sociale et ses contradictions en tant que petites organisations précaires. À l’instar des dunes, ces microcosmes sociaux sont sujets à la corrosion du temps par l’effet du vent (du changement). Maria dos Prazeres, personnage d’*une abeille dans la pluie* de Carlos de Oliveira est issue de la noblesse décadente. Elle est “vendue” à la bourgeoisie pour ennoblir cette dernière et en retour, bénéficier de sa protection au plan économique. Dans ce roman, le passage du temps prend la forme d’une source d’eau claire qui s’assombrit avec les difficultés qu’a connues la famille. La femme d’Álvaro Silvestre nourrit un complexe de supériorité envers ce dernier et lorsqu’éclate une crise, elle se réfugie dans l’évocation des années fastes de sa famille : “D’abord la source coula faiblement, très loin, dans l’enfance ; puis l’eau calme se troubla dans le cours du chemin, du temps, avec les ordures qu’on y jeta depuis les berges. Et maintenant, la voilà bouillonnante, sombre, désespérée.” (Oliveira, 1989, p. 18). Dans ce récit sommaire, l’allégorie de la source claire qui devient boueuse représente le parcours de la famille, de la période de grande vitalité de la noblesse sous le régime monarchique à l’avènement, en 1910,

de la Première République portugaise. Le narrateur décrit ensuite la descente aux Enfers des Alva en ces termes :

La ruine entra dans la maison d'Elva : argent, terres, meubles emportés par le tourbillon ; lustres arrachés des plafonds (...) vieux coffres en bois odorant et lourds de beaux linges en fil, portières, gracieuses petites chaises au siège damassé, armoires sculptés (...) tout s'évanouit (...) la maîtresse de maison arracha le bijoux de son cou, les bagues de ses doigts (...) son noble père qui était Pessoa, Alva et Sancho (...) négocia le mariage de sa fille avec les Silvestre du Montouro, propriétaires terriens et commerçants : du sang contre de l'argent. (*Ibidem.*)

Une des thématiques de prédilection du courant néo-réaliste consiste dans l'analyse de la décadence de la noblesse et du clergé qui accompagne le passage de la monarchie à la République (Le Gentil, 1995, p. 180). Le mouvement néo-réaliste portugais s'affirme en même temps contre les abus du régime dictatorial et contre une certaine tendance à assigner un rôle contemplatif à l'art. La logique d'introversion qui caractérise cette vision du monde, incarnée par les poètes et écrivains du second modernisme portugais, place la question de la temporalité au centre d'un débat sur la primauté des sensations individuelles. Ainsi, comme le note David Mourão-Ferreira (1977, p. 112), si le temps est surtout envisagé par les néo-réalistes dans sa dimension sociale, les écrivains de la "geração da Presença"¹⁰ en ont plutôt une conception individualiste intimiste et intuitive. En témoignent les nombreuses excentricités qui scandent des œuvres-phare du mouvement tels que *O barão* (1942) de Branquinho da Fonseca et *Davam*

¹⁰Le critique observe que ce mouvement possède des "orientations majeures d'une esthétique trop souvent jugée en retrait par rapport aux avant-gardes des premières décennies : primauté accordée à la liberté de création, à l'individualisme, au psychologique sur le social, à l'intuition sur la raison, indépendance de la pensée par rapport aux pouvoirs, recherche de l'authenticité personnelle." (*Ibidem*)

grandes passeios aos domingos (1941) de José Régio. Dans ces œuvres, la temporalité jette un éclairage presque voyeuriste sur l'instabilité psychologique des personnages de premier plan, qu'il s'agisse d'un baron vivant au XX^{ème} siècle comme à l'époque médiéval ou d'une jeune femme, Rosa Maria, enfoncée dans son rêve d'une société plus permissive, susceptible de garantir aux femmes une certaine liberté d'action et de pensée. Dans ces œuvres, le temps est statique, ne donnant lieu à aucune projection, permettant juste un diagnostic des soucis individuels dans toute leur contemporanéité. Or le matérialisme dialectique n'envisage la contemporanéité qu'en tant qu'étape renfermant les germes subversifs de la révolution. En cela, la temporalité telle qu'elle est métaphorisée dans les œuvres de notre corpus, cristallise les mutations sociales dans les symboles actantiels en se donnant à voir dans sa matérialité.

Les représentations de la temporalité romanesque que nous avons analysées, permettent d'appréhender l'évolution chronologique (temps de l'histoire) par différents biais : itération, ellipse et sommaire (temps du récit). Tout se passe ainsi comme si la voix narrative eût voulu ralentir le rythme d'évolution du monde. Le texte offre alors aux personnages la vision d'une société intolérante mais évoluant inéluctablement vers plus de liberté et de justice.

Conclusion

Au terme de notre étude des manifestations du passage du temps dans le roman portugais de l'époque de la dictature, il apparaît d'abord que les personnages issus des couches populaires ont conscience du rythme effréné de la temporalité chronologique qui constitue une menace susceptible de compromettre la réalisation de leurs projets. Cette fuite du temps suscite une réaction morbide qui, par le recours au feu comme instrument d'accélération du flux temporel, revêt une forme métaphorique.

On note ensuite qu'en matérialisant la coulée chronologique dans une série d'objets plastiques, ou en réduisant le temps de l'histoire au moyen de récits sommaires et elliptiques, la voix narrative réduit l'effet dévastateur du passage du temps. Il écourte dans le texte la durée du temps du malheur, abrège le délai qui sépare le personnage populaire de la révolution et le bourgeois de la ruine. L'impatience du récit s'articule alors à celle du narrateur ou, au plan de la référence, à l'engagement de l'auteur en lutte contre les formes d'oppression basées sur le genre ou sur la négation des libertés politiques ou artistiques.

Du point de vue de leur portée idéologique, on notera que les formes plastiques de la temporalité matérialisent l'effet dialectique des transformations sociales et individuelles. En contemplant les formes tangibles de la chronologie, le lecteur a l'illusion que le temps qui passe ne passe pas. La disparition des formes de discrimination sociopolitiques est anticipée par le narrateur, dans un souci pédagogique qui témoigne de la maturation des écrivains néo-réalistes mus par un double enjeu esthétique (artistique) et stratégique (brouillage de l'écriture en contexte de censure). Ces derniers évitent, en ayant recours à une écriture imagée, le style trop didactique et pamphlétaire du roman de la première phase dite doctrinaire du néo-réalisme littéraire portugais (Torres, 1983, p.10).

En définitive, les manifestations du passage du temps, qu'elles relèvent de formes elliptiques, de récits sommaires ou d'anachronismes, peuvent se définir comme la caractéristique essentielle de la relation des personnages au contexte social mais également à leur propre être au monde. En contribuant à fixer le fugace par le biais de sa solidification, les formes plastiques de la temporalité expliquent le matérialisme dialectique. Elles offrent aux personnages une alternative à leur "douleur de penser" exacerbée par le contexte de crise mondiale, et que Maria Graciete Besse (2006, p.335) considère comme "la

marque la plus évidente d'une incomplétude et le seul rapport possible au temps."

Bibliographie

AUBRY-MORICI Marine & CUCCHI Silvia, 2018. *Spectralités dans le roman contemporain*, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris.

BACHELARD Gaston, 1949. *La psychanalyse du feu*, Gallimard, Paris.

BAKHTINE Mikhaïl, 1973. «Formes du temps et du chronotope dans le roman» in *Esthétique et théorie du roman*, Gallimard, Paris.

BESSE Maria Graciete, 2006. «Vieillir entre l'Excès et le Manque : *Pour Toujours* de Vergílio Ferreira» in Alain Montandon (dir.) *Eros, Blessures & Folie, détresse du vieillir*, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.

CORREIA Romeu, 1947. *Sábado sem sol*, Edição do Autor, Lisboa.

FERREIRA David Mourão, 1977. *Presença da Presença*, Brasília Editora, Porto.

FONSECA Branquinho da, 1947. *O barão*, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa.

FONSECA Manuel da, 1953. *O fogo e as cinzas*, Editorial Gleba, Lisboa.

FONSECA Manuel da, 1958. *Seara de vento*, Editorial Caminho, Lisboa.

GEORGEL Jacques, 1999. *Les eurodictatures*, Editions Apogée, Paris.

GIRAUDOUX Jean, 1935. *La guerre de Troie n'aura pas lieu*, Grasset, Paris.

HENRY-PAGEAUX Daniel, 2022. «Sur la notion de contemporain : *a Sibila* d'Agustina Bessa Luís» in *Etudes brésiliennes et luso-africaines*, L'Harmattan, Paris.

- JOUVE Vincent, 2007. *Poétique du roman*, Armand Colin, Paris.
- JUNIOR Benjamin Abala, 1981. *A escrita neo-realista: análise sócio-estilística dos romances de Carlos de Oliveira e Graciliano Ramos*, Ática, São Paulo.
- KANT Emmanuel, 1995. *Critique de la raison pure*, Édition Germer-Baillière, Paris.
- LE GENTIL Georges, 1995. *La littérature portugaise*, Editions Chandeigne, Paris.
- LUÍS Agustina Bessa, 2009. *A sibila*, Guimarães Editores, Lisboa.
- MARTELO Rosa Maria, 2000. «Casas destruídas» in *Línguas e Literaturas - Revista da Faculdade de Letras*. Porto [en ligne] URL: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2999.pdf>. Article consulté le 20 janvier 2025.
- METZ Christian, 1968. *Essai sur la signification au cinéma*, Klincksieck, Paris.
- OLIVEIRA Carlos de, 1989. *Une abeille dans la pluie*, trad. Adrien Roig, José Corti, Paris.
- OLIVEIRA Carlos de, 2007. *La maison sur la dune*, trad. Françoise Laye, José Corti, Paris.
- OLIVEIRA Carlos de, 1944. *Alcateia*, Coimbra Editora, Coimbra.
- PENCZ Georg, 2024. *Le Triomphe du temps*, [En ligne], publié le 13 décembre 2024, URL : <http://micrologies.fr/348Tempusedax.html>, page consultée le 15/01/2025.
- RAT Maurice, 1947. *Les beaux textes de l'Antiquité*, Fernand Nathan, Paris.
- RICOEUR Paul, 1983. *Temps et récit*, tome 1, Editions du Seuil, Paris.
- REGIO José, 1941. *Davam grandes passeios aos domingos*, Ed. Inquérito, Portalegre.

SANTOS João Camilo dos, 1987. *Carlos de Oliveira et le roman*, Fondation Calouste Gulbenkian, Paris.

SARAMAGO José, 1980. *Levantado do chão*, Editorial Caminho, Lisboa.

STALINE Joseph, 1954. *Le matérialisme historique et le matérialisme dialectique*, Editions du Parti Communiste Français, Marseille.

TORRES Alexandre Pinheiro, 1983. *O movimento neo-realista em Portugal na sua primeira fase*, Biblioteca Breve, Lisboa.

Annexe

Pencz, Georg. Le Triomphe du temps

Apprentissage axé sur la recherche : la nécessité de s'appuyer sur la recherche pour un enseignement de qualité

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

Professeur associé Université Laval – Canada-Québec,

Laboratoire administration, gouvernance et gestion et des établissements d'enseignement, (AGGEE),

Enseignant-chercheur université numérique Cheikh Hamidou Kane

mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn ; mvsaec@gmail.com

Résumé :

L'apprentissage basé sur la recherche (ABR) est une approche multidimensionnelle qui permet d'orchestrer diverses stratégies d'apprentissage et d'enseignement afin de relier la recherche et l'enseignement. Cet article présente un aperçu théorique de l'enseignement qui intègre l'apprentissage, l'enseignement et la recherche. En outre, un programme de statistiques descriptives et inférentielles utilisant l'approche ABR et d'enseignement est présenté. L'article s'achève par des réflexions sur la mise en œuvre de l'ABR et de l'enseignement, y compris l'adoption de nouvelles technologies pour soutenir cette importante approche de l'enseignement universitaire.

Mots-clés Apprentissage fondé sur la recherche • Conception des programmes d'études • Technologie • Statistiques

1.1 Introduction

L'origine de l'université du XXI^e siècle peut être retracée aux institutions religieuses (p. ex., écoles monastiques chrétiennes, madrasas islamiques) et à la société médiévale influente dès le sixième siècle. En 1088, la fondation de l'Université de Bologne est considérée comme la première université où le terme université a été inventé. Une université, c'est à-dire une communauté d'enseignants et de chercheurs, a été définie comme un établissement de recherche et d'enseignement supérieur qui décerne des diplômes universitaires à différents niveaux. De plus, la liberté académique reflète le statut unique des membres de l'université. Cette liberté académique est largement reconnue dans la Magna Charta Universitatum. Dès sa

fondation, les universités se sont répandues dans le monde entier avec les premières universités en Amérique au XVI^e siècle et en Australie, en Asie, ainsi qu'en Afrique au XIX^e siècle.

Malgré de nombreuses réformes, l'intégration réussie des technologies de l'information et de la communication (TIC) et la création récente d'universités entièrement en ligne, une réalité pour l'université du XXI^e siècle reste pratiquement inchangée : la vision opposée de l'enseignement et de la recherche à l'université (Clark, 1997). Brew (2010) fait valoir la nécessité d'un changement en proposant que le XXI^e siècle exige que les bourses soient placées au centre de l'enseignement supérieur et que la recherche, les bourses, l'enseignement et l'apprentissage soient considérés comme faisant partie d'un tout homogène.

Les nouvelles conceptions de l'érudition et du rôle du travail scientifique sont importantes non seulement pour le développement des connaissances académiques, mais aussi pour le développement des connaissances sur les institutions et les situations dans lesquelles nous travaillons, et elles sont essentielles au développement, des compétences nécessaires pour faire face à la vie professionnelle au XXI^e siècle (Brew, 2010, p. 107).

La demande croissante pour les universités d'obtenir des étudiants diplômés avec des compétences en résolution de problèmes d'ordre supérieur et de pensée critique et créative qui comblent le fossé entre la théorie et la pratique donne du poids à l'importance d'intégrer le développement des capacités d'ordre supérieur dans le programme (Barrie, 2004 ; Bosanquet, 2011). Une approche pour y parvenir est l'apprentissage fondé sur la recherche.

Compte tenu de la thèse de reconceptualisation des travaux universitaires pour aborder la tension entre l'enseignement et la recherche au niveau universitaire, cet article présente un aperçu théorique de l'apprentissage par la recherche (ABR) et de l'enseignement qui intègre l'apprentissage. En outre, un programme de statistiques descriptives et inférentielles au niveau du premier cycle utilisant l'approche ABR et d'enseignement a été introduit. L'étude s'achève par des réflexions sur la poursuite de la mise en

œuvre de l'ABR et de l'enseignement, y compris l'adoption de nouvelles technologies pour soutenir ce mode important d'enseignement universitaire.

1.2 Apprentissage basé sur la recherche

Au XIXe siècle, Wilhelm von Humboldt a fait écho en 1809 à la notion de combinaison de la recherche, de l'enseignement et de l'apprentissage comme suit : « L'enseignant de l'université n'est plus un enseignant et l'étudiant n'est plus un apprenant, mais plutôt l'étudiant mène la recherche pendant que le professeur dirige la recherche et aide les activités de recherche des étudiants » (Humboldt, 1984, p. 71). Par conséquent, l'idée centrale de l'ABR est de faire participer activement les étudiants aux activités de recherche en cours et de leur permettre de développer leurs propres intérêts et questions de recherche (Huber,2009). L'ABR est une approche multidimensionnelle qui permet d'orchestrer diverses stratégies d'apprentissage et d'enseignement afin de relier la recherche et l'enseignement. Par conséquent, la recherche est une activité considérée comme un outil important pour l'enseignement et l'apprentissage (Clark, 1997). Cela implique (1) la participation active des étudiants aux projets de recherche, (2) l'application d'outils de recherche adéquats, (3) des approches de recherche inclusives et (4) les résultats de la recherche qui éclairent la (ré)conception du curriculum (Blackmore et Fraser,2007).

Fig. 1.1 Conception du cursus à l'aide d'une approche de l'apprentissage basé sur la recherche (adoptée par Healey, 2005)

Healey (2005) a présenté une matrice qui identifie diverses possibilités de conception des programmes d'études en utilisant l'approche ABR (voir la figure 1.1). Sur l'axe horizontal, l'accent est mis sur le contenu/les processus de recherche, et l'axe vertical représente le niveau d'engagement des étudiants. Les quatre catégories représentent des modèles conceptuels. Dans la pratique, un programme peut combiner différentes perspectives.

Un programme de recherche met en évidence le contenu fondé sur la recherche contemporaine et sélectionné par l'enseignant du cours. Ce type de curriculum met l'accent principalement sur le partage d'information. Un programme de recherche-tutorat présente des essais de recherche produits par les étudiants et une discussion sur les travaux de recherche en groupes de travail. Un programme axé sur la recherche met l'accent sur le processus de recherche plutôt que sur les résultats de la recherche. Par conséquent, les chercheurs/enseignants universitaires identifient comment les

problèmes de recherche sont abordés en utilisant diverses méthodes de recherche et comment la connaissance scientifique est construite. Un programme fondé sur la recherche implique l'étudiant dans des projets de recherche actifs lui permettant d'apprendre en tant que chercheur, tandis que la division des rôles entre le chercheur/enseignant universitaire et l'étudiant est minimisée.

Tableau 1.1 Primaires pour l'intégration de l'apprentissage basé sur la recherche

Principe de l'ABR	Description détaillée
Recherche personnelle	Focus sur les projets de recherche en cours Illustrer les problèmes à résoudre dans les projets de recherche Fournir des informations théoriques et méthodologiques dilemmes liés à la conduite de la recherche Fournir des renseignements historiques sur les concepts théoriques et approches méthodologiques
Aperçu de la recherche	Réfléchir de façon critique aux constatations actuelles Lier la recherche actuelle aux résultats de recherches antérieures
Participation active des étudiants	Impliquer les étudiants en tant qu'assistants de recherche dans la recherche actuelle projets Permettre aux étudiants de mener des recherches autodirigées dans certaines parties du grands projets Fournir un accès aux laboratoires et lieux de recherche
Axe de recherche contemporain	Identifier les problèmes de recherche actuels Analyser les publications scientifiques actuelles et réfléchir de façon critique les arguments théoriques et méthodologiques présentés
Méthodes de recherche, compétences, techniques	Identifier les méthodes, compétences et techniques nécessaires pour résoudre problèmes de recherche Appliquer la méthodologie de recherche aux problèmes de recherche actuels

<p>Activités de recherche en tant que les éléments et l'évaluation</p>	<p>Fournir aux étudiants des données sur les recherches existantes et leur permettre de réfléchir</p> <p>Analyses de l'approche de la recherche</p> <p>Faire participer les étudiants à des micro-travaux en les guidant pas à pas</p> <p>passer à travers le cycle du processus de recherche</p> <p>Offrir des missions plus importantes axées sur la réalisation d'un projet de recherche</p>
<p>Culture de la recherche</p>	<p>Donner un aperçu des projets de recherche en cours</p> <p>Inviter des invités à présenter et à discuter de leurs recherches actuelles</p> <p>Encourager la participation active aux ateliers et conférences</p> <p>Aider les étudiants à organiser des ateliers centrés sur l'étudiant et conférences</p>
<p>Valeurs de la recherche scientifique</p>	<p>Modèle des valeurs éthiques et scientifiques de la discipline</p> <p>Illustrer le processus de diffusion de la recherche (p. ex., conférence présentations, publications de revues)</p>

1.2.1. Principes de l'ABR

En général, une conception efficace du programme d'études consiste à déterminer les objectifs du cours, à choisir des points d'ancrage adéquats, à fournir de l'information pertinente de façon appropriée et à décider quelle activité facilite la compréhension de l'apprenant (Beck & Krapp, 2006 ; Bosch, 2006). En outre, l'intégration de l'approche ABR dans le programme d'études peut suivre des principes spécifiques comme indiqué dans le tableau 1.1 (Baldwin, 2005; Blackmore et Fraser, 2007).

Tous les principes pour l'intégration de l'ABR dans le programme présenté au tableau 1.1 peuvent être adaptés en fonction du domaine d'étude, de l'expertise des étudiants et du contexte de l'établissement. Néanmoins, ils offrent diverses options pour une conception efficace des programmes d'études faisant appel à l'ABR (Clark, 1997).

Fig. 1.2 Typologie de l'apprentissage basé sur la recherche selon (Ludwig, 2011)

1.2.2. Typologie des ABRL

L'ABR peut être intégré au programme de différentes façons. Une typologie de l'ABR identifie trois types principaux (Ludwig, 2011) : (1) intérêt pour la recherche, (2) processus de recherche et (3) communauté de recherche (voir figure 1.2). Le premier type de l'ABR met l'accent sur les intérêts de recherche en combinant les intérêts de recherche et les intérêts d'apprentissage des étudiants afin d'identifier les questions de recherche. En conséquence, les étudiants reçoivent des échafaudages pour réfléchir de façon critique à leur progression d'apprentissage et à leurs intérêts d'apprentissage (Ifenthaler, 2012b ; Ifenthaler & Lehmann, 2012). Le programme sera guidé par l'intérêt des étudiants qui se reflète dans leurs intérêts de recherche et d'apprentissage. Le deuxième type de l'ABR se

concentre sur le processus de recherche en étendant les intérêts de recherche et d'apprentissage à la planification et à la réalisation des projets de recherche. Le troisième type de l'ABR est le plus complet en mettant l'accent sur la communauté des chercheurs. Il comprend non seulement les intérêts de recherche, les problèmes de recherche et le processus de recherche, mais il inclut en plus la communauté scientifique dans le processus de recherche. Cela peut inclure l'épistémologie, les méthodologies de recherche et l'identité individuelle en matière de recherche. Par conséquent, les étudiants sont encouragés à construire leur propre identité de recherche et s'impliquer activement dans le réseau scientifique. Cela peut conduire à une réflexion critique des fondements scientifiques et à l'acceptation de la responsabilité scientifique (Huber, 2009).

1.3. Réaliser l'apprentissage par la recherche

Cette section explore un programme d'études où une nouvelle approche de l'ABR a été mise en œuvre dans un module de statistiques de premier cycle notamment sur les statistiques descriptives et inférentielles. Le programme mis en œuvre est fondé sur l'approche ABR (Baldwin, 2005 ; Blackmore & Fraser, 2007 ; Clark, 1997 ; Healey, 2005), il a toutefois été adapté pour répondre aux besoins institutionnels particuliers et aux technologies disponibles.

1.3.1. Réglage

Les statistiques descriptives et inférentielles sont pertinentes pour les étudiants en sciences de l'éducation et sont de plus en plus enseignées dans le cadre du programme d'études. Toutefois, les cours axés sur les statistiques et les mathématiques sont souvent mal appréciés, et les étudiants ont tendance à moins bien performer dans ces cours que dans d'autres (Freeman, Collier, Staniforth, & Smith, 2008 ; Windisch, Huot et Green, 2007). De plus, les étudiants ne voient souvent pas le lien entre l'application des procédures statistiques et leur intérêt primaire pour l'étude qui est le moteur de l'inscription à un programme universitaire (Kossack & Ludwig, 2010).

Le cours « Introduction à la méthodologie de recherche quantitative », qui comprend des statistiques descriptives et inférentielles, est enseigné pendant deux semestres à l'institut supérieur d'ingénierie, d'éducation et de management appliqué (ISIEMA) aux étudiants de premier cycle inscrits dans le domaine des sciences de l'éducation de l'éducation et de la formation des enseignants. Avant de mettre en œuvre l'approche ABR, le cours a été enseigné comme une conférence traditionnelle de 2 heures suivie d'un tutorat de 2 heures chaque semaine. La cohorte était composée d'environ 40 à 90 étudiants, dont la majorité suivait le programme de conception pédagogique. Les conférences ont été données par un professeur, et les cours de tutorat (comprenant environ 30 étudiants chacun) ont été donnés par des tuteurs d'enseignement. Avant l'approche ABR, les tutorats étaient axés sur la révision de la conférence et la préparation de l'examen final. Le tableau 1.2 présente le programme de deux semestres comprenant des sujets de cours et de tutorats.

Dans l'ensemble, l'évaluation des conférences et des tutorats a montré que les étudiants se plaignaient du contenu redondant fourni dans les conférences et les tutorats. De plus, les étudiants n'étaient pas en mesure d'appliquer les procédures statistiques dans leurs études futures. Cela s'est avéré évident lorsque les étudiants ont été invités à concevoir un sujet de recherche pour leur rapport de fin de cycle. Néanmoins, ils étaient bien formés au calcul des procédures statistiques. Cependant, le transfert vers leurs propres projets de recherche et l'interprétation des études empiriques rapportées dans les publications de la revue étaient insuffisants. Par conséquent, le programme a été remanié et mis en œuvre en 2023 en appliquant une approche ABR par l'enseignant.

Tableau 1.2 Programme « introduction aux méthodes de recherche quantitative » avant l'approche ABR

Semestre et semaine	Sujet de la conférence	Sujet du tutorat
1.01	Recherche pédagogique empirique	Introduction de la base de données de recherche
1.02	Construction de la partie 1 des questionnaires	Examen des questionnaires

1.03	Construction de la partie 2 des questionnaires	Examen des questionnaires
1.04	Fréquences partie 1	Exercice
1.05	Fréquences partie 2	Exercice
1.06	Types de moyenne : mode, médiane, partie moyenne 1	Exercice
1.07	Types de moyenne : mode, médiane, partie moyenne 2	Exercice
1.08	Mesures de dispersion partie 1	Exercice
1.09	Mesures de dispersion partie 2	Exercice
1.10	Tableau des éventualités, partie 1	Exercice
1.11	Tableau des éventualités, partie 2	Exercice
1.12	Corrélations, partie 1	Exercice
1.13	Corrélations partie 2	Exercice
1.14	Examen fictif	Préparation à l'examen écrit
1.15	Examen écrit	–
1.16	Séance de conclusion	–
2.01	Recherche pédagogique empirique	Introduction de logiciels statistiques
2.02	Hypothèses	Exercice
2.03	Test du chi carré	Exercice
2.04	<i>t</i> -Test	Exercice
2.05	Analyse de la variance	Exercice
2.06	Corrélations, partie 1	Exercice
2.07	Corrélations partie 2	Exercice
2.08	Régression linéaire partie 1	Exercice
2.09	Régression linéaire partie 2	Exercice
2.10	Logique des tests statistiques	Exercice
2.11	Objectivité	Exercice
2.12	Fiabilité	Exercice
2.13	Validité	Exercice
2.14	Examen fictif	Préparation à l'examen écrit
2.15	Examen écrit	–
2.16	Séance de conclusion	–

1.3.2. ABR Conception et réalisation des programmes d'études

À la lumière des hypothèses théoriques de l'ABR et des résultats d'évaluations de cours antérieures, le programme « Introduction aux méthodes de recherche quantitative » a été remanié et mis en œuvre à l'ISIEMA en 2023. Toutefois, le nombre croissant d'étudiants et la capacité limitée du personnel enseignant ne permettaient pas de diviser la cohorte d'environ 40 à 90 étudiants en groupes plus petits. Par conséquent, la conférence a été maintenue comme partie centrale du programme. La figure 1.3 illustre les éléments constitutifs du programme selon le modèle de Healey (2005).

Fig. 1. Constituant du programme ABR : adapté de Healey, 2005

La conférence hebdomadaire de 2 heures a introduit un nouveau sujet chaque semaine du semestre et a abordé des questions ouvertes publiées dans le système de gestion de l'apprentissage (LMS; Moodle) et les problèmes soulevés dans les tutorats et le projet de recherche. En outre, des cours donnés sous forme de conférence, les étudiants ont reçu des explications sur les activités du laboratoire et le projet de recherche. Toutes les 20 minutes, une activité d'étudiant était incluse dans la conférence afin d'accroître l'engagement des étudiants. Ces activités étaient conformes aux principes de l'ABR décrits dans le tableau 1.1, p. ex., formulation des questions et hypothèses de recherche, réflexion sur les méthodes de recherche appliquée, comparaison des résultats de recherches historiques ou calcul des procédures statistiques. Les résultats de ces activités ont été discutés dans des groupes d'étudiants ou rapportés et discutés davantage dans les tutorats et le cours LMS. Le tableau 1.3 présente les thèmes de cours du programme remanié.

Les tutorats *hebdomadaires* de deux heures (comprenant un maximum de 12 étudiants chacun) ont été dispensés par des assistants d'enseignement. Les cours ont eu lieu dans la salle SMARTroom de l'Institut, c.-à-d. un laboratoire informatique doté d'une technologie matérielle et logicielle de haut niveau (Blumschein, Ifenthaler et Pirnay-Dummer, 2007). Les questions ouvertes de la conférence ont été abordées, et des documents de lecture supplémentaires ont été reflétés dans les didacticiels. En outre, des applications logicielles statistiques ont été introduites, p. ex., SPSS et r Statistics. Chaque tutorat offrait aux étudiants l'occasion de développer leur expertise dans des domaines d'intérêt particulier, soit les domaines d'expertise. Ces domaines d'expertise se reflètent dans les étapes du cycle du processus de recherche (voir la figure 1.4). Par conséquent, dans chaque cours, au moins trois étudiants ont développé leur expertise en construction de théorie et formulation d'hypothèses, trois étudiants se sont concentrés sur la méthodologie de recherche, trois étudiants se sont concentrés sur l'analyse des données et trois étudiants se sont concentrés sur le compte rendu des projets de recherche. Les étudiants experts ont assumé un rôle de premier plan spécifique dans le projet de recherche.

Tableau 1.3 Curriculum « introduction aux méthodes de recherche quantitative » avec l'approche ABR

Semestre et semaine	Sujet de la conférence	Sujet du tutorat	Projet de recherche focalisation
1.01	Philosophie des sciences	Culture de la recherche à université	Théorique fondation
1.02	Logiques de l'éducation recherche	Valeurs de la science recherche	Théorique fondation
1.03	Quantitative et qualitative recherche	Gestion de la recherche	Recherche méthodologie
1.04	Opérationnalisation	Construction de questionnaires	Recherche méthodologie
1.05	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	Recherche méthodologie
1.06	Mesure et mise à l'échelle	Construction de questionnaires	Collecte de données

1.07	Fréquences	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Collecte de données
1.08	Types de moyenne	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Collecte de données
1.09	Mesures de dispersion	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Analyse des données
1.10	Tables de contingence	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Analyse des données
1.11	Analyse de corrélation	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Analyse des données
1.12	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	Analyse des données
1.13	Critères de qualité de la recherche	Lignes directrices de l'APA	Publication de recherche
1.14	Examen fictif	Préparation à l'examen écrit	–
1.15	Examen écrit	–	–
1.16	<i>Affiche du projet de recherche session</i>	–	Publication de recherche
2.01	Logiques d'inférence statistiques	Culture de la recherche à université	Théorique fondation
2.02	Probabilité	Éthique de la recherche scientifique	Théorique fondation
2.03	Distributions	Expériences et quasi-expériences	Recherche méthodologie
2.04	Paramétriques et non statistiques paramétriques	Critères de qualité de la recherche	Recherche méthodologie
2.05	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	Recherche méthodologie
2.06	Test du chi carré	Application de la recherche instruments	Collecte de données
2.07	Test t <i>des</i> échantillons appariés	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Collecte de données
2.08	Test t indépendant	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Collecte de données
2.09	Analyse de la variance	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Analyse des données
2.10	Analyse post hoc	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Analyse des données
2.11	Taille de l'effet	Utilisation de SPSS et r Statistiques	Analyse des données
2.12	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	<i>Réflexion sur le projet de recherche</i>	Analyse des données
2.13	Analyse de régression	Lignes directrices de l'APA	Publication de recherche
2.14	Examen fictif	Préparation à l'examen écrit	–
2.15	Examen écrit	–	–
2.16	<i>Affiche du projet de recherche session</i>	–	Publication de recherche

Fig. 1.4 Cycle du processus de recherche

Le projet de recherche était le moteur du cours global et a été séquencé afin de suivre le cycle du processus de recherche (voir figure 1.4). Le conférencier a présenté un problème de recherche actuel (p. ex., la perception du développement scolaire par les enseignants) au début de chaque semestre, et les étudiants ont été invités à former de petits groupes de recherche (environ quatre étudiants par groupe). Après un examen approfondi de la littérature, les étudiants ont été invités à identifier les problèmes de recherche dans le contexte plus large du projet de recherche (p. ex., quels facteurs empêchent les enseignants de participer activement au développement scolaire?). Dans une prochaine étape, les étudiants ont développé la méthodologie de recherche comprenant des instruments et des procédures. Selon l'état d'avancement du projet de recherche, les instruments ont été fournis par l'enseignant de cours ou mis au point comme instruments pilotes par les étudiants.

Le conférencier et les assistants pédagogiques ont aidé à organiser l'échantillon pour la collecte des données (p. ex., autorisations nécessaires, prise de contact avec les parties prenantes, fourniture d'infrastructures). L'analyse des données a été effectuée au sein de groupes dans les tutorats, tandis que les problèmes et les résultats ont été abordés dans les conférences pour permettre aux étudiants de développer une compréhension plus large des questions émergentes dans tous les projets. Comme résultat final du cours, les étudiants ont produit un rapport de projet de recherche en suivant des lignes directrices scientifiques, p. ex., APA (American Psychological Association, 2010).

Les *expériences de laboratoire* ont amené des étudiants à la recherche expérimentale par une participation active. Par conséquent, les étudiants ont participé à une expérience de laboratoire au cours des premières semaines du semestre. Plus tard, les étudiants ont été initiés aux questions de recherche, aux hypothèses, à la conception, aux matériaux et à la procédure de l'expérience en laboratoire. Par conséquent, une réflexion critique de la recherche a été possible à partir de *différentes perspectives (participant et chercheur)*.

Le tableau 1.3 présente le programme de deux semestres remanié, y compris les thèmes des conférences et des tutorats ainsi que les activités de projet fondées sur la recherche. La technologie Web 2.0 était omniprésente dans la conception globale du programme, p. ex., SGA, forums de discussion, partage de fichiers et logiciel collaboratif.

1.3.3. Évaluation du cours

Sur huit semestres, 487 étudiants ont suivi le cours. Les étudiantes étaient majoritairement des femmes (383 filles, 104 garçons). 291 étudiants (215 femmes, 76 hommes) se sont portés volontaires pour participer aux évaluations du cours. Leur âge moyen était de 21,52 ans ($SD= 3,49$).

L'inventaire de Heidelberg pour l'évaluation des cours (HILVE), un questionnaire standardisé pour l'évaluation des cours, était administré à la fin de chaque semestre (Rindermann & Amelang, 1994). Dans l'ensemble, le HILVE est un instrument largement utilisé pour l'évaluation des cours, avec une fiabilité élevée, l'alpha de Cronbach allant de $r = 0,74$ à $r = 0,88$ (Rindermann & Amelang, 1994). Douze questions axées sur l'intérêt et l'apprentissage dans le cours ont reçu une réponse sur une échelle de Likert à quatre points (0 = totalement en désaccord, 1 = en désaccord, 2 = d'accord, 3 = totalement d'accord). Les résultats des sous-échelles d'intérêt et d'apprentissage sont présentés dans ce chapitre. De plus, le rendement des étudiants a été mesuré par les résultats de l'examen écrit de chaque cours. L'analyse comprend deux cours avant le remaniement du curriculum (DS 2023, IS 2024) et six cours avec le curriculum remanié incluant l'approche ABR (DS 2023, IS 2024, DS 2024, IS 2024, DS 2024, IS 2024).

L'évaluation des étudiants était basée sur un examen écrit à la fin du semestre et sur un rapport de projet de recherche. Les résultats de l'examen écrit et du rapport sur le projet de recherche (notes allemandes, c.-à-d. 5 = échec, 4 = suffisant, 3 = satisfaisant, 2 = bon, 1 = très bon) indiquent que les notes ont considérablement changé au cours des huit semestres, $\chi (7) = 135,92$, $p < 0,001$. La figure 1.5 montre la progression des notes, ce qui indique que les étudiants ont obtenu de meilleurs résultats dans le programme remanié. Fait intéressant, les étudiants ont également obtenu de meilleurs résultats dans leur deuxième cours, soit le cours de statistiques différentielles (voir tableau 1.4).

Conformément à l'amélioration des notes, les étudiants ont évalué leur apprentissage et leur intérêt pour le cours de façon nettement plus élevée après la refonte (voir figure 1.6). Par conséquent, les étudiants croyaient qu'ils apprenaient davantage dans les cours avec l'approche ABR. De plus, ils ont signalé un intérêt accru pour les cours avec l'approche ABR.

Fig. 1.5 Progression des notes de l'examen écrit
(DS = statistiques descriptives, IS = statistiques inférentielles)

Tableau 1.4 Statistiques de test Test Wilcoxon

Comparaison des cours	Z	p
DS 2023—IS 2024	-1.000	0.317
SI 2023 – DS 2023	-3.781	<0.001
DS 2023 – SI 2024	-3.617	<0.001
Exercice 2024 – DS 2024	-3.617	<0.001
DS 2023—IS 2024	-4.082	<0.001
SI 2024 - DS 2024	-4.153	<0.001
DS 2024—IS 2025	-4.142	<0.001

ffmmmm

Fig1.6 évaluation par les étudiants des cours axés sur l'intérêt et l'apprentissage

1.4 Discussion

Les exigences d'un programme doivent évidemment correspondre au niveau de compétence des apprenants (Pirnay-Dummer, Ifenthaler et Seel, 2012), car leurs connaissances et leur expérience antérieures influenceront à la fois leur niveau d'engagement et les résultats obtenus. Nous savons qu'au fur et à mesure que les apprenants se développent, ils sont plus aptes à interpréter et organiser leurs connaissances, à utiliser des stratégies plus complexes, à envisager un éventail plus large de solutions de rechange et à faire un meilleur usage des compétences métacognitives (Ericsson et Lehmann, 1996 ; Ericsson & Smith, 1991 ; Ifenthaler, 2012b; Ifenthaler et Lehmann, 2012). Par conséquent, un apprenant novice avec de faibles niveaux de connaissances et de compétences peut simplement découvrir certaines dépendances du domaine de la matière et parvenir à une compréhension initiale de la complexité globale. Un apprenant plus expérimenté peut être en mesure d'acquérir une certaine compréhension théorique des parties du domaine de la matière, tandis qu'un expert très bien formé peut acquérir une compréhension analytique du domaine de la matière à l'aide des théories disponibles (Ifenthaler & Seel, 2011 ; Pirnay-Dummer et al., 2012).

Pour évaluer la réussite des étudiants et établir les attentes dès le début du programme d'études avec des apprenants ayant des compétences différentes, le cadre général suivant aide à identifier les niveaux de complexité (Pirnay-Dummer et al., 2012, p. 83; voir figure 1.7).

Par conséquent, lors de la conception d'un programme incluant l'approche ABR, il faut tenir compte des connaissances et des compétences antérieures de l'étudiant. Les étudiants ne peuvent paraphraser qu'un projet de recherche spécifique. Les étudiants plus avancés pourraient être capable d'identifier les relations monocausales, p. ex., la motivation de l'apprenant est liée à son rendement. Au niveau plus élevé, les étudiants réfléchissent et sont capables d'analyser les forces et les faiblesses. Au niveau des classifications basées sur la théorie, les étudiants sont en mesure d'utiliser leurs connaissances théoriques pour créer des recherches typiques

Fig. 1.7 Cadre d'identification des niveaux de complexité

. L'analyse théoriquement fondée s'améliore à ce niveau en retournant le raisonnement : au lieu de chercher des théories appropriées du point de vue du projet de recherche, on consulte des théories qui expliquent en elles-mêmes ce que l'on peut trouver dans le projet de recherche. Le niveau suivant combine l'utilisation des théories à un niveau multivarié. Il s'agit de comprendre la multiplicité des interactions entre les différentes parties du projet de recherche. Le dernier niveau évaluable est une compréhension du système qui inclut les niveaux précédents et ajoute une compréhension des effets, des retards de ces effets, des cycles et d'autres changements entre ou au sein de la construction. Même les experts n'atteignent pas toujours ce niveau de compréhension ou n'en ont pas besoin (Pirnay-Dummer et al., 2012).

Concevoir et créer des programmes d'études réussis qui encadrent la progression des étudiants qui devraient passer du stade de novices à experts dans un domaine particulier n'est pas une tâche facile. Cela ne peut certainement pas être réalisé en un semestre avec une seule unité d'enseignement, car cela peut prendre jusqu'à 10 ans d'apprentissage cumulé (Ericsson & Lehmann, 1996 ; Ericsson & Smith, 1991) On propose une approche de programme dans son ensemble pour s'assurer que les étudiants obtiennent les éléments constitutifs nécessaires à la base de la pyramide d'apprentissage afin de leur permettre de progresser vers des niveaux d'apprentissage plus élevés (fig.1.7).

Un modèle prometteur pour guider la progression vers l'expertise est le cadre MAPLET (Gosper, 2011 ; Ifenthaler & Gosper, en cours de révision). Il est fondé sur une approche en trois phases de l'acquisition des compétences intellectuelles, la première phase étant axée sur le développement des connaissances et des compétences fondamentales. Le second étend et affine les connaissances et la compréhension par le développement de schémas de plus en plus complexes composés de connaissances conceptuelles, procédurales et organisationnelles. La phase finale met l'accent sur le développement de la vitesse, de la précision et de la transférabilité. Un espace limité empêche une discussion détaillée des phases;

toutefois, il convient de noter que la progression à travers les phases reflète les hiérarchies cognitives typiquement représentées par des taxonomies des résultats d'apprentissage Bloom Revised Taxonomy (Anderson et al., 2001) and the SOLO Taxonomy (Biggs,2003). En outre, le cadre résume les trois principes identifiés par Bransford, Brown et Cocking (2000) qui sont fondamentaux pour mettre les étudiants sur la voie de l'expertise. L'apprenant, par ses connaissances et son expérience antérieures a le pouvoir de façonner l'apprentissage. La réalisation de la compétence implique le développement des connaissances fondamentales, des cadres conceptuels, des structures organisationnelles qui facilitent l'extraction, l'application et le transfert des compétences métacognitives nécessaires. Si nous voulons produire des diplômés dotés de capacités critiques et créatives, une cartographie minutieuse du programme d'études à l'aide d'outils tels que MAPLET peut aider à assurer les structures nécessaires et, des soutiens sont disponibles pour y parvenir.

Les systèmes basés sur le Web, conçus pour optimiser les programmes d'études, apparaissent partout. Le rythme rapide de ces développements technologiques rend presque impossible de les intégrer dans des systèmes complets (Ifenthaler, 2012a). Par conséquent, des systèmes d'apprentissage personnel (PLS) sont conçus pour permettre aux étudiants de sélectionner individuellement diverses applications Web afin d'atteindre des objectifs d'apprentissage précis (Ifenthaler, 2010; Seel & Ifenthaler, 2009). Les exigences et les caractéristiques de la conception du PLS pour l'ABR et l'enseignement sont les suivantes :

Portail : Plutôt qu'une île isolée, un PLS est un portail ouvert à l'Internet qui est connecté à diverses applications et recueille et structure des informations provenant d'autres sources. Le contenu peut être créé à la fois par les apprenants et les enseignants/chercheurs en utilisant des outils de création simples.

Potentiel d'intégration : L'information est offerte dans des formats standard auxquels les apprenants peuvent s'abonner et se synchroniser avec leurs applications de bureau. De cette façon,

l'environnement d'apprentissage est intégré dans l'environnement de travail quotidien de l'utilisateur et connecté à celui-ci.

Neutralité des outils : Les tâches dans l'environnement de l'ABR sont conçues de telle sorte que les apprenants eux-mêmes peuvent choisir l'application qu'ils souhaitent utiliser pour travailler dessus. Le portail peut faire des recommandations et fournir un soutien. La compétence médiatique ainsi acquise peut également être utile dans la recherche et la vie quotidienne.

Symbiose : Au lieu de créer de nouveaux espaces, un PLS utilise des ressources existantes. Le portail fonctionne avec les réseaux sociaux gratuits existants, wikis, blogs, etc.

Dans l'ensemble, le SDP exige une responsabilité personnelle accrue, tant de la part de l'apprenant que de celle du chercheur/enseignant. En même temps, il offre plus de liberté pour l'apprentissage individuel dans les environnements ABR. Pourtant, aucune étude empirique n'est disponible pour expliquer l'efficacité de la PLS pour l'ABR et l'enseignement. Par conséquent, de nombreuses recherches sont nécessaires dans un proche avenir pour étudier les forces et les faiblesses de ces programmes nouvellement conçus.

1.5 Conclusion

L'approche ABR présentée dans cette étude est une façon de combiner la recherche, les études, l'enseignement et l'apprentissage d'une manière holistique. Il a tenu compte des besoins et des préférences de l'apprenant en lui permettant de choisir les projets et les occasions de choisir les compétences de recherche qu'il souhaite approfondir. L'introduction par étapes des compétences de recherche dans les tutorats tient compte des complexités cognitives inhérentes au processus de recherche. Il est important de noter que l'alignement du développement des compétences avec la progression naturelle du projet de recherche permet aux étudiants d'établir un lien direct entre la théorie et la pratique. Une telle approche pourrait aider à tirer parti des expériences d'apprentissage des étudiants de manière à leur donner les capacités qui ont été identifiées pour travailler au XXIe

siècle. Des données empiriques sont néanmoins nécessaires pour étayer la réussite des programmes d'études qui utilisent l'approche ABR.

Bibliographie

AMERICAN Psychological Association, 2010. *Manuel de publication de l'association américaine de psychologie* (6e éd.). Washington, DC : American Psychological Association.

ANDERSON Lorin, KRATHWOHL David Rian, AIRSASIAN Pierre William, CRUIKSHANK Kyan Andre, MAYER Renold Emile, PINTRICH, Pierre Raymond et coll, 2001. *Une taxonomie pour l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation : Révision de la taxonomie des objectifs éducatifs de Bloom*. New York : Longman.

BALDWIN Grant, 2005. Le lien entre l'enseignement et la recherche : comment la recherche informe et améliore l'apprentissage et l'enseignement à l'Université de Melbourne. Consulté le 20 avril 2013, de <http://www.cshe.unimelb.edu.au>

BARRIE Simon, 2004. Une approche fondée sur la recherche de la politique des attributs génériques pour les diplômés. *Higher Education Research and Development*, 23(3), 261-275.

BECK Klaus et KRAPP Andreas, 2006. Wissenschaftstheoretische Grundfragen der pädagogischen Psychologie. In A. Krapp & B. Weidenmann (Eds.), *Pädagogische Psychologie* (pp. 33–73). Weinheim: Beltz.

BIGGS Jhon, 2003. *Enseignement pour un apprentissage de qualité à l'université*. Philadelphia, PA : SRHE et Open University.

BLACKMORE Paul et FRASER Nancy, 2007. Recherche et enseignement : établir le lien. Dans P. Blackmore R. Blackwell (Eds.), *Towards strategic staff development in higher education* (pp. 131–141). Maidenhead: McGraw-Hill International.

BLUMSCHEIN Pierre., DIRK Ifenthaler et PABLO. Pirnay-Dummer, 2007. Der SMARTroom—Innovative Technologien zur

Erweiterung des Lehr- und Ausbildungsangebots. In G. Schneider, B. Couné, C. Gayer, E. Vögele, & C. Weber (Eds.), *Neue Medien als strategische Schrittmacher an der Universität Freiburg Wie Informations- und Kommunikationstechnologien Studium, Verwaltung und Forschung verändern* (pp. 131–138). Freiburg: Universitätsbibliothek.

BOSANQUET Antonia, 2011. Braver les nouveaux mondes, les nouvelles capacités et les diplômés de demain. *Cultural Studies Review*, 17(2), 100–114.

BOSCH Katrin, 2006. *Planification de la gestion des classes* (2e éd.). Thousand Oaks, CA : Corwin Press.

BRANSFORD John David, BROWN Andre Louis et COCKING Ramond Richard. (Eds.), 2000. *Comment les gens apprennent : cerveau, esprit, l'expérience et l'école*. Washington, DC : National Academy Press.

BREW Angela, 2010. Transformer la pratique universitaire par le biais de bourses. *International Journal for Academic Development*, 15(2), 105–116.

CLARK Bation Rian, 1997. L'intégration moderne des activités de recherche avec l'enseignement et l'apprentissage. *Journal of Higher Education*, 68(3), 241–255.

ERICSSON Kevin Anders et LEHMANN Andreas Claude, 1996. Performance experte et exceptionnelle : Preuve d'une adaptation maximale aux contraintes de la tâche. *Annual Review of Psychology*, 47, 273–305. doi:10.1146/annurev.psych.47.1.273.

ERICSSON Kevin Anders et SMITH Joseph, 1991. *Vers une théorie générale de l'expertise*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

FREEMAN Jenny Victor, COLLIER Steve, STANIFORTH David et SMITH Keny Jean, 2008. Innovations dans la conception des programmes d'études : une approche multidisciplinaire de l'enseignement des statistiques aux étudiants en médecine. *BMC Medical Education*, 8(28).

- GOSPER Maree, 2011. MAPLET - Un cadre pour faire correspondre les objectifs, les processus, l'expertise des apprenants et les technologies. Dans D. Ifenthaler, Kinshuk, P. Isaías, D. G. SAMPSON Demetrios et JONATHAN Michael Spector (Eds.), *Multiple perspectives on problem solving and learning in the digital age* (pp. 23-36). New York : Springer.
- HEALEY Mick, 2005. Établir un lien entre la recherche et l'enseignement en explorant les espaces disciplinaires et le rôle de l'apprentissage fondé sur l'enquête. Dans R. Barnett (Ed.), *Reshaping the university : New relationships between research, scholarship and teaching* (pp. 30-42). Maidenhead : McGraw-Hill International.
- HUBER Lindsay, 2009. Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In L. Huber, J. Hellmer, & F. Schneider (Eds.), *Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen* (pp. 9–35). Bielefeld: UVW.
- HUMBOLDT William Victor, 1984. Der Königsberger Schulplan, 1809. In A. Flitner (Ed.), *Schriften zur Anthropologie und Bildungslehre* (pp. 69–76). Frankfurt am Main: Küpper.
- IFENTHALER David, 2010. Apprentissage et enseignement à l'ère numérique. Dans J. M. Spector, D. Ifenthaler, P. Isaías, Kinshuk et D. G. Sampson (Eds.), *Learning and instruction in the digital age : Making a difference through cognitive approaches, technology-facilitated collaboration and assessment, and personalized communications* (pp. 3–10). New York : Springer.
- IFENTHALER David, 2012a. Conception d'environnements d'apprentissage. In N. M. Seel (Ed.), *Encyclopedia of the sciences of learning*(Vol. 4, pp. 929-931). New York : Springer.
- IFENTHALER David, 2012b. Déterminer l'efficacité des incitations à l'apprentissage autorégulé dans les scénarios de résolution de problèmes. *Journal of Educational Technology & Society*, 15(1), 38–52.

IFENTHALER David et GOSPER Maree (en révision). Guider la conception des leçons à l'aide du cadre MAPLET : Faire correspondre les objectifs, les processus, le savoir-faire et les technologies des apprenants. *Instructional Science*.

IFENTHALER David et LEHMANN Thomas, 2012. L'autoréglementation préactionnelle comme outil de résolution de problèmes et d'apprentissage. *Technology, Instruction, Cognition and Learning*, 9(1-2), 97-110.

IFENTHALER David et SEEL Nancy Michel, 2011. Une perspective longitudinale sur les tâches de raisonnement inductif. Éclairer la probabilité de changement. *Learning and Instruction*, 21(4), 538-549. doi :

KOSSACK, Peter et LUDWIG, Joachim, 2010. Projektbericht SEPHA. Didaktische Konzepte für die strukturierte Studieneingangsphase. Consulté le 20 avril 2013, à partir de <http://www.sepha.org/cms/index.php?page=638410081&f=1&i=638410081>

LUDWIG Joachim, 2011. *Forschungsbasierte Lehre als Lehre im Format der Forschung*. Potsdam : Universitätsverlag.

PIRNAY-DUMMER Pierre, IFENTHALER David et SEEL Nancy Michel, 2012. Concevoir des environnements d'apprentissage basés sur des modèles pour soutenir les modèles mentaux d'apprentissage. In D. H. Jonassen & S. Land (Eds.), *Theoretical foundations of learning environments* (2nd ed., pp. 66-94). New York : Routledge.

Rindermann Heiner et AMELANG Manfred, 1994. *Das Heidelberger Inventar zur Lehrveranstaltungs-Evaluation (HILVE). Handanweisung*. Heidelberg: Asanger.

Rocca Kelly Andre, 2010. Participation des étudiants dans la salle de classe du collège : Une revue de littérature multidisciplinaire étendue. *Communication Education*, 59, 185-213.

SEEL Nancy Michele et IFENTHALER David, 2009. *Online lernen und lehren*. München: Ernst Reinhardt Verlag. Windish, D. M.,

Huot, S. J. et Green, M. L. (2007). Compréhension des résultats et

de la biostatistique par les résidents en médecine dans la littérature médicale. *Journal of the American Medical Association.*

La position du pouvoir politique face aux langues au Mali.

Cheick Omar DIALLO

Docteur en Sciences du langage de l'Université de Limoges, France.

*Professeur de FLE dans un Dispositif Département d'Accueil,
d'Évaluation et d'Orientation des Mineurs Isolés (DDAEOMI 31),
Toulouse (France).*

Cheickdiallo09@gmail.com

Résumé :

Ce travail évoque que le Mali a connu, par l'avènement de la colonisation, l'adoption de la langue française comme langue officielle à côté du bamanankan¹, langue majoritairement parlée par le peuple malien. Cette hégémonie du bamanankan sur la langue française est plus ancrée dans les pratiques linguistiques quotidiennes des Maliens.

C'est pourquoi, dans cette étude, il nous semble intéressant d'analyser les politiques d'aménagement linguistique du Mali en vue de relever leur implication dans les orientations politiques du pays.

Abstract :

This work shows that Mali experienced, with the advent of colonization, the adoption of the French language as an official language alongside Bamanankan, the language mainly spoken by the Malian people. This hegemony of bamanankan over the French language is more anchored in the daily linguistic practices of Malians.

This is why, in this study, it seems interesting to us to analyze the linguistic planning policies of Mali with a view to identifying their implication in the political orientations of the country.

Introduction

Les anciennes colonies ont adopté la langue française comme langue officielle au moment d'accéder à leur indépendance.

¹ La langue bambara.

Pourtant, à cette période de l'histoire, au Mali comme dans les autres pays francophones, seule une minorité de la population savaient s'exprimer en français. Le français était parlé uniquement dans les administrations et les écoles, qui étaient des lieux réservés à une classe privilégiée.

Le choix du français langue officielle, fondé sur des préjugés qui soutenaient que seule une langue étrangère neutre pouvait réunir des groupes ethniques culturellement, linguistiquement différents dont un découpage arbitraire que l'Occident avait réuni, apparaît comme une politique linguistique de « schizophrénie » par « défaut ». (Cf. Calvet, 1982 : 47).

Une autre raison avancée était liée aux représentations des langues africaines issues de l'ethnolinguistique coloniale. Les recherches linguistiques du XIX^e siècle étant exclusivement dominées par les méthodes comparatives et historiques dont le célèbre triptyque créait une hiérarchie des langues selon les types isolants, agglutinant et flexionnel. Ce dernier, correspondant aux langues européennes, était considéré comme le plus élaboré. Les ethnologues africanistes, s'appuyant sur l'application de ces principes comparatistes, réduisaient les langues africaines à de simples dialectes primitifs. « *Ce sont des langues sans grammaires qui se caractérisent par la structure monosyllabique, et un lexique restreint.* » (Cf. Houis, 1971 : 24). Si les langues « *façonnent de façon irréductiblement différente la représentation que se font du monde les Hommes qui les parlent* » (Cf. Sapir Whorlf), une idéologie répandue de l'époque, les travaux des ethnologues du XIX^e siècle étaient basés sur la hiérarchisation des peuples. Taylor (1871), dans son ouvrage *Primitive culture*, avait souligné cette attitude des ethnologues par le fait qu'« *ils sont capables d'établir une échelle grossière de civilisation en plaçant les nations*

européennes à une extrémité des séries sociales et les tribus sauvages à l'autre, disposant le reste de l'humanité entre ces deux limites ». (Houis, 1971 : 24). Ainsi, la représentation du monde de l'homme noir était considérée comme un stade primitif de l'évolution linguistique.

L'école coloniale a également contribué à véhiculer cette image négative des langues africaines en interdisant leur utilisation dans les milieux scolaires. Issus des écoles coloniales, les nouveaux dirigeants de l'Afrique indépendante ont été fortement influencés par l'idéologie d'infériorité des langues africaines. D'ailleurs, cette pratique a continué plusieurs années après les indépendances. L'absence d'écriture des langues africaines renforçait également les arguments en faveur de l'officialisation du français.

Pourtant, plus d'un demi-siècle après leurs indépendances, la plupart de ces raisons ne tiennent plus, les langues africaines ont évolué. Les tendances structuralistes et fonctionnalistes s'opposant à toute idée de hiérarchisation entre les langues s'intéressent aux parlers des Africains. Les dialectes sont reconnus comme des langues à part entière, avec des statuts de langues nationales, voire de langues officielles ou Co-officielles. Il existe des communautés linguistiques démographiquement importantes comme l'hausa, le swahili, le wolof, le peul, et le bambara. Ces langues ont une fonction véhiculaire qui peut même dépasser le cadre national. Les communautés linguistiques ont tendance à se regrouper autour de ces grandes langues de diffusion du fait que la plupart des locuteurs dont la langue maternelle est différente de ces langues sont bilingues.

De nos jours, de nombreux Africains ressentent la nécessité d'intégrer les langues africaines dans l'enseignement, afin qu'elles puissent contribuer au développement harmonieux de la personnalité des enfants. L'enseignement initial en langue française constitue une rupture entre la vie scolaire et extrascolaire. L'analyse de la situation des langues a pourtant

dégagé un écart considérable entre le statut du français et son corpus. En effet, contrairement au bambara, dont le corpus est très élevé, le français reste la principale langue d'enseignement.

Certains Africains essayent encore de justifier le maintien du français par le fait que l'officialisation d'une langue nationale pourrait évacuer progressivement le français qui est la langue de l'ouverture au monde extérieur. Ainsi les pays africains, dont le Mali, sont les seuls au monde où la majorité des enfants commencent leur apprentissage dans une langue étrangère. (Cf. UNESCO 2007).

On peut se poser des questions sur la nature des politiques linguistiques réellement adoptées par l'État, concernant les langues parlées sur le territoire. Les politiques d'aménagement linguistique convergent-elles vers les perspectives politiques économiques de l'État actuel ?

Pour mieux comprendre les orientations politiques actuelles, qui apparaissent contradictoires, il est nécessaire de faire un rappel historique de l'évolution de la question à travers les trois phases de l'histoire du pays : la période précoloniale, coloniale et post-coloniale.

1. La glottopolitique précoloniale

Cette période est marquée par les empires et royaumes. Elle permet d'observer l'organisation sociale autour de l'ethnie dominante à laquelle le roi ou l'empereur appartenait : l'empire du Ghana, qui était organisé autour de la langue soninké, l'empire du Mali autour du malinké, l'empire songhoy autour du songhaï, le royaume toucouleur autour du peul, le royaume bambara de Ségou autour du bambara.

La langue du souverain était systématiquement adoptée comme langue de l'administration du royaume. Cependant, la diversité

linguistique était préservée, et aucune mesure n'imposait l'apprentissage de la langue dominante par les autres communautés linguistiques. Le roi était souvent entouré de gouverneurs et d'interprètes pour faciliter les échanges verbaux. Cette période de l'histoire est marquée par la tradition orale basée sur la mémoire des aînés dont le griot était le garant de la transmission aux générations futures.

La langue arabe a fait son apparition à travers l'invasion des almoravides. L'usage de cette langue était très étendu dans les domaines religieux et certaines relations commerciales entre autochtones et étrangers. La langue arabe, bien qu'elle ne se soit pas imposée à la société, restait la langue des élites et des manuscrits de Tombouctou. Elle était la langue d'enseignement dans les medersas, dans les écoles coraniques et même dans les universités de Tombouctou. Elle était non seulement la langue d'enseignement islamique, mais aussi celle de l'enseignement du droit, de la poésie, des mathématiques, d'astronomie, voire de la philosophie. (Cf. Djian, 2012).

Certes, la langue arabe a exercé une influence sur les langues en présence, mais elle n'a pas affecté les rapports entre les langues autochtones.

Pendant cette période, il n'existait pas de réelle politique de planification linguistique dans le sens que nous connaissons de ce concept, c'est-à-dire « *les mesures prises pour sélectionner, codifier et, dans certains, cas élaborer les normes orthographiques, lexicales, grammaticales ou sémantiques d'une langue et pour diffuser le corpus convenu.* » (Goffman, 1973 : 79). Cette notion est également définie comme « *un travail de normalisation des académies et des comités linguistiques, toutes les formes de ce qu'on appelle généralement culture linguistique, et toutes les propositions*

relatives à la réforme ou à l'uniformisation des langues ». (Haugen, 1969 : 601). Les notions de grammaire, de norme, d'académie n'existaient pas encore. Il a fallu attendre la période coloniale pour voir apparaître toutes ces notions étrangères aux populations africaines car « *avant le partage de l'Afrique et le colonialisme, aucune frontière fixe ne séparait les groupes ethnolinguistiques africains. Mais un continuum de réseau de communication existait grâce aux contacts sociaux, économiques et militaires.* » (Hourba, 1995 : 157).

2. La glottopolitique coloniale

La glottopolitique coloniale africaine dépendait du pays colonisateur. Deux conceptions politiques des langues opposaient les colons : « *La conception anglo-saxonne et germanique s'accordait pour conférer aux langues de l'Afrique une fonction de langue d'enseignement, tandis que la politique coloniale française ne reconnaissait aucun statut aux langues africaines.* » (Houis, 1971 : 181). Les premiers travaux sur les langues africaines avaient été d'abord des œuvres de chercheurs allemands, suivies par des travaux de chercheurs britanniques, notamment *Un vocabulaire de Schön sur l'hausa en 1840*, *Polyglota Africana* de Sigsimund Wilhelm Koelle en 1854 et *Primitive Culture* de E.B. Taylor en 1871. Les recherches britanniques sont à l'origine de la création en 1926 de l'Institut Africain International, à Londres, pour élaborer des alphabets pour les langues africaines.

Les colonies françaises d'Afrique n'ont pas bénéficié d'un tel intérêt pour la description de leurs langues locales, lesquelles étaient réduites au simple statut d'idiome ou de dialecte primitif. Ces idiomes de type agglutinant à caractère monosyllabiques étaient considérés comme inférieurs aux langues flexionnelles occidentales, mieux élaborées.

Cependant, quelques travaux avaient été réalisés sur les langues

des colonies françaises, par des missionnaires catholiques, au centre Saint-Joseph de Ngazobil, au Sénégal. Il s'agit des travaux de prêtres non spécialistes des questions linguistiques qui ont été faits sur le wolof, le sérer, le dyola, le malinké et le bambara.

L'administration coloniale française, s'appuyant sur les descriptions des linguistes comparatistes, réduisait les langues aux dialectes primitifs. Les peuples primitifs indigènes n'ayant pas de « langue civilisée », la mission de l'administration était de favoriser l'accès à la civilisation. Cette civilisation passait par une politique linguistique d'assimilation coloniale. Les langues indigènes étaient interdites à l'école ; seul le français, langue « civilisée » de l'administration, était accepté. Ce n'est qu'à partir de milieu du XX^e siècle que des recherches scientifiques sur les langues des colonies françaises ont été menées, notamment par Léopold Sédar Senghor et Serge Sauvageot.

3. La glottopolitique de l'indépendance à nos jours

Comme dans les autres colonies françaises d'Afrique, le choix du français comme langue officielle était inévitable au Mali. Il s'agissait d'une politique linguistique par défaut, car les pays ne disposaient pas de descriptions détaillées des systèmes d'orthographe et de grammaire de la langue locale. Aucune école de langues africaines ne pouvait prescrire les règles d'orthographe, de morphologie, de syntaxe et de grammaire.

Cependant, après l'indépendance, les systèmes politiques des pays africains ont pris des chemins différents. Si certains pays ont maintenu un système politique basé sur le gouvernement colonial, le Mali, quant à lui, a adopté un système socialiste, à travers Modibo Keïta, et fondé une République démocratique. Ainsi, le régime a pris ses distances avec l'ancien système d'administration coloniale pour aller vers l'unité africaine et construire les bases économiques de la souveraineté

économique. « *La politique intérieure du pays visait à créer une économie fondée sur le développement des infrastructures, l'augmentation de la production agricole et la réforme du système éducatif.* » (Gonin et al., 2013 : 58). La réalisation des objectifs de ce régime, impliquant les agriculteurs, a nécessité une éducation dans la langue locale. C'est ainsi que la politique de mise à niveau de la langue locale a été mise en œuvre.

Comme certains autres pays africains, le Mali a ressenti l'importance de réformer le système éducatif pour inclure les langues africaines. Cette orientation politique a permis, en 1960, de créer une institution internationale, appelée Confemen, qui a donné lieu à des conférences réunissant les pays francophones sur les questions linguistiques et les systèmes éducatifs. Cela a permis de créer un programme d'analyse du système éducatif de la Confemen (PASEC).

En 1966, un symposium sur la planification nationale et régionale sur les études linguistiques africaines a eu lieu. Les pays africains devaient adopter des politiques linguistiques qui définissaient les principes généraux et les modalités d'application liés aux langues locales. Les questions d'alphabétisation ont également été soulevées. Le rapport final de cet atelier a conclu : « *Qu'il soit reconnu que l'étude et la reconnaissance des langues africaines, loin de constituer un frein, apportent des éléments positifs irremplaçables à l'utilisation efficace des langues officielles.* » (Houis, 1971 : 181). Il avait alors établi qu'un enseignement efficace des langues officielles devait tenir compte des environnements linguistiques africains. Ces données seront étayées par un autre atelier organisé en Tunisie, en 1967, dont voici une des recommandations :

L'effort poursuivi dans l'apprentissage des langues secondes devait s'accompagner simultanément d'un effort comparable au profit des langues nationales. Sans cet

effort d'enrichissement mutuel de deux cultures, le système éducatif risque de créer une désaffection des enseignants et des élèves envers leur propres langues et envers le français. (Houis, 1971 : 177).

La politique linguistique du Mali s'inscrit dans cette orientation africaine. Ainsi, plusieurs langues maliennes se sont dotées de systèmes d'orthographe depuis 1966. En 1967, un décret a été adopté sur la formalisation des alphabets transcrits dans les langues locales et, en 1982, le Conseil national de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée a été créé.

Au Mali, l'instrumentalisation de la langue nationale, passant par l'enseignement des langues, a commencé en 1979. La politique du régime socialiste de promotion de la langue nationale a été poursuivie par les autres régimes. Alpha Oumar Konaré², lui-même enseignant, a joué un rôle considérable. Son expérience d'enseignant a certainement influencé sa politique prudente envers la langue du pays. Il a été mentionné que la promotion des langues nationales visait à éviter la domination bambara des autres langues, mais la coexistence du français et des langues nationales est une condition nécessaire au maintien du contact avec le monde extérieur. Le gouvernement malien fait également partie d'organisations internationales francophones, telles que l'Organisation de la Francophonie. Il est nécessaire de faire des choix politiques judicieux afin de mieux structurer l'expression des langues nationales et étrangères dans la communication internationale. Le discours du président Alpha Oumar Konaré en 1990 peut expliquer cette politique :

Les langues africaines joueront un rôle important, la langue est la maison de l'existence. Le français est le pont vers le monde plus vaste et le monde du prestige. Mais

² L'ancien président du Mali.

personne ne songe jamais à vivre sur ou sous des ponts. À ce niveau, nous Africains Le Foyer doit être la langue maternelle avant tout. (Konaré, Actes de la Conférence Africaine sur la Création, 15-16 janvier 1990).

L'Académie des langues africaines (Acalan), dans le but de promouvoir le développement des langues africaines, a été créée en 2000, sous le régime du président Konaré. Cette initiative est soutenue par l'Organisation de l'Union Africaine (OUA). Au cours de la dernière décennie, le discours du président Alpha Oumar Konaré et ses politiques linguistiques ont pris une autre dimension importante. Le discours du jour du lancement de l'événement Acalan était inspirant :

Il est temps que notre continent se dote d'une langue de travail pour produire des langues africaines dans tous les domaines de la vie publique. C'est à ce prix que nous ferons de nos communautés économiques régionales un véritable instrument de l'intégration africaine et de l'Union africaine. Permettre aux personnes d'être restaurées et reconstruites dans la continuité historico-culturelle de leurs identités et de leurs espaces. Par conséquent, les langues transfrontalières embarquées renforceront les relations de communication entre les populations qui transcendent les frontières politiques et, comme nous l'avons toujours dit, ne devraient pas. Pensez-y non comme un point de rupture, mais plutôt comme la suture du tissu socioculturel africain déchiré il y a seulement 116 ans, la suture de ces pays et des villages frontaliers de notre continent en quête d'unité ! (Konaré, discours lors du lancement de l'événement Acalan, 8 septembre 2001).

La création de l'Académie a influencé les attitudes de nombreux

fonctionnaires sur la nécessité des programmes d'alphabétisation. Créée en 1996, l'Académie malienne des langues (AMALAN) a également contribué à la mise en œuvre de l'orientation de la politique linguistique malienne, qui se définit comme une politique qui promeut une politique multilingue basée sur la joie et l'harmonie entre les langues, langues autochtones et étrangères. Ainsi, en décembre 2014, AMALAN a adopté le texte officiel de la Politique linguistique du Mali, qui repose sur sept principes :

- *Principe 1 : Les langues locales constituent le socle de l'identité malienne ;*
- *Principe 2 : Le respect de la diversité linguistique renforce l'unité nationale ;*
- *Principe 3 Tout citoyen a le droit d'être éduqué dans sa langue maternelle ;*
- *Principe 4 : La promotion des langues nationales est incontournable pour le développement endogène ;*
- *Principe 5 : En plus de la langue maternelle, chaque citoyen doit pouvoir apprendre au moins une langue nationale, une ou deux langues africaines et une ou deux langues de communication internationale ;*
- *Principe 6 : Les langues s'imposent par leur dynamique ;*
- *Principe 7 : La politique linguistique du Mali est basée sur un multilinguisme fonctionnel convivial, centré sur la décentralisation et l'intégration africaine, et avec comme matrice la langue identitaire, la langue véhiculaire et la langue de communication internationale. (Cf. AMALAN, 2015).*

L'unité nationale dans la diversité linguistique est perçue comme un besoin urgent. La promotion de l'enseignement des langues locales a été lente. Ainsi, de nombreux obstacles subsistent : parents, enseignants et même élèves sont en

désaccord sur cette politique d'éducation bilingue. En effet, malgré tous les discours élogieux en faveur des langues africaines ainsi que la création en 2012, du projet des Écoles de langues nationales (ELAN), le texte précise que l'alphabétisation dans la langue nationale « *ne permet aucune promotion sociale de la vie dans le pays* ».

Conclusion

En définitive, au Mali, la politique linguistique apparaît contradictoire. Il s'agit d'une politique linguistique à deux tendances opposées : la politique linguistique de l'État (le français langue officielle) et la politique linguistique de la nation (les langues nationales maliennes). Les langues nationales n'ont pas de statut officiel, et si le public lettré représente un poids économique décisif, les fonctionnaires ne reconnaissent aucune de ces langues comme langues de travail. L'éloge de la promotion des langues locales par l'alphabétisation ne va pas au-delà du discours, et seuls les diplômés des écoles francophones entrent dans l'administration publique. Cependant, des écoles françaises, au coût d'éducation réduit, sont désignées par des termes péjoratifs, car elles apparaissent comme étant déclassées.

Références Bibliographique

- CALVET Louis-Jean, 1982. Les langues véhiculaires. (Que sais-je ? n° 1916). In : L'information Grammaticale, n° 12, 128 p. PUF, Paris.
- DJIAN Jean Michel, 2012. *Les manuscrits de Tombouctou*. JC Lattés. Paris.
- GOFFMAN Erving, 1973. *Les rites d'interaction*. Minuit, Paris.
- HOUIS Maurice, 1971. *Anthropologie linguistique de l'Afrique noire*. PUF, Paris.

KONARE Alpha Oumar, 2001. *Le discours lors du lancement de l'événement Acalan*. Bamako, Mali.
l'Académie Malienne des Langues (AMALAN) 2015.

Références Sitographie

UNESCO, 2007. *L'éducation au Mali, Diagnostic pour le renouvellement de la politique éducative en vue d'atteindre les objectifs du Millénaire*.

Voir :

https://poledakar.iiep.unesco.org/sites/default/files/fields/.../res_en_mali_2007_0.pdf. Consulté le 15/08/2017

Contraintes et perspectives liées à l'enseignement-apprentissage de la littérature au lycée : cas de *Madame Bovary* et *Le Père Goriot*

Issa Bengaly BAGAYOKO

Université Privée Modibo Kane Dilly Bamako (Mali)

bagayokoissab@gmail.com

Famakan KEITA

Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (ENETP)

Résumé

*Cet article met en lumière l'impact de résultats liés à l'enseignement-apprentissage de la littérature des apprenants dans le cadre du lycée. Il fait d'abord une allusion au développement fulgurant des sciences et des techniques qui ont également bouleversé toutes les réalités sociales. Cependant, malgré ce constat amer, la littérature continue d'être enseignée et les chercheurs poursuivent leurs recherches afin d'améliorer son enseignement. De nouvelles techniques comme l'APC sont expérimentées afin de trouver la meilleure voie pour que l'enseignement de la littérature retrouve son lustre d'antan. Ainsi, à l'aide d'un guide d'entretien de professeurs et un questionnaire d'élèves en classe de 11^e Lettres sur *Le Père GORIOT* de Balzac et *Madame Bovary* de Flaubert, nous avons évalué les pratiques d'enseignement-apprentissage de la littérature. Au terme de cette évaluation, nous avons relevé un certain nombre de difficultés que rencontrent les professeurs et les élèves. Comme perspectives, nous avons estimé que les professeurs doivent opter pour une exploitation de supports à la fois écrits et audiovisuels, faisant recours à l'Approche par compétences, afin que l'enseignement-apprentissage de la littérature suscite le goût de la lecture chez les apprenants au lycée.*

Mots clés : *APC, contraintes, Enseignement-apprentissage, littérature, perspectives.*

Abstract

This article highlights the impact of results related to the teaching-learning of learners' literature in the context of high school. He first alludes to the dazzling development of science and technology that has also upset all social

realities. However, despite this bitter observation, literature continues to be taught and researchers continue their research in order to improve its teaching. New techniques such as APC are being experimented with in order to find the best way for the teaching of literature to regain its former glory. Thus, with the help of a teacher's interview guide and a questionnaire of students in the 11th Letters class on Balzac's Le Père GORIOT and Flaubert's Madame Bovary, we evaluated the teaching-learning practices of literature. At the end of this evaluation, we have identified a number of difficulties encountered by teachers and students. As perspectives, we considered that teachers should opt for the use of both written and audiovisual media, using the Competency-Based Approach, so that the teaching-learning of literature arouses a taste for reading in learners in high school.

Keywords: *APC, constraints, Teaching-learning, literature, perspectives.*

Introduction

Après avoir occupé une place prépondérante dans l'enseignement du français (on y puisait les dictées, les exemples d'analyse et de grammaire, les sujets de narration et de dissertation, etc. - encore aujourd'hui une très grande proportion des exemples donnés dans les dictionnaires de langue sont empruntés à la littérature), le texte littéraire, ou plus justement le discours littéraire, est maintenant enseigné à côté des discours sociaux (éditorial, chronique, article de revue, lettre, etc.) et une certaine place est faite à l'enseignement de l'oral (analyse de conversation, exposé, débat, etc.). Autrement dit, au cours des dernières décennies, l'enseignement de la littérature a vécu divers changements d'ordre structurel, idéologique, social ou pédagogique. L'enseignement et l'apprentissage de la littérature adressent à la didactique du français. La question de l'intérêt de l'enseignement de la littérature est aujourd'hui l'objet d'un débat récurrent et complexe dans la société. De nombreuses questions ni toujours bien posées ni souvent bien résolues : au-delà des finalités de l'enseignement littéraire, au-delà du choix des œuvres à faire lire, au-delà des approches à privilégier et des démarches à proposer. Depuis longtemps, l'idéal et le beau ont orienté la visée du texte littéraire. Selon (R. Barthes, 1981) : « *La*

littérature, c'est ce qui s'enseigne, un point c'est tout. C'est un objet d'enseignement ». Selon lui, l'enseignement de la littérature est longtemps passé pour une évidence. Ce sentiment d'évidence, mais aussi la difficulté d'éviter la question des valeurs dans les débats sur l'enseignement de la littérature, expliquent le retard de la didactique de la littérature par rapport aux autres secteurs de la didactique du français.

Les problèmes ont toutefois commencé à changer, on connaît mieux aujourd'hui les conditions d'émergence de la discipline « littérature ». Selon (Reuter, 1996), la littérature occupe, dans l'enseignement du français, une place importante, qui s'accroît à mesure de l'avancée dans le cursus et de la légitimité des filières.

Elle se propose d'étudier à la fois la forme et le fond d'un texte, en s'attachant à montrer comment cette forme sert ce fond. Elle a donc pour ambition de pénétrer le secret de la lecture, l'intimité du processus, les contraintes et les possibilités offertes par le texte.

La littérature est une forme d'expression artistique et enrichissante, puisqu'elle a le pouvoir de captiver, d'inspirer et de stimuler l'esprit humain. C'est à travers elle que les écrivains transmettent des idées, des émotions, des valeurs et des expériences. A cet effet, la littérature offre une variété de genres et de styles comme : le roman, qui permet d'explorer et de comprendre différents aspects de la condition humaine comme dans les deux œuvres : *Le Père Goriot* de Balzac et *Madame Bovary* de Flaubert, qui font l'objet de notre travail de recherche. En outre, les œuvres littéraires peuvent nous plonger dans un monde imaginaire, nous transporter dans le passé ou nous faire réfléchir sur des questions philosophiques et sociales. Ainsi, en plus de son aspect esthétique, la littérature est également une source de connaissances et d'apprentissage, car elle nous permet d'explorer des thèmes universels : l'amour, l'amitié, la mort, la déception, l'injustice sociale, la nature humaine... Elle offre la

possibilité de découvrir de nouvelles perspectives. Elle nourrit l'imagination, stimule la réflexion et nous connecte à l'expérience humaine d'une manière unique, c'est un moyen puissant de communication et de partage entre les individus et les différentes cultures. C'est pourquoi la littérature est souvent considérée comme une forme d'art noble et précieuse.

Cette vision est apparue au XIXe siècle, époque à laquelle les critiques littéraires ont analysé les caractéristiques propres à chaque œuvre majeure des siècles passés et ont constaté que certaines avaient des similitudes. Ils les ont alors classées et étiquetées sous différents courants afin de donner à l'ensemble une certaine cohérence.

En effet, les écrivains réalistes ont pour projet de peindre le réel et le quotidien avec objectivité, afin d'en rendre compte le plus fidèlement possible.

Il convient, pour les réalistes, de s'éloigner de l'idéal du beau et de réintégrer dans la littérature les sujets qui ont été mis de côté par respect de la bienséance. Selon (Thérien M. 1992) « Si on lit des romans, c'est [...] pour acquérir des notions qui permettent de les lire ».

En outre, la littérature est inscrite dans les programmes d'enseignement secondaire au Mali, en particulier au lycée. De ce fait, nous avons bien voulu nous joindre à tous ceux qui ont œuvré dans le but d'améliorer l'enseignement du roman français du XIXe siècle en classe du lycée au Mali. C'est dans cette optique que nous avons jugé nécessaire d'apporter notre modeste contribution dans le secteur de l'éducation en général. Aussi, ce travail de recherche porte-t-il sur le titre : contraintes et perspectives de l'enseignement de la littérature à partir de deux romans français du XIXe siècle, analyse des pratiques de classe et propositions de pistes d'amélioration.

Notre objectif est de procéder par une lecture critique les ouvrages portant sur l'enseignement des deux romans, identifier et analyser les manuels utilisés en classe ; analyser les pratiques

et difficultés significatives de l'enseignement-apprentissage du roman français du XIXe siècle en classe de 11ème Lettres, en tenant compte de la distance culturelle et sociale par rapport aux élèves maliens du XXI siècle.

Le choix de ce thème ne relève ni d'un simple plaisir encore moins d'un fait au hasard. Mais il exprime notre attachement pour les lettres en général et le roman français en particulier. En outre, il s'explique par la complexité de l'enseignement du roman français et des difficultés qu'il pose aux professeurs et élèves du lycée. Nous nous attèlerons sur des pratiques de classes liées à ce sujet afin de proposer des pistes d'amélioration. Devant un tel constat, nous sommes en droit de nous interroger sur les questions suivantes :

Quelles sont les pratiques actuelles de l'enseignement-apprentissage de *Le Père Goriot* de Balzac et *Madame Bovary* de Flaubert au lycée ? Quelles approches sont-elles appliquées en classe ? Quelles stratégies peut-on adopter pour remédier ce problème ?

Pour y arriver, les démarches méthodologiques suivantes ont été utilisées.

1. Approche méthodologique

Les participants à l'étude sont des professeurs, des élèves. Ils sont impliqués dans ce problème au sein de ces deux établissements (Lycée Notre Dame du Niger & lycée Ba Nassou B) qui font l'objet de notre travail de recherche.

Pour ce faire, les professeurs et les élèves de ces deux établissements constituent notre population d'enquête.

1.1. Echantillonnage

La population de cette étude est constituée 14 professeurs, 270 élèves relevant de ces deux établissements d'enseignement secondaire au Mali. Sur les 270 fiches que nous avons

distribuées auprès des élèves, nous avons pu récupérer 226, soit un taux de 83,70% de fiches récupérées contre 44 fiches non récupérées, soit un taux de 16,29%. Le choix de ces enquêtés n'est pas fortuit, ce sont des personnes qui sont directement liées à ce problème et ils ont une connaissance approfondie du problème qui fait l'objet de notre recherche. Nous avons choisi le type d'échantillonnage non représentatif. Cet échantillon consiste à sélectionner un groupe de participants parmi une population plus large en sachant pertinemment que certains d'entre eux n'ont aucune probabilité de faire partie de l'échantillon. C'est un instrument que nous avons utilisé dans cette étude de recherche.

Pour des raisons sociales, nous avons pris le soin de bien garder l'anonymat des enquêtés, en attribuant à chaque enquêté un numéro d'identification.

1.2. Méthode de collecte et de traitement des données

Cette recherche, qui est mixte, s'appuie sur la recherche documentaire, l'entretien semi-direct et le questionnaire pour collecter des données auprès des enquêtés. Pour cet article, il se voudra une recherche exploratrice et analytique.

Pour ce faire, nous avons effectué le déplacement sur le lieu d'étude à savoir le Lycée Notre Dame du Niger au quartier du fleuve, et le Lycée Ba Nassou B au Badialan tous en commune III du District de Bamako. Cette visite avait pour but d'avoir un entretien de travail entre l'administration scolaire et les professeurs de lettres afin d'obtenir l'emploi du temps des uns et des autres. En outre, nous avons procédé à des collectes de données sur l'enseignement-apprentissage des deux romans à travers les manuels utilisés, les observations de classe afin d'acquérir des difficultés auxquelles ils sont confrontés en classe.

2. Les problèmes rencontrés par les professeurs

A la lumière de ce que nous venons d'analyser, nous avons constaté que les professeurs rencontrent beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'étude des romans français du XIX^{ème}.

Tous les professeurs sont unanimes que les élèves en général ne lisent plus. Les difficultés rencontrées sont, d'une part, le niveau insuffisant des élèves à comprendre la langue française du XIX^e siècle de Balzac et de Flaubert, le manque d'envie de lecture et parfois la non disponibilité des œuvres. D'autre part, ils rencontrent des difficultés de langue. Nous pouvons dire aussi qu'il y a le manque de fichiers audio-visuels pour illustrer le roman français. Les difficultés sont généralement liées à la pratique de l'Approche par compétences (APC). Tous les apprenants ne participent pas le plus souvent au travail de groupe. Nous avons aussi l'étude des extraits qui ne leur permet pas de traiter tous les thèmes du roman. D'autre part, le roman n'est pas connu par les élèves du XXI^e siècle. En outre, il n'y avait pas mal d'apprenant qui est confronté aux problèmes de lecture, de vocabulaire et les réponses sont souvent mal reformulés. Nous avons des apprenants qui cherchent à répondre souvent sans lire l'extrait. Cependant, les difficultés sont dues aux longs détails dans la description. Les romans semblent volumineux pour les apprenants, qui de surcroît n'aiment pas lire. Et c'est ce qui pousse les professeurs à se limiter à l'étude des extraits. Tous les professeurs soumis à notre recherche affirment qu'ils étudient ces deux romans, c'est-à-dire *Le Père Goriot* de Balzac et de *Madame Bovary* de Flaubert à travers des extraits seulement. Or, l'étude des extraits ne nous permet pas d'évoquer tous les thèmes ou axes du roman. Autrement, cette méthode ne motive pas les apprenants à étudier les romans en entier. Pour certains professeurs, les difficultés sont liées généralement à la diversité sociale, c'est-à-dire la

réalité française qui est mise en exergue et que cette réalité n'est pas celle des élèves maliennes. Et parfois, il y a la rareté de l'œuvre sur le marché.

Les problèmes des professeurs sont dus à la langue de Balzac et Flaubert, c'est-à-dire la langue parlée du XIXe siècle. Cela peut s'expliquer par le désintérêt de certains élèves et la rareté des œuvres littéraires sur le marché. Ainsi, nous avons la pratique de l'APC dans les classes pléthoriques et l'inexistence des fichiers audiovisuels dans le cadre de l'enseignement du roman français en classe du lycée.

En plus, les professeurs doivent élaborer une liste de mots en regroupant les termes indispensables à l'étude du contenu du roman. Et les apprenants cherchent et améliorent leur langue au fur et à mesure. Au terme de quelques cours, les apprenants seront capables de mettre en place une fiche de vocabulaire qui leur permet de progresser dans l'étude des romans français. Enfin, le travail aura un impact positif, puisqu'il permet aux apprenants de mieux comprendre et de renouer le contact avec les mots et expressions du roman français du XIXe siècle. Quand le professeur initie ses apprenants aux différentes approches surtout en travail de groupes dans sa classe, ils iront facilement à la rencontre des autres mots sans nul doute. C'est pour cela nous avons jugé nécessaire de mettre en œuvre deux extraits : la déchéance du père Goriot et la mort d'Emma qui illustrent parfaitement les approches que nous allons utiliser dans le cadre de ce travail de recherche.

Cette analyse liée aux problèmes des professeurs dans l'enseignement-apprentissage des romans français : parmi les professeurs enquêtés, personne n'a enseigné un extrait du texte portant sur le roman *Madame Bovary*. Ils disent que le roman est rare, voire inexistant sur le marché. Les professeurs aussi n'ont pas le droit de dévier le programme officiel, établi par les autorités de l'éducation.

2.1. Les difficultés rencontrées par les élèves (état de la langue française du XIXe)

Les discours sur la langue classique évoquent le plus souvent le bon goût, la syntaxe, le vocabulaire étroit. Mais, la langue française a perdu sa suprématie à la moitié du XXe siècle en termes de vocabulaire, de syntaxe, de style, etc. Et c'est ce qui fait dire à (Dakhli. J, 2008 :425) à ce propos que « *le français devient la langue du cosmopolitisme à la fin du XIXe siècle dans tout le bassin méditerranéen* ». Chaque peuple adoptera sa propre politique linguistique. Les règles de la versification seront de mauvais souvenir.

La langue est envisagée comme un système dont les unités se définissent les unes par rapport aux autres ; c'est donc un code, une organisation virtuelle, dont la mise en œuvre concrète par les sujets parlants ressortit à la parole. C'est pourquoi la langue est considérée comme un produit social, une sorte de contrat collectif entre individus appartenant à une même communauté ; elle est extérieure aux sujets qui n'ont ni le pouvoir de la créer ni celui de la modifier. En ce sens (CUCHE, 1996) explique que : « *La langue et la culture sont dans un rapport étroit d'interdépendance : la langue a entre autres fonctions celle de transmettre la culture, mais elle est elle-même marquée par la culture* ». Au Mali, le français étant la langue officielle, la majeure partie de l'enseignement se fait à travers cette langue. La langue française est à la fois discipline et médium, pose généralement des difficultés aux enseignants qui souvent n'ont pas la formation initiale requise. Et la lecture en tant que discipline d'enseignement n'échappe pas à cette règle. C'est pour cela, dans la majorité des cas, ni l'enseignant, ni l'élève ne se trouve dans un bain linguistique satisfaisant. Ce qui peut entraîner des difficultés d'apprentissage dues aux interférences entre les langues.

L'étude des œuvres *Le Père Goriot* de Balzac et *Madame Bovary* de Flaubert nous a permis de mieux apercevoir que les élèves du XXI^e siècle ont de sérieux problèmes en ce qui concerne la compréhension de la langue française parlée au XIX^e siècle. Car plus de 84% des élèves ont affirmé qu'ils ne comprennent pas les textes du XIX^e siècle : la syntaxe, le vocabulaire, le registre de langue, les tournures, la thématique. Ils disent en outre qu'ils n'appartiennent pas à la même culture, à la même classe sociale que les français du XIX^e.

Pour ce faire, il est indispensable pour le professeur d'avoir une technique qui amène tous les apprenants à la découverte du sens des mots pour cela, il lui faut une bonne approche qui permet aux apprenants de faire de progrès en la matière.

2.2. Pistes d'amélioration des deux œuvres romanesques

Les pistes d'amélioration ou suggestions sont pour nous l'occasion de proposer des choix de démarches pour cette étude qui nous semblent pertinents pour les professeurs et élèves du lycée. A la lumière des résultats issus de cette enquête dans les deux établissements, plusieurs problèmes ont été descellés non seulement par les apprenants mais aussi par les professeurs.

Pour qu'il y ait une solution durable à ce phénomène, les autorités scolaires et les partenaires de l'école doivent mettre tout en œuvre pour que chaque apprenant ait la documentation nécessaire pour son cursus scolaire. Chaque établissement secondaire général doit disposer d'une bibliothèque, répondant aux attentes des apprenants sans oublier la mise en place d'une salle informatique digne de son nom pour des besoins de recherche. En plus, il faut qu'on développe le goût de la lecture chez les apprenants en organisant des concours de bons lecteurs entre les apprenants du même établissement, afin de créer une émulation positive entre les élèves voire même sur le plan national. Ces compétitions de lectures peuvent être accompagnées par d'autres activités littéraires comme les jeux

d'orthographe qui seront basés sur la culture générale. Et elles seront sanctionnées par des prix, des distinctions et la remise des attestations pour motiver les autres apprenants. Pour un enseignement approprié des romans français du XIXe siècle, les professeurs doivent s'adapter à la méthode de l'APC pour avoir un résultat fructueux et bénéfique dans la situation d'apprentissage en classe. Les autorités devraient réviser le programme officiel en français au lycée afin qu'il soit cohérent, efficace en répondant aux valeurs socio-culturelles des apprenants.

En somme, nous avons estimé que les professeurs doivent opter pour une exploitation des supports à la fois écrits et audiovisuels, logiciels éducatifs, CD-ROM, etc. C'est aussi un puissant vecteur d'idéologie et de culture, dans la mesure où, même s'il n'exerce plus aujourd'hui un monopole, il peut encore participer activement à la diffusion d'un système hiérarchisé de valeurs auprès d'un public que son âge rend particulièrement réceptif. Il évolue avec les progrès des techniques d'impression, s'adapte aux fluctuations de l'économie et de la politique éducative, participe d'un marché où s'exerce, suivant les pays, une concurrence plus ou moins réelle et plus ou moins vive.

3. Résultats de l'étude

A la lumière des résultats issus de cette enquête dans les deux établissements, plusieurs problèmes ont été descellés non seulement par les apprenants mais aussi par les professeurs qui sont chargés de cours dans ces différentes classes.

Tableau I : Les problèmes rencontrés par professeurs et apprenants

Problèmes	Personnes enquêtées	%	EFF	Total
Le désintérêt de la lecture La rareté des œuvres littéraires sur le marché Le volume roman du XIXe siècle Etude intégrale du roman	Professeurs	96%	14	12
Difficultés linguistiques (syntaxe, vocabulaire, tournures, registre de langue utilisée, style...)	Elèves	84%	270	226
Total			284	238

Source : Enquête personnelle, mars 2023

A la lumière de ce tableau, nous avons constaté que 96% des professeurs soumis à notre enquête rencontrent de sérieux problèmes concernant l'enseignement-apprentissage de ces deux œuvres au lycée. Ces professeurs évoquent des problèmes comme : le désintérêt de la lecture, la rareté des œuvres littéraires sur le marché, le roman du XIXe siècle est trop volumineux ce qui fait que l'étude intégrale du roman français est très rare au lycée.

En ce qui concerne les problèmes rencontrés par les apprenants au lycée, nous avons 84% qui se prononcent comme ce qui suit : les difficultés linguistiques comme la syntaxe, le vocabulaire, les tournures, les registres de langue utilisée, le style, etc. En outre,

ils attestent qu'ils n'appartiennent pas à la même culture, même classe sociale que ces romanciers français du XIXe siècle.

Tableau II : Perspectives d'amélioration des pratiques

Perspectives	Personnes enquêtées	%	EFF	Total
-Recours l'APC à partir de l'extrait de texte -Exploitation des supports à la fois écrits et audiovisuels -Réviser le programme officiel au lycée -Créer des cafés littéraires	Professeurs	100%	14	12
-Une meilleure compréhension du roman réaliste au XIXe siècle -Découvrir la société française de l'époque -Connaitre les différents aspects du roman	Elèves	90%	270	226
Total			284	238

Source : Enquête personnelle, mars 2023

A la lumière du tableau susmentionné, nous avons constaté que les professeurs veulent remédier ce problème qui perdure dans leur établissement. C'est pour cette raison que 100% de ces professeurs donnent des pistes d'amélioration des pratiques comme : le recours de l'Approche par compétences à partir des extraits de texte choisis par le professeur, une exploitation des supports à la fois écrits et audiovisuels, de réviser le programme officiel au lycée et de créer des cafés littéraires à l'attention des apprenants.

Cependant, 90% des apprenants pensent que la bonne compréhension des œuvres du XIXe siècle passe par une meilleure compréhension du roman réaliste du XIXe siècle, la découverte de la société française de l'époque et la connaissance des différents aspects du roman.

4. Discussion des résultats

A la lumière des résultats de cette étude, nous avons constaté que les deux (2) romans du XIXe siècle posent de difficultés majeures chez les professeurs et les apprenants. Mais force est de reconnaître que le roman *Madame Bovary* est moyen étudié au lycée par les professeurs que celui de *Le Père Goriot*. Pour les professeurs nous avons 96% qui disent avoir de problèmes à travers quelques facteurs comme : le désintérêt de la lecture des apprenants, la rareté des œuvres littéraires sur le marché, le roman du XIXe siècle est trop volumineux et l'étude intégrale est impossible compte tenu de la rareté des œuvres ainsi que la pléthore des effectifs dans les classes du lycée.

Le XIXe siècle a fait du français, une langue universelle, mondiale par la littérature à travers des idées sociales surtout qu'elle a véhiculées. Nous pensons que la maîtrise de la langue est une finalité essentielle de l'enseignement du français en classe de 11^{ème} Lettres au Mali, au même titre que la connaissance de la littérature (Thérien, 1987). En ce qui concerne le cas des apprenants, nous avons 84% qui ont démontré que leurs contraintes liées à l'enseignement de la littérature sont basées uniquement sur les points suivants: les difficultés linguistiques, la syntaxe, le vocabulaire, les tournures, les registres de langue utilisée, le style, etc. En outre, ils attestent qu'ils n'appartiennent pas de la même culture et la même classe sociale que ces romanciers (Bagayoko, 2024). Ainsi, nous pouvons dire que l'état de la langue française du

XIX^{ème} siècle constitue un véritable problème pour les élèves du XXI^e siècle au lycée.

Cependant, il y a lieu de faire comprendre que le texte littéraire est toujours situé dans une culture : il est toujours inscrit dans un genre, dans un contexte, toujours avec avant, souvent avec un après, bref, dans une série. (Bakhtine, 1978). C'est ce qui fait dire aux apprenants qu'ils ont du mal à comprendre les romans du XIX^e siècle à cause du problème de culture. Or, une œuvre littéraire est marquée d'une certaine intemporalité. Bien qu'elle soit le produit et le miroir d'une époque, elle renferme des valeurs universelles qui la sauvent de l'usure du temps. On relit les œuvres littéraires anciennes non uniquement pour leurs qualités esthétiques, mais aussi parce que leurs thèmes n'ont pas vieilli tels que : l'amour, la mort, la misère humaine, l'angoisse sont des thèmes universels et de tous les temps (S. Fontaine, 2000). Donc, il s'agit de montrer aux apprenants comment l'auteur exprime sa pensée, ses sentiments à travers les moyens que lui offre le langage. La richesse de cette appréciation est bien sûr très déterminée par la culture littéraire du lecteur. La complexité de l'acte de lire est « un acte à la fois polysémique, polyvalent et polymorphe » (B. Gervais, 2007).

En effet, il est nécessaire de revoir le programme de la littérature au lycée. Ce programme est figé, il n'a pas changé depuis des décennies (Alassane, 2017). C'est pour cette raison que les professeurs et les élèves proposent des perspectives d'amélioration des pratiques de classe au lycée. Selon (Bagayoko, 2024), les professeurs soumis à notre recherche, doivent faire recours à l'Approche par compétences à partir des extraits de texte choisis par le formateur, invite les apprenants à exploiter des supports à la fois écrits et audiovisuels, de réviser le programme officiel du lycée, qui ne reflète pas aux conditions socioculturelles des apprenants et de créer des cafés littéraires, afin de susciter chez les apprenants le goût de la lecture. En ce qui concerne les apprenants, ils proposent : une meilleure

compréhension du roman réaliste au XIXe siècle, pour découvrir la société française de l'époque et de connaître les différents aspects du roman pour favoriser une lecture riche et distanciée. Ces apprenants ont donc l'ambition de pénétrer le secret de la lecture de ces œuvres romanesques. Selon (Georis, 1993), enseigner, une œuvre littéraire, c'est mené : une réflexion sur le champ social dans laquelle elle a été produite et dans lequel il prend sens, des recherches sur les références historiques, culturelles, intellectuelles, intertextuelles nécessaires à la construction du sens, la littérature étant un lieu de savoirs et de mémoire qui ouvre à la compréhension et à la connaissance du monde et de soi. Autrement dit, toutes les préoccupations doivent apparaître dans les programmes d'enseignement qui traduisent les orientations d'un pays, c'est-à-dire le choix des auteurs, le choix des œuvres, le choix des textes et les pratiques de classes. Et cela doit être respecté par les enseignants car ils n'ont pas le droit de dévier le programme officiel.

Nous pensons que l'enseignement - apprentissage de la littérature doit montrer la réalité sociale des pratiques et des valeurs, afin de développer des connaissances, de limiter l'illusion susceptible de renforcer les blocages de ceux qui n'y participent pas, de permettre à chacun de construire une distance critique et de pouvoir se situer dans cet espace en adoptant les stratégies qui lui paraissent adéquates ; donner des instruments explicites et transférables pour répondre aux questions interprétatives, notamment pour pouvoir relier le texte comme énoncé à ses conditions d'énonciation et à son fonctionnement pragmatique ; familiariser les apprenants en difficulté avec cet univers en le réinscrivant dans l'espace social, ou en réinscrivant des pratiques qu'ils possèdent empiriquement dans cet espace. Ces remarques pourraient compléter la distance culturelle entre les apprenants et les romans français du XIXe siècle.

Conclusion

Cet article met en lumière les difficultés liées à l'enseignement-apprentissage, que le savoir en littérature garde tout son intérêt en étant le reflet de la société. Il vise à développer des compétences et des savoirs dans le domaine de français (langue, textes, lecture, écriture...) dans lesquelles la littérature peut intervenir. Cependant, il existe de paradoxe dans la manière dont l'enseignement traditionnel relie français et littérature. La maîtrise de la langue, de la grammaire, de la lecture... est posée comme un préalable à la maîtrise de la littérature. Aujourd'hui, force est de reconnaître que nous disposons de savoirs théoriques et expérimentaux accumulés qui pourraient aider à transformer en profondeur l'enseignement de la littérature au lycée. Une réforme des instructions et des programmes est à l'ordre du jour. Espérons qu'elle pourra résister aux réflexes corporatistes et se donner les moyens pratiques (formation des professeurs, acquisition des outils pédagogiques aux enseignants et apprenants) de sa mise en œuvre. Pour pallier ces difficultés, les professeurs doivent faire recours à l'Approche par compétences à partir des extraits de texte choisis par le professeur, une exploitation des supports à la fois écrits et audiovisuels. Pour les autorités, nous leur exhortons de réviser le programme officiel du lycée et de créer des cafés littéraires à l'attention des apprenants afin de susciter chez eux le goût de la lecture.

En effet, l'étude de ces deux œuvres romanesques restent des chefs d'œuvre littéraires, qui résonnent avec force dans toutes les sociétés actuelles en particulier la nôtre. Donc, pour mieux comprendre notre monde et ses aspirations, il faut une lecture de ces deux romans même si la langue utilisée est parfois difficile pour le lecteur du XXI^e siècle. La compétence littéraire est très complexe, mais elle ne doit pas être réservée à une élite

discipline, elle doit être à la quête de tous les apprenants sans exception.

Références bibliographiques

A-Ouvrages du corpus

BALZAC Honoré de, 1835. Le Père Goriot, Revue de Paris.
FLAUBERT Gustave, 1857. Madame Bovary, livre de poche, Paris.

B-Autres ouvrages

ALASSANE Ibrahim Ag, 2017. L'Enseignement du roman français du 19^e siècle en classe de 11^{ème} Lettres : analyse des difficultés et propositions de pistes d'amélioration, Mémoire EN Sup,

BAGAYOKO Issa Bengaly, 2024. Enseigner MADAME BOVARY de FLAUBERT et LE PERE GORIOT de BALZAC en classe de 11^{ème} Lettres au Mali : analyse des pratiques et des difficultés, propositions de pistes d'amélioration. Thèse de doctorat, IPU.

BAKHTINE Mikhaïl, 1978. « Plurilinguisme, dialogisme, carnavalesque »

BARTHES Roland, 1981. « *Réflexions sur un manuel* », dans S. Doubrovsky et T. Todorov (dir.), L'enseignement de la littérature, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot, coll. Formation continuée.

CUCHE Didier, 1996. « La notion de culture dans les sciences sociales

DAKHLIA Jocelyne, 2008. « Histoire d'une langue en Méditerranée », open édition

GEORIS Max, 1993. L'étude des textes littéraires : un bon moyen d'écouter la différence, Enjeux n° 29

GERVAIS Bertrand, 2010. « Progresser, comprendre : des régies de la lecture »
REUTER, Yves 1987 a. « *Didactique du français : la place de la littérature* », dans mother Tongue Education, vol. II,
REUTER Yves, 1987 b. « Enseigner la littérature », Revue Paris
REUTER Yves, 1996. « Enseigner et apprendre à écrire », édition, Paris
THERIEN Michel, 1992. « Didactique de la littérature et constitution de l'objet didactique »
THERIEN Michel, 1985. « La lecture du roman au secondaire », édition Ville- Marie p. 221-242
[http://www.lettres.net/Stéphane Fontaine](http://www.lettres.net/Stéphane_Fontaine), 2000, consulté le 14/02/2025

Les Penseurs Africains dans le Système Educatif Ivoirien : Mythe ou Réalité ?

YEO Kayinguibeyah Dramane

Université Félix Houphouet-Boigny

kayinguiyeo@gmail.com

Résumé :

Un regard critique sur le programme de philosophie dans le secondaire ivoirien permet de voir clairement que le système éducatif ivoirien n'accorde aucune place de choix aux penseurs africains d'origine ivoirienne. De l'antiquité grecque jusqu'à l'époque contemporaine, seuls les auteurs occidentaux dominent le programme de philosophie en classe de terminale. Ce constat soulève un certain nombre d'interrogations à savoir : quelle place les penseurs africains d'origine ivoirienne occupent-ils dans le programme éducatif ivoirien ? Une place de choix ou une place secondaire ? Comment vulgariser la pensée des auteurs ivoiriens afin de rendre plus performant le système éducatif ivoirien ? La réponse à ce questionnement conduit inéluctablement à la poursuite des objectifs dont la principale consiste à faire la promotion des penseurs ivoiriens dans le processus de développement de notre société. Et cela passe par l'africanologisation du programme de philosophie dans le secondaire ivoirien.

Mots clés : Africanologie - Développement - Penseurs Africains – Mythe – Réalité

Summary:

A critical look at the philosophy curriculum in Ivorian secondary schools clearly reveals that the Ivorian education system does not give any prominent place to African thinkers of Ivorian origin. From Greek antiquity to the contemporary era, only Western authors dominate the philosophy curriculum in the final year of high school. This observation raises several questions, namely: what place do African thinkers of Ivorian origin occupy in the Ivorian educational curriculum? A prominent place or a secondary place? How can we popularize the thinking of Ivorian authors in order to make the

Ivorian education system more efficient? The answer to this question inevitably leads to the pursuit of objectives, the main one being to promote Ivorian thinkers in the development process of our society. And this involves the Africanization of the philosophy program in Ivorian secondary schools.

Keywords: *Africanology – Development – African Thinkers – Myth – Reality.*

Introduction

La côte d'Ivoire, pays de la sous région ouest africaine, a adopté dans son programme d'enseignement, moteur de son système éducatif, le programme opérationnalisé. Ce programme a vu le jour au cours d'un atelier organisé en 1991, au Centre des Métiers de l'Électricité de Bingerville, pour penser et poser les bases d'une opérationnalisation des notions du programme de philosophie des classes Terminales. L'opérationnalisation du programme de philosophie des classes de Terminales est une pratique pédagogique propre à la côte d'ivoire. Elle n'est pas intégrée au programme interafricain de philosophie. Elle a été conçue pour donner une orientation vers la possibilité de traiter les notions du programme non plus isolément, mais plutôt comme des éléments interconnectables d'une structure, d'un système cohérent ; à la manière des différentes notes d'une portée musicale dont la combinaison harmonieuse crée l'accord parfait, substrat d'une agréable mélodie. En effet, sa mise en application exige la création de cadre de vie adéquate selon l'objectif que l'État s'est fixé à travers le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation.

Ainsi, le cadre d'exécution du programme opérationnalisé est l'école. L'école, considérée comme l'un des lieux d'apprentissage, de commerce intellectuel et d'ingurgitation des valeurs sociales ; joue un rôle fondamental dans le développement d'une société, d'un État ou d'une nation. Elle est l'un des maillons de tout développement basé sur une ressource humaine de qualité. Elle forme donc des citoyens

capables de réfléchir rationnellement en faisant bon usage de la raison qui est le trait distinctif entre l'homme et l'animal. Dans cette marche de recherche de société stable et propice pour le bien-être de tous à travers l'enseignement de la philosophie dont le but essentiel est le développement de l'esprit critique ; René Descartes (1970, p. 558) affirme : « chaque nation est d'autant plus civilisée et polie que les hommes y philosophent mieux ; et ainsi que c'est le plus grand bien qui peut être dans un Etat que d'avoir de vrais philosophes ».

Si la fonction première de l'école est de former des citoyens capables de participer au développement social à travers la méthode enseignement-apprentissage basée sur une interaction entre l'enseignant et l'apprenant, cela implique nécessairement que le contenu de la formation doit être adapté aux réalités de chaque société afin de répondre efficacement aux différentes attentes et aspirations. Avec Platon (428 av. J. C., 348 av. J. C.), philosophe de l'antiquité grecque, le lieu idéal de la transmission du savoir, de la formation du citoyen juste était l'académie. Aristote (384 av. J. C., 322 av J. C.), quant à lui, opte pour le lycée. Contrairement à ceux-ci, les sophistes, dans les agoras, falsifiaient le savoir, le dépouillant ainsi de toutes valeurs originales.

Pour lutter contre cette posture, qui ronge le savoir dans les écoles, la philosophie dont la tâche est la quête perpétuelle de la vérité doit permettre aux hommes de réfléchir sur les sujets essentiels en vue d'instaurer une société juste, ouverte et développée à travers l'usage et l'exercice de l'esprit critique. Dans ces conditions, « le rôle de la philosophe est de penser sa société afin de la panser, son rôle est de provoquer la contestation afin d'explorer des voies. » (S. Diakité, 2018, p. 18). C'est dans cette quête d'une société ouverte ou universelle, juste et paisible, que s'inscrit le sujet : les penseurs africains dans le système éducatif ivoirien : mythe ou réalité ? Ce sujet, dans sa formulation actuelle, fait partie intégrante du programme

de philosophie en classe de Terminale. Il tient compte du contenu du programme de philosophie en classes de terminales dans le secondaire ivoirien. Toutefois, la difficulté majeure ; celle justement que le sujet rencontre porte sur l'absence remarquée et remarquable des auteurs africains d'origine ivoirienne. Qu'est-ce qui pourrait-il justifier une telle erreur gravissime ? Tout en ne pointant personne du doigt dès le début de cette marche faite de questionnement, il est impérieux de savoir s'il n'est pas encore possible de faire un dépassement de l'héritage reçu du colon et qui semblerait ne pas tenir compte des réalités africaines.

Face à un tel constat, naît le problème suivant : quelle est la place des penseurs Africains dans le système éducatif ivoirien, plus précisément dans l'enseignement de la philosophie dans le secondaire ? Pourquoi les auteurs Africains d'origine ivoirienne ne figurent-ils pas sur la liste des auteurs au programme ? Comment peut-on justifier un tel manquement qui semble mettre en cause la fécondité intellectuelle de nos penseurs ? Est-ce une volonté politique qui justifierait une telle attitude ? Comment vulgariser les œuvres des penseurs ivoiriens ?

Dans le cadre de la résolution de cette problématique, il apparaît nécessaire de poursuivre un objectif fluide qui est de faire la promotion des penseurs ivoiriens dans le processus de développement de notre société. Et cela à partir d'une critique ouverte face au constat amer et déplaisant qui montre qu'ils ont été relégués au second rang, au détriment des occidentaux. Pour atteindre cet objectif, il serait nécessaire d'adopter à la fois une méthode analytique et critique. Ceci dit, la méthode analytique peut être perçue comme une « démarche fondamentale de la pensée, qui décompose un tout défini en ses éléments » (G. Durozoi, A. Roussel, 2005, p.19). Précisément, elle est une démarche rationnelle de l'esprit, qui dans son déploiement découvre ou démontre la vérité. La méthode critique quant à elle peut se concevoir au sens immédiat comme un appel à la

contestation, un rejet de ce qui existe déjà en vue d'opérer un changement. Dans ces conditions, en vue d'atteindre un résultat probant, il faut dans un premier temps clarifier les notions de penseurs africains, de mythe, de réalité et d'africanologie. Ensuite, passer au microscope le programme éducatif afin d'établir un diagnostic de l'enseignement de la philosophie dans le système éducatif ivoirien et enfin proposer des voies pour la vulgarisation des œuvres des penseurs africains. Dans ce processus de vulgarisation, il faut que les auteurs africains soient inscrits comme auteurs majeurs sur la liste des auteurs au programme. C'est ce qui sous-tend l'idée d'*africanologisation* du programme éducatif dans le secondaire ivoirien.

1- Caractéristiques des notions :

1-1- Les penseurs Africains

Pour cerner le sens de la notion de penseurs africains, il est indéniable de connaître ce que recouvre le mot penseur. Un penseur est « celui qui pense, qui réfléchit, qui est profond. » (Emile Littré, 1988, p. 838). Par penseurs africains, il faut entendre tous ceux qui pensent, qui réfléchissent en profondeur sur le passé de l'Afrique, sur son présent et sur son futur. Disons plus clairement, un penseur est d'abord un intellectuel. L'intellectuel est celui dont la fonction est liée à l'intellect, à la pensée. Mais à la différence de l'intellectuel, un penseur, dans sa ligne de développement prend position car il est spécialiste dans tel ou tel domaine de réflexion. C'est pourquoi, en philosophie, on trouve des penseurs sur la politique et la morale, des penseurs en logique, épistémologie et philosophie des sciences, sur la culture, la civilisation africaine etc. Le penseur est le producteur d'une idée forte qu'il défend à tout prix, même au prix de sa vie. Il prend position et défend cette position. Il dénonce, critique et propose.

1-2-Le mythe

Selon le *dictionnaire de la langue française* d'Emile Littré, le mythe peut être perçu comme « trait, particularité de la fable, de l'histoire héroïque ou des temps fabuleux. Ce qui n'a pas d'existence réelle. » (Emile Littré, 1988, p. 740). Ainsi, le mythe peut être perçu comme un récit des temps fabuleux et héroïque. Il désigne quelque chose d'irrecevable parce qu'irréel, illusoire et non vérifiable. Il peut également s'entendre comme un mystère, le caché, l'imprévisible. Au-delà de ces différentes définitions du mythe, il est bon de signifier que ce qu'on entend par mythe, c'est l'inexistence d'une chose à travers des preuves palpables. C'est donc un leurre, une illusion. Relativement à notre réflexion, il est bon de noter que l'existence des auteurs ivoiriens dans programme des classes de terminales relève d'un mythe.

1-3-La réalité

La réalité, c'est tout ce qui est conforme à la vérité. Elle est perçue comme l'ensemble des actes visibles dont la crédibilité réside dans l'adéquation entre le faire et le dire, entre l'existant et l'exister, entre l'idée exprimée d'une chose et la chose elle-même. Selon le *dictionnaire de la langue français* d'Emile Littré (1988, p. 978), la réalité renvoie à « l'existence réelle, caractère réel, chose réelle. ». Dans ces conditions, la réalité peut se définir comme l'ensemble de toute réalité qui prend forme dans notre esprit et dont la clarté ne souffre d'aucun doute, se laisse voir clairement à travers nos idées, et se pose en action concrète, visible et palpable. Le jugement qui découle de la réalité, en termes d'action bonne ou mauvaise, dépend de la position dans laquelle l'on se trouve. Si l'être humain est le seul être capable de faire usage du bon sens, c'est-à-dire de la raison, cela revient à dire qu'il est le seul être de la nature doté d'une raison qui lui permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. À partir de cette faculté qu'est la

conscience, la pensée, la raison, il y a des vérités ou réalités qui n'ont pas besoin de démonstration puisqu'elles sautent à l'œil nu. Pour attester que tous les hommes ont en commun la raison dont-ils ont droit d'en faire bon usage, René Descartes (1996, p.45) affirme que « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». En établissant un rapport entre notre sujet et la définition de la réalité, le résultat est sans appel, il est incontestable car nulle part, nous ne voyons de penseurs d'origine ivoirienne dans le programme des classes de terminale dans le secondaire ivoirien parmi la liste des auteurs au programme.

1-4-L'africanologie

L'avènement de l'africanologie doit son pesant d'or à la volonté manifeste des africains à sortir du sous-développement. Dans sa ligne de développement, « l'africanologie se veut une étude sereine et libre, qui contribuera à éviter les extrémismes des différents africanismes militants qui, toujours combattants et à la défensive, plongèrent dans les mêmes erreurs que les tenants de l'eurocentrisme d'antan. » (J. S. Mabenga, 2017, p. 149). Ici, ce qui importe, c'est cette volonté des Africains à travailler de concert les uns avec les autres, à s'ouvrir aux autres dans un commerce d'enrichissement. L'africanologie nous invite à poser de nouveaux pas, non pas des pas isolés, mais des pas qui appellent au rassemblement, à l'union et à l'unité. C'est dans ce contexte que Jonas Shamuana Mabenga (2017, p. 149) affirme : « l'africanologie servira les Africains de la nouvelle génération à vivre l'Afrique comme une partie d'un ensemble planétaire où les diverses cultures et civilisations sont appelées à créer un concert de retrouvaille parentale universelle ».

Elle est, si l'on veut bien le dire, une science dont l'étude porte sur l'Afrique. En effet, ce qui fait la particularité de cette étude, c'est le fait qu'elle prend en compte une dimension plus élargie ; c'est-à-dire qu'elle est une étude qui porte sur des sujets

essentiels engageants le passé, le présent et le futur de l’Afrique et des Africains. Elle a pour but de participer au développement en Afrique à travers l’éveil des consciences. Elle se situe au carrefour de toutes les autres sciences car, c’est d’elles qu’elle tire sa source. Pour montrer l’origine de la naissance de l’africanologie, Samba Diakité (2018, p. 122) affirme que « l’africanologie est une discipline réflexive née de la jonction des sciences philosophiques, expérimentales, des cultures africaines, occidentales et des sciences humaines ».

Avec l’africanologie, toutes les disciplines sont convoquées. En effet, elle favorise la collaboration entre les disciplines diverses. Dans ces conditions, Samba Diakité (2025, p.1) pense que « L’Africanologie comme science et comme tétraphilosophie se donne pour objectif premier de réconcilier les identités africaines, occidentales et asiatiques en traçant les sillons de l’ouverture aux autres tout en pansant sa propre pensée, ses savoirs endogènes, ses cultures antagoniques et ses contradictions internes dans le strict respect de la différence. ». En ce donnant un tel objectif, elle permet à l’intellectuel Africain à partir de l’esprit critique de trouver des solutions pour le développement en Afrique. L’africanologie tire sa source de la philosophie. C’est pourquoi, sa mission première est l’éveil des consciences. Pour parler de son champ d’action, Samba Diakité (2018, p. 122) pense qu’ « elle est un champ interdisciplinaire qui commence d’abord par la philosophie, passe par-delà aux sciences expérimentales ».

L’africanologie doit permettre aux Africains de s’ouvrir à l’extérieur à travers une prise de conscience aiguë d’eux-mêmes et de leur propre société. Ce qui engendre nécessairement une ouverture à soi et à l’autre. C’est une révolte consciente. Avec elle et par elle, ce qui est important, c’est de chercher à combler nos erreurs et nos lacunes. Or, combler nos erreurs et lacunes, suppose d’abord la maîtrise de notre milieu à travers sa compréhension. Aussi, faut-il maîtriser le milieu des autres et le

comprendre ? C'est à ce prix que l'on pourra aspirer au développement. Pour Samba Diakité (2018, p. 123), « l'africanologie est un gain de la symbiose des savoirs occidentaux et savoirs endogènes africains. Elle est une philosophie du développement dont le but est de forger sa propre puissance. Cela passe par la conjugaison de savoirs exogènes et endogènes ». Pour donner de la valeur à ce concept, pour développer ce concept, il est important de prendre en compte nos valeurs axiologiques ; c'est-à-dire ce que je dois faire pour mon pays, pour l'Afrique et qui va de pair avec notre propre conscience. Dans ces conditions, la place de l'africanologue dans la mondialisation est de se situer en tant que donneur et non en tant que receveur.

2-Diagnostic de l'enseignement de la philosophie dans le système éducatif ivoirien

2-1-Présentation du programme de philosophie : terminales A1 et A2

La liste des notions

Série A(8H/semaine)

L'homme et la société

L'Obligation Morale

La Liberté

L'Existence

L'Histoire

Dieu et la Religion

Culture et Civilisation

L'Humanité

Conscience et Inconscient

Autrui

La connaissance

La Technique

Mythe et Raison

Perception,

Mémoire

Imagination

L'Idée de Science

Logique et

Mathématique

Théorie et Expérience

La connaissance du vivant

Décoloniser, Désaliéner

Les Sciences de
l'Homme

Langage et Communication

La Vérité

La Violence

La Philosophie

Droit et Justice

L'Etat, la Nation

Le Développement, le Progrès

Le travail

L'Art

La Société

Le Bonheur

Le Désir

La question au choix :(Une question dans la série A)

La liste des auteurs au programme

Antiquité et le Moyen-âge

*Platon-*Aristote-Epicure-Lucrèce-*Epicète-MarcAurèle-
SaintAugustin-SaintThomas

Période moderne

Machiavel-Montaigne-Hobbes-*Descartes-Pascal-*Spinoza-

Malebranche-Leibniz- Montesquieu- Hume- Rousseau-

*Emmanuel Kant - Claude Bernard.

Période contemporaine

*F.Hegel- *A.Comte-Cournot-S. Kierkegaard- K.Marx-

F.Nietzsche-S. Freud- *Husserl-

*H.Bergson-Alain-G.Bachelard-Maurice-Merleau.Ponty-

JP.Sartre-M.Heidegger-

Karl Popper-Jacques Monod-François Jacob.

Auteurs africains

K. Nkrumah-Tempels P-M.Towa-Eboussi Boulaga-

P.Hountondji

-Njoh-Mouelle Ebénézer-Frantz Fanon-Léopold Sédar Senghor-
Cheik Anta Diop-Joseph Ki-Zerbo.

Les méthodologies

(La dissertation philosophique –le commentaire de texte philosophique– l'étude d'œuvres)

En série A : Une œuvre minimum, dans son ensemble. Si les deux œuvres sont choisies dans la même période, l'une d'entre elles doit être d'un auteur dont le nom est précédé d'un astérisque ().

2-2-La place des penseurs africains dans le système éducatif : un mythe

Au regard du programme de philosophie dans le secondaire ivoirien, il est nettement visible que les philosophes ivoiriens ont été royalement ignorés. Quelle peut être la raison qui pourrait justifier cela ? Difficile de répondre à cette épineuse question parce que si les acteurs du système éducatif avaient fait preuve d'une certaine objectivité lors du séminaire de réflexion dans le cadre de l'élaboration du programme de philosophie dans le secondaire ivoirien, les philosophes ivoiriens ne seraient pas ignorés dans le choix des auteurs au programme. En effet, cette position mitigée des acteurs du système éducatif suscite une interrogation à savoir : n'y a-t-il pas de philosophe ivoirien ? Autrement dit, qu'est-ce qu'un philosophe ? Selon Samba Diakité (2018, pp. 16-17) :

Cette réponse dépend de là où on se trouve. Un enseignant de philosophie peut-il se départir de l'appellation de philosophe ? La philosophie n'est-elle pas ce que j'enseigne aux hommes ? La question importante est alors, qu'est-ce qu'un philosophe ? Est-il celui qui enseigne la philosophie, celui qui l'exerce ou celui qui écrit des ouvrages de philosophie ou qui se déclare lui-même philosophe ? Le philosophe n'est-il pas le créateur de concepts, donc le créateur de vie ? Est-il le chercheur de la vérité ou celui qui subit la vérité ? Est-il celui qui se soucie de son propre destin

ou celui qui assume le destin de son peuple ? Le philosophe n'est-il aussi bien qu'Un-disant, un faiseur qu'Un-faisant ?

En reformulant cet extrait de texte ci-dessus, en le posant sous la forme affirmative, nous pouvons dire que le critère de choix qui a milité en faveur du choix des auteurs occidentaux et africains d'une autre nationalité pourrait également permettre de prendre en compte les auteurs ivoiriens. Si un enseignant de philosophie ne peut se départir de l'appellation de philosophe, si le philosophe est celui qui enseigne la philosophie, qui l'exerce ou qui écrit des ouvrages de philosophie, si le philosophe est le créateur de concepts, donc de la vie, pourquoi avoir mis à l'écart les philosophes ivoiriens ? Il faut se réveiller car il n'est pas encore tard.

Pour un système éducatif fort, il faut sortir des sillons de la répétition. En effet, ce que nous appelons sortir des sillons de la répétition, ce n'est pas s'opposer radicalement à ce qui est comme contenu dans le programme éducatif de philosophie, mais regarder avec un peu recul en vue d'un probable réajustement qui prendrait en compte les auteurs ivoiriens afin que nul n'ignore leur existence et leur fécondité d'esprit.

2-3-De la difficulté liée à la promotion des penseurs africains

Parler de difficultés liées à la promotion des penseurs africains en général et des penseurs ivoiriens en particulier, revient à saisir les contours d'un « deux poids, deux mesures » dans la gestion du système éducatif par les décideurs. En regardant de plus près le programme de philosophie des classes de terminales, l'une des difficultés réside dans la non-adaptation ou non-actualisation du contenu de ce programme qui est toujours resté le même programme hérité du système colonial. Il faut l'adapter par la prise en compte du contenu des écrits des

auteurs locaux. Aussi, le constat laisse entrevoir qu'il n'y a pas de grand rapport entre les notions abordées par les auteurs ivoiriens et les notions au programme. Pourtant, la plupart des grands penseurs ivoiriens, les anciens ont presque tous fait leur thèse sur des auteurs occidentaux, une sorte de répétition inutile de ces auteurs. Ce qui fait qu'on préfère prendre à la source que de prendre le commentateur. Autrement dit, on préfère étudier les auteurs sur lesquels nos penseurs ont travaillé pour cause qu'ils n'ont rien dit de nouveau car ils n'ont pas pu, pour la grande majorité actualiser la pensée des auteurs occidentaux sur qui ils ont fait leur travaux à la lumière des réalités africaines.

Pour les quelques uns qui ont travaillé sur l'Afrique et les réalités africaines, il y a à leur niveau un manque de politique d'encouragement et d'accompagnement dans la vulgarisation de leurs travaux de recherche. De même, il y a un manque d'encouragement des jeunes chercheurs à orienter leur recherche sur des auteurs africains en général et en particulier des auteurs ivoiriens. Qu'est-ce qui pourrait-il justifier cela ? La jalousie dans le monde scientifique en Afrique ? Pourquoi, certains maîtres n'accordent-ils pas de l'importance aux écrits de leur collègue et sont même prêts à le critiquer de n'avoir rien dit qui soit scientifiquement valable ? Est-ce un sabotage ? Le mal de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même.

3-De la vulgarisation des œuvres des penseurs africains

3-1-Adapter le contenu des notions à partir de la pensée des auteurs africains

L'éducation doit être la priorité de toute société qui veut sortir du sous-développement. Comme telle, elle doit répondre à un certain nombre d'exigences. Elle doit être une éducation intégrée. Pour en arriver là, il faut la mise en place d'une

politique de vulgarisation du système éducatif en ne balayant pas du revers de la main nos propres potentialités car « l'éducation détermine et transforme nos vies entières, pour le meilleur ou pour le pire. Puisque la totalité de nos vies dépend ainsi de l'éducation, cela montre à quel point une philosophie de l'éducation est absolument nécessaire » (T. Koninck, 2010, p. 7).

Précisément, si l'éducation est un instrument pratique dont le but est de sortir la société de l'ignorance, il faudrait qu'elle s'adapte aux réalités de notre société. C'est à ce prix qu'elle sera un levier puissant de développement social.

Ce que nous visons à travers notre démarche, c'est d'inviter nos acteurs politiques bien qu'étant conscients que l'éducation est cruciale pour la stabilité d'une société à prendre en compte dans le programme de philosophie dans le secondaire les penseurs ivoiriens. Il faut dans l'urgence les intégrer sur la liste des auteurs au programme. Cela permettra d'éduquer la masse et surtout de faire comprendre à tous ceux qui ignoraient l'existence de philosophes ivoiriens qu'il en existe et qu'ils peuvent et doivent être étudiés au même titre que Platon, Aristote, Hegel, Nietzsche, Jean Paul Sartre etc. En appliquant cette recommandation, les politiques ne feront que réparer une injustice qui n'a que trop duré. Ainsi, ils participeront à préparer l'esprit de la jeune génération à une prise de conscience à travers une désaliénation des consciences. Il faut préparer les apprenants dès le secondaire à s'inscrire dans une dynamique de déconstruction des faux-savoirs à partir des écrits de nos auteurs. Et la voie idéale est qu'

Il nous faut faire l'effort de nous libérer nous-mêmes, par l'adoption d'une politique économique, sociale et culturelle en prise sur nos réalités propres. Cela, nous le réussirons que lorsque nous cesserons d'être fascinés par les maîtres du jeu (les Occidentaux) qui se

présentent à notre conscience comme des modèles à réaliser et qui, triste sort, nous fixent les prix de nos matières premières qu'ils nous achètent, signent nos livres, valident nos contes et nos proverbes, etc. (A. Karamoko, 2021, p. 101).

En clair, la connaissance de nos auteurs, la maîtrise des concepts qu'ils ont développé peut permettre d'affronter les défis du présent et de se projeter dans le futur sans risque de sombrer dans le chaos car « l'Afrique sera demain ce que vous ferez d'elle. Si vous cessez d'être africains, il n'y aura pas une Afrique, il y aura seulement un continent. Et là, vous aurez arraché une page de l'histoire de l'humanité. Vous serez absents » (A. Hampâté Bâ, 2009, p. 146). Pour la formation de la jeunesse ivoirienne, il faut au-delà de ce qui existe déjà, intégrer les formateurs au contenu de la formation. Intégrer les formateurs à la formation, c'est d'abord reconnaître leur mérite, la fécondité de leur esprit et surtout la scientificité de leurs écrits. Cela participera à renforcer davantage le pilier de l'éducation puisque « un peuple mal formé est une société décadente » (S. Diakitè, 2018, p. 22).

3-2-Pour une africanologisation de la philosophie

L'Africanologisation est un néologisme que l'on utilise couramment pour mettre en évidence l'effort de la mise en œuvre des recommandations de l'Africanologie. En effet, par *Africanologisation*, il faut entendre le processus par lequel l'homme appelle avec toute sa force et sa capacité cognitive à l'établissement d'un échange mutuel entre différentes cultures, à les accueillir, à les accepter en y puisant ce qui, au fond peut participer à faire avancer qualitativement la société vers le développement, vers son épanouissement total. Pour relever ce

défi, il faut faire prévaloir les sentiments qui ont toujours caractérisé l'Afrique traditionnelle, c'est-à-dire l'hospitalité, l'ouverture à l'autre, la générosité et la collectivité. En un mot, il faut *africanologiser* les consciences endormies. Précisément, *africanologiser* les consciences, c'est inviter la conscience collective africaine à être toujours en éveil, à se remettre en cause à partir d'une cure de soi afin de corriger ses propres faiblesses.

L'idée d'une *africanologisation* du programme de philosophie dans le secondaire ivoirien répond à une exigence : celle de la prise en compte à la fois des auteurs africains, plus spécifiquement les penseurs ivoiriens, mais aussi des penseurs africains d'une autre nationalité, des occidentaux et asiatiques comme nous le voyons déjà. Il y a donc urgence. Si nous aspirons à un système éducatif performant, solide qui répond à notre propre réalité, il est impérieux de prendre en compte ce pan de l'histoire qui semble avoir été royalement ignoré. Il n'est pas nécessaire ici de revenir sur les motivations d'un tel acte, d'une telle indifférence des acteurs du système éducatif vis-à-vis des auteurs ivoiriens. En effet, notre position, loin d'être une position radicale, raciale ou encore xénophobe, trouve sa justification dans l'africanologie qui appelle à une jonction des savoirs endogènes et exogènes comme moteur de développement. Pour mieux comprendre cette position, Samba Diakité (2025, p. 1) affirme :

L'Africanologie est bien la voie nécessaire imposée à l'Afrique aussi bien par les Africains que par les Occidentaux. Comme voie, elle est la voix des peuples opprimés d'Afrique qui aspirent à leur souveraineté, à leur dignité et à leur développement intégral. Elle est un puissant vecteur de socialisation des peuples. Son arme est l'Union des Africains autour de leur continent et l'exclusion en est son totem.

C'est dire que l'africanologie ne prône pas le « seulement africain », n'encourage pas à accepter le « seulement occidental ou asiatique ». Elle prône plutôt une collaboration intelligente et enrichissante entre différents peuples, différentes civilisations, différentes cultures. En effet, il est facile d'accuser l'autre différent de soi d'avoir été ou d'être à la base de son échec. Mais, qu'as-tu fait pour ne pas échouer ? Qu'as-tu fait pour ne pas être sous l'influence de l'autre ? Le mal de l'Afrique n'est pas seulement l'œuvre du colon, mais des africains eux-mêmes ; de ceux qui ont livré leurs frères, leurs enfants en pâture, les réduisant ainsi à l'esclavage. Si les africains ne sont pas la base du retard de l'Afrique, comment se fait-il qu'après soixante cinq ans (65) d'indépendance, aucun auteur ivoirien ne figure sur la liste des auteurs au programme en philosophie dans le secondaire ivoirien ? Cessons de regarder ailleurs, car l'ennemi n'est pas loin. Il est là, il est dans nos murs, il est avec nous, il vit avec nous, il mange avec nous ; car « dans une famille, la sorcellerie ne peut être effective que si l'un de ses membres est d'abord et avant tout lui-même un sorcier » (S. Diakité, 2025, p. 1). Que faire ? Il faut dans l'urgence consolider le programme de philosophie dans le secondaire ivoirien en vue de prendre en compte les penseurs ivoiriens. Amadou Hampâté Bâ ne nous enseigne-t-il pas que l'arc-en-ciel ne doit sa beauté qu'au tout varié de ses couleurs ? Si tel est le cas, nous pensons que la fécondité de l'enseignement de la philosophie résiderait dans la prise en compte de nos auteurs au plan local afin d'intégrer dans le programme de philosophie les notions qu'ils ont abordé, creusé et développé.

Si la culture a été toujours considérée comme un trait caractéristique de l'humanité de sorte que c'est elle qui permet à l'homme de s'élever au dessus de la simple animalité brute, alors pourquoi faire fi d'une culture au détriment d'une autre ? C'est une injustice qu'il faut corriger. Selon L'UNESCO¹, « la

culture dans son sens plus large, peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». Aussi, il est important de retenir avec Emmanuel Kant (1994, p. 491), que « la culture (...) doit simplement nous donner une aptitude 'Eine Fähigkeit' sans en supprimer en retour une déjà existante ». En clair, même si nous avons hérité de la culture occidentale à partir de la colonisation, cela ne devrait nous faire oublier notre passé, notre culture, notre tradition et notre identité. En effet, de même que tout n'est pas parfait dans notre manière d'être, de voir le monde et d'agir sur le monde, de même aussi que tout n'est pas parfait de l'héritage que nous avons reçu du colon. Il faut prendre de part et d'autre ce qui peut permettre de comprendre ou saisir les défis actuels auxquels le monde fait face, de penser le monde et d'agir qualitativement sur le monde en vue de son développement.

Aucun repli sur soi ne pourra sortir l'Afrique du sous-développement. Pire, le système occidental, mal copié et ne répondant pas aux aspirations des africains peut maintenir l'Afrique dans la servitude. Il faut donc se réveiller. En empruntant chez l'autre, il ne faut pas oublier également que nous devons nous poser et s'imposer comme donneur également car dit-on, un savoir qui n'est exploité, partagé, propagé, divulgué n'est pas un savoir ; c'est un non-savoir. Dans ces conditions, Amadou Hampâté Bâ (2009, p. 146) affirme que :

Soyez authentiques, mais sans fermer le hublot qui vous permet de regarder à l'extérieur. Vous existez, mais l'autre aussi existe. Servez-vous de lui, prenez ce qu'il a de bien, et ce qu'il a de mauvais laissez-le lui, c'est à lui. Les idées qui viennent de l'extérieur, je ne dis pas qu'il faut les exclure, mais il faut les passer au tamis.

Conclusion

En somme, il est important de retenir que cette contribution vise la restauration de l'image des penseurs ivoiriens à travers la réparation d'une injustice qui date de plusieurs années et qui perdure dans le temps. Pour ce faire, il a été question de comprendre ce que recouvrent d'abord les notions de penseurs africains, de mythe, de réalité. Ensuite, établir un diagnostic du programme éducatif en philosophie dans le secondaire ivoirien. De ce diagnostic, le constat est remarquable, car, nulle part, aucun penseur ivoirien ne figure sur la liste des auteurs au programme. Fort de ce constat, il est important de proposer enfin des solutions pour la vulgarisation de la pensée des auteurs au plan local. Et cela passe par une africanologisation du programme de philosophie dans le secondaire ivoirien.

Pour relever ce défi, les autorités en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sont invitées à trouver une place de choix dans le programme éducatif pour les auteurs ivoiriens, en les inscrivant sur la liste des auteurs au programme. Cela participerait à régler définitivement ce dont nous avons hérité du colon et par la même occasion répondre au besoin pressant des apprenants qui ne cessent de s'interroger s'il existe bel et bien des philosophes ivoiriens. Pour répondre à la préoccupation de ces derniers cités, il urge d'introduire à titre indicatif les noms des philosophes tels que Niamkey Koffi, Yacouba Konaté, Abou Karamoko, Sidiki Diakité, Boa Thiémélé Ramsès, Samba Diakité dont les œuvres peuvent servir énormément dans la compréhension des cours sur la connaissance de l'homme, la vie en société, l'histoire et l'humanité, la valeur de la philosophie, progrès et bonheur etc. Si nous voulons une Afrique libre et développée, il va falloir faire la jonction entre les savoirs endogènes et les savoirs

exogènes. Et ce n'est que par ce commerce d'enrichissement mutuel que le développement serait possible.

Bibliographie :

DESCARTES René, (1996). *Discours de la méthode*, Bordas, Paris

DESCARTES René, (1970). *Préface aux principes de la philosophie*, Garnier Flammarion, Paris

DIAKITE Samba, (2018). *Waati Seraa, la voix du temps ou l'appel des incompris*, Différance Pérenne, Saguenay

DIAKITE Samba, (2025). *Préface Africanologie et développement endogène, Pour une Afrique libre*, Différance Pérenne, Saguenay

DUROZOI Gérard, ROUSSEL André, (2005). *Le dictionnaire de philosophie*, Nathan, Paris

HAMPATE BA Amadou, (2009). *Petit Bodié*, NEI-EDICEF, Abidjan

Kant Emmanuel, (1994). *Critique de la raison pure, « théorie transcendantale de la méthode »*, PUF, Paris

KARAMOKO Abou, (2021). *Etat africain, Violence et théorie critique, Entre les lignes*, L'Harmattan, Paris

KONINCK Thomas, (2010). *Philosophie de l'éducation pour l'avenir*, PUL, Laval

LITRE Emile, (1988). *Dictionnaire de la langue française*, Edition de la fontaine du Roi, Paris

MABENGA Jonas Shamuana, (2017). *Africanologie, Ebauche d'une discipline scientifique*, L'Harmattan, Paris

Webographie :

¹UNESCO, créée le 16 novembre 1945 avec pour siège à Paris (France), elle se définit comme L'Organisation des Nations

unies pour l'éducation, la science et la culture (en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

²Définition de l'UNESCO de la culture, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les questions culturelles, Mexico City, 26 juillet-6 août 1982.

Triptyque culture, paix et développement dans *Le Monde s'effondre* de Chinua ACHEBE.

ASSIMTI Tcharebialon
Université de Kara (Togo)

Résumé

*Le présent article se propose d'analyser l'art romanesque de Chinua Achebe en intrinsèque corrélation avec les concepts de culture, de paix et du développement dans *Le Monde s'effondre*. La lecture de cette œuvre donne à voir une corrélation particulière entre les notions de culture, de paix et du développement. C'est le personnage principal Okonkwo qui incarne justement, dans ses rapports avec les autres personnages, ce triptyque conceptuel. Selon l'orientation romanesque du corpus de base, la culture, la paix et le développement sont fondamentaux, intrinsèquement liés et doivent, par conséquent, être fondés sur une base authentique des valeurs propres à chaque communauté africaine. L'approche sociocritique nous a permis de déceler que, même si Okonkwo n'est pas un archétype de paix, il demeure un artisan de la culture et du développement. Son échec à la fin de l'œuvre découle des relations familiales scabreuses focalisées sur le déni de la figure paternelle dégradante ayant forgé son caractère violent.*

Mots clés : *Triptyque, corrélation, culture, communauté, archétype.*

Abstract

*This article aims to analyze the novel art of Chinua Achebe in intrinsic correlation with the concepts of culture, peace and development in *Things Fall Apart*. Reading this work reveals a particular correlation between the notions of culture, peace and development. It is the main character Okonkwo who embodies precisely, in his relations with other characters, this conceptual triptych. According to the basic narrative of the corpus, culture, peace and development are fundamental, intrinsically linked and must therefore be based on an authentic basis of values specific to each African community. The sociocritical approach has allowed us to discover that, even if Okonkwo is not an archetype of peace, he remains an artisan of culture and development. His failure at the end of the work stems from the rough family*

relationships focused on the denial of the degrading father figure that forged his violent character.

Keywords : *Triptych, correlation, culture, community, archetype.*

Introduction

L'existence humaine est de plus en plus menacée par de multiples fléaux. Ces fléaux, qui sont entre autres les changements climatiques, les crises sanitaires et socio-politiques, les guerres, etc., plongent de nombreuses sociétés dans une instabilité permanente. La recrudescence de ces crises et surtout leur ampleur sans cesse grandissant inquiètent l'humanité et déséquilibrent l'existence de l'Homme qui vit dans une angoisse constante. La paix devient un vain mot dans un monde où l'intérêt et le matériel priment sur les valeurs humaines. Le continent noir, en plus de sa situation de sous-développement, est devenu, depuis des années, le théâtre de toutes les atrocités liées à toutes sortes de conflits (armé, interethnique, le régionalisme, l'ethnocentrisme, la barbarie, le djihadisme, la succession des coups d'État, etc.) Or, faut-il le signaler, aucun développement n'est possible dans une société déchirée par la guerre. Les auteurs africains, comme Ahmadou Kourouma (2000), Sembene Ousmane (1957), Sony Labou Tansi (1979), Henry Lopez (1982), Chinua Achebe (1972), etc., témoins ou victimes de ces crises, en ont fait le sujet de prédilection de leurs productions littéraires. Dans ces œuvres et plus particulièrement dans *Le Monde s'effondre* de Chinua Achebe, l'ouvrage qui fera ici l'objet de notre étude, les notions de culture, de paix et de développement se côtoient et prennent des connotations particulières. C'est ce qui a motivé le choix du sujet : « **Triptyque culture, paix et développement dans *Le Monde s'effondre* de Chinua Achebe** ».

Notons que si la « paix » désigne une situation paisible d'un État ou d'un pays, caractérisée par le calme, la tranquillité et où les citoyens cultivent l'amour, la tolérance, l'harmonie, l'union et la

fraternité entre eux sans distinction de races, d'ethnies, de religion, d'opinion politique, etc., le développement, quant à lui, désigne l'ensemble des progrès tant économiques que sociaux, culturels que politiques qui concourent au bien-être de toutes les personnes vivant dans un cadre spatio-temporel donné. Ces deux notions découlent toutes de la culture qui est un ensemble de mœurs, de croyances, d'idées, de coutumes et traditions d'un peuple, matérialisé par l'art qu'il soit culinaire, vestimentaire ou architectural. Ces trois notions, ainsi définies, sont intrinsèquement liées et jouissent d'une coloration très particulière dans *Le Monde s'effondre* de C. Achebe. Elles forment ainsi une sorte de triptyque sémantique meublant tout le discours des personnages de cette œuvre en particulier le personnage d'Okonkwo qui, par ses actes, traduit l'essentiel de ces concepts. Dans ce travail donc, nous proposons d'analyser l'art romanesque de Chinua Achebe en corrélation avec les concepts de culture, de paix et du développement dans *Le Monde s'effondre*. Se pose alors la question fondamentale qui justifie cette recherche. Comment le discours, dans ce roman, loin d'être une simple manifestation rhétorique et esthétique, devient le lieu de promotion de culture, de paix et de développement ? Pourquoi Chinua Achebe décide-t-il de placer au centre de ce triptyque conceptuel le personnage d'Okonkwo en mettant en pâture sa vie aux lecteurs ? Okonkwo serait-il un archétype de culture, de paix et de développement au point d'être au centre de tous les débats dans cette œuvre ? Comment alors ce personnage principal du roman *Le Monde s'effondre* incarne-t-il ce triptyque dans sa société ?

Eu égard à ces questionnements, nous émettons l'hypothèse suivante : Okonkwo est un artisan de culture, de paix et du développement. Étant donné que c'est à travers les rapports entre les personnages, en particulier le personnage d'Okonkwo, que ce triptyque conceptuel se perçoit dans l'œuvre, il nous paraît judicieux de traiter le sujet à l'aune de la sociocritique de Claude

Duchet. Définie comme une herméneutique sociale des textes, la sociocritique est une approche qui consiste à percevoir les réalités de l'œuvre à travers les prismes de la société. Elle a ainsi pour but de dégager, selon son théoricien, la socialité des textes. Celle-ci est *analysable* dans les caractéristiques de leurs mises en forme, se rapportant à la sémiosis sociale environnante prise en partie ou dans sa totalité. L'étude de ce rapport de commutation sémiotique permet, selon Duchet, *d'expliquer* la forme-sens¹ des textes, *d'évaluer* et *de mettre en valeur* leur historicité, leur portée critique et leur capacité d'invention à l'égard du monde social. Cette démarche nous permettra d'analyser le personnage d'Okonkwo en rapport avec sa communauté par le truchement de son discours et de ses actes. Ceci permettra de déterminer l'orientation et la valeur sémantique qu'il confère aux différentes actions entreprises dans le processus de promotion et de préservation de la culture, de la paix et surtout du développement dans sa contrée.

Pour y arriver, nous avons structuré notre travail en trois grands points. Le premier, intitulé : « **Okonkwo et l'incarnation de la culture traditionnelle** », place au cœur de sa préoccupation le personnage d'Okonkwo en lien avec la notion de culture afin de savoir comment il incarne les valeurs culturelles de sa communauté. Quant au deuxième point qui s'intitule : « **Okonkwo et la médiation de la paix** », il se propose d'analyser les événements de la vie d'Okonkwo en rapport avec le concept de « paix ». Sur ce point, il est précisément question d'analyser ce personnage en rapport avec sa communauté afin de déterminer s'il est médiateur de paix. Dans le dernier point : « **Okonkwo comme archétype du développement** », nous examinerons le personnage d'Okonkwo en lien avec les autres personnages dans le processus d'accès au développement afin de voir s'il est un acteur du développement.

¹ Thématisation, contradictions, apories, dérives sémantiques, polysémies, etc.

1. Okonkwo et l'incarnation de la culture traditionnelle

Ce qui distingue un pays, un peuple ou une communauté de l'autre est son identité culturelle. De l'Afrique à l'Occident en passant par l'Asie, l'Océanie et les Amériques, il existe toute une multitude de cultures marquant de leur présence l'identité de chaque peuple. La lutte pour la promotion et la vulgarisation des valeurs culturelles de chaque société devient une réalité à travers le globe. La littérature apparaît souvent comme le canal de cette vulgarisation. Chaque écrivain devient alors le porte-parole de son pays en termes de valorisation et de pérennisation de ses valeurs culturelles. Chinua Achebe n'en fait pas exception lorsqu'il met la vie d'Okonkwo dans la trame romanesque de son œuvre, *Le Monde s'effondre*, avec pour mission principale, l'incarnation des valeurs culturelles du peuple d'Umuofia. L'analyse de ce point du travail portera sur deux principaux aspects que sont le jeu de la lutte traditionnelle, la croyance aux dieux.

1.1. Le jeu de la lutte traditionnelle

Dans le corpus d'étude, l'une des pratiques culturelles en pays Umuofia est le jeu de la lutte traditionnelle. C'est un évènement culturel mettant en compétition de vaillants lutteurs se livrant à un combat dont les règles de jeu prévoient que l'adversaire réussisse à terrasser son protagoniste afin de remporter la victoire. C'est une compétition qui se fait en différentes phases dont la première se déroule entre les lutteurs d'un même village. De ces affrontements entre les fils d'un même village, les meilleurs lutteurs sont sélectionnés pour affronter leurs pairs des villages environnants. Cette lutte constitue un grand évènement culturel au cours duquel un village accède à une réputation exceptionnelle parmi ses pairs lorsqu'il réussit à battre un autre village sur l'espace public. Dans *Le Monde s'effondre*,

Okonkwo s'est révélé digne et vaillant fils de son village en respectant cette tradition. Il bat en duel l'un des grands et invincibles lutteurs des neufs villages de la société de l'œuvre. Ce dernier était qualifié de vaillant lutteur qui n'a jamais vu son dos touché le sol et, par conséquent, le surnomme Amalinze le Chat : « Amalinze était ce grand lutteur qui, pendant sept ans, était resté vaincu, d'Umuofia à Mbaino. On l'appelait le chat parce que son dos se refusait à toucher la terre. » (C. Achebe, 1972, p. 9). Cette victoire a fait accroître la réputation d'Okonkwo et le hisser sur le piédestal des personnes les plus importantes et respectées, non seulement de son village, mais aussi au-delà de ses frontières. Le passage suivant est assez illustratif et met en scène ce duel élogieux entre Amalinze et Okonkwo :

Okonkwo était bien connu à travers les neuf villages et même au-delà. [...] Jeune homme de dix-huit ans, il avait apporté honneur et gloire à son village en terrassant Amalinze le chat. [...] On l'appelait le chat parce que son dos se refusait à toucher la terre. [...] Amalinze était un professionnel retors, mais Okonkwo était aussi souple et fuyant qu'un poisson dans l'eau. Tous leurs nerfs et tous leurs muscles se dessinaient en relief sur leurs bras, sur leurs dos et sur leurs cuisses, et on les aurait presque entendus se tendre à se briser. À la fin, Okonkwo terrassa le chat. (C. Achebe, 1972, p. 9).

Cet extrait décrit, une fois encore, la force et le courage d'Okonkwo dans ce combat. Sa victoire à la fin l'a propulsé davantage au rang des rares personnages de son clan ayant réussi à se frayer un lumineux passage dans la vie. Au-delà de cette réussite sur le terrain de lutte, la réputation d'Okonkwo découle de bien d'autres valeurs culturelles et de qualités personnelles.

1.2. *La croyance aux dieux*

Le concept de « croyance » renvoie généralement au fait de croire en quelque chose. C'est une adhésion complète aux préceptes d'une divinité qu'elle soit céleste ou terrestre. Ce terme est donc plus rattaché à la foi en une entité en qui l'on croit et se confie. Il est plus usité dans le domaine religieux où il prend la même connotation d'un fort respect et rattachement à une divinité. C'est ainsi qu'il existe plusieurs sortes de croyances dont les plus connues demeurent celles en un seul Dieu que prônent les religions chrétienne et musulmane, puis la croyance en plusieurs divinités. C'est cette dernière conception qui nous intéresse dans cette présente étude. Reconnue sous les vocables de « fétichisme », d'« animisme » et de « paganisme », selon les travaux de Jean-Baptiste Sourou (2014), la Religion Traditionnelle Africaine (RTA) est une religion pratiquée, depuis belles-lurettes, en Afrique découlant directement de ses traditions. Dans *Le Monde s'effondre*, Okonkwo est un adepte de cette religion traditionnelle :

Près de la grange, il y avait une maisonnette, « la maison de médecine », ou sanctuaire, où Okonkwo gardait les symboles en bois de son dieu personnel et des esprits de ses ancêtres. Il les honorait par des sacrifices de noix de cola, de nourriture et de vin de palme. (C. Achebe, 1972, p. 23).

L'exemple ci-dessus montre qu'Okonkwo est un digne africain qui donne des offrandes aux mânes de ses ancêtres pour implorer leur grâce, assistance et protection. Au-delà de ce dieu familial, le grand guerrier croit et respecte les préceptes de la grande déesse de la terre « sans la bénédiction de qui » (C. Achebe, 1972, p. 42) les plantes ne peuvent pousser. C'est une divinité qui veille sur la réussite des produits issus des activités agricoles en qui tous les neuf villages d'Umuofia croient. C'est d'ailleurs

pourquoi tout le peuple de cette région lui a consacré toute une semaine durant laquelle chaque personne doit être un acteur de paix au sein de sa famille afin d'implorer la bonté et la grâce de cette dernière. Okonkwo, grand agriculteur de son temps, y croit mais, par oubli, viole cette semaine en battant sa femme. Aux mille regrets, il se repent aussitôt en offrant des sacrifices recommandés par le prêtre traditionnel à la déesse afin d'implorer son pardon : « Okonkwo fit ce que le prêtre avait prescrit. Il prit également avec lui un pot de vin de palme. Intérieurement, il se repentait. » (C. Achebe, 1972, pp. 42-43). Plus loin encore, une grande fête est célébrée en l'honneur de cette divinité en guise de remerciement pour avoir veillé et fait réussir les différentes cultures en particulier celle d'igname :

La fête de la nouvelle igname approchait [...]. C'était une occasion d'offrir des remerciements à Ani, la déesse de la terre et la source de toute fertilité. [...] C'était le juge ultime de la moralité et de la conduite. (C. Achebe, 1972, p. 49).

Ani est non seulement une déesse de la fertilité des sols, mais aussi celle de « la moralité et de la conduite ». C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Okonkwo a reconnu sa faute et a fait pénitence en offrant des sacrifices à cette divinité.

Eu égard à tout ce qui précède, il s'avère indispensable de noter qu'Okonkwo est un authentique africain qui respecte et prône l'évolution des coutumes et traditions du continent noir. Il l'a démontré de deux façons différentes. D'une part, il l'a prouvé à travers le respect de la tradition où il a apporté honneur et gloire à son village en s'illustrant comme le plus grand et redoutable lutteur de son temps parmi les neuf villages dont se compose Umuofia. D'autre part, il le démontre par sa foi, son obéissance aux dieux et aux mânes de ses ancêtres en leur donnant des offrandes selon les coutumes et traditions de son clan. L'on peut

alors déduire que la culture, selon Okonkwo, est une expression des valeurs culturelles d'un peuple, sinon d'une communauté dans son authentique respect. Ceci prouve clairement que le personnage principal du *Monde s'effondre* ne nie pas ses racines : il sait d'où il vient en faisant ouvertement montre de son identité qu'il honore et défend « à tambour battant » et sans réserve. Qu'en est-il de ce personnage dans le processus de médiation de la paix dans sa communauté et ailleurs ?

2. Okonkwo et la médiation de la paix

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en parallèle la vie d'Okonkwo en rapport avec la notion de culture afin de savoir comment il incarne les valeurs culturelles de sa communauté et quel sens il leur donne. Dans ce deuxième point, il est question de scruter la vie d'Okonkwo en corrélation avec le concept de « paix ». Et là, il s'agit précisément d'analyser ce personnage en lien avec sa communauté afin de voir s'il est médiateur de la paix.

2.1. Des conflits à l'humanisme

Dans *Le Monde s'effondre* de Chinua Achebe, plusieurs conflits ont été enregistrés. Ces conflits, débouchant parfois sur des affrontements sanglants, opposent les différentes communautés du pays Umuofia, en quête d'honneur et d'espace, et aux colons occidentaux. Okonkwo, faut-il le signaler, y a d'ailleurs activement pris part. Dans ces différents affrontements, il s'était illustré invincible. Le personnage principal de *Le Monde s'effondre* avait battu le record de meilleur et de téméraire guerrier des neuf villages d'Umuofia, selon le narrateur. L'histoire nous informe qu'il était un homme d'action et de guerre, le premier, dès son jeune âge, à rapporter sa cinquième tête humaine au village :

Il n'avait pas peur de la guerre. [...] Au cours de la guerre la plus récente, il avait été le premier à rapporter à la maison une tête humaine. C'était sa cinquième tête, et il n'était pas encore un homme âgé. (C. Achebe, 1972, p. 18).

Ce passage ci-haut montre clairement le pouvoir d'Okonkwo sur le champ de bataille. Il acquiert ainsi le titre de meilleur combattant de son temps parmi ses pairs. Cet extrait prouve son courage et sa magnanimité au combat. Répandre le sang pour l'intérêt commun est, pour lui, honneur et fierté. Ce qui est un acte à la fois humaniste et patriotique. Plus loin encore, le narrateur nous fait part du récit glorieux d'Okonkwo qui est choisi par les responsables des neuf villages, en sa qualité de puissant guerrier de son époque, à porter un message de guerre à la contrée voisine :

Okonkwo avait été choisi par les neuf villages pour porter un message de guerre à leurs ennemis à moins qu'ils n'acceptassent de livrer un jeune homme et une vierge pour racheter le meurtre de la femme d'Udo. [...] ils traitèrent Okonkwo comme un roi et lui apportèrent une vierge qui fut remise à Udo comme épouse, et le jeune Ikemefuna. (C. Achebe, 1972, p. 38).

Okonkwo apparaît, dans ce passage, sous une double posture : un déclencheur de guerre d'une part et un médiateur, d'autre part. Cette double casquette révèle, une fois encore, la personnalité du grand guerrier : un personnage extraordinaire qui a réussi à assujettir le peuple ennemi sans violence par le truchement d'un accord conditionnel. Lui seul parvient à remporter la victoire sur le peuple ennemi à son domicile. Cet exploit le hisse, davantage, sur le piédestal des personnes très

influentes de son clan. Okonkwo, grâce à ces prouesses, était devenu un modèle dans son pays, un archétype vers lequel beaucoup de jeunes enfants (à qui le récit de ses exploits parvenait), y compris Nwoye et Ikemefuna, voudraient tendre. Son humanisme réside surtout dans son désir de se battre pour la survie de sa communauté et, plus loin, dans son respect de la vie avec son refus intérieur de sacrifier Ikemefuna. Étant reconnu comme le plus grand guerrier de son clan, Okonkwo se comporte comme tel en tout lieu.

2.2. De la violence au regret

Le concept de « violence » est une force dont l'on use bien souvent dans la contestation sociale ou dans la répression des conflits sociaux selon le dictionnaire *français*, version numérique. C'est également un égarement d'esprit qui tient de la rage et de la frénésie. C'est ainsi une émotion dotée d'un sentiment impulsif qui envahit l'esprit d'une personne la poussant à un acte brutal et incontrôlé. *Le Monde s'effondre* est une œuvre riche en scènes de violence dont la figure marquante est le personnage d'Okonkwo. Tout au long du texte, son image apparaît comme un refrain dans des actes de répression et de brutalité au niveau familial et social. Toute sa famille, composée de ses femmes et de ses enfants, était sous l'emprise d'un père et mari dictateur. Ce sentiment impulsif l'amène souvent à violer les préceptes de la déesse terre qui a instauré une semaine pendant laquelle la tranquillité devait régner au sein de sa communauté. Le narrateur nous fait ainsi part de cet incident dans ce passage :

Okonkwo fut jeté dans une colère justifiée par sa plus jeune épouse, qui était allée natter ses cheveux chez une amie et n'était pas rentrée assez tôt pour cuire le repas de l'après-midi. [...] Okonkwo se mordit les lèvres tandis que la colère montait en lui. [...] Il retourna dans

son *obi* pour y attendre le retour d'Ojiugo. Et quand elle revint, il la battit très sévèrement. Dans sa colère, il avait oublié que c'était la semaine de paix. (C. Achebe, 1972, pp. 40-41).

Ce passage montre clairement l'image d'un mari violent et impitoyable. Ses enfants (en particulier son fils Nwoye) sont constamment violentés pour des raisons non fondées. Ainsi, Nwoye sera victime d'agression physique et verbale d'Okonkwo sous prétexte qu'il était trop calme et lent : « -Je ne veux pas de fils qui ne puisse assister la tête haute au rassemblement du clan. Je préférerais l'étrangler de mes propres mains. Et si tu restes à me regarder fixement comme cela, jura-t-il, Amadiora te brisera la tête pour ta peine ! » (C. Achebe, 1972, p. 45). Ce passage montre la règle d'or en matière d'éducation chez Okonkwo : la brutalité.

La deuxième épouse en était aussi victime pendant la Fête de la Nouvelle Igname (p. 50). Le narrateur nous informe par la suite qu'il a même failli tuer cette dernière suite à une petite scène de moquerie portant sur son fusil qui, depuis belles-louettes, n'avait réussi à tuer le moindre animal :

Malheureusement pour elle, Okonkwo l'entendit, et, courant comme un fou, alla chez lui chercher son fusil chargé, ressortit et la visa pendant qu'elle escaladait le petit mur de la grange. Il appuya sur la gâchette et il y eut une forte détonation suivie des lamentations des femmes et des enfants. Il jeta le fusil et bondit dans la grange, et là gisait la femme, très secouée et effrayée mais saine et sauve. Il poussa un grand soupir et partit avec son fusil. (C. Achebe, 1972, p. 52).

Cet extrait révèle l'image d'un mari impulsif, mais qui regrette souvent ses actes. La dernière phase du passage l'illustre amplement car Okonkwo « poussa un grand soupir » lorsqu'il découvre que la femme était « saine et sauve ».

Dans ce qui précède, il convient de noter qu'Okonkwo, vu de loin par rapport aux fourchettes évaluatives de maintien de paix, est disqualifié des rangs des personnages acteurs de paix dû à son caractère brutal. Il ne l'est non plus à cause des différentes violations, en particulier de la semaine de paix au cours de laquelle il avait battu mortellement sa femme. Mais vu de près, les différentes guerres auxquelles il avait pris part étaient dans le sens de la défense de sa patrie contre l'ennemi. C'est d'ailleurs ce que n'importe quel citoyen aimant sa patrie devrait entreprendre pour la protéger de ses ravisseurs. Loin d'être un crime, ce comportement est plutôt salvateur et très patriotique. Alors, selon Okonkwo, la paix durable passe très souvent par des conflits armés, lesquels permettront, à coup sûr, de mettre à distance l'ennemi. On peut ainsi définir la paix, selon lui, comme une lutte sous toutes ses formes de la part d'un citoyen dans le processus de défense de sa patrie contre l'envahisseur et un devoir traduit en acte patriotique. Même si Okonkwo est reconnu pour son caractère brutal, il reste et demeure un patriote prêt à prendre des armes et défendre son pays même au péril de sa propre vie.

3. Okonkwo comme archétype du développement

Dans *Le Monde s'effondre*, Chinua Achebe crée plusieurs personnages à qui il assigne des missions diverses. Mais loin de nous mettre à dénicher le rôle et la mission de chaque personnage, nous focalisons nos analyses sur le personnage d'Okonkwo à qui Chinua Achebe semble assigner une mission capitale. Ce dernier point met ainsi au cœur de sa préoccupation, Okonkwo en lien avec les autres personnages dans le processus

d'accès au développement. Il sera principalement question, dans ce point, de déceler dans le texte l'image que Chinua Achebe confère à Okonkwo à travers les différentes actions entreprises par ce dernier dans sa quête de développement. Nous pouvons ainsi interroger le texte afin de voir la perception qu'Okonkwo a du développement et, par ricochet, découvrir, par les analyses, s'il est acteur du développement.

3.1. Un passé défavorable

L'âme d'Okonkwo est constamment torturée par un passé qu'il essaye en vain d'effacer. En effet, le protagoniste du corpus d'étude est issu d'une famille pauvre et très endettée. Cette situation assez dramatique est due à la paresse de son père qui ne lui avait laissé comme héritage que la honte et d'innombrables dettes dans son clan. Comme nous le fait savoir le narrateur, Okonkwo, à la différence de bons nombres de jeunes, n'avait aucune base matérielle : « Okonkwo n'eut pas le départ dans la vie que de nombreux jeunes hommes avaient habituellement. Il n'hérita pas de grange de son père. Il n'y avait pas de grange à hériter. » (C. Achebe, 1972, p. 25). Le petit passage ci-haut prouve que le personnage n'avait absolument rien à hériter de son père et devait encore dépenser de son énergie pour payer les dettes que ce dernier avait contractées avant son décès. De nombreux passages témoignent non seulement de sa faiblesse, mais aussi de son échec social :

Avec un père comme Unoka, Okonkwo n'eut pas le début dans la vie qu'avaient de nombreux jeunes hommes. Il n'hérita ni d'une grange ni d'un titre, et pas même d'une jeune épouse. (C. Achebe, 1972, p. 27-28).

L'extrait ci-dessus explicite la misérable vie du personnage au départ. Son père ne lui avait laissé aucune base solide pouvant

lui permettre d'amorcer sa réussite sociale. Ne dit-on pas souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ? Okonkwo, malheureusement, n'eut pas cette base dans sa vie. Selon le narrateur, « Il n'hérita ni d'une grange ni d'un titre, et pas même d'une jeune épouse » comme l'exige la coutume. Or, tout projet de développement repose très souvent sur un socle, lequel constitue un levier de démarrage du programme. Okonkwo devait donc défier ce passé par un travail ardent afin d'amorcer sa réussite sociale. Comme nous le rapporte le narrateur, « en dépit de ces désavantages », il ne s'est jamais avoué vaincu, il avait très tôt commencé à poser les bases d'un avenir prospère. Quels sont alors les piliers de cet avenir prospère ?

3.2. L'agriculture

Dans *Le Monde s'effondre* de Chinua Achebe, plusieurs activités génératrices de revenus sont effectuées par la majorité de la population d'Umuofia. L'agriculture est la plus importante de ces activités économiques. Parmi toutes les cultures envisagées, celle d'ignames demeure l'une des activités favorables et privilégiées dans cette communauté. Comme le narrateur le souligne, c'est le « roi » de toutes les cultures réservées surtout aux hommes. C'est cette culture qu'Okonkwo avait choisi pour son ascension sociale. Comme nous l'avons précédemment souligné, le personnage n'avait rien hérité de son père. Son combat pour son entrée dans la culture d'ignames fut pénible pour des raisons que nous connaissons déjà². Déterminé à se lancer dans cette aventure de culture d'ignames, Okonkwo, sans complexe, a mis son énergie en vente afin de gagner les semences du « roi des cultures ». C'est ainsi qu'il ira, de façon traditionnelle, les solliciter chez Nwakibie, le plus grand

² La pauvreté, la prise en charge de toute la famille fondée par son géniteur paternel, le remboursement des dettes contractées par son défunt père, etc.

producteur d'ignames de la région. En voici, à titre illustratif, leur discussion :

Je suis venu vous demander de l'aide, dit-il. Peut-être pouvez-vous déjà deviner ce que c'est. J'ai défriché une ferme mais je n'ai pas d'ignames à semer. Je sais ce que c'est que de demander à un homme de confier ses ignames à un autre, particulièrement à notre époque où les jeunes hommes ont peur de travailler dur. Le travail ne me fait pas peur. [...] Si vous me donnez quelques ignames à semer, je ne manquerai pas mes engagements envers vous. Nwakibie s'éclaircit la gorge. « Je suis heureux de voir un jeune homme tel que toi à notre époque où notre jeunesse est devenue si molle. Beaucoup de jeunes gens sont venus me trouver pour me demander des ignames, mais j'ai refusé parce que je savais qu'ils se contenteraient de les fourrer dans la terre et laisseraient les mauvaises herbes les étouffer. [...] J'ai appris à être regardant avec mes ignames. Mais à toi, je peux te faire confiance. [...] Je vais te donner deux fois quatre cents ignames. Va et prépare ta ferme. » (C. Achebe, 1972, pp. 31-32).

La discussion entre Okonkwo et le riche fermier est assez intéressante. Okonkwo, au-delà de son aspect imposant, est convaincant dans cet extrait. Ce passage prouve sa détermination dans cette nouvelle aventure qui s'annonce à la fois pénible et prometteuse pour lui. Son dévouement dans ce processus est couronné de succès en ce sens qu'Okonkwo venait d'atteindre son tout premier objectif, celui de posséder un grand nombre de têtes d'igname afin d'amorcer son projet. Cette première réussite est illustrée par les propos du riche fermier à la fin de la discussion : « Je vais te donner deux fois quatre cents ignames. Va et prépare ta ferme ». Le narrateur nous fait savoir qu'Okonkwo était plein d'enthousiasme et remercia longuement

le donateur. Le premier objectif étant atteint, Okonkwo rentre chez lui et amorce l'étape de la mise en valeur des espaces cultivables. Ce travail fut ardemment effectué, selon le narrateur :

Pendant la saison des semailles, Okonkwo travaillait chaque jour sur ses fermes depuis le premier chant du coq jusqu'à ce que les poulets regagnent leur perchoir. C'était un homme très fort et il sentait rarement la fatigue. (C. Achebe, 1972, p. 22).

Cette portion de texte montre clairement le courage et la détermination du personnage. Il ne se fatiguait point. Son combat contre la pauvreté et pour le développement est très passionnant. Sa réussite future ne sera certainement pas liée à la chance mais à sa force et à son dévouement au travail. Le narrateur en rapporte les preuves à travers l'extrait suivant :

Quiconque connaissait son combat acharné contre la pauvreté et l'infortune ne pouvait dire qu'il avait de la chance. Si jamais un homme avait mérité son succès, c'était bien le cas d'Okonkwo. [...] Cela n'était pas dû à la chance. (C. Achebe, 1972, p. 38).

Cet extrait est assez émouvant et célèbre Okonkwo. C'est un personnage qui sort de l'ordinaire et qui est destiné à réussir car, il ne doutait point de ses capacités dans l'exécution de son projet. Le narrateur ne fait pas économie d'éloges pour célébrer la force et le courage de ce personnage exceptionnel qui, déjà tout jeune, faisait son entrée royale dans le rang des personnes les plus influentes et respectées de son clan. Sa réussite, selon le narrateur, était évidente :

Il était clair qu'Okonkwo était destiné à accomplir de

grandes choses. Il était encore jeune, mais il avait acquis la célébrité comme le meilleur lutteur des neuf villages. C'était un riche fermier et il avait deux granges pleines d'ignames, et il venait tout juste d'épouser sa troisième femme. Pour couronner le tout, il avait acquis deux titres et avait montré une prouesse incroyable dans deux guerres intertribales. Et c'est pourquoi Okonkwo, bien qu'il fût jeune encore, était déjà l'un des plus grands hommes de son temps. (C. Achebe, 1972, pp. 14-15).

Comme l'a si bien dit Corneille dans *Le Cid* (1637) à propos de la jeune couronne de Louis IV : « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années », Okonkwo n'a pas espéré un âge quelconque avant de prouver qu'il était un vrai travailleur. L'extrait ci-dessus en est une illustration parfaite. Le personnage, dès son jeune âge, avait déjà acquis plus de trois titres dans sa communauté : le titre de meilleur lutteur de tout le pays, celui du plus grand agriculteur de la région et le titre du plus grand guerrier d'Umuofia. Okonkwo n'était pas né dans une famille royale comme Louis IV et donc n'avait rien hérité de son père, mais il exploite cette faiblesse qu'il transforme en exploit grâce à son dévouement. Il entre ainsi par la grande porte dans le monde du succès. Cette réussite était visible partout, en particulier au sein de sa cellule familiale. Le passage suivant nous le confirme davantage :

La prospérité d'Okonkwo était visible dans son foyer. Il possédait un vaste terrain entouré d'un mur épais de terre rouge. Sa case personnelle, ou *obi*, était située immédiatement derrière l'unique entrée aménagée dans les murs rouges. Chacune de ses trois femmes avait sa case personnelle. La grange se dressait à l'une des extrémités des murs rouges, et d'importantes piles

d'ignames témoignaient de sa richesse. À l'autre extrémité de l'enclos, il y avait un abri pour les chèvres, et chacune des épouses avait attaché une petite dépendance à sa case pour les poules. Près de la grange, il y avait une maisonnette, la « maison de médecine », ou sanctuaire. (C. Achebe, 1972, pp. 22-23).

Okonkwo a finalement réussi, en témoigne l'extrait ci-haut cité. Parti de rien, il parvient, enfin, à se hisser sur l'échiquier des grandes sommités de son pays grâce à sa force, à son engouement pour le travail et à sa lutte acharnée contre la pauvreté. Grâce à ses différentes prouesses, son projet de développement est couronné de succès. Ce qui le hisse sur le piédestal des personnes qui inspirent respect et forcent l'admiration au sein de leur communauté. Cette réussite a été possible non seulement à travers son acharnement au travail bien fait, mais aussi par le biais d'autres qualités dont le courage.

3.3. *Le courage*

Il faut ici entendre par « courage » une qualité caractéristique d'un être humain qui vainc ou domine sa peur, supporte la souffrance, brave les dangers et entreprend des choses difficiles. C'est également l'état d'une personne dont la force et la bravoure l'amènent à ne jamais abdiquer quels que soient les problèmes auxquels il est confronté et à triompher de tout, selon le dictionnaire *français*, version numérique. Toutes ces définitions conviennent bien avec la vie du personnage d'Okonkwo dans *Le Monde s'effondre*. En effet, si Okonkwo est parvenu à intégrer le rang des personnes importantes de son clan, il l'a fait à travers un travail ardent. Le narrateur nous le fait savoir dans l'extrait suivant : « Pendant la saison des semailles, Okonkwo travaillait chaque jour sur ses fermes depuis le premier chant du coq jusqu'à ce que les poulets regagnent leur perchoir. C'était un homme très fort » (C. Achebe, 1972, p. 22).

Ce travail acharné était soldé, parfois, par plusieurs échecs. Le passage suivant montre qu'Okonkwo, dans ce projet de culture d'ignames, avait rencontré d'énormes difficultés liées aux aléas climatiques :

Comme tous les bons fermiers, Okonkwo avait commencé à semer avec les premières pluies. Il avait semé quatre cents plants quand les pluies cessèrent et que la chaleur revint. [...] Le matin, il retournait à sa ferme et voyait les jeunes pousses qui se fanaient. Il avait essayé de les protéger contre la terre incandescente en les entourant d'épaisses feuilles de sisal. Mais à la fin de la journée les anneaux de sisal, brûlés, étaient secs et gris. Il les changeait chaque jour, et priait pour que la pluie tombe au cours de la nuit. Mais la sécheresse se prolongea pendant huit semaines de marché, et les ignames moururent. (C. Achebe, 1972, p. 33).

Cet extrait est vraiment pathétique. Okonkwo connaît déjà un lourd échec dans la première phase d'exécution de son projet de développement. Il a beau prier et prendre soin de ses jeunes plants, rien de positif n'en sortit. Tout est parti en feu sous son regard hagard. Face à cette situation dramatique, il n'a nullement baissé les bras. Il s'est remis au travail en enfouissant la deuxième partie des semailles en terre quand il avait recommencé à pleuvoir :

Okonkwo planta ce qui restait de ses plants d'ignames quand les pluies recommencèrent enfin. Une seule chose le consolait. Les ignames qu'il avait semées avant la sécheresse lui appartenaient en propre [...]. Il possédait encore les huit cents de Nwakibie et les quatre cents de l'ami de son père. Il prendrait ainsi un nouveau départ. (C. Achebe, 1972, p. 33).

Selon le narrateur dans le passage ci-dessus, Okonkwo n'était pas un simple cultivateur ignorant des conditions climatiques de sa région, mais un agriculteur sage et prévoyant. C'est ce qui avait joué à sa faveur. Il s'est armé de courage en vaquant de nouveau à ses occupations. L'extrait à venir nous informe que cette année fut une des plus tristes et catastrophiques dans les récoltes : « Cette année-là, la récolte fut aussi triste qu'un enterrement, et de nombreux fermiers pleurèrent en déterrant les ignames minables et à demi pourries. » (C. Achebe, 1972, p. 34). Cette année fit plusieurs victimes dans le pays, selon le précédent extrait. Seul Okonkwo avait réussi à tirer son épingle du jeu grâce à son indubitable courage car, comme il le souligne lui-même : « Puisque j'ai survécu à cette année-là [...], je survivrai à n'importe quoi. » (C. Achebe, 1972, p. 35). Ceci témoigne d'un grand courage de sa part et montre son intrépidité, sa bravoure dans ce processus et sa ferme décision d'affronter toutes les difficultés afin de les transcender. Okonkwo, de ce fait, était conscient que derrière chaque difficulté, se trouve une réussite. C'est pourquoi il les affrontait avec courage et abnégation. De ce qui précède, il convient de noter que la réussite n'est pas seulement une question de volonté, mais une question de courage et de détermination. Okonkwo nous l'a longuement prouvé à travers sa bravoure, son esprit entreprenant mais aussi à travers son leadership.

3.4. Le leadership

Le « leadership » est une autorité exercée par une personne ou un groupe de personnes sur un groupe qu'elle ou qu'il représente. Selon le dictionnaire *L'Internaute*, version numérique, la notion de « Leadership » est un anglicisme qui signifie « fonction, position du leader ». Le terme désigne donc l'influence d'un individu sur un groupe. De toutes ces conceptions terminologiques, l'idée d'influence ou d'impact

occupe une place de choix. C'est alors une influence, qu'elle soit politique, psychologique ou sociale, d'un individu sur un groupe de personnes et dont les qualités en termes d'administration imposent respect et forcent l'admiration. Okonkwo, dans *Le Monde s'effondre*, est un personnage qui reflète le mieux ce leadership à travers les titres qu'il a acquis et les actions qu'il a entreprises dans le processus de défense et du développement de sa communauté. Son combat contre la pauvreté et bien d'autres choses encore le hissent, sans ambages, au rang des « seigneurs » les plus respectés de son clan. En témoigne vivement le passage suivant :

Quand on regarde la bouche d'un roi, disait un vieillard, on croirait qu'il n'a jamais sucé le sein de sa mère. Il parlait d'Okonkwo, qui s'était élevé si soudainement de sa grande pauvreté et de sa grande infortune jusqu'à être un des seigneurs du clan. (C. Achebe, 1972, p. 37).

Cet extrait célèbre Okonkwo et le propulse au sommet de la société qui l'a vu naître. Il n'a pas perdu assez de temps avant de se hisser là. Ce qui fait de lui un leader de son clan malgré son jeune âge. Il suscite ainsi le respect et force l'admiration de toute sa communauté. Cette place lui donne droit de présider souvent des réunions du clan. Selon le narrateur, il le fait à la perfection avec un regard critique sur les propos des participants. C'est le cas de l'un d'eux à qui Okonkwo avait vivement reproché de l'avoir contredit : « Cette assemblée est réservée aux hommes ». L'homme qui l'avait contredit n'avait pas de titre. C'était pour cette raison qu'il l'avait traité de femme. Okonkwo savait abattre l'esprit d'un homme. » (C. Achebe, 1972, p. 37). L'image d'Okonkwo apparaît, plus ou moins dans cet extrait, comme un dirigeant dictateur et très sensible en termes de respect de titres. Il fait montre de son leadership avec

beaucoup d'optimisme. Plus loin, on le voit inculquer à son fils les qualités d'un futur dirigeant :

Il désirait que Nwoye devînt un rude jeune homme capable de diriger le foyer de son père quand celui-ci serait mort et parti rejoindre les ancêtres. Il désirait qu'il fût un homme prospère, possédant assez dans ses greniers pour nourrir les ancêtres de sacrifices réguliers. C'est pourquoi il était toujours heureux quand il l'entendait grommeler au sujet des femmes. (C. Achebe, 1972, p. 68).

Okonkwo, dans ce passage, est très prévoyant et pense déjà à sa succession. Il est conscient de sa vulnérabilité face au temps. En se comportant ainsi, il voudrait pérenniser son pouvoir en inculquant à son jeune fils le sens de responsabilité. Pour lui, seuls les forts parviennent à diriger. C'est pourquoi il se comporte de façon rigide vis-à-vis de ce dernier afin de forger son caractère de futur leader. Dans l'extrait suivant, il raconte des histoires de conflits armés à tous ses enfants afin de susciter en eux un désir patriotique :

Aussi, Okonkwo encourageait-il les garçons à s'asseoir avec lui dans son *obi* et il leur racontait les histoires du pays- des histoires viriles de violence et de sang. Nwoye savait qu'il était juste d'être viril et d'être violent, mais d'une certaine manière il préférerait encore les histoires que sa mère avait l'habitude de conter [...]. Mais il savait maintenant qu'elles étaient bonnes pour des femmes stupides et des enfants, et il savait que son père voulait qu'il soit un homme. [...] quand il le faisait, il voyait que son père était content et ne le repoussait ni le battait plus. (C. Achebe, 1972, pp. 68-69).

Okonkwo agit alors sur la psychologie de ses enfants à travers ces histoires de guerre afin d'instaurer en eux le courage et les arracher, par ricochet, du pouvoir de la peur. La dernière partie de l'extrait montre ainsi la satisfaction d'un père vis-à-vis de son enfant. Cette réjouissance se justifie par le fait qu'Okonkwo commence à récolter les résultats escomptés dans le comportement de son fils aîné qui agit cette fois-ci en tant que véritable homme.

Eu égard à tout ce qui précède, il convient de noter que la réussite sociale d'un individu s'impose comme un impératif dans la vie. C'est une aventure très difficile et parsemée très souvent d'embûches. Okonkwo l'a démontré à travers ses multiples entreprises dans sa communauté. Parti de rien, il parvient à se hisser au sommet de la société grâce à sa force, à son courage, à son dévouement, à son leadership et surtout à son esprit entreprenant. Selon lui, le développement d'une localité, d'une région ou d'un pays tout entier est intrinsèquement lié à ces qualités personnelles précédemment énumérées auxquelles l'on associe l'utilisation rationnelle des ressources du milieu. Ainsi pour qu'il y ait développement, selon Okonkwo, il faut une jeunesse dynamique dotée d'un grand courage et de capacités à agir sur son milieu afin de le transformer positivement en produisant des richesses

Conclusion

En somme, nous nous sommes proposé d'analyser l'art romanesque de Chinua Achebe en intrinsèque corrélation avec les concepts de culture, de paix et du développement dans *Le Monde s'effondre*. Nous nous sommes beaucoup interrogé sur ce fait scriptural dont la question fondamentale était de savoir comment le discours, dans ce roman, loin d'être une simple manifestation rhétorique et esthétique, devient le lieu de

promotion de culture, de paix et du développement. À cette question, nous avons jugé bon d'émettre une hypothèse principale qui stipule qu'Okonkwo est un artisan de culture, de paix et du développement dans le corpus d'étude. Tout ceci nous a amené, dans le premier point de notre travail, à analyser le personnage d'Okonkwo en lien avec la notion de culture. Et là, nous avons montré, à travers les rites et traditions du pays Umuofia, qu'Okonkwo est un artisan de culture. Toutes ces analyses nous ont conduit à ainsi déduire que la culture, selon Okonkwo, est une expression des valeurs traditionnelles d'une communauté dans son authenticité.

Le deuxième point s'est donné pour tâche d'analyser la vie d'Okonkwo en rapport avec le concept de « paix ». Là, il a été précisément question d'analyser ce personnage en lien avec sa communauté afin de voir s'il est médiateur de paix. Nos analyses ont ainsi prouvé qu'Okonkwo est un personnage très violent et tout le texte le déclare comme tel. Ce comportement fait de lui, à priori, non pas un acteur de paix, mais un partisan de violence. Dans le dernier point, nous l'avons mis en relation avec les autres personnages dans sa quête du développement. Et là, nous avons montré qu'Okonkwo est un acteur du développement qui a permis l'émergence de sa région grâce à l'agriculture. Les qualités personnelles comme le courage, le leadership, le patriotisme et le dévouement lui ont permis d'atteindre ce résultat. Selon sa conception personnelle, le développement n'est pas seulement une vision du futur. Il est aussi et surtout un ensemble d'actes concrets et pragmatiques visant à agir sur son environnement afin de le transformer positivement pour produire des richesses.

Cette étude nous a ainsi permis de montrer que même si Okonkwo n'est pas un vrai artisan de paix dû à sa nature brutale, il reste et demeure un acteur de culture et du développement. Cependant, il faut souligner qu'on ne peut prétendre accéder au développement et parler d'un réel succès sans la paix. C'est ainsi

qu'Okonkwo échoue, en partie, à la fin de son aventure, par faute de maîtrise de soi. Le non-respect fidèle de ce triptyque conceptuel lui a été fatal. Chinua Achebe, par le truchement de ce personnage, lance ainsi un grand appel à toute l'Afrique en ce qui concerne les actions à entreprendre pour accéder au développement et pose, par la même occasion, une grande problématique traduite en équation complexe dont la bonne résolution donne accès au développement : la culture, la paix et le développement sont intrinsèquement liés. Ils sont, en effet, comme les trois piliers d'un foyer qui symbolisent l'équilibre (social).

Références bibliographiques

ACHEBE Chinua, 1958 (1^{ère} édition), 1972. *Le Monde s'effondre*, Présence Africaine, Paris

ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis, VIALA Alain, 2014. *Le dictionnaire du littéraire*, (2^e éd.), PUF, Paris

BARBEY Christophe, 2010, « Faire de la paix un droit humain ? Une nécessaire évidence ! Quelques réflexions pour la constituante genevoise », in *Contribuciones regionales para una declaración universal del derecho humano a la paz*, Alliance mondiale pour le droit humain à la paix, juillet 2010, pp 435-459

BELLEMIN-NOËL Jean, 1996. *Vers l'inconscient du texte*, PUF, Paris

DUCHET Claude, 1971, « Pour une sociocritique ou variations sur un incipit », in *Littérature*, N°1, Février 1971, pp 5-14

DUCHET Claude (dir), 1979. *Sociocritique*, Nathan, Paris

HAMON Philippe, 1984. *Texte et idéologie. Valeurs, hiérarchies et évaluations dans l'œuvre littéraire*, PUF, Paris

RIFFATERRE Michael, 1979. *La production du texte*, Seuil, Paris

SOUROU Jean-Baptiste, 2014, « La religion traditionnelle africaine et l'Église catholique à la lumière des synodes pour

l'Afrique : 1994 et 2009 », in *Revue africaine des droits de l'homme*, 14(1), Janvier 2014, pp 142-149

SARFATI, Georges-Elia, 1997 (1^{ère} édition), 2014. *Éléments d'analyse du discours*, Armand Colin, Paris

SIGMUD Freud, 1923. *Cinq leçons sur la psychanalyse*, Payot, Paris